
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
ELITES E INSTITUIÇÕES NO
BRASIL COLONIAL

REH

Ano III, vol. 3, n. 5
Jan./jun. 2016

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.3, n.5, 2016 – jan./jun. 2016

² **DOI: 10.5281/zenodo.10594413**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe: Fábio Duque

(Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

Vice-editor: Felipe Cazetta

(Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

Secretário: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Divulgador: Renato Ulhoa

(Doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)

2º Divulgador: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

3º Divulgadora: Nayara Galeno do Vale

(Doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Diagramador / Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Diagramador / Editoração: Valério Rosa de Negreiros

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2016-2017)

- Aldair Carlos Rodrigues (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
Alex Degan (Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Avanete Pereira Sousa (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)
Carlos Augusto de Castro Bastos (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP)
Cristina Ferreira (Universidade Regional de Blumenau – FURB)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Durval Muniz de Albuquerque Júnior (Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Henrique Modanez de Sant’Anna (Universidade de Brasília – UnB)
José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Leandro Rust (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT)
Marcelo da Silva Murilo (Universidade Federal do Acre – UFAC)
Paulo Cavalcante (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronald Raminelli (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Temístocles Américo Corrêa Cezar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

- Adriana Romeiro – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Álvaro de Araújo Antunes – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Andréa Casa Nova Maia – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Antônio Fernando de Araújo Sá – Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Artur Freitas – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Avanete Pereira Sousa – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Bruno Silva – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Camila Figueiredo – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Carmen Licia Palazzo – Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)
Carolina Amaral de Aguiar – Universidade de São Paulo (USP)
Clodomir Barros de Andrade – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Cristina Ferreira – Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Daniel Aarão Reis Filho – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Deivison Amaral – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Elson de Assis Rabelo – Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Fabiano Vilaça dos Santos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Fábio Kühn – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Fernanda Sposito – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Francisco Gouveia de Souza – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Gabriel Aladrén – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Gabriela Pellegrino Soares – Universidade de São Paulo (USP)
Gustavo Acioli Lopes – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Hugo André Araújo – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Hugo Hruby – Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul (RS)

Jean Marcel Carvalho França – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

Jeannie da Silva Menezes – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Jougi Guimarães Yamashita – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Júlio César Oliveira de Souza - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Leandro Pereira Matos – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Marcelo Cheche Galvez – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Marco Antônio Serafim de Carvalho – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Maria Isabel Ribeiro Ferin Cunha – Universidade de Coimbra (UC, Portugal)

Mariana Eliane Teixeira Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)

Marina Machado – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Marly de Almeida Gomes Vianna – Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

Marta Rosa Borin – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Michele de Barcelos Agostinho – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) /
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Mônica Almeida Kornis – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC)

Petrônio Domingues – Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Priscila Enrique de Oliveira – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Rafael da Cunha Scheffer – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Roberto Acioli de Oliveira – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Sheila Schvarzman - Universidade Anhembi Morumbi (ANHEMBI-SP)

Silvana Mota Barbosa – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Simone Cristina de Faria – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas)

Valéria Peixoto de Alencar – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Vinicius Donizete de Rezende – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

SUMÁRIO

Editorial09

Apresentação

Luiz Alberto Ornellas Rezende.....10

DOSSIÊ

ELITES E INSTITUIÇÕES NO BRASIL COLONIAL:

1. *O papel das elites políticas locais na criação de vilas na porção meridional da América portuguesa (séc. XVI-XVIII): o caso da capitania de São Vicente*

Fernando V. Aguiar Ribeiro.....14

2. *Dos conflitos internos às guerras nos sertões: a restituição do colégio jesuítico em São Paulo e a entrada paulista na Guerra dos Bárbaros (1653-1660)*

Luiz Pedro Dario Filho.....46

3. *Governança e práticas políticas: as relações entre Governo-Geral e governadores da capitania de Pernambuco (1657-1667)*

Michelle Samuel da Silva.....76

4. *Elites e justiça em primeira instância: os juízes ordinários da Câmara de Vila do Carmo, Minas Gerais (1711-1731)*

Mariane Alves Simoes.....103

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS:

5. *Pós-11 de Setembro: críticas ao imperialismo nas páginas de Le Monde Diplomatique*
Juliana Sayuri Ogassawara.....124

6. *Sobrevivências do realismo, naturalismo e romantismo na pintura e no cinema soviéticos*

Moisés Wagner Franciscon.....145

<i>7. O juiz da colônia: usos e abusos do poder judiciário na dinâmica coronelista de poder na região de colonização italiana do Rio Grande do Sul</i>	
Giovani Balbinot.....	181
<i>8. Fundamentalismo budista: história e caso do grupo 969 em Mianmar</i>	
Paula Carolina de Andrade Carvalho.....	201
<i>9. Canoas e o trabalhismo durante a experiência democrática brasileira (1945-1964): o PTB, os eleitores e as eleições</i>	
Anderson Vargas Torres.....	224

EDITORIAL

Decorridos mais de dois anos desde a publicação do seu primeiro número, a *Revista Escrita da História* – REH apresenta sua nova edição, de número cinco, e aproveita para anunciar a composição do seu novo Conselho Científico (2016-2018), composto por 18 doutores e doutoras de diversas áreas do nosso campo de conhecimento, oriundos das principais universidades brasileiras e de todas as regiões do país. Esses pesquisadores estarão conosco até meados de 2018, orientando e contribuindo para o crescimento do periódico. A partir deste semestre contamos com a colaboração de mais uma editora, Nayara Galeno do Vale, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Seja bem-vinda! Aproveitamos para agradecer aos leitores que nos acompanham pelo Facebook e anunciamos um novo canal de comunicação, o Twitter da REH, @rescritadahist. Tenham uma excelente leitura.

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Elites e instituições no Brasil colonial

A nova edição da *Revista Escrita da História* – REH, de número cinco, é composta pelo dossiê *Elites e instituições no Brasil colonial*, que reúne quatro trabalhos de jovens que buscam, cada qual a seu modo, relacionar as trajetórias de setores das elites coloniais às transformações políticas e econômicas da sociedade colonial. Percorrem-se os espaços mais diversos da colônia, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, para mostrar como, em cada contexto, respeitadas as devidas particularidades, as elites locais se articulavam, se apropriavam das prerrogativas das câmaras municipais, e se relacionavam com as autoridades régias, defendendo seus interesses e integrando-se ao Império português.

O artigo que inaugura o dossiê recebe o título *O papel das elites locais na criação de vilas na porção meridional da América portuguesa (séc. XVI-XVIII): o caso da capitania de São Vicente*. Trata-se de uma síntese da pesquisa de doutorado do autor, Fernando V. Aguiar Ribeiro, defendida recentemente junto ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. Ao longo do texto, é feita uma análise do papel das elites políticas paulistas no processo de criação de vilas no planalto da capitania de São Paulo ao longo dos séculos XVI, XVII e grande parte do século XVIII. Procura-se demonstrar que, ao contrário do que ocorria em outras regiões, grande parte das vilas paulistas coloniais foram criadas por iniciativa de setores específicos das próprias elites locais, normalmente por aqueles indivíduos que ocupavam postos periféricos na Câmara Municipal de São Paulo. O estudo evidencia que o acesso à cúpula dessa instituição era condição essencial para garantir a posse da terra na região, e por isso os ocupantes de postos periféricos na administração local acabavam edificando, ao longo do planalto, outras estruturas político-administrativas, onde poderiam ocupar postos centrais e, a partir deles, garantir seu acesso a terra, gozar de maior prestígio e controlar todas as prerrogativas inerentes às câmaras municipais coloniais.

O segundo artigo recebe o título *Dos conflitos internos às guerras nos sertões: a restituição do colégio jesuítico em São Paulo e a entrada paulista na Guerra dos Bárbaros (1653-1660)*. O autor Luiz Pedro Dario Filho, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, procura demonstrar como a guerra contra os índios tapuia, no sertão da Bahia, em meados do século XVII, provocou uma redução dos atritos internos entre as duas facções das elites locais de São Paulo, então polarizadas pelos Pires e pelo Camargos, propiciando certo alinhamento desses grupos com os agentes régios na colônia. O retorno dos jesuítas à localidade teria reduzido o poder da Câmara Municipal – e, portanto, das elites locais que a controlavam – sobre a mão de obra indígena. Diante desse problema, as facções rivais teriam identificado, no conflito contra os tapuia, no sertão da Bahia, uma oportunidade de obter mão de obra indígena e melhorar sua imagem junto aos agentes régios da colônia. Assim, o autor procura demonstrar que a participação dos paulistas no conflito não foi o resultado de uma cooptação empreendida pelos agentes régios, mas uma iniciativa dos próprios bandeirantes.

O terceiro artigo, da autora Michelle Samuel da Silva, mestra em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, recebe o título *Governança e práticas políticas: as relações entre Governo-Geral e governadores da capitania de Pernambuco (1657-1667)*. Ao longo do texto, a autora aborda os conflitos de jurisdição entre o governo da capitania de Pernambuco e Governo-Geral, consequência, em certa medida, de dois acontecimentos que marcaram o século XVII: a dissolução da União Ibérica, que afetou todo o Império português; e a expulsão dos holandeses da costa da colônia, empreendida pelas próprias elites locais pernambucanas. Para a autora, esse contexto é marcado pelo fortalecimento das elites locais e do próprio governador de Pernambuco, o que ia de encontro à política de centralização do poder, comandada, na colônia, pelos governadores-gerais. Para a autora, as tentativas de fortalecimento do Governo-Geral, em detrimento dos governos das capitanias e das próprias elites locais, geraram tensões e conflitos jurisdicionais, sendo flagrante, por vezes, a necessidade de o Governador-Geral recuar e contemporar, conciliando os interesses locais com os do próprio monarca para manter-se no posto.

O movimento de avanços e recuos dos interesses centrais sobre os interesses locais, apresentado no texto anterior, também pode ser observado – guardadas as devidas especificidades – nas primeiras décadas do século XVIII nas vilas da capitania de Minas

Gerais. É este o contexto do quarto e último artigo do dossiê, intitulado *Elites e justiça em primeira instância: os juízes ordinários da Câmara de Vila do Carmo, Minas Gerais (1711-1731)*, escrito por Mariane Alves Simoes, mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O texto traça o perfil dos 33 indivíduos que ocuparam a função de juiz ordinário na Câmara Municipal de Vila do Carmo (atual cidade de Mariana), nas duas primeiras décadas de funcionamento da instituição (1711 até 1731), antes da criação do posto de juiz de fora, que extinguiu a função de juiz ordinário. A descrição desse grupo – responsável por presidir a instituição local nos anos em que esta gozava de considerável jurisdição –, mostra que eram, em sua maioria, de origem portuguesa, casados, proprietários de considerável plantel de indivíduos escravizados, detentores de patentes militares e, ao fim da vida, de grande volume de riquezas, como evidenciam os inventários *post mortem*. Além disso, uma parcela desses indivíduos conseguiu o hábito da Ordem de Cristo, importante distinção dentro do Império português, concedida a um número muito reduzido de colonos.

Além dos artigos do dossiê, essa quinta edição trás também a seção de artigos livres, composta por cinco textos que tratam de temas diversos. O primeiro deles foi escrito por Juliana Sayuri Ogassawara, jornalista e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Intitulado *Pós-11 de Setembro: críticas ao imperialismo nas páginas de Le Monde Diplomatique*, o artigo apresenta uma análise dos editoriais do referido periódico em torno do trágico acontecimento do dia 11 de setembro de 2001, e procura destacar as origens e influências das posições anti-neoliberais e anti-imperialistas que marcam a fonte.

Da análise dos discursos anti-imperialistas, passamos ao estudo da pintura e do cinema soviéticos, no artigo que recebe o título *Sobrevivências do realismo, naturalismo e romantismo na pintura e no cinema soviéticos*, cuja autoria é de Moisés Wagner Franciscan, mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. Ao longo do texto, busca-se demonstrar que a renovação artística ocorrida no cinema soviético nas décadas de 1950 e 1960 não fez desaparecer o realismo socialista, apesar de o ter deslocado cada vez mais para o chamado cinema histórico. Ao analisar as raízes desse realismo, chega-se a uma origem mais profunda, que remete, segundo o autor, ao nada revolucionário naturalismo do século XIX.

O terceiro texto que compõe a seção de artigos livres recebe o título *O juiz da colônia: usos e abusos do poder judiciário na dinâmica coronelista de poder na região de colonização italiana do Rio Grande do Sul*, e foi escrito por Giovani Balbinot, mestre em História pela Universidade de Passo Fundo. Ao longo do artigo, revelam-se as peculiaridades do funcionamento do poder judiciário em uma região marcada pela grande presença de imigrantes italianos, no Rio Grande do Sul, durante a Primeira República no Brasil. Para o autor, o judiciário foi um instrumento importante no processo de cooptação empreendido por Borges de Medeiros e por membros das elites locais e regionais, os chamados coronéis.

Em seguida, o leitor encontrará o artigo de Paula Carolina de Andrade Carvalho, mestranda em História pela Universidade Federal de São Paulo, intitulado *Fundamentalismo budista: história e caso do grupo 969 em Mianmar*. O texto aborda um tema atual, a perseguição aos muçulmanos, mas em um espaço pouco divulgado, o sul da Ásia, onde predomina o budismo, e onde tem se observado o chamado “fundamentalismo budista”. A autora procura investigar as origens desse fenômeno, priorizando Mianmar (ou Birmânia) – antiga colônia britânica governada por militares até 2011, e que assiste agora uma transição democrática – e o grupo radical 969, formado por monges budistas anti-islâmicos, que tem ganhado muito espaço em toda a região.

O último artigo de nosso número é de autoria de Anderson Vargas Torres, mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e recebe o título *Canoas e o trabalhismo durante a experiência democrática brasileira (1945-1964): o PTB, os eleitores e as eleições*. O autor tenta elucidar a aparente contradição presente nos pleitos eleitorais da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, durante as décadas de 1940, 1950 e 1960. Nesse período, a população da localidade era composta, em grande parte, por operários. Era de se esperar que os ideais do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) se difundissem com facilidade entre os moradores, e que o partido alcançasse bons resultados eleitorais. Contudo, como demonstra o autor, isso nem sempre ocorreu, devido, em parte, às fragmentações e disputas dentro do próprio partido, e pela força de outros movimentos locais.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Luiz Alberto Ornellas Rezende

DOSSIÊ
ELITES E INSTITUIÇÕES NO BRASIL COLONIAL

O papel das elites políticas locais na criação de vilas na porção meridional da América portuguesa (séc. XVI-XVIII): o caso da capitania de São Vicente

Fernando V. Aguiar Ribeiro*

Resumo

Esse artigo tem como objetivo discutir o processo de interação entre as elites políticas locais e a formação de municípios no planalto da capitania de São Vicente. Entre 1553, ano de estabelecimento do primeiro município no planalto, até 1765, data na qual é nomeado um governador para a capitania, foram fundados onze municípios. Através da análise do processo de emancipação dessas vilas e da atuação dos agentes responsáveis por essas elevações, verificamos que a fundação de novos municípios na região deu-se a partir da interação e relação entre as elites políticas locais.

Palavras-chave: Poderes locais. Municípios. Colonização. Urbanização. São Paulo.

* Pós-doutorando pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo – USP. Esse artigo é uma síntese da tese de doutoramento, que contou com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para estágio-sanduiche no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal.

Abstract

The aim of this paper is to appreciate the process of interaction between local political elites and the foundation of towns in *capitania de São Vicente* upland. Between 1553, year of institution of the first town upland to 1765, year of nomination for a governor, was been founded eleven municipalities. Through the analysis of the process of emancipation of this towns and the act of agents responsible for these transformations, we realize that foundations of new municipalities in this area took place from the interaction and relationship between local political elites.

Keywords: Local authorities. Municipalities. Colonization. Urbanization. São Paulo.

A proposta desse artigo é discutir a relação entre as elites políticas locais e a criação de vilas no planalto da capitania de São Vicente nas décadas iniciais da colonização portuguesa.

Do início da colonização na capitania de São Vicente até o ano de 1765 não houve uma política de povoamento organizada pela Coroa ou pelos donatários. Segundo Heloisa Bellotto, o aparecimento de povoados sem ligação a um povoamento sistemático seria uma característica regional.¹ Destaca que

houve duas etapas na urbanização da Capitania de São Paulo, na interpretação de Sérgio Buarque de Holanda: uma, que vai desde que os portugueses se instalaram no planalto, para a qual não há muita documentação e que corresponde aos séculos XVI e XVII: outra, inaugurada com a restauração em 1765, e que ultrapassa o tempo colonial. As fontes para essa segunda fase são abundantes, embora nem sempre precisas e completas.²

Observamos, a partir dessa reflexão, que o estudo da criação de vilas na região do planalto da capitania de São Vicente deve levar em consideração seu estabelecimento e, principalmente, as mudanças conjunturais.

A capitania de São Vicente foi estabelecida de forma distinta das demais. Foi estabelecida formalmente em 1531 e seria incorporada ao patrimônio da Coroa em 1709, quando formou, juntamente com a capitania de Itanhaém, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro.³

¹ BELLOTTO, Heloisa. *Autoridade e conflito no Brasil colonial*. O governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). São Paulo: Alameda, 2007 [1976], p. 147.

² BELLOTTO, op. cit., 2007, p. 149.

³ AZEVEDO MARQUES, Manuel Eufrásio de. *Apontamentos históricos, geográficos, biológicos, estatísticos e noticiosos da província de São Paulo* (v. 1). São Paulo: Martins, 1954, p. 167-168.

Em 1765, a capitania de São Paulo seria restaurada e, no contexto da necessidade de defesa das minas de ouro, teria um governador nomeado pela Coroa. Luís António de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus, durante sua gestão entre 1765 e 1775, empreenderia uma política de povoamento, defesa e desenvolvimento econômico.

Como ação fundamental para tais medidas, o governador criou diversas vilas ao longo do território da capitania, seguindo um projeto econômico e geopolítico.⁴

Ou seja, desde o início da colonização até 1765 não houve uma política de criação de vilas por parte da Coroa ou donatários. Contudo, nesses mais de dois séculos, onze municípios foram criados no planalto. Foram fundadas as vilas de Santo André, depois transferida e nomeada como São Paulo, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, Itu, Sorocaba, Jundiaí, Jacareí, Taubaté, Curitiba, Guaratinguetá e Pindamonhangaba.⁵

MAPA 1 – Vilas criadas no planalto entre 1560 e 1765⁶

Diante desse quadro, ilustrado no mapa acima, a proposta desse artigo é buscar a compreensão do processo de criação de municípios no planalto da capitania no período anterior às políticas de povoamento da Coroa.

⁴ BELLOTTO, op. cit., 2007, p. 39.

⁵ RIBEIRO, Fernando V. Aguiar. *Poder local e patrimonialismo*. A Câmara Municipal e a concessão de terras urbanas em São Paulo (1560-1765). Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010, p. 169.

⁶ Mapa gerado através do *Atlas Digital da América Lusa*. Disponível em: <<http://lhs.unb.br/biblioatlas>>. Acesso em: 20 maio. 2016.

A ideia é que a criação de novas vilas, não partindo de uma ação do donatário ou da Coroa, representou a atuação dos agentes políticos locais, representados pelos oficiais das câmaras municipais.

Esse período anterior à restauração da capitania foi abordado por Sérgio Buarque de Holanda. No artigo *Movimentos da população em São Paulo no século XVIII*, de 1966,⁷ aponta que

o nascimento de um povoado pode, em realidade, originar-se da simples escassez do termo da vila madre, de espaço disponível e acessível para a abertura de roçados, quando todo ele, ou a maior parte, já tinha donos, ou por qualquer outro motivo se ache sem préstimo para as lavouras. Em tais circunstâncias, os habitantes desejosos de terrenos para os granjeios vão naturalmente acorrer à situação de proprietários de bens rústicos, a qual não é inerente à cidadania, lhe dá entretanto mais realce e dignidade.⁸

Apresenta Sérgio Buarque o sertão como vazio demográfico, a despeito das sociedades indígenas lá situadas, e como espaço para expansão ibérica. Define que,

à sua maneira, a função que vinham tendo no século XVII os *espaços vazios* e utilizáveis ainda existentes ao redor do velho núcleo piratiningano, inícios da colonização, assemelhava-se, rigorosamente, à espécie de *safety-valve* que há cem anos inflamara imaginações anglo-saxônicas no norte do continente. Se diferença houvesse, estaria nisso, que aqueles espaços livres, em vez de tingidos de cores tão idílicas, deviam parecer, em geral, uma realidade descolorida e chã, mais refrigério talvez do que esperança.⁹

O planalto de São Paulo, definido por Buarque de Holanda como área de fronteira, surge como espaço natural para a expansão das populações. Essa condição seria a interpretação pela qual explicaria o povoamento da região e a criação de novas vilas na capitania.

Sérgio Buarque desenvolve, nesse artigo, hipóteses para explicar a criação de novos núcleos políticos na capitania. Esboça reflexões que passam por pestes e outras

⁷ Embora o título do artigo remeta ao século XVIII, o objeto de análise do autor corresponde ao século XVII. Trata-se de evidente erro tipográfico.

⁸ HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Movimentos da população em São Paulo no século XVIII* [sic]. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, v. 1, 1966, p. 56.

⁹ Idem, p. 105.

doenças públicas, fomes gerais e ausência de informações demográficas seguras até chegar à hipótese do esgotamento do solo.¹⁰

O que pretendemos nesse artigo é dar continuidade às propostas levantadas por Sérgio Buarque. A partir da ideia de esgotamento do solo, que diz respeito mais à questões de aproveitamento agrícola que povoamento, buscaremos compreender como as vilas foram criadas no planalto.

Para tanto, desenvolvemos a ideia de esgotamento físico do solo para o esgotamento político do acesso à propriedade. Isso porque não caberia, em um contexto de poucos habitantes frente a uma grande extensão de terra disponível, falarmos em falta de terras para exploração, mas de dificuldade de acesso à condição de proprietário.

Com isso, a relação entre acesso à titularidade de propriedade passa necessariamente pela articulação com o poder local, representado pela Câmara Municipal. Isso porque, na área de delimitação do município, as concessões de terra eram reguladas pelos oficiais. O acesso à terra tratava-se, pois, de um assunto mais da esfera política do que econômica.

Assim, para compreendermos a criação de novas vilas, devemos nos debruçar sobre as relações entre os poderes locais e a concessão de terras.

Poderes locais no Império português

A historiografia sobre poderes locais teve, como contribuição fundamental, as reflexões de Edmundo Zenha. Na obra *O município no Brasil*, de 1948, estabelece a filiação do instituto brasileiro com o congênere português. Para tanto, afirma que não se criam municípios no Brasil para a realização de obras públicas. Os povos, quando os pedem, querem policiar a terra, implantar nelas um organismo distribuidor de justiça, porque a do rei era distante, demorada e cara.¹¹

Seguindo perspectiva semelhante, mas abordando o conjunto do Império, Charles Boxer, em 1969, aponta que “a câmara e a misericórdia podem ser descritas, com algum exagero, como os pilares gêmeos da sociedade colonial do Maranhão até Macau”.¹²

¹⁰ Idem, p. 92.

¹¹ ZENHA, Edmundo. *O município no Brasil*. São Paulo: IPE, 1948, p. 31.

¹² BOXER, Charles. *O Império marítimo português*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005 [1969], p. 286.

A discussão sobre poderes locais, nesse período, seria eclipsada por análises que privilegiavam concepções mais totalizantes da colônia, notadamente as reflexões de Caio Prado Jr.¹³ e de Fernando Novais.¹⁴

No contexto de crítica ao modelo proposto por Novais, destaca-se o debate iniciado por João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa a partir da formulação do conceito de Antigo Regime nos Trópicos, cujo foco passa de abordagem sistêmica da colônia para focar as dinâmicas internas do Império português.¹⁵

O panorama dos estudos sobre poderes locais seria alterado, em consonância com esse debate, com as publicações de Maria Fernanda Bicalho, principalmente sobre a atuação da câmara municipal na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII.¹⁶

Na sequência de valorização do aspecto local na história colonial, e conjugado com aspectos econômicos, temos os trabalhos de Avanete Pereira de Sousa. Em 1996, com a dissertação de mestrado *Poder local e cotidiano: a Câmara Municipal de Salvador no século XVIII*, oferece importante contribuição para o debate sobre poderes municipais na capitania da Bahia.¹⁷

Em *O sol e a sombra*, Laura de Melo e Souza apresenta um panorama sobre a administração política da colônia. Nessa proposta, seguindo a tendência da historiografia portuguesa, ressalta a importância dos poderes locais na constituição da estrutura administrativa portuguesa.¹⁸

Em 2011 é lançado ao público brasileiro a tese de doutoramento de Cláudia Damasceno Fonseca, defendida originalmente em 2001. Em *Arraias e vilas d'el Rei*, discute o povoamento das Minas setecentistas a partir da construção de uma espacialidade através da hierarquia urbana. Assim, a compreensão da instalação do urbano na região

¹³ PRADO JR. Caio. *Formação do Brasil contemporâneo*. São Paulo: Brasiliense, 1942.

¹⁴ NOVAIS, Fernando. *Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)*. São Paulo: Hucitec, 1986, [1979].

¹⁵ Debate iniciado em: FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. *O arcaísmo como projeto*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1993.

¹⁶ BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no Império português: o caso do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, 1998 e _____. *A cidade e o império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

¹⁷ SOUSA, Avanete Pereira de. *Poder local e vida cotidiana: a Câmara Municipal de Salvador no século XVIII*. Vitória da Conquista: Ed.UESB, 2003 [1998].

¹⁸ SOUZA, Laura de Mello e. *O sol e a sombra*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

passa pela apropriação do espaço, relação com o eclesiástico na fundação de paróquias e na relação de poderes na elevação dessas à condição de vilas e cidades.¹⁹

Em 2014 é publicada por João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa a coleção *O Brasil colonial*. Nessa obra, Francisco Cosentino destaca a importância dos poderes locais, em conjunto com os poderes regionais, na criação da estrutura política administrativa no Brasil.²⁰

Pedro Cardim e Susana Münch Miranda, em artigo da mesma coleção, explicitam os elementos ibéricos relativos aos poderes locais na construção das estratégias de apropriação territorial de novos domínios no Império português.²¹

Apesar de não abordarem os elementos não europeus no processo de expansão territorial, a valorização dos poderes locais na construção da dinâmica imperial salienta a necessidade de abordagens que contemplem o local.

Assim, a partir desses debates sobre poderes locais podemos contribuir na reflexão sobre a criação de vilas na capitania de São Vicente. A criação de municípios consiste em não somente ações de povoamento. Na verdade, um município corresponde a uma estrutura político-administrativa e garante ao grupo que ocupe cargos na administração figurar como elite política local.

Os municípios foram as primeiras estruturas administrativas a serem criadas por Portugal no Novo Mundo. Anos após os primeiros contatos com as novas conquistas, Martim Afonso de Sousa funda, em 1532, a vila de São Vicente.²² Essa foi o primeiro município português na América e estabeleceria o início do povoamento e consolidação da posse portuguesa através da criação de vilas.

Com essa prática, a Coroa estendeu à América o estabelecimento de vilas, tal como havia praticado séculos antes durante a expansão portuguesa contra os mouros.

Os municípios portugueses, embora tenham origem na instituição congênere romana, ao longo dos séculos, apresentaram mutações significativas. Quando da sua

¹⁹ FONSECA, Cláudia Damasceno. *Arraiais e vilas d'el Rei*. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: EdUFMG, 2011.

²⁰ CONSENTINO, Francisco Carlos. Construindo o Estado do Brasil: instituições, poderes locais e poderes centrais. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Brasil colonial, 1443-1580* (v. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 521.

²¹ CARDIM, Pedro; MIRANDA, Susana Münch. A expansão da Coroa portuguesa e o estatuto político dos territórios. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. *O Brasil colonial, 1580-1720* (v. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 52-53.

²² AZEVEDO MARQUES, op. cit., 1954, p. 250.

aplicação no Novo Mundo, não houve, tal como na colonização castelhana, a criação de uma legislação específica para as novas conquistas.

Essa homogeneidade dos municípios no Império português ocorreu por conta de características jurídico-administrativas de Portugal. Enquanto Castela criou uma legislação especial para seus domínios ultramarinos, as *Leyes de Indias*, Portugal estendeu suas *Ordenações* a todo o seu Império.²³

Por isso, tal qual os municípios do Reino, as novas instituições coloniais foram dotadas das mesmas estruturas, direitos e obrigações: eleição para compor a Câmara, obrigação de proteger a terra às suas custas e a propriedade e jurisdição de uma área de seis léguas ao redor da vila.²⁴

A câmara municipal, à época, não respondia, como nos dias atuais, apenas às questões administrativas de âmbito local. Competia-lhes também proteger as conquistas do rei, garantir a justiça no plano local e arrecadar tributos à Coroa.²⁵

As câmaras, conforme normatiza as *Ordenações*, eram compostas de juiz ordinário, vereadores, procurador do Concelho, almotacé e alcaide. Esses tinham respectivamente as funções de garantir a justiça, executar as leis e compor as posturas municipais, representar o Concelho fora desse, fiscalizar vendas conforme as posturas e garantir paz e tranquilidade na vila.²⁶

Afonso Taunay, ao descrever a composição da câmara da vila de São Paulo, apresenta as atribuições dos membros que a compunha. Para os juízes ordinários, afirma que competia aos mesmos superintender a polícia da vila a ele subordinando-se o alcaide e os seus homens, além de garantir a justiça e a paz no âmbito local.²⁷

Para os vereadores, cabiam cuidar do patrimônio municipal, tomar conta aos procuradores e tesoureiros do Concelho, controlar as empreitadas e trabalhos por jornada, garantir o suprimento de carne e pão, pôr em praça as rendas do Concelho e as fiscalizar, cuidar dos aforamentos e das concessões de terra, zelar pelo arquivo e benfeitorias

²³ HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 [1936], p. 96.

²⁴ *Ordenações Filipinas*, livro I, títulos LXV e LXVI.

²⁵ ZENHA, op. cit., 1948, p. 31.

²⁶ HESPANHA, António Manuel. *História de Portugal moderno*. Político e institucional. Lisboa: Universidade Aberta, 1995, p. 162-165.

²⁷ TAUNAY, Afonso D'Escragnolle. *São Paulo nos primeiros anos e São Paulo no século XVI*. São Paulo: Paz e Terra, 2003, [1920-1921], p. 32.

públicas, cuidar das posturas e taxas aos oficiais mecânicos, jornaleiros, mancebos, moços de soldada e demais obrigações.²⁸

Aos almotacés, fiscais da época, competiam examinar as questões relativas aos problemas quotidianos da vila, como fiscalizar alfaiates, sapateiros e todos os outros oficiais para que houvesse mantimentos em abundância e cumprindo as vereações e posturas do Concelho.²⁹

As eleições dos almotacés ocorriam mensalmente e cabia aos juízes do ano anterior almotaçarem no primeiro mês do novo período, no segundo os vereadores mais antigos, no terceiro um vereador e o procurador. Depois serviam os escolhidos pela Câmara entre os homens bons.³⁰

O processo eleitoral dos oficiais da câmara, juiz ordinário, vereadores e procurador seguia às disposições reguladas pelas *Ordenações do Reino*. O processo, seguido de descrições dos rituais praticados pode ser consultado na obra de Afonso Taunay, *São Paulo nos primeiros anos* e nas próprias *Ordenações*.³¹

A partir da descrição das funções camarárias, observamos que os três primeiros cargos (juiz ordinário, vereadores e procurador do Concelho) não eram remunerados, ao contrário dos demais. Eram cargos honorários, os quais deviam ser ocupados pelos mais preeminentes da vila local.³²

E, por não serem remunerados, e por representarem os elementos mais destacados da sociedade, não é surpresa que considerassem essa situação, somada à natureza do cargo que ocupavam, como privilégios.

Esses privilégios levariam à indefinição entre público e privado na administração municipal. Isto é, não haveria separação entre a propriedade pessoal dos oficiais da Câmara e o patrimônio dessa.

Conforme observamos em nossa dissertação de mestrado *Poder local e patrimonialismo: a Câmara Municipal e a concessão de terras urbanas na vila de São Paulo (1560-1765)*, as terras urbanas, propriedades pertencentes ao município e inserida

²⁸ Idem, p. 34.

²⁹ Idem, p. 35.

³⁰ Idem.

³¹ *Ordenações Filipinas*, livro I, título LXVII.

³² HESPANHA, António Manuel. *As vésperas do Leviathan*. Coimbra: Almedina, 1994, p. 164.

na área de sua jurisdição, eram, na maioria das vezes, concedidas para ocupantes de cargos na Câmara.³³

Ao analisarmos as concessões de terras urbanas na área do termo da vila de São Paulo observamos que 51,44% das solicitações de terras foram feitas por indivíduos que ocupavam cargos na administração municipal e 16,87% dos requerentes tinham vínculos familiares próximos com grupos políticos locais.³⁴

As características das concessões e, principalmente, a relação entre as propriedades e a concessão dos requerentes nos fornecem base para apontarmos seu caráter patrimonialista.

Segundo Max Weber, a principal característica da dominação do tipo patrimonial é a ausência da distinção entre a esfera *privada* e a *oficial* na atuação do funcionário. Destaca que a administração política passa a ser tratada como assunto puramente pessoal do senhor e a propriedade, o exercício e seu poder político passam a atuar como parte integrante de seu patrimônio pessoal. Esse aproveitamento pode se dar na forma de tributos e emolumentos.³⁵

Tal ideia corrobora com a interpretação lançada em nossa dissertação de mestrado, na qual defendemos que a propriedade da vila, isto é, as terras urbanas do termo do município, era concedida pelos oficiais da Câmara como propriedade pessoal.

A criação de novos municípios representa não somente o estabelecimento de novas estruturas político-administrativas no espaço colonial. Ao dotar um grupo com o mando de uma Câmara, confere o acesso e, principalmente o controle, às propriedades urbanas.

Cabe destacar que ao proprietário, notadamente no período colonial, concede não somente relevância econômica, mas principalmente, propicia a seu titular a distinção social tão relevante para essa sociedade.

Por isso, o processo de criação de novos municípios representa mais que a expansão da área sob domínio da Coroa portuguesa. Diz respeito a um jogo de equilíbrio entre os diversos grupos políticos locais da capitania.

³³ RIBEIRO, op. cit., 2010, p. 192.

³⁴ Idem.

³⁵ WEBER, Max. *Economia e sociedade* (v. 2). São Paulo / Brasília: Imprensa Oficial / EdUnB, 2003, p. 253.

Para compreendermos esse processo, devemos mapear os indivíduos e os grupos que emanciparam as vilas na capitania. Esses, na ausência de uma política de povoamento do donatário ou da Coroa, fundaram vilas.

Narrativas sobre fundações das vilas

A produção historiográfica sobre a fundação das vilas no planalto de São Paulo tem como principal característica a fragmentação e o predomínio dos estudos de cunho memorialístico.

Podemos observar, nas obras sobre as vilas paulistas, que as mesmas foram, em sua maioria, produzidas ao longo do século XX, com acesso a amplo conjunto documental de fontes locais e com intuito de exaltar as localidades. Outra característica importante dessas reflexões é seu caráter de isolamento da narrativa, visto que não encontramos estudos que analisem a formação de vilas dentro de um contexto regional.

O caso mais complexo é o da fundação de São Paulo. Essa vila, que figurou como núcleo povoador do planalto, surgiu de uma transplantação. Em 1560, o pelourinho da vila de Santo André foi transferido para o local no qual se situava o Colégio dos Jesuítas, estabelecido em 1554.

Frei Gaspar da Madre de Deus apresenta que a transferência da sede municipal de Santo André para São Paulo como sendo fruto do conflito entre povoadores e jesuítas por conta da utilização de indígenas como força de trabalho escrava.³⁶

Ao utilizar os jesuítas de influência junto à Coroa portuguesa, teriam, segundo Madre de Deus, convencido o Governador Geral Mem de Sá das vantagens estratégicas da nova localização com a transferência do foro da vila de Santo André para junto do Colégio de São Paulo.³⁷

Apesar dessa afirmativa, não podemos conhecer as reais intenções da transferência da vila de Santo André e a criação de São Paulo pois os volumes das *Atas da Câmara* correspondentes ao período foram extraviados.³⁸

³⁶ MADRE DE DEUS, frei Gaspar da. *Memórias para a história da capitania de São Vicente, hoje denominada São Paulo*. São Paulo: Martins, 1953 [1797], p. 124.

³⁷ Idem, p. 125.

³⁸ Para um panorama do *corpus* documental das Atas da Câmara da vila de São Paulo, bem como uma descrição de conservação, transcrição e publicação ver RIBEIRO, op. cit., 2010, p. 81-98.

Afonso Taunay, por sua vez, apresenta interpretação distinta da trabalhada por frei Gaspar. A fundação do Colégio, tal como indica o beneditino, se deu em local distinto em relação à vila de Santo André. O que difere, na visão desse autor, é que, enquanto um descreve a mudança da vila como consequência logística, Taunay aponta que os jesuítas não aprovavam a permanência do arraial andreense de traficantes de escravos.³⁹

Em estudo recente, Sandra Perez analisa a construção historiográfica do núcleo ramalhense e sua relação com Santo André contemporânea. Afirma que, diferentemente do que aborda Taunay, a fundação de São Paulo foi relacionada aos interesses estratégicos do governo português de impedir o povoamento do planalto e garantir, portanto, a defesa do litoral.⁴⁰

Com o estabelecimento do Colégio Jesuítico em 1554, não fazia sentido dois núcleos, um religioso e outro político, tão próximos no planalto. Acrescenta-se ainda o contexto das primeiras décadas de conquista portuguesa da região, marcadas pela contínua ameaça de índios hostis. A fusão dos dois núcleos pode ser entendida nesse contexto de guerras e a eleição do sítio urbano de São Paulo por conta de sua posição estratégica no planalto, visando garantir sua defesa.

Assim que o município de São Paulo foi formalmente estabelecido, em 1560, inicia-se o processo de povoamento e consolidação da presença portuguesa na porção meridional da América.

A vila de Mogi das Cruzes foi fundada em 1611 e representa o primeiro movimento de expansão portuguesa a leste de São Paulo, no início do vale do rio Paraíba do Sul e rumo à região na qual seria posteriormente descoberto ouro.

De acordo com Jurandyr Ferraz Campos, Mogi surgiu nos inícios dos seiscentos no planalto paulista como consequência da expansão dos piratininganos interessados na captura de indígenas.⁴¹

Isaac Grinberg afirma que a 8 de abril de 1611 uma petição de moradores despachadas ao governador da capitania solicita autorização para elevação do povoado à condição de vila. A mesma é assinada por Gaspar Vaz, Francisco Vaz Coelho e Braz de

³⁹ TAUNAY, Afonso D'Escragnolle. *A fundação de São Paulo*. Rio de Janeiro: J. Leite, 1922, p. 51.

⁴⁰ PEREZ, Sandra. *Santo André. A invenção da cidade*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010, p. 71.

⁴¹ CAMPOS, Jurandyr Ferraz. *Santa Anna das Cruzes de Mogy: huma villa de serra acima*. São Paulo: UMC; Global, 1976, p. 18.

Piña e utiliza como argumentos que suas famílias residem nas terras há muito tempo, têm plantações e realizaram inúmeras benfeitorias.⁴²

E, após tramitação,

a 1º de setembro [de 1611], com todas as formalidades legais, inclusive levantamento de pelourinho, é instalada a Vila de Sant'Ana de Mogy Mirim, depois Mogi das Cruzes. O ato é presidido pelo Capitão Gaspar Conqueiro, por determinação do Governador [na verdade donatário], dom Luís de Sousa. São igualmente escolhidos e empossados os primeiros juízes ordinários, Braz de Piña e Antônio Paz, os primeiros vereadores, Francisco Vaz Coelho e Gaspar Colaço e o primeiro procurador do Conselho, Antônio Fernandes.⁴³

O processo de elevação à categoria de vila ao povoado de Santana de Parnaíba ocorreu da mesma forma que Mogi das Cruzes. Contudo, a vila estabelecida em 1625, encontrou sérias obstruções de São Paulo.

Afonso Taunay descreve a elevação de Parnaíba à condição de vila como um conflito territorial entre essa e a vila de São Paulo. Descreve que, “com a fundação de Parnahyba, a 14 de novembro de 1625, ficaram os paulistas furiosos. Não admittiam que se desmembrasse o sertão. Um sertão tão pequeno, que ia tão somente até o coração da América do Sul”.⁴⁴

A afirmação de Taunay, além de exagerada, não corrobora com a compreensão real do conflito entre São Paulo e Parnaíba. Cabia, como o termo de cada município no sertão, o raio de 6 léguas e Parnaíba encontrava-se dentro da área do termo da vila de São Paulo.

De acordo com Paulo Florêncio da Silveira Camargo, o rei concedia o direito de criação a quantas vilas quisesse ao longo da costa e dos rios navegáveis, porém, exigia pelo sertão e terra firme, um espaço de seis léguas, para ficar ao menos três do termo de cada vila.⁴⁵

A aldeia de Barueri encontrava-se justamente nessa área de litígio entre São Paulo e Parnaíba. Por conta dessa disputa, o procurador de São Paulo fora encarregado a 6 de

⁴² GRINBERG, Isaac. *História de Mogi das Cruzes*. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 20.

⁴³ Idem, p. 22.

⁴⁴ TAUNAY, Afonso D'Escragnolle. *Oposição dos paulistas à fundação de Parnahyba*. Notas para a História de Parnahyba. São Paulo: Ave Maria, 1935, p. 45.

⁴⁵ CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. *História de Santana de Parnaíba*. São Paulo: Conselho Estadual da Cultura, 1971, p. 74.

dezembro de 1625 de ir junto ao corregedor da comarca solicitar a anulação da elevação da vila de Parnaíba. Contudo, Parnaíba continuou como vila.⁴⁶

Esse conflito somente seria resolvido com a medição do termo e rossio da vila de Parnaíba em 1681. Essa cedeu seu termo a leste à vila de São Paulo, por conta de prevalecer os limites do termo do município mais antigo.⁴⁷

A vila de Taubaté, fundada em 1645, por situar-se longe do termo de qualquer outra vila, não encontrou impedimentos à sua formalização.

A figura chave para a formação e consolidação de Taubaté como município foi Jaques Félix. Esse fora morador da vila de São Paulo, onde desempenhara vários cargos eletivos e possuía terras na região do Buraquera.⁴⁸

Essas terras pouco renderam e, segundo Felix Guisard Filho, isso levou Jaques Félix a pedir aos poderes competentes, novas terras fora da vila de São Paulo.⁴⁹

O estabelecimento de Taubaté seria um eixo que, seguindo o rio Paraíba do Sul, permitiria, no final do XVII e início do XVIII, o desbravamento e o povoamento das Minas Gerais.⁵⁰

Assim, em 21 de novembro de 1628, fora concedida a Jaques Félix e seus filhos, Domingos Dias Félix e Belchior Félix, uma “data de terras de meia légua de extensão, que ia de Pindamonhangaba e Tremembé. Além disso, coube a cada um outra meia légua, margeando o rio Paraíba, na tapera do gentio”.⁵¹

Na região, Jacques Félix e seus filhos instalam moinhos de trigo e engenho de açúcar e concentram também grande contingente de mão de obra indígena escravizada. Utilizando isso como argumento, por

Provisão de 14 de outubro de 1639, mandou que Jacques Félix, capitão-mor povoador, tendo completas as obras para se acclamar em villa a povoação, fizessem aviso para se proceder a este acto. Depois, por provisão de 5 de dezembro do anno de 1645, de Antônio Barbosa de Aguiar, capitão-mor deste

⁴⁶ Idem, p. 75.

⁴⁷ Idem, p. 337.

⁴⁸ GUIARD FILHO, Felix. *Achagas à historia de Taubaté*: Jacques Félix (v. 1). São Paulo: Athenas, 1938, p. 10.

⁴⁹ Idem, p. 14.

⁵⁰ Esse panorama de ocupação das Minas Gerais e dos conflitos com os paulistas, na chamada Guerra dos Emboabas pode ser melhor aprofundado em: ROMEIRO, Adriana. *Paulistas e emboabas no coração das Minas*. Belo Horizonte: EdUFMG, 2008.

⁵¹ GUIARD FILHO, op. cit., 1938, p. 14.

mesmo ano, e se formou a eleição de juízes ordinários e officiaes da Camara, que entraram a servir no 1º de janeiro de 1646.⁵²

Gilberto Martins, por sua vez, destaca a trajetória familiar de Jaques Félix. Afirma que seu pai, Jaques Félix, o velho, era flamengo e atuara como condestável da fortaleza de Bertioga. Morou em Santos e lá casou-se, antes de 1575. Vendeu em Santos a João Rodrigues casas que tinha na vila e faleceu antes de 1605.⁵³

O filho, Jaques Félix, o moço, em 1636 penetrou nos sertões de Taubaté com a finalidade de reconhecer sua extensão de demarcá-los em nome da condessa de Vimieiro, donatária da capitania de São Vicente.⁵⁴

Destaca Martins o papel da condessa de Vimieiro nos estímulos à busca das minas de ouro na região, mas não justifica a necessidade de estabelecimento de um município, como fizera Jaques Félix anos depois em Taubaté, justamente em uma área na qual não encontrou minérios.

O povoamento e elevação de Guaratinguetá à vila, em 1651, estão relacionados com a ocupação do vale do Paraíba. Ferreira Júnior aponta que, com a extinção de Santo André, um contingente de índios foi forçado a migrar para os lados da região que se denominava Itapacaré e onde se levantaram mais tarde Taubaté, Guaratinguetá e Lorena.⁵⁵

Atraídos pelo contingente indígena na região, em 1636, decorridos setenta e dois anos da migração de índios mansos nessas terras, homens ligados a Jaques Félix se instalam na região e fundam um povoado.

E, como consequência desse povoado, o capitão-mor Dionísio da Costa, por delegação do donatário da então capitania de São Vicente, solicitou o levante do pelourinho da vila na data de 1651.⁵⁶

Em publicação do Museu Frei Galvão de 2010, Thereza Regina de Camargo Maia e Joaquim Roberto Fagundes, destacam que

⁵² Idem, p. 38.

⁵³ MARTINS, Gilberto. *Taubaté nos seus primeiros anos (aspectos de uma história colonial)*. Taubaté: Egetal, 1973, p. 28.

⁵⁴ Idem, p. 30.

⁵⁵ FERREIRA JÚNIOR. *Guaratinguetá*. s.l.: s.i., 19-- , p. 8.

⁵⁶ Idem, p. 9.

o povoado de Guaratinguetá foi elevado à categoria de vila em 13 de fevereiro de 1651, por meio de um requerimento do capitão Domingos Luiz Leme, proprietário de uma sesmaria em Guaratinguetá. O documento foi dirigido ao capitão-mor Dionísio da Costa, ouvidor e Itanhaém, que lhe deu a necessária licença para a criação da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, com a instalação do pelourinho e a eleição da primeira Câmara Municipal.⁵⁷

Dessa forma, Guaratinguetá foi o segundo núcleo oficialmente instalado no vale do rio Paraíba do Sul, precedido somente por Taubaté.⁵⁸

A vila de Jacareí, fundada em 1653, surge no contexto dos caminhos entre São Paulo, Mogi e Taubaté. Segundo Ivonne Tessin Wis e Benedito Vianna dos Santos, os primeiros povoadores de origem europeia e mameluca do vale do Paraíba saíram diretamente da vila de São Paulo. Vieram através de Mogi das Cruzes até a aldeia de Nossa Senhora da Escada, de onde podiam ir de canoa ou a pé até a região de Jacareí.⁵⁹

Afirmam os autores que o povoamento de Jacareí estava relacionado às dificuldades dos habitantes locais de alcançarem Mogi das Cruzes, onde levavam mulheres e filhos para os serviços religiosos. O caminho entre Jacareí e Mogi era tão montanhoso e inóspito que o mesmo era chamado pelos primeiros povoadores de caminho dos “sete pecados mortais”.⁶⁰ Assim, em 1652 inicia-se a povoação de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, por iniciativa de Antônio Afonso, seus filhos e agregados, tendo sido elevada à vila em 2 de novembro de 1653.⁶¹

O debate sobre a fundação de Jundiaí é marcado pelo relato de que a vila fora estabelecida por criminosos foragidos de São Paulo. Afonso Taunay aponta que o sertão de Jundiaí há décadas era conhecido como local de refúgio de criminosos.⁶²

Azevedo Marques, por sua vez, descreve que Jundiaí

teve origem pelos anos de 1615, por emigração que para aí fizeram Rafael de Oliveira e a viúva Petronilha Rodrigues Antunes, naturais de São Paulo, os quais, com suas respectivas famílias, tendo ficados criminosos, para fugirem à perseguição da justiça, internaram-se pelos sertões, assentando vivenda no

⁵⁷ MAIA, Thereza Regina de Camargo; FAGUNES, Joaquim Roberto. *Museu Frei Galvão*. São Paulo: Noovha America, 2010, p. 47.

⁵⁸ *Idem*, p. 47.

⁵⁹ WIS, Ivonne Tessin; SANTOS, Benedito Vianna dos. *Nossa Senhora da Conceição de Jacareí*. Jacareí: Papel Simão, 1990, p. 23.

⁶⁰ *Idem*, p. 23.

⁶¹ *Idem*, p. 23.

⁶² TAUNAY, Afonso D'Escagnolle. *São Paulo no século XVI: historia da Vila Piratiningana*. Tours: Arroult, 1921, p. 214.

lugar em que está hoje a povoação e edificando logo depois uma capela sob a invocação da Senhora do Desterro.⁶³

O povoado, apesar do seu atribulado processo de fixação, foi criado vila pelo capitão-mor Manuel de Quevedo Vasconcellos, loco-tenente e procurador do conde de Monsanto a 14 de dezembro de 1655.⁶⁴

O debate sobre o estabelecimento de Jundiáí foca na discussão sobre os povoadores e a acusação desses serem criminosos. Isso ofusca a discussão sobre o processo de elevação à vila, mesmo porque, segundo Alceu de Toledo Pontes, o termo de ereção de Jundiáí à vila se perdera com o livro que o continha.⁶⁵

A vila de Itu, situada a oeste de São Paulo, foi fundada em 1657 e teve sua origem estritamente ligada à Santana de Parnaíba e São Paulo. Francisco Nardy Filho relata que o fundador de Itu, Domingos Fernandes, natural da vila de São Paulo, teve como pais o fidalgo português Manuel Fernandes Ramos e Suzana Dias, paulista, filha de Lopo Dias e neta de D. Beatriz, essa filha de João Ramalho e neta da liderança indígena Tibiriçá.⁶⁶

O autor dá destaque ao papel da família Fernandes ao afirmar que “os Fernandes são conhecidos na genealogia das famílias paulistas, com o justo e merecido título de *Povoadores*”,⁶⁷ para justificar seu papel na fundação de Itu e Sorocaba. A consolidação do povoado de Itu se daria ao longo do século XVII, quando em 1653 foi elevada à freguesia e depois de quatro anos, a 18 de abril de 1657, foi elevada à categoria de vila.⁶⁸

No que diz respeito ao processo de elevação de Itu à vila, Nardy Filho relata que

encontramos em diversos escriptos referentes a fundação de Ytu, ter sido essa povoação elevada a cathegoria de villa por acto do capitão-mór e governador da Capitania de S. Vicente Gonçalo Couraça Mesquita; há ahi manifesto engano, à freguezia de Ytu foi elevada à cathegoria de villa por acto de 18 de abril de 1657 e por este tempo Couraça de Mesquita já era fallecido. Gonçalo Couraça de Mesquita, esforçado cavalheiro que demonstrára valentia combatendo os castelhanos em Portugal e em cujas pelepas muito se distinguiu, foi nomeado por D. João IV capitão-mor e governador da Capitania de S. Vicente em 1653, em cujo cargo veio a fallecer em fevereiro de 1656, sendo

⁶³ AZEVEDO MARQUES, op. cit., 1954, p. 66.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ PONTES, Alceu de Toledo. *Elementos para a história de Jundiáí*. Trabalho apresentado pela sub-comissão ‘Marco Histórico’. Jundiáí: Câmara, 1955, p. 33.

⁶⁶ NARDY FILHO, Francisco. *A cidade de Ytu. 1o volume. Historico de sua fundação e dos seus principaes monumentos*. São Paulo: Escolas Profissionais Salesianas, 1928, p. 36.

⁶⁷ Idem.

⁶⁸ Idem, p. 55.

substituído por Miguel Cabedo de Vasconcellos, que foi quem elevou a freguezia de Ytu a categoria de villa.⁶⁹

A vila de Sorocaba, fundada em 1661, teve um processo de criação distinto das demais do planalto. Aluísio de Almeida descreve que no século da descoberta, a região era trilhada por um caminho terrestre-fluvial que ligava São Paulo ao Paraguai.⁷⁰

Por iniciativa de D. Francisco de Souza, governador geral do Brasil, iniciou-se atividades de estímulo à mineração na capitania de São Vicente. Nesse intento, fundou-se, por volta de 1599, a vila de Nossa Senhora do Monte Serrate.⁷¹ E, para povoar as terras da nova vila, D. Francisco enviou moradores à região de Araçoiaba, dando-lhe terras para lavrar e mantimentos. Contudo, as promessas de riquezas das minas não se efetivaram e Monte Serrate foi logo abandonada.⁷²

Décadas depois, em 1661, Balthazar Fernandes requereu a mudança do pelourinho da vila abandonada de Monte Serrate para o povoado por ele fundado.⁷³ O povoado de Sorocaba encontrava-se próximo à vila e, para ser oficializado como município, a vila mais antiga deveria ser extinta. Só que a vila fora estabelecida por um governador geral e um donatário não poderia executar a ação frente a uma vila com tal dignidade.

Diante dessa situação, Balthazar Fernandes requereu ao governador-geral a mudança do pelourinho de Monte Serrate, argumentando que nas paragens de Sorocaba havia trinta casas. Assim, Salvador Corrêa autorizou a mudança simbólica e real do objeto a 3 de março de 1661, nomeando os oficiais da Câmara e estabelecendo formalmente o município.⁷⁴

Cabe destacar que, embora tenha origens em uma decisão do governador-geral, o povoamento e estabelecimento formal de Sorocaba somente ocorrem efetiva e institucionalmente em 1661, com o requerimento de Balthazar Fernandes.

Aluísio de Almeida descreve que Balthazar Fernandes, antes de fundar o referido município, casou-se segunda vez com dona Isabel de Proença de Abreu, paulista, em cerca de 1630, viúvo que estava de María de Torales.⁷⁵ Com o primeiro casamento

⁶⁹ Idem.

⁷⁰ ALMEIDA, Aluísio de. *História de Sorocaba*. Sorocaba: Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, 1969, p. 15.

⁷¹ Idem, p. 20.

⁷² Idem, p. 21.

⁷³ Idem, p. 22.

⁷⁴ Idem, p. 35.

⁷⁵ Idem, p. 21.

estabelece ligações familiares e, portanto, políticas com os Torales, importante família que comandava Ciudad Real no Paraguai. Depois dos ataques dos paulistas às missões jesuíticas nessa região, migraram para a capitania de São Vicente e estabeleceram-se na região de Sorocaba.

A vila de Curitiba, fundada em 1693, marca o povoamento da porção mais meridional do planalto da capitania de São Vicente. Cabe recordar, conforme aponta Wilson Martins, que o Paraná começou a existir com o decreto de 29 de agosto de 1853, que desmembrou da província de São Paulo a antiga comarca de Curitiba.⁷⁶

Apesar de pertencer à capitania vicentina durante todo o período colonial, Curitiba esteve associada, por conta de uma historiografia fortemente regional, a um discurso localista.

Romário Martins afirma que, ao contrário da formação tradicional da historiografia paranaense, o fundador de Curitiba não foi o minerador Eleodoro Ébano Pereira, natural de Paranaguá.⁷⁷ Atribui, portanto, a criação de Curitiba como município a Matheus Leme em 1693, após o fracasso da tentativa de elevação à vila em 1668, momento no qual Leme havia insistido ao capitão-mor e ouvidor de Paranaguá, Gabriel de Lara, para que realizasse tal ato.⁷⁸

A vila de Pindamonhangaba, último município criado no planalto antes do governo do Morgado de Mateus, destaca-se por ser o único núcleo estabelecido no século XVIII. Athayde de Marcondes descreve que essa povoação foi fundada em terras pertencentes ao município de Taubaté, doadas pela condessa de Vimieiro, abastada proprietária de grande parte do território da capitania de Itanhaém.⁷⁹

As terras que correspondem a Pindamonhangaba foram obtidas por compra por Antônio Bicudo Leme, o qual vindo de São Paulo, deliberou fundar uma povoação no sítio em que fizera sua residência, em comum acordo com João Corrêa de Magalhães, Pedro da Fonseca e Manoel da Costa Leme, esses genros e filhos de Antônio Bicudo.⁸⁰ O processo de elevação à vila foi marcado por intensas polêmicas. Marcondes descreve que

⁷⁶ MARTINS, Wilson. *A invenção do Paraná: estudo sobre a presidência de Zacarias de Góis e Vasconcellos*. Curitiba: Imprensa Oficial, 1999, p. 19.

⁷⁷ MARTINS, Romário. *Curitiba de outr'ora e de hoje*. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1922, p. 81.

⁷⁸ Idem, p. 103.

⁷⁹ MARCONDES, Athayde de. *Pindamonhangaba através de dois e meio séculos*. São Paulo: Typographia Paulista, 1922, p. 398.

⁸⁰ Idem.

o desembargador João Saraiva de Carvalho, ouvidor e corregedor de São Paulo, quando passara por Pindamonhangaba, elevou-a à vila.⁸¹

Esse ato causou imediata reação da Câmara de Taubaté, que teve de ceder parte de seu termo para a nova vila de Pindamonhangaba. Com isso, os oficiais de Taubaté entraram com uma representação contra a alegada ilegalidade à Sua Majestade Pedro II. O povo da nova vila, porém, recorreu ao mesmo rei, pedindo-lhe perdão e alegando ignorância por ter cometido o crime de elevar à vila a freguesia de Pindamonhangaba sem ordem régia.⁸²

Como solução a esse conflito, a rainha D. Catarina, que então substituíra a D. Pedro II que se encontrava gravemente enfermo, com sua “*real clemência, fez mercê de relevar do castigo que mereciam os rebeldes, e houve por bem mandar crear de novo a villa de Pindamonhangaba, sob invocação de Senhora do Bom Sucesso, conforme ordem régia*”.⁸³ Assim, aos 10 de julho de 1705, é criada e confirmada a vila de Pindamonhangaba por meio de carta régia assinada por D. Catarina.

Criadores de municípios

A partir da descrição do processo de criação das novas vilas, iremos problematizar o papel político dos agentes responsáveis pela emancipação, analisando sua origem, cargos ocupados na administração municipal, terras concedidas previamente a eles e a articulação desses com redes políticas mais amplas.

Ao analisar a produção historiográfica apresentada anteriormente, baseada na documentação local sobre a elevação de povoados à categoria de vila, destacamos a origem dos responsáveis pelos novos municípios.

Para tanto, nos baseamos nas informações genealógicas de Luiz Gonzaga da Silva Leme para traçar a trajetória dos povoadores. Verificamos, pois, que Gaspar Vaz Guedes, fundador de Mogi;⁸⁴ André Fernandes, de Santana de Parnaíba;⁸⁵ Jaques Félix, de

⁸¹ Idem, p. 399.

⁸² Idem.

⁸³ Idem.

⁸⁴ SILVA LEME, Luiz Gonzaga da. *Genealogia paulistana* (v. 8). São Paulo: Duprat, 1903, p. 536.

⁸⁵ Idem, p. 225.

Taubaté⁸⁶ e Domingos Luiz Leme, de Guaratinguetá,⁸⁷ tiveram origem no município de São Paulo.

O emancipador da vila de Jacareí, Diogo de Fontes, não é referenciado em nenhuma das famílias tratadas por Silva Leme. O casal Raphael de Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes, emancipadores da vila de Jundiaí, também não são citados na *Genealogia paulista*. Azevedo Marques, contudo, afirma que o casal teria origem na vila de São Paulo.⁸⁸

Domingos Fernandes, emancipador de Itu,⁸⁹ Balthazar Fernandes, de Sorocaba;⁹⁰ Matheus Leme, de Curitiba⁹¹ e Antônio Bicudo, de Pindamonhangaba,⁹² igualmente são originados de São Paulo.

Conforme podemos observar, todas as vilas do planalto, com exceção de Jacareí, da qual não obtivemos informações mais precisas sobre a origem de seu emancipador, nasceram do município de São Paulo. Tal fato nos leva a problematizar qual era o papel desses indivíduos, e de suas famílias, no contexto político local desse município. Para compreendermos a atuação política desses emancipadores em São Paulo, cruzamos seus nomes com a listagem de cargos municipais coletados nas *Atas da Câmara de São Paulo* entre 1560 e 1765.⁹³

O emancipador de Mogi, Gaspar Vaz Guedes, não ocupou cargos em São Paulo, mas seu filho, Baz Cardoso, foi almotacé em 1641, juiz em 1644 e vereador em 1648 e 1670.

André Fernandes, emancipador de Santana de Parnaíba, ocupou o cargo de almotacé em 1563, 1601, 1602 e 1623. Jaques Félix, emancipador de Taubaté, foi vereador em São Paulo em 1623. Domingos Luiz Leme, emancipador de Guaratinguetá, não ocupou cargos municipais em São Paulo, assim como Diogo de Fontes, responsável pela emancipação de Jacareí.

⁸⁶ Idem (v. 4), p. 444.

⁸⁷ Idem (v. 1), p. 83.

⁸⁸ AZEVEDO MARQUES, op. cit. (v. 2), 1954, p. 66.

⁸⁹ SILVA LEME, op. cit. (v. 7), 1903, p. 247.

⁹⁰ Idem, p. 226.

⁹¹ Idem, p. 258.

⁹² Idem (v. 6), p. 298.

⁹³ *Atas da Câmara de São Paulo*. São Paulo: Duprat & Cia, 1914, vol. I-XV. A listagem completa encontra-se no Apêndice de nossa tese de doutorado: RIBEIRO, Fernando V. Aguiar. *Vilas do planalto paulista: a criação de municípios na porção meridional da América Portuguesa (séc. XVI-XVIII)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

Raphael de Oliveira, emancipador de Jundiaí juntamente com Petronilha Rodrigues Antunes, ocupou o cargo de almotacé em 1606 e 1633, procurador em 1613 e vereador em 1627 e 1647. Domingos Fernandes, emancipador de Itu, ocupou cargo de almotacé em 1611, enquanto seu irmão mais velho, Balthazar Fernandes, emancipador de Sorocaba, não havia ocupado nenhum cargo na câmara de São Paulo. Matheus Martins Leme, emancipador de Curitiba, também não ocupou cargo em São Paulo, mas seu pai, Thomé Martins, foi almotacé em 1613 e seu avô, Matheus Leme, ocupara o mesmo cargo em 1583. O emancipador de Pindamonhangaba, Antônio Bicudo Leme, ocupou o cargo de almotacé em 1694, seu pai, Antônio Bicudo, fora almotacé em 1611 e juiz em 1619 e seu bisavô, Antônio Bicudo, ocupara os cargos de vereador em 1575 e 1581, almotacé em 1576 e juiz em 1577, 1579 e 1584.

Ao analisar a natureza dos cargos ocupados na administração municipal em São Paulo, notamos que metade dos dez responsáveis por emancipações ocupou cargos, enquanto que a outra metade não pertenceu à elite política local.

Desses 50% que ocuparam cargos, 1/3 exerceram a função de almotacé, responsável pela fiscalização dos pesos e medidas e da taxaçoão dos preços dos alimentos.

Cabe ressaltar que, conforme aponta Antônio Manuel Hespanha, somente correspondiam aos cargos municipais honorários os juizes, vereadores e procuradores.⁹⁴ Os almotacés não eram funções honorárias e, portanto, eram remunerados.

Conforme tratamos em nossa dissertação de mestrado, mais de 60% das terras urbanas de São Paulo foram concedidas a ocupantes de cargos honorários. Por não receberem remuneração por seus serviços, usavam da prerrogativa da concessão de datas de terra para beneficio da categoria, em uma concepção patrimonialista dos bens camarários.⁹⁵

Somente dois emancipadores, Jaques Félix e Raphael de Oliveira ocuparam cargos honorários sendo vereadores em 1623 e 1627, e 1647 respectivamente.

Dessa forma, observamos o pouco destaque desses indivíduos na administração local de São Paulo. Essa situação é evidenciada se compararmos com o panorama de seus ascendentes diretos. O pai e avô de Matheus Martins Leme foram almotacés, enquanto que os ascendentes de Antônio Bicudo Leme ocuparam cargos de destaque em São Paulo.

⁹⁴ HESPANHA, op. cit., 1994, p. 164.

⁹⁵ RIBEIRO, op. cit., 2010, p. 120 e 146.

Antônio Bicudo, seu pai, foi almotacé em 1611 e juiz em 1619 e seu bisavô, vereador em 1575 e 1581, almotacé em 1576 e juiz em 1577, 1579 e 1584.

Verificamos, pois, a existência de uma relação entre concessão de terra urbana pela Câmara municipal e o pertencimento a essa instituição. Tratamos dessa questão em nossa dissertação de mestrado.

Diante desse panorama, torna-se necessário que reflitamos sobre as solicitações de terra em São Paulo pelos emancipadores de vilas. Conforme aponta Sérgio Buarque no artigo *Movimentos da população em São Paulo no século XVIII*, uma das razões para a criação das novas vilas no planalto seria o esgotamento do solo na vila de origem. Como o acesso à propriedade urbana era controlado por uma elite política, o esgotamento revelava-se como fator de manutenção de grupos em situação de destaque.

A questão que se apresenta é qual a relação entre os emancipadores e suas famílias e o acesso à terra urbana em São Paulo, local de origem desses povoadores.

Gaspar Vaz Guedes, emancipador de Mogi, registrou em sessão da Câmara, a aquisição por compra de chãos em São Paulo em 1594.⁹⁶ Essa transação demonstra, embora não tenhamos informações dos valores dessa operação, que o citado tenha capital para a aquisição, mas não tenha prerrogativas políticas para receber terras como concessão da Câmara.

André Fernandes, emancipador de Santana de Parnaíba, pertencente à família de notáveis povoadores, apesar de ter exercido o cargo de almotacé por quatro anos, não recebeu nenhum lote de terra urbana em São Paulo.

Jaques Félix, emancipador de Taubaté, recebeu duas datas de terra em 1598,⁹⁷ em uma solicitação registrada em conjunto com André Escudeiro. Solicitaram 50 braças e receberam somente 20 braças de lote.

Domingos Luiz Leme, emancipador de Guaratinguetá, possuía em 1660 uma propriedade urbana. Consta, nas *Atas da Câmara*, referência a um lote seu no requerimento de chãos de Pantaleão Pedroso Baião,⁹⁸ Mathias Lopes⁹⁹ e Domingos Silva Leme.¹⁰⁰

⁹⁶ *Cartas de data de terra de São Paulo*. São Paulo: Departamento de Cultura, 1937, vol. I, carta XXVII.

⁹⁷ Idem, cartas LIII e LIV.

⁹⁸ Idem (v. III), carta XVIII.

⁹⁹ Idem, carta XVI.

¹⁰⁰ Idem, carta XVII.

Como não consta registros de propriedade nos registros da Câmara, possivelmente Domingos Luiz Leme possuía terras em São Paulo, mas não recebeu o título de propriedade dessa, garantindo a condição de proprietário e a segurança jurídica.

Diogo de Fontes, emancipador de Jacareí em 1653, não recebera propriedades em São Paulo nem ocupara cargos na Câmara.

Raphael de Oliveira, emancipador de Jundiaí, também não recebeu títulos de propriedade, apesar de ter ocupado diversos cargos na administração local, conforme apontamos anteriormente.

Consta uma menção a uma propriedade de Domingos Fernandes, emancipador de Itu, de 1588.¹⁰¹ Na carta de data de Francisco Rodrigues Barbeiro, na qual solicita 80 braças, é referenciado como limite do lote requerido, uma propriedade de Fernandes.

Balthazar Fernandes, emancipador de Sorocaba, não ocupou cargos municipais nem recebeu títulos de propriedade urbana pela Câmara.

O mesmo ocorrera com Matheus Leme, emancipador de Curitiba em 1693. Embora não tivesse recebido terras ou ocupado cargos camarários, o mesmo não corresponderia a seus parentes ascendentes. Seu pai, Thomé Martins foi almotacé em 1613 e há menção a um lote urbano seu em 1661, apesar de não haver menção do registro formal da propriedade.¹⁰² Seu avô Matheus Leme recebera, em 1592, um lote de 8 braças, alegando ser morador e pela “necessidade de recolher-se à vila por causa da guerra” com os indígenas.¹⁰³

Antônio Bicudo Leme, emancipador de Pindamonhangaba, não recebera nenhum lote urbano, mesmo ocupando o cargo de almotacé em 1694. Seu pai ocupara cargos, almotacé e juiz em 1619, mas não recebeu nenhuma propriedade. Seu bisavô, que ocupou os cargos de almotacé, vereador e juiz também não recebeu propriedades pela Câmara municipal.

Observando o fenômeno de maneira mais ampla, verificamos que 60% dos responsáveis pelas emancipações de vilas não possuíam terras, e os que as possuíam, não tinham título de proprietários.

Com isso, a partir das formulações de Sérgio Buarque de Holanda sobre o esgotamento do solo, podemos concluir não somente a restrição do acesso à terra urbana

¹⁰¹ Idem (v. I), carta XIII.

¹⁰² Idem, carta XVII.

¹⁰³ Idem, carta XX.

em São Paulo, mas principalmente o fato de haver grupos relativamente consolidados que, aliados desse processo de controle da concessão de terras, tiveram força política e econômica para fundar novos municípios e figurar como novas elites políticas locais.

As famílias dos emancipadores das vilas do planalto tiveram, conforme apontamos, origem no município de São Paulo. Balthazar Fernandes, emancipador de Sorocaba, por conta de contatos e relações familiares, apresenta uma situação peculiar em relação aos demais povoadores.

Aluísio de Almeida, ao tratar da história de Sorocaba, destaca que no século XVII André Fernandes tornava-se um dos maiores bandeirantes de captura de índios e Balthazar Fernandes sempre o acompanhara nas expedições. O outro irmão, Domingos, que era “menos sertanista”, estabeleceu-se em Itu.¹⁰⁴

Nesse século, várias bandeiras foram dirigidas ao sertão visando a captura de índios para serem usados como mão de obra. Afonso Taunay descreve que no segundo semestre de 1628 saiu de São Paulo para o sul a grande bandeira de Manuel Preto e Raposo Tavares que aniquilou as reduções jesuíticas na região do Guairá.¹⁰⁵

Nessa expedição, da qual tomaram parte os Fernandes, os paulistas entraram em contato com a elite local *criolla* do Guairá, região pertencente à governação do Paraguai.

Essa elite vivia, à época dos ataques às missões jesuíticas, tal qual os paulistas, em contínua tensão com os padres inacianos. Por ser uma região pobre e periférica em relação ao circuito econômico da América hispânica, grupos de Ciudad Real e Villa Rica dedicavam-se igualmente ao aprisionamento e tráfico de indígenas.

Luiz Gonzaga da Silva Leme, na genealogia da família Fernandes afirma que foi o capitão Balthazar Fernandes casado com María de Zunega, natural da Vila Rica do Paraguai, filha essa de Bartholomeu de Torales e de Violante de Zunega, da mesma Vila Rica. María de Zunega era irmã de Bartholomeu de Torales, que se casou em 1636 em São Paulo com Izabel de Góes, filha de Antônio Raposo e de Izabel de Goés.¹⁰⁶

As famílias Zunega e Ponce de León, segundo Silva Leme, no trajeto entre o Paraguai e São Paulo, demoraram algum tempo na campanha de Vacaria, passando dali a São Paulo pelos anos de 1630 e 1634, denotando essa data como referencial para a

¹⁰⁴ ALMEIDA, 1969, p. 23.

¹⁰⁵ TAUNAY, Afonso D'Escagnolle. *O epos bandeirante e São Paulo vila e cidade*. Ensaios paulistas. São Paulo: Anhambi, 1958, p. 629.

¹⁰⁶ SILVA LEME, op. cit. (v. 7), 1903, p. 227.

migração dessas famílias.¹⁰⁷ Essa mudança foi motivada pela destruição das missões jesuíticas e pelo colapso econômico da região do Guairá.

Carlos Jensen, historiador paraguaio, destaca que María de Zúñiga casou com Balthazar Fernandes, irmão do sertanista André Fernandes. Desse matrimônio nasceu María de Torales, a qual casou com Gabriel Ponce de León.¹⁰⁸

E, dom Diego de Orrego y Mendoza encontra-se na época casado com dona María de Zúñiga, seu cunhado Gabriel Ponce estava casado com uma irmã dele, que deveria ser María de Torales. Os filhos do matrimônio Ponce de León e Torales confirmam essa teoria, já que nenhum deles usou o sobrenome Fernandes, apesar do prestígio desse em Parnaíba e Sorocaba.¹⁰⁹

A partir dessas conexões familiares, conclui Jensen que esses guairenhos radicados em São Paulo eram membros de três famílias de Ciudad Real, os Orrego y Mendoza, os Torales e os Contreras, os quais transmitiram sobrenomes maternos como Zúñiga, Ponce de León, Guzman e Espinosa.¹¹⁰

O acesso à rede de contatos entre os vicentinos e paraguaios não se deu somente com a migração dessas famílias do Guairá. Conforme assinalada Carlos Jensen, décadas antes o português Antonio Gonzáles do Rego foi nomeado tenente do governador de San Juan de Vera de las Corrientes em 1603. Suas vinculações familiares e seus serviços prestados nas fundações das cidades de Concepción del Bermejo e de San Juan de Vera o converteram em um dos principais *vecinos* da Governação do Rio da Prata.¹¹¹

Os contatos familiares evidenciam, pois, o contínuo convívio entre a capitania de São Vicente e a região do Paraguai. A passagem do governador do Paraguai, D. Luís de Céspedes Xeria em 1628 representa que os contatos não só eram possíveis como que o caminho entre as duas regiões era muito praticado.

A presença de paraguaios na vila de São Paulo teve como ponto de destaque a participação desses no episódio da aclamação de Amador Bueno em 1641.

De acordo com Taunay, “não querendo ser, de todo, súditos de dom João IV, que reputavam vassalo rebelde a seu soberano resolveram os espanhóis residentes em S. Paulo

¹⁰⁷ Idem, p. 228.

¹⁰⁸ JENSEN, Carlos Eduardo Romero. *El Guairá: caída y éxodo*. Asunción: Academia Paraguaya de Historia / FONDEC, 2009, p. 380.

¹⁰⁹ Idem, p. 381.

¹¹⁰ Idem.

¹¹¹ Idem, p. 407.

provocar a secessão da região paulista do resto do Brasil, esperando talvez anexá-la às colônias espanholas limítrofes”.¹¹² Como reação à ideia da aclamação de Amador Bueno, “recusou o ‘Aclamado, terminantemente a oferta da coroa a gritar em altos brados: Viva el-rei dom João IV, meu rei e senhor! E como se visse ameaçado de desacato pelos seus proclamadores entusiastas, correu a refugiar-se no Mosteiro de S. Bento pedindo a intervenção do Abade e seus monges”.¹¹³

Rodrigo Bentes Monteiro, ao analisar o episódio, reforça a interpretação construída pela historiografia tradicional no que se refere à autonomia e independência dos paulistas. O evento da aclamação de Amador Bueno foi utilizado pelos jesuítas como símbolo de insubordinação, no momento de tensão entre os paulistas inicianos.¹¹⁴

O episódio, diante do quadro esboçado anteriormente, não representa um momento de autonomia de São Paulo. Trata-se, pois, de um período de incerteza frente à Restauração portuguesa por conta dos receios de mudança dos contatos estabelecidos na bacia platina.

Temia-se que a separação da América em duas Coroas, diferentemente do período da União Ibérica, pusesse em xeque as relações políticas e as ações econômicas da capitania.

Considerações finais

A partir desse panorama de contextualização das trajetórias dos emancipadores das vilas do planalto, podemos traçar algumas considerações.

A primeira é que o município de São Paulo, origem de todos os povoadores do planalto, assumiu papel de *madre de ciudades*, tal como Assunção na governação do Paraguai.¹¹⁵

A segunda consideração diz respeito à ocupação de cargos por esses grupos. Não exerceram papel político de destaque na administração municipal de São Paulo e, muitas

¹¹² TAUNAY, op. cit., p. 631.

¹¹³ Idem.

¹¹⁴ MONTEIRO, Rodrigo Bentes. *O rei no espelho*. A monarquia portuguesa e a colonização da América (1640-1720). São Paulo: Hucitec, 2002, p. 60-61.

¹¹⁵ O epíteto *madre de ciudades*, estabelecido para Assunção se deu por conta dessa cidade ter originado Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Concepcional de Bermejo, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Jerez e Ciudad Real.

vezes, seus parentes ascendentes, que ocuparam cargos políticos, não conseguiram com que seus descendentes tivessem atuação camarária. Elites alijadas do poder local ou com participação restrita na Câmara municipal buscariam, na fundação de novos municípios, e conseqüentemente de novas Câmaras com novos cargos, uma alternativa de atuação política.

A terceira consideração, partindo-se do pressuposto de utilização política das concessões de terras pela Câmara municipal, refere-se à concentração política na distribuição de propriedades urbanas. A não participação desses grupos na administração municipal impedia a ascensão de indivíduos à condição de proprietários. A solução para essa questão seria a criação de novas estruturas políticas para que esse grupo pudesse concentrar poderes políticos.

Interessante notar que a elevação de Pindamonhangaba, conflituosa por conta da contestação de jurisdição do termo, encontra paralelo com a elevação de Santana de Parnaíba. Embora não haja uma política central de povoamento, tal qual foi iniciada pelo Morgado de Mateus em 1765, a Coroa começa a se fazer presente no caso de Pindamonhangaba. Demonstra, na maior intervenção do poder régio em assuntos municipais e ultramarinos, uma clara demonstração de “engrandecimento do poder real”.

A razão para essa atuação crescente vai desde a consolidação do poder central no Reino, que culminou na administração pombalina ao interesse da Coroa na colônia, reforçando sua presença por conta das descobertas auríferas nas Minas Gerais. É nesse contexto que entendemos as reformas implantadas pelo Morgado de Mateus na capitania. O povoamento, desenvolvimento econômico e política de defesa estão em consonância com as ações do Marquês de Pombal no governo central português.

Referências

1. Documentais:

Atas da Câmara de São Paulo. São Paulo: Duprat & Cia, 1914, vol. I-XV.

Cartas de data de terra de São Paulo. São Paulo: Departamento de Cultura, 1937, vol. I-IV.

Ordenações Filipinas. Rio de Janeiro: Inst. Philomathico, 1870, [1603].

2. Bibliográficas:

ALMEIDA, Aluísio de. *História de Sorocaba*. Sorocaba: Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, 1969.

_____. *Sorocaba: 3 séculos de história*. Itu: Ottoni, 2002.

AZEVEDO MARQUES, Manuel Eufrásio de. *Apontamentos históricos, geográficos, biológicos, estatísticos e noticiosos da província de São Paulo*. São Paulo: Martins, 1954 (vols. I e II).

BELLOTTO, Heloisa. *Autoridade e conflito no Brasil colonial*. O governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). São Paulo: Alameda, 2007, [1976].

BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no Império português: o caso do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, 1998.

_____. *A cidade e o império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BOXER, Charles. *O Império marítimo português*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, [1969].

CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. *História de Santana de Parnaíba*. São Paulo: Conselho Estadual da Cultura, 1971.

CAMPOS, Jurandyr Ferraz. *Santa Anna das Cruzes de Mogy: huma villa de serra acima*. São Paulo: UMC; Global, 1976.

CARDIM, Pedro; MIRANDA, Susana Münch. A expansão da Coroa portuguesa e o estatuto político dos territórios. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Brasil colonial, 1580-1720* (v. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

CONSENTINO, Francisco Carlos. Construindo o Estado do Brasil: instituições, poderes locais e poderes centrais. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. *O Brasil colonial, 1443-1580*. (v. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

FERREIRA JÚNIOR. *Guaratinguetá*. s.l.: s.i., 19--.

FONSECA, Cláudia Damasceno. *Arraiais e vilas d'el Rei*. Espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: EdUFMG, 2001.

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. *O arcaísmo como projeto*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1993.

GRINBERG, Isaac. *História de Mogi das Cruzes*. São Paulo: Saraiva, 1961.

GUISARD FILHO, Felix. *Achagas à história de Taubaté*: Jacques Félix. São Paulo: Athenas, 1938 (v. 1).

HESPANHA, António Manuel. *As vésperas do Leviathan*. Coimbra: Almedina, 1994.

_____. *História de Portugal moderno*. Político e institucional. Lisboa: Universidade Aberta, 1995.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Movimentos da população em São Paulo no século XVIII [sic]. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, v. 1, 1966, p. 55-111.

_____. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, [1936].

JENSEN, Carlos Eduardo Romero. *El Guairá: caída y éxodo*. Asunción: Academia Paraguaya de Historia / FONDEC, 2009.

MADRE DE DEUS, frei Gaspar da. *Memórias para a história da capitania de São Vicente, hoje denominada São Paulo*. São Paulo: Martins, 1953, [1797].

MAIA, Thereza Regina de Camargo; FAGUNES, Joaquim Roberto. *Museu Frei Galvão*. São Paulo: Noovha America, 2010.

MARCONDES, Athayde de. *Pindamonhangaba através de dois e meio séculos*. São Paulo: Typographia Paulista, 1922.

MARTINS, Gilberto. *Taubaté nos seus primeiros anos (aspectos de uma história colonial)*. Taubaté: Egetal, 1973.

MARTINS, Romário. *Curitiba de outr'ora e de hoje*. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1922.

MARTINS, Wilson. *A invenção do Paraná: estudo sobre a presidência de Zacarias de Góis e Vasconcellos*. Curitiba: Imprensa Oficial, 1999.

NARDY FILHO, Francisco. *A cidade de Ytu. 1o volume. Histórico de sua fundação e dos seus principais monumentos*. São Paulo: Escolas Profissionais Salesianas, 1928.

SOUZA, Laura de Mello e. *O sol e a sombra*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)*. São Paulo: Hucitec, 1986, [1979].

PONTES, Alceu de Toledo. *Elementos para a história de Jundiaí*. Trabalho apresentado pela sub-comissão 'Marco Histórico'. Jundiaí: Câmara, 1955.

PRADO JR. Caio. *Formação do Brasil contemporâneo*. São Paulo: Brasiliense, 1942.

RIBEIRO, Fernando V. Aguiar. *Poder local e patrimonialismo. A Câmara Municipal e a concessão de terras urbanas em São Paulo (1560-1765)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010.

_____. *Vilas do planalto paulista: a criação de municípios na porção meridional da América Portuguesa (séc. XVI-XVIII)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

MONTEIRO, Rodrigo Bentes. *O rei no espelho. A monarquia portuguesa e a colonização da América (1640-1720)*. São Paulo: Hucitec, 2002.

ROMEIRO, Adriana. *Paulistas e emboabas no coração das Minas*. Belo Horizonte: EdUFMG, 2008.

SILVA LEME, Luiz Gonzaga da. *Genealogia paulistana*. São Paulo: Duprat, 1903 (9 vols.).

SOUSA, Avanete Pereira de. *Poder local e vida cotidiana: a Câmara Municipal de Salvador no século XVIII*. Vitória da Conquista: Ed.UESB, 2003, [1998].

TAUNAY, Afonso D'Escragnolle. *O epos bandeirante e São Paulo vila e cidade*. Ensaio paulista. São Paulo: Anhambi, 1958.

_____. *Oposição dos paulistas à fundação de Parnahyba*. Notas para a História de Parnahyba. São Paulo: Ave Maria, 1935.

_____. *São Paulo no século XVI: historia da Vila Piratiningana*. Tours: Arroult, 1921.

_____. *São Paulo nos primeiros anos e São Paulo no século XVI*. São Paulo: Paz e Terra, 2003 [1920-1921].

WEBER, Max. *Economia e sociedade*. São Paulo / Brasília: Imprensa Oficial / EdUnB, 2003 (v. II).

WIS, Ivonne Tessin; SANTOS, Benedito Vianna dos. *Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy*. Jacareí: Papel Simão, 1990.

ZENHA, Edmundo. *O município no Brasil*. São Paulo: I.P.E., 1948.

Recebido em: 17/03/2016

Aprovado em: 01/07/2016

Dos conflitos internos às guerras nos sertões: a restituição do colégio jesuítico em São Paulo e a entrada paulista na Guerra dos Bárbaros (1653-1660)

Luiz Pedro Dario Filho*

Resumo

Em maio de 1653 o colégio jesuítico era restituído na vila de São Paulo, intensificando-se o quadro de tensões locais devido à disputa pela mão de obra indígena aldeada. Ao mesmo tempo, no interior da capitania da Bahia, eclodiram levantes de índios tapuia, contestando a expansão da colonização portuguesa para o interior da América. Neste artigo pretendo demonstrar que foi apenas no envolvimento paulista com as guerras contra os índios levantados nos sertões baianos – e suas possibilidades econômicas – que os conflitos locais começaram a cessar. E que o resultado disso foi a maior colaboração entre as autoridades coloniais e os *bandeirantes paulistas* dentro dos quadros do Império luso.

Palavras-chave: Bandeirantes paulistas. Companhia de Jesus. Levante tapuia. Império português. Século XVII.

Abstract

In May 1653 the Jesuit college was restored in the village of São Paulo, intensifying the local picture of tensions due to competition for the indigenous work at the native villages. At the same time, within the captaincy of Bahia, erupted uprisings of tapuia indians challenging the expansion of portuguese colonization to the interior of America. I intend to demonstrate in this article that was only in São Paulo involvement in the wars against

* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF).

the indians raised in Bahia hinterlands - and their economic possibilities - that local conflicts began to cease. And the result was the increased collaboration between the colonial authorities and the *bandeirantes paulistas* within the frames of the Portuguese Empire.

Keywords: Bandeirantes paulistas. Society of Jesus. Tapuia uprising. Portuguese empire. XVII century.

A expansão ultramarina portuguesa, seguida da conquista territorial, viabilizou o estabelecimento e a consolidação de elites coloniais no território americano. O enraizamento desses poderosos locais se deu através da atribuição de ofícios e cargos civis e militares por parte da coroa, fora outros tipos de mercês e privilégios, cujo interesse apontava para o fortalecimento da soberania portuguesa nas regiões conquistadas.¹ Contudo, não era apenas por meio de postos nomeados pela Coroa que se fazia a administração colonial. Instituições e formas de organização política foram transplantadas da metrópole para o território americano. Dentre elas se destacava a câmara municipal,² órgão administrativo onde atuavam os *homens bons* e que detinha responsabilidades fundamentais sobre o gerenciamento da economia e defesa comunitárias.³ Colonos estabelecidos na América lusa procuravam ascender socialmente através do acúmulo de riqueza, mercês e poder, conseguindo muitas vezes manter e estender seu domínio a partir da atuação dentro da câmara municipal. Acumulavam, alguns deles, patrimônio e influência, deixando muitas vezes legados e fortuna – além do comando político – para seus descendentes.⁴ Para além do seu funcionamento como

¹ Fazia parte da estratégia da Monarquia esta espécie de remuneração, pois através da distribuição de mercês e privilégios os serviços dos vassalos eram retribuídos e, ao mesmo tempo, os laços de sujeição e o sentimento de pertença deles para com o Império eram reforçados. FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e da governabilidade no Império. *Penélope. Revista de História e Ciências Sociais*, n. 86, v. 23, 2000, p. 75-79.

² Charles Boxer via as câmaras municipais e as misericórdias como os pilares da sociedade colonial portuguesa. Seriam elas que garantiriam uma continuidade institucional e administrativa dentro do império ultramarino português. Ver: BOXER, Charles. *O Império marítimo português (1415-1825)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

³ A historiadora Maria Fernanda Bicalho apresenta com pormenores o caso da câmara municipal do Rio de Janeiro em: BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no Império português: o exemplo do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, São Paulo, 1998.

⁴ Ver o caso de Maximiliano de Oliveira Leite: ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Uma nobreza da terra com projeto imperial In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho (orgs.). *Conquistadores e negociantes. Histórias e elites no Antigo Regime nos trópicos, América Lusa, séculos XVI a XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

instrumento de representação dos interesses e demandas da elite local,⁵ a câmara municipal atuava também como confirmadora de sua posição social e espaço privilegiado para a negociação política com a Coroa portuguesa. Dessa forma, para o caso do império ultramarino português, as câmaras municipais eram o local onde os homens de governança das vilas e cidades assumiam o controle sobre certas questões da administração municipal e estabeleciam razoável nível de autogoverno,⁶ participando ativamente da dinâmica política imperial.

A segunda metade do século XVII marcou, para a monarquia lusa, o redirecionamento dos esforços imperiais para a região do Atlântico sul. Com a retração das suas possessões orientais e as reconquistas de Angola e do Pernambuco holandês, os interesses da dinastia brigantina recaíam, cada vez mais, sobre as trocas atlânticas⁷ que envolviam o Reino, Angola e o Brasil, com suas possessões coloniais americanas ocupando papel imperial cada vez mais relevante.⁸ Será um período em que os esforços da Coroa portuguesa – economicamente dependente do seu império⁹ – se voltarão para

⁵ João Fragoso analisa como se deu a apropriação de cargos da administração régia e do controle sobre a economia colonial através do Senado da Câmara por famílias fluminenses, no que foi a formação da primeira elite colonial do Rio de Janeiro entre finais do século XVI e inícios do século XVII. Ver: FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de Janeiro. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 45-122, jan./jun. 2000.

⁶ Segundo João Fragoso, a questão do autogoverno se enraizava no fato de que existia uma oposição entre os municípios, os do reino e os ultramarinos, e a Coroa. Os oficiais das câmaras municipais, por serem eleitos dentro de colégio eleitoral formado pelos homens bons da localidade, tinham autonomia não apenas nas decisões locais, mas na própria reprodução da sua elite. E como grande parte da economia do Reino se baseava nos sistemas atlânticos montados, as decisões tomadas nos núcleos administrativos desses municípios nem sempre estavam de acordo com os interesses dos poderes centrais, rivalizando – em certas situações - nas direções que a colonização deveria tomar. Ver: FRAGOSO, João; FERREIRA, Roberto Guedes; KRAUSE, Thiago. *A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna*. Rio de Janeiro: FGV, 2013, p. 35.

⁷ Entendo trocas atlânticas aqui não apenas como trocas comerciais, mas também como todos os tipos de trocas que foram relevantes na formação do mundo atlântico. As circularidades atlânticas foram marcadas não somente pelas trocas comerciais, mas, igualmente, por deslocamentos demográficos, forçados ou não, entre esses continentes, assim como trocas culturais, linguísticas e religiosas. Para uma melhor conceitualização da história atlântica ver: MORGAN, Philip & GREENE, Jack. Introduction: The Present State of Atlantic History In: MORGAN, Philip; GREENE, Jack (ed.). *Atlantic History – A critical appraisal*. New York: Oxford University Press, 2009. Para mais detalhes sobre o Atlântico luso, ver: RUSSELL-WOOD, Anthony. The Portuguese Atlantic. 1415-1808 In: MORGAN; GREENE (ed.), op. cit., 2009.

⁸ ALENCASTRO, Luiz Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. Séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

⁹ Para João Fragoso o Rei e a Alta nobreza portuguesa “viviam de recursos oriundos não tanto dos camponeses europeus, como em outras partes do Velho Mundo, mas do ultramar, ou seja, das conquistas do Reino e, em especial, dos indígenas e depois dos escravos africanos nas plantações americanas. Tratava-se, portanto, de uma monarquia e de uma nobreza que tinham na periferia a sua centralidade e o seu sustento, e isto era feito pelo comércio”. Ver: FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de Monarquia Pluricontinental: notas de um ensaio. *História*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 106-145, jul./dez. 2012, p. 118-119.

intervenções cada vez mais ativas em seu ultramar, procurando garantir, no quanto fosse possível, a manutenção dos seus interesses. Entre as intervenções estava a mudança na política econômica com relação às capitânicas do Nordeste do Estado do Brasil. Buscou-se diversificar a economia – na época voltada predominantemente para a produção de açúcar – investindo no incentivo ao estabelecimento de fazendas de gado no interior. Esse movimento de interiorização, no entanto, encontraria grande entrave na resistência e no levante militar de índios tapuia, o que colocou sob ameaça de invasão regiões litorâneas decisivas para a colonização portuguesa. Dava-se início, dessa forma, à Guerra dos Bárbaros.¹⁰ Os colonos de São Paulo tiveram participação ativa no desenrolar dessa guerra, possuindo protagonismo nos confrontos que tiveram como cenário os sertões da América lusa. Este envio das tropas paulistas já foi abordado historiograficamente pelas perspectivas de exaltação da ação bandeirante,¹¹ da resistência indígena¹² e da cooptação dos sertanistas pela Coroa através de promessas de remunerações régias.¹³

A vila de São Paulo, ao longo da década de 1650, seria marcada pelo confronto armado entre as facções dos Pires e dos Camargo. Colaboravam para o conflito problemas de acesso à mão de obra indígena das aldeias, que voltaria a contar com a interferência dos inacianos na região em maio de 1653. Proponho, com este artigo, que este tensionamento interno esteve diretamente associado – e teve papel preponderante – no envio de tropas militares paulistas para o sertão e no envolvimento dos moradores da vila com a política imperial. Mais do que simplesmente seduzidos pelas ofertas de mercês e escravos indígenas adquiridos em guerra, como entende parte da historiografia recente,¹⁴ as expedições organizadas pelos sertanistas de São Paulo na Guerra dos Bárbaros têm a

¹⁰ Desenvolverei melhor este contexto ao longo do artigo.

¹¹ TAUNAY, Affonso d'Escagnolle. *História geral das bandeiras paulistas*. São Paulo: Museu Paulistas, 1948 (vols. 4 e 5).

¹² PIRES, Maria Idalina da Cruz. *Guerra dos Bárbaros: resistência indígena e conflito no Nordeste Colonial*. Recife: Fundap/CEP, 1990.

¹³ PUNTONI, Pedro. *A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 1650-1720*. São Paulo: Hucitec / Edusp / Fapesp, 2002.

¹⁴ Em obra marcante a respeito do envolvimento das tropas paulistas com os levantes tapuias no Nordeste, Pedro Puntoni apresenta a cooptação dos sertanistas de São Paulo pela Coroa portuguesa. Seria apenas a partir da sua Restauração, em 1640, que Portugal constituiria um exército permanente em termos modernos. Com isso, no mundo colonial, as tropas luso-brasileiras tiveram não apenas que se adaptar aos contextos ecológicos e sociais americanos, mas também assimilar técnicas de guerrilha locais. E os sertanistas de São Paulo foram os mais eficientes em desenvolver estilo militar adaptado à essas condições. Segundo o autor eles eram os únicos com metodologia de guerra eficaz o suficiente para combater os indígenas tapuias levantados. E que a Coroa, tendo consciência deste fato, optou por institucionalizá-los na ordem militar do Império, através de promessas de mercês e do cativo dos indígenas derrotados em guerra. Ver: PUNTONI, Pedro. O Terço dos Paulistas In: _____, op. cit., 2002, p. 181-223.

sua razão de existir sobretudo na articulação política dos próprios colonos paulistas. Pretendo demonstrar que sem levar em consideração, com pormenores, a conjuntura política de São Paulo e os interesses das principais famílias locais, não é possível compreender por completo a inserção do terço militar bandeirante naquela guerra. O levante militar tapuia nos sertões da capitania da Bahia, ao longo da década de 1650, apresentava oportunidade notável para aqueles colonos. Com muitos deles envolvidos em acusações criminais devido à guerra faccional que estourara no planalto, a possibilidade de colaboração com as autoridades coloniais naquelas guerras – ao mesmo tempo que viviam dificuldades de acesso à reserva de mão de obra indígena – seria seriamente levada em conta por alguns potentados paulistas.

Neste artigo, em um primeiro momento, recuperarei acontecimentos externos à região planaltina. Apresentarei as políticas econômicas adotadas pela Coroa lusa em relação às capitanias do Nordeste do Estado do Brasil no período posterior à Restauração Portuguesa e suas implicações. Em um segundo momento, apresentando a conjuntura conflituosa na qual a vila estava inserida, ao longo da década de 1650, analisarei a inserção dos paulistas em negociações envolvendo as autoridades coloniais, com relação ao envio de tropas militares para o sertão da capitania da Bahia. Concluirei evidenciando a importância de abordar o envio desses sertanejos para o Nordeste a partir de uma perspectiva local, a dos colonos de São Paulo, e o quanto essa articulação representou uma mudança dentro das relações entre os paulistas e a Coroa.

A ocidentalização da colônia e os conflitos de fronteira

Com a reconquista de Angola em 1648 e a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654, Portugal retomou o controle do litoral açucareiro pernambucano, assim como de regiões escravagistas da África. Se consolidavam para a Coroa, dessa forma, as bases estruturais do que poderia representar uma lucrativa retomada dentro do comércio atlântico. O que se viu, no entanto, foi menos promissor do que se imaginava inicialmente. Após a retirada holandesa, a situação econômica da colônia teve problemas em encontrar a dinâmica de outrora, entrando em estado pouco interessante, do ponto de vista metropolitano. A economia açucareira teve dificuldade em recuperar o fôlego e voltar a produzir em escala suficiente para gerar o excedente significativo das décadas

anteriores. Os motivos que geraram estas limitações envolviam fatores internos, como secas, epidemias e outras calamidades naturais. Outra razão residia no “crescimento da concorrência interimperial, com a ascensão da produção antilhana e, a partir de 1680, a consequente inflação dos preços dos escravos, dado o aumento da procura em África”.¹⁵ A insatisfação e o descontentamento dos homens importantes da colônia também se faziam sentir no conselho municipal da Bahia, onde, em sua comunicação política com a Coroa, se queixavam “sem cessar (...) de que os preços em queda, o comércio escasso, os impostos elevados e a mão de obra escrava cara e ineficiente, tudo se conjugava para tornar a ocupação ingrata e incerta”.¹⁶

Com isso, o litoral americano deixava de figurar, progressivamente, como opção exclusiva para a Coroa lusitana dinamizar a economia colonial. Regiões do interior, do sertão das capitanias, se tornaram, a partir da segunda metade do século XVII, áreas cada vez mais relevantes dentro dos planos metropolitanos de vitalizar comercialmente o Brasil. Com opções que se desprendiam da dependência do mercado externo, como o estabelecimento de fazendas de gado e a descoberta de riquezas minerais, abria-se a possibilidade de ação de pequenos e médios empreendedores, apresentando-se alternativas econômicas que tinham pouco espaço no litoral canavieiro. Com isso, o que se viu, a partir da segunda metade do Seiscentos foi o interior da América lusa sendo percorrido “por sertanistas paulistas, baianos e reinóis, que estabelecem núcleos avançados de povoamento luso-brasileiro nos sertões da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Ceará, Piauí e Maranhão”.¹⁷ Essa expansão para o interior americano passou, então, a ser alternativa não apenas viável como também estimulada pelas autoridades coloniais e metropolitanas, grande parte delas sendo agenciada pelo próprio governador-geral, com o intuito de produzir a ocupação dos sertões, o incremento das suas populações e a diversificação das suas atividades produtivas.¹⁸

Contudo, nem só de ações exclusivamente expansivas se fizeram essas expedições empreendidas pelos sertanistas luso-brasileiros, havendo, igualmente, entradas organizadas por autoridades locais e coloniais cujo principal objetivo era reprimir o gentio bárbaro tapuia que atacava e ameaçava regiões ocupadas por colonos no Nordeste. O

¹⁵ PUNTONI, op. cit., 2002, p. 25.

¹⁶ BOXER, op. cit., 2002, p. 164.

¹⁷ SANTOS, Marcio. *Fronteiras do sertão baiano: 1640-1750*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010, p. 56.

¹⁸ Idem, p. 54-55.

processo de “ocidentalização da colônia”¹⁹ encontrou claro entrave na resistência indígena a esses avanços, tal como aquela que os colonos que se aventuravam pelo interior já haviam encontrado desde o século XVI, e que, a partir deste processo de estímulo à interiorização, passará a ser cada vez mais frequente. Essa resistência se intensifica entre 1651 e 1679, ganhando radicalidade a partir de 1687, sobretudo nas regiões de Pernambuco, Ceará e Rio Grande.²⁰ É dentro desse contexto que as entradas repressivas são convocadas e organizadas, com grande participação dos moradores de São Paulo, que, como veremos mais à frente, eram seduzidos pela promessa de mercês e o direito a escravizar os ameríndios vencidos nos confrontos. No entanto, é importante enfatizar que ambas expedições, ofensivas (expansivas) e defensivas (repressivas), produziram concessões de sesmarias aos sertanistas que delas participaram e foram bem-sucedidos, gerando sua posterior ocupação.

Essas entradas, realizadas pelos vassalos luso-brasileiros nos sertões da América portuguesa, estavam inseridas em um contexto de crescente militarização – que tomou conta do império no período pós-Restauração. Os confrontos com espanhóis no Reino, a reconquista de Angola e a expulsão dos holandeses foram, nesse primeiro momento, o prenúncio de um período em que a soberania portuguesa teria de ser conquistada militarmente dentro do mundo atlântico. Isso significava a demanda constante por parte da Coroa, ao longo de toda a segunda metade do Setecentos, por serviços prestados pelos colonos em diversas partes do ultramar luso. As mercês – remunerações do monarca em formas de cargos, sesmarias, títulos honoríficos e outros tipos de concessões régias – surgiam, nesse contexto, como instrumento político de incentivo aos súditos para direcionar seus esforços junto aos interesses da monarquia. Os vassalos, por sua vez, através dos sacrifícios realizados ao seu monarca, algumas vezes utilizando recursos das suas próprias fazendas,²¹ esperavam ser remunerados de forma apropriada.²² A economia

¹⁹ Marcio Santos evidencia como esse avanço da fronteira colonial se dá de forma descontínua e incerta. A presença tapuia no interior da América Portuguesa e a presença de homens que nem sempre se mostraram dispostos ou capazes de estabelecer a soberania portuguesa de forma definitiva nestes sertões, fez com que este processo de “ocidentalização da colônia” muitas vezes apresentasse insucessos e derrotas frente à reação tapuia. Ver: SANTOS, op. cit., p. 54-56.

²⁰ PUNTONI, op. cit., 2002, p. 43-44.

²¹ Thiago Krause demonstra como muitas das expedições para o sertão eram financiadas pela própria câmara de Salvador, devido ao estado frágil da Fazenda Real. Ver: KRAUSE, Thiago. *A formação de uma nobreza ultramarina: coroa e elites locais na Bahia seiscentista*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2015, p. 232.

²² A cultura política de prestação serviços ao monarca, assim como de remuneração régia pela qualidade do serviço, estruturava a sociedade do antigo regime luso. A concessão de mercês e privilégios retribuía as

da mercê era, dessa forma, instrumento utilizado de forma recorrente, e consciente, por ambas as partes, colonos e rei, como maneira de garantir seus interesses dentro dessa conjuntura de progressiva militarização que se desenhava no ultramar lusitano.²³

Em relação à guerra de expulsão dos holandeses das capitanias do Norte, muitos pedidos de mercê ocorreram entre 1644 e 1655,²⁴ momento em que a guerra aos flamengos representava preocupação recorrente nas consultas do Conselho Ultramarino, com D. João IV animando constantemente seus vassallos a servir.²⁵ Após 1655, no entanto, os tópicos envolvendo este conflito começam a escassear dentro dos pareceres do conselho, demonstrando o relacionamento da temática com a necessidade de manter os vassallos mobilizados para o conflito. Após a retirada flamenga, a Coroa, assim como as autoridades coloniais, começou a dirigir os seus interesses para outros temas, como a questão da expansão da fronteira e os conflitos contra os gentios tapuias levantados. Pedro Puntoni apresenta datação dos principais conflitos que teriam marcado a “Guerra dos Bárbaros”. As primeiras jornadas ao sertão foram empreendidas entre 1651 e 1656, contra tapuias rebelados que ameaçavam o Recôncavo Baiano, atacando as freguesias do Paraguaçu, Jaguaribe e Cachoeira. Houve a Guerra do Orobó, ocorrida entre 1657 e 1659, contra o mesmo grupo tapuia, confrontando-os no médio Paraguaçu. Esses ameríndios apenas seriam vencidos na Guerra do Aporá, entre 1669 e 1673, em conflitos que, igualmente, se realizaram às margens do Paraguaçu. Guerras nas margens do São Francisco ocorreram entre 1674 e 1679, havendo, na década seguinte, levante tapuia que deu início à Guerra do Açú, que tomou forma na capitania do Rio Grande entre 1687 e 1704. Por fim, houve também o massacre do Jaguaripe, que ocorreu entre as capitanias do Rio Grande e Ceará, no ano de 1699.²⁶ Fora os confrontos contra o gentio bárbaro

ações dos seus vassallos, do Reino e ultramar, e, ao mesmo tempo, reforçava os laços de sujeição e pertencimento ao império. Ronald Raminelli afirma que, entre os séculos XVI e XVII, um dos mais constantes serviços prestados à Coroa portuguesa eram os serviços militares, como a conquista ou a consolidação da soberania portuguesa em regiões fronteiriças. Sobre o tema, ler: OLIVAL, Fernanda. *As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789)*. Lisboa: Estar, 2001, FRAGOSO; GOUVÊA; BICALHO, op. cit., 2000, p. 67-88; e RAMINELLI, Ronald. *Viagens ultramarinas; monarcas, vassallos e governo a distância*. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2008.

²³ KRAUSE, Thiago. *Em busca da honra: a remuneração dos serviços da guerra holandesa e os hábitos das Ordens Militares (Bahia e Pernambuco, 1641-1683)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2010, p. 33-43.

²⁴ Entre 1644 e 1658, 68 hábitos de ordens militares foram concedidas na Bahia, sendo 32 da Ordem de Cristo. Já em Pernambuco concederam-se 84 insígnias no período, sendo 29 da Ordem de Cristo. Ver: KRAUSE, op. cit., 2010, p. 99.

²⁵ Idem, p. 42.

²⁶ PUNTONI, op. cit., 2002.

tapuia – no que tangia o envolvimento dos sertanistas de São Paulo - entradas para o descobrimento de minerais também foram alvo de promessas de remunerações régias, envolvendo empreendimentos que auxiliavam a expansão e consolidação da soberania lusa nos sertões americanos.

Antes de entrarmos na participação dos paulistas nessas expedições, é necessário enfatizar certa questão conjuntural. Com o restabelecimento do tráfico negreiro, após a reconquista de Angola em 1648, a demanda por escravos indígenas no litoral açucareiro vai atenuando consideravelmente, perdendo importância econômica.²⁷ Ao mesmo tempo, em São Paulo, com as derrotas sofridas pelas expedições sertanejas no rio Mbororé em 1641, na atual região sul do Brasil, frente a jesuítas e indígenas armados, os moradores passaram a direcionar suas entradas de aprisionamento de escravos ameríndios para outras regiões da América.²⁸ É nesse contexto que, em 1648, Antonio Raposo Tavares armou sua famosa entrada que vagou pelo interior da América do Sul, chegando em Belém em 1651, sem encontrar grandes concentrações indígenas similares às das reduções inicianas atacadas entre as décadas de 1620 e 1630.²⁹ Este é o cenário socioeconômico no qual se dá a restituição do colégio jesuítico, em março de 1653, em que o controle da Câmara Municipal sobre os aldeamentos passa a sofrer concorrência direta dos padres da Companhia de Jesus, ao mesmo tempo que expedições para o sertão encontravam dificuldades em aprisionar uma quantidade relevante de índios para trazer ao Planalto. Longe de uma conclusão, o conflito a respeito do controle sobre a mão de obra indígena na vila entraria em nova fase, cabendo à Coroa administrar o conflito e procurar direcioná-lo de acordo com seus interesses. E a reserva de ameríndios tapuias dos sertões das capitanias do Norte, levantados contra os avanços da colonização para o oeste, apresentariam, como veremos, oportunidade interessante para os paulistas.

²⁷ ALENCASTRO, op. cit., 2000, p. 337.

²⁸ John M. Monteiro afirma que, a partir da década de 1640, expedições de grande porte perdem espaço, dando lugar a novas formas de organizações do apresamento. Expedições de menor porte, de modo geral, passam a ser mais frequentes e mais dispersas em termos geográficos. Ver: MONTEIRO, John. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 79.

²⁹ Para Luiz Felipe de Alencastro, a longa jornada inútil de Raposo Tavares marca um limite histórico às grandes expedições bandeirantes. Ver: ALENCASTRO, op. cit., p. 237-238.

A guerra faccional entre os Pires e os Camargo

O conflito entre as famílias dos Pires e Camargo é constantemente revisitada pela historiografia bandeirante. Pedro Taques, em sua genealogia, relata que Alberto Pires teria assassinado Leonor de Camargo, sua esposa, e Antonio Pedroso de Barros, marido de sua irmã, Maria Pires (ver o mapa genealógico acima), alegando ter flagrado ambos em adultério. O ocorrido teria levado os Camargo e sua parentela a perseguir Alberto que, após conseguir se refugiar no sítio de dona Inês Monteiro, sua mãe, na serra do Ajubá, foi capturado e entregue à justiça. Seria ele julgado em Salvador, sendo levado a Santos para que, então embarcado, partisse para a Bahia. Dona Inês, não aceitando a deportação de seu herdeiro, teria seguido por terra a Paraty, onde a embarcação faria parada. No entanto, antes de chegarem à ilha, os tripulantes, tendo notícia da presença da matriarca no local, optaram por jogar Alberto ao mar, amarrando uma grande pedra ao seu pescoço. Sua morte, terrivelmente sentida por dona Inês, levaria à luta armada dentro da vila entre as facções favoráveis aos Pires e aos Camargo,³⁰ que se estenderia por toda a década de 1650.

A narrativa do genealogista Pedro Taques, primeiro autor a narrar abertamente o acontecimento, não insere cronologicamente o ocorrido dentro da história da vila. Temos, com ele, somente que a data do casamento de Leonor e Alberto ocorreu em algum

³⁰ LEME, Pedro Taques de Almeida Paes. *Nobiliarquia paulistana, histórica e genealógica*. 5.ed. Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Edusp, 1980, p. 80-83.

momento entre 1630 e 1640. Antonio Pedroso de Barros, irmão de Valentim de Barros³¹ e casado com Maria Pires, possui seu testamento datado de 1651, dando a entender que a tragédia teria tomado corpo naquele ano. Contudo, o testamento atribuía a causa da sua morte a um levante indígena ocorrido dentro das suas terras.³² Isto levou Silva Leme³³ e Paulo Prado³⁴ a afirmarem que outro Antônio Pedroso, homônimo do irmão de Valentim de Barros, é que teria morrido pelas mãos de Alberto Pires. O assassinato, dessa forma, não teria ocorrido no ano de 1651, mas sim no início da década de 1640, estando diretamente associado à morte de Pedro Taques, personagem histórico morto pelas mãos de Fernando de Camargo.³⁵ Afonso de E. Taunay contesta essa visão, argumentando que a descrição da morte de Antônio Pedroso, do modo como está em seu testamento, não necessariamente aponta uma verdade irrefutável, podendo a causa real do seu óbito ter sido alterada pelo redator testamentário. Taunay desassocia as mortes de Pedro Taques e Pedroso, evidenciando o fato de que a morte de Taques teria sido, na realidade, obra da ação conjunta de várias famílias, da qual Fernando teria sido apenas o executor.³⁶

Ambos autores, contudo, pecam por explicar o conflito exclusivamente através das mortes dramáticas e das disputas entre famílias e facções dentro de São Paulo. Para Paulo Prado, que enfatiza a rudeza dos costumes e da índole do povo paulista do período,

³¹ Valentim de Barros ficou famoso na historiografia bandeirante por ter sido alferes de infantaria da companhia do mestre de campo Antônio Raposo Tavares, que, no ano de 1639, foi socorrer Pernambuco em poder dos holandeses. LEME, Luiz Gonzaga da Silva. *Genealogia paulistana* (v. 3). São Paulo: Duprat, 1903-1905, p. 443.

³² Idem, p. 444.

³³ Idem.

³⁴ PRADO, Paulo. *Paulística: história de São Paulo*. Rio de Janeiro: Ariel, 1934, p. 77.

³⁵ Com isso, e com a narrativa de Pedro Taques (o genealogista), datando o casamento no intervalo temporal de 1630 e 1640, Paulo Prado passa a associar, diretamente, o assassinato de Leonor Camargo à morte de Pedro Taques (o personagem histórico), ocorrida em 1641. O que teria acontecido, segundo Prado, é que Alberto Pires, descobrindo a traição matrimonial de Leonor Camargo, cometeu crime passionai, assassinando-a, junto ao seu parceiro, Antônio Pedroso, homônimo do cunhado de Alberto, durante o ato. Sua morte, ocorrida então em 1640, teria originado as desordens dentro da vila que levariam ao assassinato de Pedro Taques no ano posterior, 1641, visto que a família Taques se uniu aos Pires contra os Camargo após o crime de Alberto, sendo a morte de Pedro, pelas mãos de Fernando de Camargo, uma espécie de retaliação pelo assassinato de Leonor Pires. Ver: PRADO, op. cit., 1934, p. 75-77.

³⁶ O genealogista Luiz Gonzaga da Silva Leme, ao recuperar o inventário do capitão Pedro Leme do Prado, datado de 1658, encontrou escritura de perdão pelo assassinato de Pedro Taques. A carta, dirigida por Anna de Proença, mãe de Taques, à Maria Gonçalves, mãe de Pedro Leme, a perdoava pela participação de Pedro Leme no assassinato de seu filho. Isso leva a crer que o crime foi planejado coletivamente, envolvendo vários membros de famílias paulistas, sendo Fernando de Camargo apenas o executor de crime planejado previamente entre esses pares. Esta conspiração teria seus motivos, na realidade, no fato de que Pedro Taques, assim como os demais membros da sua família, não assinaram a ata de expulsão dos jesuítas da vila, em julho de 1640. Ver: LEME, Luiz Gonzaga da Silva. *Genealogia paulistana* (v. 2). São Paulo: Duprat, 1903-1905, p. 225.

a questão estaria mais associada ao sentimento de honra ferida – através das circunstâncias de adultério e das mortes que se seguiram. Taunay, por sua vez, coloca mais peso dentro da oposição entre as facções de espanhóis – Camargos, Saavedras, Rendóns, Buenos – e portugueses – Pires, Taques, Lemes – construída dentro da região planaltina. Contudo, mais do que disputas por cargos e pelo controle político da vila, a controvérsia em torno da hegemonia desses bandos, representados pelos Camargo e Pires, sobre a vida política da vila de São Paulo, passava pela questão da mão de obra indígena.³⁷ Inexistindo identidade nacional coesa e fechada dentro do período, as fidelidades ao redor dos Camargo e dos Pires transcendiam a questão nacional, havendo homens de ascendência portuguesa, como Domingos Barbosa Calheiros, aliado aos Camargo.³⁸ Naquela conjuntura histórica específica, posterior à expulsão dos jesuítas de São Paulo em julho de 1640, o posicionamento dos moradores da vila em relação ao controle direto exercido pela Câmara Municipal sobre os índios aldeados foi, de maneira decisiva, relevante para a formação do quadro de tensões locais.

Desde meados do século XVI, os aldeamentos, já utilizados na capitania de São Vicente desde meados da década de 1550 pelos padres da Companhia de Jesus,³⁹ ofereciam a reestruturação das sociedades nativas sob a tutela política e jurídica dos jesuítas.⁴⁰ Com a prática da escravidão sendo recorrente dentro do núcleo anteriormente formado dentro da vila de Santo André da Borda do Campo, seu principal intuito era o de solucionar a questão da dominação e do trabalho indígena ao subordinar um contingente

³⁷ Concordo aqui com José Carlos Vilar, quando afirma que os ânimos acirrados e a partidização da vila eram coisas que já vinham ganhando contorno desde a primeira metade do Século XVI, recrudescendo a partir da década de 1640, com a destituição do colégio jesuítico. Ver: VILAR, José Carlos. *São Paulo na órbita do Império dos Felipes: conexões castelhanas de uma vila da América Portuguesa durante a União Ibérica (1580-1640)*. 2010. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010, p. 346-347.

³⁸ TAUNAY, Affonso d'Escagnolle. *História seiscentista da vila de São Paulo* (v. 2). São Paulo: Tipografia Ideal, 1929, p. 80.

³⁹ No império português, para a historiadora Maria Regina Celestino, a Coroa se associou à Igreja no processo de colonização das áreas de conquista. Foi dada às missões religiosas a função de expandir a evangelização e abrir novas fronteiras. “As ordens religiosas [...] tiveram, então, por iniciativa do próprio monarca português, um papel essencial na colonização do Brasil: encarregavam-se da evangelização dos índios, com o objetivo de transformá-los em súditos cristãos que garantiriam a ocupação do território sob a administração portuguesa e constituiriam a mão de obra necessária a ser repartida entre colonos, missionários e a Coroa”. Ver: ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. *Metamorfozes indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 81.

⁴⁰ Rafael Marquese, citando o jesuíta Manuel da Nóbrega, fala da reivindicação do poder indireto sobre a sociedade colonial, através da política dos aldeamentos, que os padres da companhia de Jesus pleiteavam na América portuguesa. Sua tutela sobre os indígenas seria legítima devido aos descaminhos realizados por colonos e clero secular. Ver: MARQUESE, Rafael. Ideologia imperial, poder patriarcal e o governo dos escravos nas Américas, c1660-1720. *Afro-Asia (UFBA)*, UFBA-Salvador, v. 31, 2004, p. 63-64.

cada vez mais significativo de índios das mais diversificadas etnias à sua administração. Cabia aos jesuítas a mediação do fornecimento da mão de obra para as lavouras dos particulares estabelecidos no planalto paulista, através do pagamento de salários aos ameríndios.⁴¹ Aos colonos coube acatar a medida ou, como foi costume, recorrer a práticas como o resgate – troca de prisioneiros condenados ao sacrifício em rituais indígenas – e a guerra justa – realizada contra grupos hostis aos colonos ou que se recusassem à evangelização – para perpetuar a aquisição de escravos entre os gentios da terra. Eram brechas jurídicas que a legislação portuguesa fornecia – e da qual muitos fizeram uso.⁴² Entretanto, sobretudo a partir da década de 1590, os inicianos encontravam dificuldades em administrar o convívio de diferentes etnias dentro das aldeias, e a mediação do trabalho indígena remunerado, junto aos colonos, havia chegado a um nível de estresse que parecia insuperável.⁴³ Mesmo com a influência que a legislação que regulamentava as relações de trabalho e catequese junto aos indígenas recebeu por parte da Coroa espanhola – ao longo da União Ibérica⁴⁴ – a interferência dos jesuítas junto aos

⁴¹ Rafael Ruiz afirma que, mesmo com a recomendação da Coroa no regimento de D. Tomé de Sousa, teria sido apenas com a chegada de Mem de Sá no Rio de Janeiro, em finais de 1557, que o modelo dos aldeamentos teria se consolidado na região e em São Vicente. Ver: RUIZ, Rafael. *São Paulo na monarquia hispânica*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, 2004, p. 40.

⁴² Segundo Luiz Felipe de Alencastro, havia três modos de apropriação de indígenas: os resgates, os cativos e os descimentos. Resgates consistiam na troca de mercadorias por índios prisioneiros de outros índios. Eram índios já preparados para serem mortos, podendo ser objetos de resgate pelos moradores. Seriam adquiridos como escravos por 10 anos. Os cativos consistiam em aprisionar índios através de uma “guerra justa”, consentida e determinada por autoridades régias, por períodos limitados, contra uma determinada etnia indígena. Ameríndios capturados nesse contexto se tornavam escravos por toda sua vida. Os descimentos eram os deslocamentos forçados dos índios para as proximidades dos núcleos coloniais europeus, sendo alojados dentro das aldeias. Esses índios eram considerados forros, e só poderiam ser utilizados mediante salário. Para mais detalhes, ver: ALENCASTRO, op. cit., 2000, p. 119-120.

⁴³ John M. Monteiro relata que esse projeto se mostrou problemático em diversos aspectos e revelou-se insuficiente para organizar esta sociedade que envolvia tantos conflitos e interesses. À medida que um número cada vez maior de nativos, advindos das mais diversas sociedades, eram subordinados à tutela dos jesuítas, rivalidades históricas que demarcavam a relação entre aqueles povos muitas vezes emergiam e o seu convívio dentro dos aldeamentos tornava esses núcleos coloniais concentrações improvisadas e instáveis. Além do mais, não foram poucas as ocasiões em que os contratos estabelecidos entre colonos e os padres para a efetuação de determinados trabalhos por parte dos índios não eram cumpridos da forma combinada por estes, que os deixavam inacabados ou mesmo recusavam-se a realizá-los. Ver: MONTEIRO, op. cit., 1994, p. 50.

⁴⁴ Uma das principais contribuições das políticas em relação aos ameríndios, adotadas na América espanhola, foi a perda do monopólio do poder temporal e espiritual dentro das aldeias coloniais por parte da Companhia de Jesus, implementada através das leis de 1611. O responsável pelo poder espiritual passou a ser um cura, cargo inserido na hierarquia do Padroado Régio espanhol, estando submetido ao Bispo responsável pela jurisdição eclesiástica na qual a vila se inseria. Um jesuíta poderia assumir o cargo de cura nas reduções, no entanto, estaria, a partir de 1611, destituído de sua autonomia de gestão das matérias espirituais, estando, como cura, submetido às ordens dos seus superiores. Houve também a criação da função do capitão de aldeia, cargo a ser ocupado por um leigo e que estaria submetido à câmara municipal. Ele teria que viver junto de sua família, dentro da redução, e seria o responsável pelo poder temporal na repartição dos índios aldeados. Rafael Ruiz apresenta, de forma detalhada, as mudanças que a lei de 1611

aldeamentos não foi completamente anulada. Isto provocou, junto à constante demanda de mão de obra indígena por parte dos colonos, a um tensionamento progressivo que levou à destituição do colégio jesuítico da vila em 1640.⁴⁵

As famílias e parentelas ligadas aos Camargo, Rendón e Bueno eram favoráveis a um controle mais direto da câmara municipal sobre os índios aldeados. As facções ligadas aos Pires e aos Taques se opunham a esse controle direto, que pressupunha o controle abusivo, quando não a escravização deliberada dos ameríndios que compunham as aldeias paulistas. Nesse primeiro momento pós-Restauração, na década de 1640, sobretudo após a morte de Pedro Taques em 1641 pelas mãos de Fernando de Camargo, o modelo que vigorou, junto com a expulsão dos jesuítas, foi o do controle direto da câmara sobre as aldeias. Esse modelo, que possibilitava o acesso irrestrito de colonos a estes ameríndios, apenas era possível sem a presença dos inacianos na vila.⁴⁶ Mesmo após a promulgação do alvará régio de 3 de outubro de 1643,⁴⁷ no qual D. João IV decidia pela restituição do colégio jesuítico a São Paulo, os colonos resistiram ao retorno dos jesuítas à vila até 1653, envolvendo-se em diversos conflitos com autoridades locais e metropolitanas para manter a sua decisão.

Com o retorno da Companhia de Jesus à vila em maio de 1653, no entanto, o quadro mudaria. Atuando juntamente ao ouvidor-geral da Repartição Sul do Brasil, João Velho de Azevedo, João Pires, tio de Alberto Pires,⁴⁸ atua como um dos principais mediadores do retorno dos inacianos.⁴⁹ E parte do processo de restituição do colégio jesuítico passou pela destituição de José Ortiz de Camargo do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente em junho do mesmo ano.⁵⁰ Velho de Azevedo, após depor José

representava para a vila de São Paulo. Para conjuntura mais aprofundada da implementação, e consequências dessas leis, Stuart Schwartz traz rica contribuição. Ver: RUIZ, op. cit., 2004, p. 109-112 e SCHWARTZ, Stuart. Judges, Jesuits and Indians In: *Sovereignty and society in colonial Brazil: the high court of Bahia and its judges, 1609-1751*. University of California Press, 1973, p. 122-139.

⁴⁵ Para uma narrativa mais detalhada a respeito da expulsão dos jesuítas de São Paulo, ver: MONTEIRO, op. cit., 1994, p. 141-147.

⁴⁶ Para maiores detalhes, ver: VILARDAGA, op. cit., 2010, p. 312-362.

⁴⁷ TAUNAY, op. cit., (v. 3), 1948, p. 54. O autor transcreveu o alvará integralmente.

⁴⁸ João Pires era irmão mais novo de Salvador Pires de Medeiros, pai de Alberto Pires. Ver: LEME, op. cit., (v. 2), 1903-1905, p. 123-124.

⁴⁹ Silva Leme afirma que foi graças à influência de João Pires que a restituição dos inacianos foi possível, sendo a sua intervenção decisiva para o desenrolar dos acontecimentos. Ver: LEME, op. cit., (v. 2), 1903-1905, p. 135.

⁵⁰ Em 16 de junho, João Velho de Azevedo destituiria José de Ortiz Camargo do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente, nomeando João Homem da Costa para a função. Ver: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Publicações do Arquivo Municipal de São Paulo, Divisão do Arquivo Histórico, 1562-1822. Vol. 2, p. 386-387.

Ortiz de Camargo do cargo, entrega as chaves dos pelouros da vila a dois homens, João Pires e Paulo do Amaral. Poucos meses depois morre Paulo do Amaral, sendo as chaves dos pelouros, então em seu poder, passadas a Henrique da Cunha Lobo, sobrinho de João Pires.⁵¹ E falecendo, em outubro, o juiz ordinário Domingos Garcia Velho, foi eleito para seu lugar, em primeiro de novembro, o genro de João Pires, Francisco Nunes de Siqueira.⁵² Acredito que a sequência desses acontecimentos, junto com o enfraquecimento da família Camargo dentro do Planalto, revela o elevado nível de influência que João Pires foi adquirindo ao longo do ano de 1653. Tanto localmente – conseguindo influir nas eleições locais – como regionalmente, ganhando a confiança do ouvidor João Velho de Azevedo no retorno da Companhia de Jesus a São Paulo.

Mantendo a expulsão da Companhia de Jesus de São Paulo por mais de uma década, entre 1640 e 1653, os Camargo e sua parentela conseguiram impor o modelo de controle das famílias locais sobre as aldeias coloniais paulistas durante o período. Contudo, às vésperas da restituição do colégio jesuítico em 1653, o equilíbrio político local mudava. Mais do que perderem influência na região, José Ortiz de Camargo e seus aliados viam enfraquecidas suas chances de manter o controle sobre a reserva de mão de obra ameríndia do Planalto, voltando a sofrer com a intervenção direta dos inacianos nas aldeias locais. E, junto ao retorno dos jesuítas, novas famílias passavam a ter mais protagonismo político na região, como era o caso dos Pires.

Da guerra interior à pacificação: a alternativa da cooperação política

O retorno dos inacianos à vila e o fortalecimento político dos Pires, através da atuação de João, seria somente o primeiro capítulo desta contenda. Em carta escrita ao capitão-mor da capitania de São Vicente, Bento Ferrão, no dia cinco de fevereiro de 1654, os oficiais da Câmara de São Paulo denunciavam que José Ortiz de Camargo:

Nesta vila se apresentou á vista de todos de polvora balas e escopetas e outros instrumentos offensivos e defensivos com quantidade de indios de guerra com arcos e frechas pela qual razão molestado os homens se preveniram e prevem, para se defenderem e arreceamos uma total ruina, o que querendo nós ora acudir como leaes vassallos que somos de Sua Magestade e como pessoas a

⁵¹ Henrique da Cunha Lobo era filho da irmã de João Pires, Isabel Fernandes. Ver: LEME, op. cit., (v. 5), 1903-1905, p. 4-5.

⁵² Afonso de E. Taunay traça narrativa deste ano de 1653 na vila de São Paulo. Ver: TAUNAY, op. cit., (v. 2), 1929, p. 86.

quem toca a governança desta república, requeremos a vossa mercê da parte do dito senhor faça venha o dito José Ortiz de Camargo em forma que não moleste nem alborote vindo por si com menos tumulto.⁵³

Destituído do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente em 16 de julho de 1653, José Ortiz de Camargo, junto a seu irmão Fernando de Camargo, foi a Salvador buscar apoio junto ao Governador-Geral, o Conde de Castelo Melhor, contra o Ouvidor-Geral da Repartição Sul, João Velho de Azevedo.⁵⁴ Ao chegar no Planalto, afirmavam possuir, em suas mãos, provisão do Governador-Geral e alvará passado pela Relação da Bahia, ambos impondo a restituição de José Ortiz como ouvidor da capitania.

No dia sete de fevereiro, dois dias após escrever ao capitão-mor Bento Ferrão, a Câmara emite parecer a respeito da questão. Mandando que se apresentassem as documentações, José Ortiz teria entregue apenas a provisão do Governador-Geral, se negando a exhibir a sentença emitida pela Relação. Partindo da negativa dos Camargo em apresentar o parecer do tribunal colonial, decidiu a Câmara apelar do dito acordo firmado por José Ortiz junto ao Governador-Geral, e demais papéis, para o Supremo Senado da cidade de Lisboa. Ficava também decidido que “toda a pessoa de qualquer qualidade e condição que seja não conheça, nem obedeça, nem lhe cumpram, seus mandados ao dito José Ortiz de Camargo, nem o conheçam por ouvidor”.⁵⁵ Estando, no entanto, a facção e parentela dos Camargo armada dentro da vila, o clero paulista teria intervindo e mediado o conflito, se colocando ao lado de José Ortiz e de sua restituição ao cargo até a vinda de um sindicante externo à vila para resolver a questão. A composição, restituindo-o como ouvidor da capitania de São Vicente, foi assinada dentro da vila no dia nove de fevereiro.⁵⁶

Respondendo ao apelo vindo da Câmara de São Paulo, em carta escrita em 18 de fevereiro, o Ouvidor-Geral da Repartição Sul,⁵⁷ João Velho de Azevedo,⁵⁸ decidiu, mais

⁵³ Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 391-392.

⁵⁴ TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 85.

⁵⁵ REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 393.

⁵⁶ Idem, p. 393-395.

⁵⁷ Instituído em 2 de janeiro de 1608, este cargo foi criado junto ao do Governo Geral da repartição sul, durante o período da União Ibérica. Com a fundação do novo Governo Geral, separado do Governo Geral da Bahia, se construiu um governo independente, se fazendo necessária, igualmente, uma administração da justiça autônoma, criando-se a Ouvidoria Geral da repartição sul. Com o fim da divisão do governo da colônia, em 1612, a função continuou existindo e sua jurisdição continuou autônoma em relação à alçada jurídica e administrativa de Salvador. Ver: MELLO, Isabele de Matos. *Poder, administração e justiça: os Ouvidores Gerais (1624-1696)*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura; Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2010, p. 31 e 41.

⁵⁸ A provisão passada pelo rei nomeando Velho de Azevedo se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 329-330.

uma vez, intervir na vila. Representando os interesses régios na restituição do colégio jesuítico e na destituição de José Ortiz do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente, Velho de Azevedo afirmava, em carta escrita em 16 de março, que “com grande magua e dor do coração li, a carta de vossas mercês em que me dão conta das alterações que de novo há nessa villa”. Em relação à provisão passada pelo Governador-Geral, favorável a restituição de José Ortiz no cargo de ouvidor da capitania, o ouvidor da Repartição Sul criticou abertamente a decisão, taxando-a de injusta e destituída de razão. Decretava que “quanto aos despachos que representou a vossas mercês e leva José de Camargo tudo é vento e patarata (...) e não avançará cousa alguma”.⁵⁹ Nomeava, em seu lugar, um novo ouvidor, Miguel de Quebedo Vasconcellos,⁶⁰ este chegando à vila e trazendo carta de João Velho de Azevedo que, em nome de sua majestade, repreendia os oficiais da Câmara pela posse dada ao membro da família Camargo.⁶¹

No dia cinco de outubro do mesmo ano, o Governador-Geral do Brasil, D. Jerônimo de Ataíde, o conde de Athouguia, que havia sido nomeado para o cargo em janeiro, passou provisão a Miguel de Quebedo. Nela, ordenava que o ouvidor da capitania de São Vicente conservasse o assento que assumiu, sossegando as inquietações no Planalto até que fosse mandado a São Paulo sindicante para tirar devassa dos tumultos ocorridos no mês de fevereiro.⁶² D. Jerônimo, por sinal, tinha Quebedo em grande conta. No mesmo dia em que enviou a provisão, remeteu também outro documento, afirmando que, pela confiança desenvolvida no seu talento, caso vagasse o posto de capitão-mor da capitania ou o cargo de juiz de órfãos da Câmara, que Quebedo deveria assumi-los e exercê-los, acumulando as funções juntamente com o cargo de ouvidor da capitania.⁶³ Esse poder excessivo concedido a Miguel de Quebedo Vasconcellos dá indícios de que o mais novo Governador-Geral do Brasil, D. Jerônimo de Ataíde, estava mais alinhado aos interesses do ouvidor-geral da Repartição Sul, João Velho de Azevedo, do que o seu antecessor, João Rodrigues de Vasconcelos, o conde de Castelo Melhor. Ciente do

⁵⁹ A carta de João Velho de Azevedo se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 396-397.

⁶⁰ A Provisão nomeando Miguel de Quebedo como ouvidor da capitania de São Vicente se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 397-398.

⁶¹ Affonso de E. Taunay narra o ocorrido. Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 95. A carta se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 399-400.

⁶² A provisão se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 412-414.

⁶³ Ver: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 424-426.

suporte que José Ortiz de Camargo havia encontrado junto ao antigo Governador-Geral,⁶⁴ acredito que esse alinhamento de D. Jerônimo e Velho de Azevedo fazia parte do novo rumo que D. João IV queria dar para as políticas envolvendo a capitania de São Vicente.⁶⁵ O conde de Athouguia, como ficará claro no desenrolar dos anos seguintes, estaria, assim como o monarca, interessado em continuar atraindo os paulistas para a órbita imperial lusa.

O padre Domingos Gomes Albernaz, clérigo favorável aos jesuítas que teve participação relevante dentro dos conflitos da vila ao longo da década de 1640,⁶⁶ voltaria a se envolver em contendas locais no ano de 1655. Nomeado vigário de São Paulo, através de provisão passada por D. João IV em 20 de outubro de 1654,⁶⁷ Albernaz voltou a ser expulso da vila em julho do ano seguinte. Em carta escrita ao vigário de Santos, Fernão Rodrigues de Cordova, no dia dez de outubro de 1655, os oficiais da Câmara avisavam, no tocante à expulsão do padre Domingos Gomes Albernaz, que Cordova não viesse à vila, como pretendia, junto ao reverendo padre Pedro Nunes. Afirmavam que “não nos queira perturbar o povo que com sua vinda se pode alterar de tal sorte que nós o não possamos remediar, servindo-se de se não querer cançar em fazer tal viagem pois não há de ser aceito”.⁶⁸ Em carta escrita ao prelado do Rio de Janeiro, Antonio de Mariz Loureiro, no dia 25 de outubro, os oficiais da Câmara reclamavam dos “excessos escandaloso viver e mau exemplo de Domingos Gomes Albernás que de seu motu-proprio se ausentou desta villa por ser certo que os moradores dela se dispunham a fazer um notável exemplo em sua pessoa”. Devido a isso, argumentavam que, para exercer a função de pároco da vila, deveria ser nomeado como clérigo alguém que consentissem, indicando

⁶⁴ Isabele Mello demonstra a clara aliança que se formou entre José Ortiz de Camargo e o Governador-Geral. A autora relata o parecer favorável que os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro emitiram a João Velho de Azevedo e contrária a restituição de José Ortiz de Camargo a função de Ouvidor da capitania de São Vicente. O parecer do Conselho Ultramarino foi favorável ao Ouvidor Geral da Repartição Sul do Brasil, condenando a atuação do Conde de Castelo Melhor. Ver: MELLO, op. cit., 2010, p. 94-95.

⁶⁵ Na carta parabenizando a restituição do colégio jesuítico, do dia, D. João IV reprimiu a postura do Conde de Castelo Melhor de dar suporte às reivindicações de membros da família Camargo. Affonso de E. Taunay transcreve a carta integralmente. Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 194.

⁶⁶ Domingos Gomes Albernaz foi nomeado pelo prelado Antonio de Mariz Loureiro, no ano de 1644, como padre visitador da vila de São Paulo. Favorável à restituição do colégio jesuítico, Albernaz se envolveu em diversos conflitos com a elite local paulista, sendo expulso da vila em mais de uma situação. Sua pressão foi determinante para o desenrolar dos acontecimentos que levaram ao retorno dos inacianos para São Paulo, na década seguinte, estando ele entre os assinantes dos termos de restituição do colégio jesuítico. Os termos de restituição do colégio jesuítico na vila se encontram em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 373-374.

⁶⁷ Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 1), 1929, p. 250-251.

⁶⁸ REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 433.

o padre reitor do colégio jesuítico local para a função.⁶⁹ A proposta, no entanto, não engrenou, e Albernaz encontrava-se na vila novamente em 1656, envolvendo-se em outros conflitos nos meses de abril,⁷⁰ maio⁷¹ e junho.⁷² D. João IV continuava apostando na atuação de Albernaz no Planalto, passando, em 13 de outubro de 1655, carta que concedia “toda a jurisdição, faculdade e direito” para o exercício do cargo de vigário da vila de São Paulo.⁷³

A Coroa lusa parecia insistir na sua estratégia de utilizar a presença dos jesuítas na vila para dividir os poderes locais.⁷⁴ Em uma conjuntura imperial em que a penúria da Fazenda Real era uma constante, manter conflitos locais, pelo menos em São Paulo, era forma de ter maior poder de interferência dentro da região. A presença de Albernaz na vila, e sua ferrenha oposição ao controle direto e irrestrito da Câmara sobre os ameríndios aldeados, tensionou ainda mais o ambiente já belicoso presente no Planalto. A própria parentela ligada aos Pires, que controlava a Câmara no ano de 1655,⁷⁵ pareceu desagradada com o pároco, expulsando-o da vila e propondo a nomeação do reitor do

⁶⁹ A carta se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 435-436.

⁷⁰ Em 02/04/1656, ver: ACTAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Publicações do Arquivo Municipal de São Paulo, Divisão do Arquivo Histórico, 1562-1822. Vol. 6. p. 12-13.

⁷¹ Em 28/05/1656, ver: ACTAS da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 6. p. 19-20.

⁷² Em 26/06/1656, ver: ACTAS da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 6. p. 22.

⁷³ TAUNAY, op. cit. (v. 1), 1929, p. 251.

⁷⁴ Analisando os limites entre poder temporal e poder espiritual dentro da prática e do pensamento político da América espanhola, Alejandro Cañeque afirma que a política global era compreendida, no século XVII, mais nos termos de uma “Cristandade” universal do que de “Estados independentes”. E que, dentro desses termos, a universalidade da ideia imperial não contemplava a concepção simplista da subordinação da igreja ao poder do Estado. Muito disso se devia ao fato de que as relações entre o poder civil e a autoridade espiritual aconteciam dentro de um contexto em que a lei canônica desfrutava de grande preeminência. Os bispos, nomeados pelo monarca através do Padroado régio, deviam fidelidade e obediência ao rei. Contudo, ao mesmo tempo em que eram leais vassalos da monarquia espanhola, defendiam – em muitos casos de forma ferrenha – a autoridade episcopal, batendo de frente com os representantes da Coroa na América. Os membros dos cabildos, audiências e o próprio Vice-rei, ao mesmo tempo, eram encorajados pelos pensadores do período a não temerem os juízes eclesiásticos, mesmo em casos de excomunhão. Apelações às audiências ou às instâncias superiores do poder real seriam o caminho para a absolvição de qualquer ação injusta por parte das autoridades religiosas. No entanto, apesar do potencial conflitivo desse embate entre poder temporal e espiritual no Novo Mundo, Cañeque aponta que, apesar da contradição que isso possa representar na teoria, a realidade política demonstrava que este era um sistema que funcionava. O Rei, ao governar uma monarquia marcada por diversos poderes autônomos, se beneficiava dos diversos conflitos jurisdicionais que envolviam poderes locais e regionais, inclusive entre as esferas de poder temporal e espiritual. Envolvidos em disputas e conflitos, esses homens tinham que recorrer e apelar para as instâncias superiores de poder, o que permitia à Coroa ter maior poder de interferência e controle sobre os rumos tomados na colonização americana. Com os diversos poderes que exerciam influência dentro dos núcleos coloniais ultramarinos divididos, a capacidade de intervenção política do rei aumentava significativamente. Ver: CAÑEQUE, Alejandro. *The king's living image. The culture and politics of vice regal power in colonial Mexico*. New York: Routledge, 2004, p. 79-82.

⁷⁵ João Pires era procurador da vila no ano de 1655 e Henrique de Cunha Gago, seu genro, era juiz ordinário. Ver: ACTAS da Câmara Municipal de São Paulo, Vol. 6.

colégio jesuítico para o seu lugar. Sua atuação criou sérias dificuldades para o acesso aos indígenas aldeados, intensificando as animosidades locais, que já não eram poucas. Contudo, de nada adiantariam os apelos dos oficiais da Câmara de São Paulo, pois Domingos Gomes Albernaz continuaria contando com o suporte incondicional da Coroa e do prelado carioca Antonio de Mariz Loureiro. Sua atuação na vila teve vida longa, exercendo a função de vigário de São Paulo até a década de 1670.⁷⁶

O conde de Athouguia passou, em 24 de outubro de 1655, perdão geral, em nome do rei, para os Pires e os Camargo. O perdão era relacionado às devassas tiradas em relação aos tumultos que ocorreram na primeira metade do ano de 1654 envolvendo a destituição de José Ortiz do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente. Após “chegarem aquellas duas famílias a tomarem as armas com numeroso séquito de índios e quase a rompimento de batalha se os prelados das religiões que ali se achavam a não advertissem”, convinha, ao serviço de sua majestade, que se buscasse uma universal concórdia.⁷⁷

Logo em seguida, em 24 de novembro, o Governador-Geral estipulava regras para futuras eleições da Câmara Municipal de São Paulo, como forma de mediar o conflito. Sua provisão definia que “só sirvam cada anno na Camara da dita villa tantos officiaes de um bando como do outro para que com esta igualdade cessem as inquietações”. Nas eleições anuais o ouvidor da capitania teria que estar presente, junto ao escrivão da Câmara, pedindo ao povo que nomeasse cada um dos seis homens bons para serem os eleitores daquele ano, sendo três desses homens ligados, necessariamente, à facção dos Pires e os outros três, da mesma forma, vinculados ao bando dos Camargo. Tomados os votos, os três mais votados de cada grupo formariam três duplas, com cada dupla contendo um eleitor ligado aos Pires e outro aos Camargo, e votariam da seguinte maneira: em dois juizes (somando total de seis votos), em três vereadores (dos três votos, um teria que ser obrigatoriamente em um membro neutro dentro da vila, somando, no total, nove votos) e em três procuradores (funcionando da mesma forma que a votação dos vereadores, somando total de nove votos). Ao final seriam sempre eleitos dois juizes,

⁷⁶ Marcelo Meira Amaral Bogaciovas escreve artigo onde recupera a atuação de Domingos Gomes Albernaz como vigário da Matriz de São Paulo no ano de 1671. Ver: BOGACIOVAS, Amaral. Francisco César de Miranda: identificação de um tronco paulistano. *Revista da ASBRAP*, São Paulo, v. 14, p. 225-252, 2008, p. 227.

⁷⁷ A carta se encontra em: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 107-108.

cada um ligado a uma das facções, e três vereadores e procuradores, sendo um neutro e os outros dois aliados às famílias rivais.⁷⁸

Contudo, D. Jerônimo de Ataíde não resumiu suas ações à essa provisão. Em 8 de dezembro de 1655 escreveu quatro cartas, três direcionadas à família Pires e uma direcionada aos Camargo.⁷⁹ Em uma delas, direcionada a d. Inês Monteiro, falava o Governador-Geral:

Tenho entendido que é Vm. A principal pessoa em cujo arbítrio está a ultima conclusão da paz que procuro ás duas famílias dos Pires e Camargos de que tanto pende a quietação de toda essa capitania; por ser Vm. A mais rija parte que há nos casos de que resultam todos os desconcertos que uma e outra parcialidade têm padecido. E desejando eu que a redução de ambas a uma universal amizade, seja o fim de todos os males e motivos que trouxeram a esta terra Francisco Nunes de Siqueira e Joseph Ortiz de Camargo; lhes mandei passar a provisão que levam. Mas porque não poderá ella ter o efeito que se pretende sem Vm. ceder da acusação que faz: para que essa republica deva a Vm. s maior parte de sua felicidade e socego; e se veja que prefere Vm. as conveniências do bem comum ao sentimento particular de sua mesma queixa: me pareceu pedir a Vm. se sirva dar perdão a todas as pessoas culpadas na dôr que obriga a Vm. a accusal-as.⁸⁰

Teriam, então, ido José Ortiz e Francisco Siqueira a Salvador se queixarem de d. Inês. A matriarca, mãe de Alberto Pires, não aceitando bem a morte do seu herdeiro, estaria evitando que o conflito, que teve no episódio do confronto armado de fevereiro de 1654 o seu momento mais crítico, se atenuasse. O que é interessante neste documento é que a articulação de José Ortiz de Camargo junto ao Governador-Geral se dá em companhia de Francisco Nunes de Siqueira, que, como já vimos, era genro de João Pires.⁸¹ Membros de duas facções rivais, e inimigos de campo de batalha em inícios do ano de 1654, o interesse de ambos parecia, em finais de 1655, estar mais associado à pacificação da vila e ao fim do conflito. Em total harmonia com o posicionamento do conde de Athouguia na sua provisão de 24 de novembro. Isso nos fornece indícios de que, dentro da vila de São Paulo, começavam a ser costurados acordos que levavam à maior concórdia no interior das rivalidades familiares.

⁷⁸ A provisão se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 440-447.

⁷⁹ TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 110.

⁸⁰ Paulo Prado transcreve a carta integralmente. Ver: PRADO, op. cit., 1934, p. 73-74.

⁸¹ Falando do conflito de 1654, Silva Leme afirma que “com seu irmão José Ortiz foi o capitão Fernão de Camargo o chefe do partido dos Camargo, que se levantou contra o dos Pires capitaneado por João Pires e seu genro Francisco Nunes de Siqueira”. Ver: LEME, op. cit. (v. 1), 1903-1905, p. 179.

Acredito que o motivo desse prenúncio de pacificação dentro da vila se encontra, em parte, dentro da carta escrita por D. Jerônimo de Ataíde ao Rei, em 24 de janeiro de 1656. Nela, ele descreve a contenda que tomou forma em São Paulo, colocando a família dos Camargo de um lado e as figuras de Fernão Dias Paes, João Pires, Lourenço Castanho Taques e Guilherme Pompeu de Almeida do outro. Descreve a conclusão de paz que deu às duas famílias, justificando sua decisão no desejo de que os moradores “se reduzam de ambos a huma universal amizade, seja o fim de todos os males e motins”. Pedia, dessa forma, que D. João IV aceitasse o perdão absoluto passado por ele a todos os envolvidos no conflito, mesmo os mais culpados, afirmando que, com essa atitude, poderia ter o monarca, naquela vila, vassalos desejosos de lhe prestar serviços importantes. O Governador-Geral também aborda sobre a vinda de Francisco Nunes de Siqueira e José Ortiz de Camargo a Salvador, aproveitando para elogiar o último, afirmando que lhe tinha como “sujeito muito benemérito de todo o favor que lhe fizer pelo elo com que passou duas vezes a esta praça a solicitar remédio de quietação a essa capitania”.⁸²

Derrotado na questão da restituição do colégio jesuítico, destituído do cargo de ouvidor da capitania de São Vicente e enfraquecido politicamente dentro da vila, José Ortiz de Camargo parecia enxergar oportunidade na aproximação à figura do Governador-Geral. Escasseadas as concentrações indígenas nos arredores do Planalto e com o acesso direto à mão de obra ameríndia das aldeias cada vez mais difícil, devido ao retorno dos inacianos a São Paulo e à atuação do padre Albernaz, as notícias dos tapuias levantados nos sertões baianos já devia estar circulando entre os moradores de São Paulo. Ciente da penúria da Fazenda Real e da necessidade da Coroa de consolidar sua soberania dentro da região ameaçada, a oportunidade de guerrear o gentio bárbaro levantado, assim como a chance de obter cativos indígenas como butim de guerra, se apresentavam como possibilidades reais. As remunerações régias aos serviços militares prestados na guerra de expulsão dos flamengos no Nordeste eram de conhecimento público e certamente não eram ignoradas pelos paulistas. A articulação de José Ortiz de Camargo junto ao conde de Athouguia, procurando mediar a pacificação da vila e o perdão a todos os envolvidos com a contenda local planaltina – incluindo, sobretudo, a si mesmo, já que corria o risco de ser o maior punido na devassa tirada –, era a estratégia óbvia a ser seguida. As

⁸² Carta ao Rei, 24/01/1656. Ver: *Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*: Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928-55, vol. 4, p. 277-279. Affonso de E. Taunay narra os acontecimentos: TAUNAY, op. cit. (v. 20, 1929, p. 110-122.

hostilidades junto aos Pires, após a definição da perda do cargo de ouvidor de São Vicente, já não interessavam mais aos Camargo, e o sertão baiano se apresentava como um futuro muito mais promissor. Outros colonos da vila, inclusive moradores ligados aos Pires, como Francisco Nunes de Siqueira, pareciam concordar com José Ortiz. O fato dele também ter ido a Salvador, participando de articulação conjunta com os Camargo pela participação de terço paulista na guerra aos bárbaros, parece sugerir que a demanda por escravos indígenas era generalizada dentro do Planalto. O retorno do colégio jesuítico e a falta de sucesso das expedições de apresamento nos arredores da vila representavam dificuldade de acesso à mão de obra indígena para todas as famílias paulistas. Restava esperar a reação das autoridades coloniais e metropolitanas aos seus movimentos.

Se D. Jerônimo de Ataíde parecia interessado em pacificar o Planalto, atraído pelas possibilidades de futuros serviços militares a serem prestados pelos moradores da região, d. Inês Monteiro, por outro lado, não parecia convencida de que este deveria ser o caminho seguido. No dia 22 de abril de 1656, os oficiais da Câmara de São Paulo escreviam ao Governador-Geral, reclamando do comportamento de d. Inês. Em 31 de maio Ataíde respondia, afirmando que não acreditava que a matriarca continuaria perseverando em sua obstinação. Cabia aos homens bons da vila continuarem insistindo para que ela concedesse o perdão que lhe era pedido.⁸³ Os ressentimentos, pelo visto, permaneciam vivos no coração da matriarca, que continuava a ter influência sobre a sua facção dentro da dinâmica sociopolítica planaltina.

A documentação nada fala sobre o conflito pelo restante de 1656 e a primeira metade do ano seguinte. No dia 21 de setembro de 1657, o então governador-geral, Francisco Barreto de Meneses, escrevia ao capitão-mor de São Vicente, Manuel de Souza da Silva. Na carta, pedia socorro à capitania no combate aos índios da região do Paraguassú, que assolavam a região do Recôncavo, ameaçando a capital. Relatando os resultados nulos das expedições organizadas pelo governo baiano, via na intervenção dos sertanistas de São Paulo o único remédio possível para a resolução definitiva do levante indígena. Ao invés de continuarem a utilizar suas armas uns contra os outros, deveriam “convertelas contra estes inimigos benefício público desta capitania ficar quieta e

⁸³ Affonso de E. Taunay transcreve partes das duas cartas, tanto a enviada pela câmara de São Paulo, como a resposta do Governador-Geral. Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 122.

utilidade particular dos que vierem a preza dos que captivarem”.⁸⁴ Em carta enviada na mesma data à Câmara de São Paulo, o Governador prometia se utilizar, no que referia ao julgamento em relação ao conflito local paulista, “da benevolência com que naturalmente amo a todos os que procedem bem”.⁸⁵ No dia 17 de março de 1658 juntaram-se, na casa onde funcionava a Câmara de São Paulo, os oficiais, o capitão-mor e os homens bons da vila, decidindo por Domingos Barbosa Calheiros e Bernardo Sanches Aguiar como líderes sertanistas da jornada. Calheiros, histórico aliado da facção dos Camargo, levava consigo na viagem Fernando de Camargo Ortiz,⁸⁶ demonstrando que a articulação política de José Ortiz na Bahia, anos antes, colhia agora seus frutos, com a promissora oportunidade de aprisionar cativos indígenas no sertão baiano.

A expedição liderada por Calheiros e Aguiar, no entanto, resultou em um retumbante fracasso.⁸⁷ Contudo, seu insucesso não representou rompimento na continuidade dessa colaboração. Alexandre de Souza Freire, Governador-Geral do Brasil, escreveu à Câmara de São Paulo em 15 de novembro de 1669, solicitando ajuda militar junto ao distrito de Cayrú, que havia sido assolado por ameríndios.⁸⁸ Estevão Ribeiro Baião Parente e seu adjunto Braz Rodrigues de Arzão se apresentaram para capitanear a campanha, realizando expedições vitoriosas entre os anos de 1672 e 1673.⁸⁹ O terço militar liderado por Domingos Jorge Velho também viria a ter sucesso – antes de se dirigir aos Palmares – no confronto aos tapuias levantados nos sertões da capitania do Rio Grande, ao longo da década de 1680.⁹⁰ Com o agravamento da situação, Matias da Cunha, governador-geral do Brasil, optou, em 8 de março de 1688, por escrever ao sertanista.⁹¹ Seu terço teve sucesso na guerra, capturando Canindé, o líder indígena da tribo tapuia Janduí. Foi substituído posteriormente na liderança da empresa militar dentro dos sertões

⁸⁴ A carta se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, pp. 506-509. Ver também: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 127.

⁸⁵ Carta para os Oficiais da Câmara da vila de São Paulo, 21/09/1657. Ver: *Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*: Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928-55, vol. 3, p. 401-402.

⁸⁶ Fernando de Camargo Ortiz era filho de Fernando de Camargo e sobrinho de José Ortiz de Camargo. Ver: LEME, op. cit. (v. 1), 1903-1905, p. 180.

⁸⁷ PUNTONI, op. cit., 2002, p. 104-105.

⁸⁸ Afonso de E. Taunay descreve o episódio, transcrevendo o despacho da Junta formada pelo Governador-Geral. Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 4), 1948, p. 358-360.

⁸⁹ A narrativa da empreitada se encontra em: PUNTONI, op. cit., 2002, p. 111-115.

⁹⁰ Idem, p. 133-145.

⁹¹ A carta se encontra em: *Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*. Vol. 10, p. 262-263.

do Assu pelos sertanistas paulistas Matias Cardoso e Manuel Álvares de Moraes Navarro.⁹²

Quanto aos conflitos internos da vila paulista, as animosidades pareciam continuar. Em 13 de outubro de 1658, Francisco Barreto passou alvará, pedindo que se cumprisse “*inviolavelmente*” a provisão passada por D. Jerônimo de Ataíde em finais de 1655, que exigia a pacificação das disputas entre os Pires e os Camargo.⁹³ Entretanto, a contenda se resolveria apenas em finais de 1659.

Salvador Corrêa de Sá e Benevides, sendo investido da função do governo-geral da Repartição Sul do Brasil, escrevia carta à Câmara de São Paulo em 20 de abril. Havia boatos sobre a descoberta de esmeraldas no Planalto e Benevides afirmava que havia sido nomeado ao cargo pelo monarca justamente para tratar dessas ditas minas.⁹⁴ Coube ao capitão-mor de São Vicente, Antonio Ribeiro de Moraes,⁹⁵ junto com o mais novo ouvidor da capitania, Antonio Lopes de Medeiros,⁹⁶ subir o Planalto com o objetivo de colocar um fim na contenda, visando abrir caminho para a exploração dos minerais preciosos. Chegando à vila no dia primeiro de janeiro de 1660, intervieram na eleição anual para a Câmara, procurando honrar o acordo firmado pelo conde de Athouguia, de novembro de 1655, “*ellegendose pera o dito ifeito tantas pessoas de hua familia e bando como de outra pera tratarem da conviniencia e comcordata que se deve tomar*”.⁹⁷ Estando presente também o Ouvidor-Geral da Repartição Sul, Pedro de Mustre Portugal, firmou-se, no dia 25 de janeiro de 1660, um auto de paz entre os moradores da vila de São Paulo. Se juntaram José Ortiz de Camargo, Fernão Dias Paes Leme e Henrique da Cunha Gago, “*principaes pessoas e cabeças dos ditos bandos e familias entre si oppostas*”.⁹⁸ Com a

⁹² O Alvará de reformação dos postos da guerra do Rio Grande, descrevendo detalhadamente a chegada do terço de Matias Cardoso e a retirada da tropa de Domingos Jorge Velho para os Palmares se encontra em: *Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*. Vol. 10, p. 284-293. Mais detalhes sobre a formação dos terços de Matias Cardoso e Manuel Álvares Navarro, ver: PUNTONI, op. cit., 2002, p. 145-157.

⁹³ *Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928-55, vol. 5, p. 329-330 e REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 516-518.

⁹⁴ REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 529-530.

⁹⁵ Nomeado por Salvador Corrêa de Sá em 4 de outubro de 1659. Ver: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 536-538.

⁹⁶ Nomeado em 7 de dezembro. Ver: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, pp. 534-535.

⁹⁷ Affonso de E. Taunay transcreve integralmente o documento. Ver: TAUNAY, op. cit. (v. 2), 1929, p. 137.

⁹⁸ João Pires morreu em 8 de julho de 1657. Não é especificado, nem por Pedro Taques ou por Silva Leme, se a morte teria ocorrido devido aos confrontos armados que persistiram dentro da vila. Caso tenha sido este o caso, o que não há como saber ao certo, poderia ter sido uma das causas de a contenda ter se

“ajuda e intervenção das religiões e pessoas mais nobres e autorizadas deste povo”, se pedia que retornassem à paz e amizade com que antes se tratavam e se comunicavam, pois isso seria de grande serviço a Deus e ao rei. Firmado e registrado o auto,⁹⁹ abria-se espaço, através da mediação direta das autoridades coloniais, que, indo até a vila, contribuíam para a atenuação dos conflitos. Era o final de um confronto sem vencedores e que marcaria profundamente a memória da vila paulista.

Conclusão

A contenda familiar que tomou o Planalto durante toda a década de 1650 foi marcante não apenas pelos ressentimentos gerados e pelas constantes tentativas, em sua maioria frustradas, de colocar fim ao imbróglio. Iniciados dentro do conflito envolvendo a restituição do colégio jesuítico, que marcou a perda da hegemonia política local por parte dos Camargo, os confrontos que se seguiram desencadearam uma série de acontecimentos que seriam decisivos para o destino dos seus moradores. Com a destituição de José Ortiz do cargo de ouvidor da capitania e a carência de mão de obra indígena para cativar – tanto nas regiões periféricas como dentro da vila, com a interferência dos inacianos junto às aldeias locais – os paulistas, envolvidos em seus conflitos intestinos ao longo da década de 1650, encontravam dificuldades em enxergar para além dos morros de Piratininga.

Entretanto, a conjuntura lhes era favorável. Limitado o acesso à mão de obra indígena dentro da vila, assim como em seus arredores, o levante tapuia nos sertões da Bahia apresentaria oportunidade econômica que não passaria despercebida aos homens de Piratininga. Ao contrário de como, recentemente, tem abordado a historiografia, não partiu da Coroa lusa convocar os sertanistas de São Paulo para esta guerra mas, antes, de um próprio paulista tomar a iniciativa de recorrer às autoridades coloniais. Mesmo sendo líder faccional e estando mergulhado no confronto armado que tomou o Planalto, coube a José Ortiz de Camargo o movimento de articular a aproximação junto ao Governador-Geral, o conde de Athouguia. Abria-se espaço, dessa maneira, para futuras negociações

prolongado por mais tempo, após o acordo de paz de finais de 1655. Ver: LEME, op. cit. (v. 2), 1903-1905, p. 135 e LEME, op. cit., 1980, p. 90.

⁹⁹ O auto se encontra em: REGISTRO Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Vol. 2, p. 547-550.

envolvendo envios de tropas paulistas para enfrentar o gentio bárbaro levantado nos sertões das capitanias do Nordeste.

Apesar de malsucedida, a empresa militar organizada por Domingos Barbosa Calheiros e Bernardo Sanches Aguiar marcaria uma virada dentro das relações entre os colonos da vila e as autoridades coloniais. Das resistências e conflitos envolvendo a restituição do colégio jesuítico a São Paulo, o final da década de 1650 apresentava cenário mais favorável a alianças do que a oposições. Encontrando-se ainda em atribulações econômicas, a Coroa possuía dificuldades em viabilizar defesa militar contra os levantes indígenas no interior da capitania mais proeminente da América Lusa. Salvador, então capital do Brasil, apesar de ainda não ter sido atacada, não poderia correr o risco de sofrer cerco militar de ameríndios tapuias e ver a soberania portuguesa ameaçada na região. Intervenções fracassadas por parte de sertanistas locais apenas tornavam a situação ainda mais instável e caótica. Já os colonos de São Paulo, envolvidos em querelas e disputas locais intermináveis após o retorno dos inacianos em maio de 1653, tinham que encontrar, de alguma forma, alternativa para a sua demanda por mão de obra escrava. A entrada dos sertanistas de São Paulo na guerra contra os tapuias rebelados dentro dos sertões baianos representaria uma virada dentro das suas relações com a Coroa no que dizia respeito ao seu lugar dentro das conformações do império português da época. Antes envolvidos na contestação direta de ordens e decretos régios, a colaboração surge, no horizonte de possibilidades de ambas as partes, como alternativa de interesse mútuo para a solução de suas respectivas demandas. Solução essa que começaria a render frutos a partir da década de 1670, com a participação bem-sucedida de sertanistas de São Paulo nas guerras aos índios tapuias levantados nos sertões da capitania da Bahia, Ceará e Rio Grande.

Referências

1. Fontes publicadas:

ACTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. São Paulo: Publicações do Arquivo Municipal de São Paulo, Divisão do Arquivo Histórico, 1562-1822, Vols. 1-8.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928-55, 110 volumes.

REGISTRO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. São Paulo: Publicações do Arquivo Municipal de São Paulo, Divisão do Arquivo Histórico, 1562-1822, Vols. 1-2.

2. *Memórias:*

LEME, Luiz Gonzaga da Silva. *Genealogia paulistana*. (vols. 1 a 9). São Paulo: Duprat, 1903-1905.

_____. *Nobiliarquia paulistana, histórica e genealógica*. 5.ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. 3t.

3. *Teses, artigos, capítulos e livros:*

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Uma nobreza da terra com projeto imperial In: FRAGOSO, João Luis Ribeiro; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho (orgs.). *Conquistadores e negociantes*. Histórias e elites no Antigo Regime nos trópicos, América Lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. *Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.

BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no Império Português: O Exemplo do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, São Paulo, 1998.

BOGACIOVAS, Amaral. Francisco César de Miranda: identificação de um tronco paulistano. *Revista da ASBRAP*, São Paulo, v. 14, p. 225-252, 2008.

BOXER, Charles. *O Império marítimo português (1415-1825)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

CAÑEQUE, Alejandro. *The king's living image*. The culture and politics of vice regal power in colonial Mexico. New York: Routledge, 2004.

FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de Janeiro. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 45-122, jan./jun. 2000.

_____. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de Monarquia Pluricontinental: notas de um ensaio. *História*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 106-145, jul./dez. 2012.

_____; FERREIRA, Roberto Guedes; KRAUSE, Thiago. *A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna*. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

_____; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e da governabilidade no Império. *Penélope. Revista de História e Ciências Sociais*, n. 23, 2000.

KRAUSE, Thiago. *A Formação de uma nobreza ultramarina: coroa e elites locais na Bahia seiscentista*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2015.

_____. *Em busca da honra: a remuneração dos serviços da guerra holandesa e os hábitos das Ordens Militares (Bahia e Pernambuco, 1641-1683)*. Dissertação (Mestrado de Mestrado). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2010.

MARQUESE, Rafael. Ideologia imperial, poder patriarcal e o governo dos escravos nas Américas, c1660-1720. *Afro-Asia (UFBA)*, UFBA-Salvador, v. 31, p. 39-82, 2004.

MELLO, Isabele de Matos. *Poder, administração e justiça: os Ouvidores Gerais (1624-1696)*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura; Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2010.

MONTEIRO, John. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

OLIVAL, Fernanda. *As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789)*. Lisboa: Estar, 2001.

PIRES, Maria Idalina da Cruz. *Guerra dos Bárbaros: resistência indígena e conflito no Nordeste Colonial*. Recife: Fundap/CEP, 1990.

PRADO, Paulo. *Paulística: história de São Paulo*. Rio de Janeiro: Ariel, 1934.

RAMINELLI, Ronald. *Viagens ultramarinas: monarcas, vassalos e governo a distância*. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2008.

RUIZ, Rafael. *São Paulo na monarquia hispânica*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, 2004.

RUSSELL-WOOD, Anthony. The Portuguese Atlantic. 1415-1808 In: MORGAN, Philip; GREENE, Jack (ed.). *Atlantic History – A critical appraisal*. New York: Oxford University Press, 2009.

SANTOS, Márcio. *Bandeirantes Paulistas no Sertão do São Francisco: povoamento e expansão pecuária de 1688 a 1734*. São Paulo: Edusp, 2009.

_____. *Fronteiras do sertão baiano: 1640-1750*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010.

SCHWARTZ, Stuart. Judges, Jesuits and Indians In: *Sovereignty and society in colonial Brazil: the high court of Bahia and its judges, 1609-1751*. University of California Press, 1973.

TAUNAY, Affonso d'Escragno. *História seiscentista da Vila de São Paulo*. São Paulo: Tipografia Ideal, 1929.

_____. *História geral das bandeiras paulistas*. São Paulo: Museu Paulistas, 1948 (12 vols).

VILARDAGA, José Carlos. *São Paulo na órbita do Império dos Felipes: conexões castelhanas de uma vila da América Portuguesa durante a União Ibérica (1580-1640)*. 2010. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo –USP, São Paulo, 2010.

Recebido em: 01/04/2016

Aprovado em: 26/06/2016

*Governança e práticas políticas: as relações entre
Governo-Geral e governadores da capitania de
Pernambuco (1657-1667)*

Michelle Samuel da Silva*

Resumo

O presente artigo visa analisar as práticas políticas entre Governo-Geral e governadores da capitania de Pernambuco no período posterior à Restauração Bragantina. A atuação que a nobreza da terra teve na luta pela expulsão dos holandeses contribuiu para exigir benefícios por parte da Coroa. Para conter essa elite e ao mesmo tempo administrar, mantendo a ordem, na capitania de Pernambuco, foi necessário que o governador-geral estabelecesse relações ora de subordinação, e ora de negociação. Nesse sentido, destacaremos os conflitos de jurisdição entre governador-geral e os governadores da capitania e a política adotada pelo vice-rei do Estado do Brasil, D. Vasco Mascarenhas, que teve como objetivo, conciliar os interesses da Coroa e manter a governança com a nobreza da terra em um momento de tensão em Portugal.

Palavras-chave: Governo-Geral. Governadores. Pernambuco. Jurisdição.

Abstract

This article seeks to analyze the political practices between the Governo-Geral and the governors from the capitania of Pernambuco in the period prior to the Bragantina Restoration. The land's nobility influence on the fight for the expulsion of the Dutch contributed to their feeling of entitlement regarding certain benefits. In order to put a halt

* Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UNIRIO).

on the elite's demands and, at the same time, maintain the order in the capitania of Pernambuco, it was necessary that the general governor established relations of both subordination and negotiation. In this sense, we are going to highlight the jurisdiction conflicts among the general governor and the capitania's governors, and the politics adopted by the viceroy from the State of Brazil, Don Vasco Mascarenhas, whose objective was to harmonize the King's interests and keep the administration over the land's nobility during a tense moment in Portugal.

Keywords: Governo-Geral. Governors. Pernambuco. Jurisdiction.

Introdução

O presente artigo visa analisar as práticas políticas entre Governo-Geral e governadores da capitania de Pernambuco no período posterior à Restauração Bragantina. A atuação que a nobreza da terra teve na luta pela expulsão dos holandeses contribuiu para exigir benefícios por parte da Coroa. Para conter essa elite e ao mesmo tempo administrar, mantendo a ordem, na capitania de Pernambuco, foi necessário que o governador-geral estabelecesse relações ora de subordinação, e ora de negociação. Com isso, destacaremos as práticas políticas do governador-geral Francisco Barreto de Menezes e do vice-rei D. Vasco Mascarenhas e suas relações com os governadores dessa capitania.

O vice-rei D. Vasco Mascarenhas, 1º conde de Óbidos, assumiu o governo do Estado do Brasil de 1663 a julho de 1667 com o título de vice-rei. Este foi fidalgo da primeira nobreza do Reino, e obteve grande influência no Império Português. Exerceu o cargo de vice-rei da Índia de 1652 a 1653.¹ A sua principal atribuição no Governo-Geral do Estado do Brasil foi à ampliação dos poderes do cargo, ou seja, a função de reorganizar a administração da Colônia, subordinando ao Governo-Geral as diversas partes da América Portuguesa em um momento em que as atenções haviam se concentrado na luta contra os holandeses.

Em 1639, acompanhara como General da Artilharia e de Mestre de campo, a armada do Conde da Torre, tendo exercido, como Lugar-Tenente de novembro de 1639 a junho de 1640, as funções de governador-geral na expedição para libertar Pernambuco

¹ ZUQUETE, Afonso Eduardo Martins. *Nobreza de Portugal e do Brasil* (v. 3). Lisboa: Editorial Enciclopédia Ltda., 1989, p. 62.

dos holandeses.² Quando retornou a Portugal em 1640, se pronunciou a favor da nova dinastia, pondo-se logo ao serviço de D. João IV, que o incumbiu do governo de Algarve.³

No governo do Estado do Brasil, coube ao vice-rei contemporizar para manter a ordem e cumprir seu governo – uma vez que os problemas de jurisdição em Pernambuco eram constantes. Nesse trabalho, em um primeiro momento, destacaremos os conflitos envolvendo o governador-geral Francisco Barreto de Menezes e o governador da capitania de Pernambuco André Vidal de Negreiros.⁴ Este foi um importante agente da nobreza da terra em prol dos interesses dos proprietários de engenhos, e esteve envolvido com as questões indígenas no período em que foi governador do Estado do Maranhão.

De acordo com Vera Lúcia Acioli, essas tensões tiveram origem no governo de Francisco Barreto quando este governou a capitania de Pernambuco de 1654 a 1657, depois de sua vitória com os holandeses, pois o exercício dos dois cargos possibilitou mais direitos do que a seus sucessores os quais passaram a exercer o cargo de governadores da capitania.⁵

Acredita-se que os conflitos de jurisdição no período analisado tenham se acirrado, e não se originado como menciona a autora. Através da documentação analisada, identificamos em correspondência emitida pelo governador-geral D. Diogo de Menezes e Sequeira queixando-se ao rei sobre os procedimentos do bispo D. Constantino Barradas, questões de jurisdição pretendendo o bispo participar da jurisdição temporal que apenas ao governador competia.⁶

A criação de postos militares foi um dos motivos de desavenças entre o governador-geral Francisco Barreto de Menezes e o governador André Vidal de Negreiros, pois, pela sua patente, não tinha jurisdição na criação desses postos. Em 1657

² Idem, p. 62

³ Idem.

⁴ Governou a capitania de Pernambuco em dois momentos: de 1657-1661 e em 1666. A vitória de António Moniz Barreiros, que chefiou a luta no Maranhão contra os holandeses, propiciou a André Vidal o governo do Maranhão. Assumiu o governo do Maranhão em 1645, após regressar de Lisboa, momento em que havia ido acompanhar o governador geral do Brasil, António Teles da Silva no que tange às insurreições nordestinas. Em 1666, quando retorna ao para o Brasil depois de ter deixado a situação de angola consolidada, assume pela segunda vez o governo de Pernambuco, atuando em meio a diversos conflitos locais após a deposição do governador Jerônimo de Mendonça Furtado, conseguindo posteriormente apaziguar a situação. PINTO, Luiz. *Vidal de Negreiros: afirmação e grandeza de uma raça*. São Paulo: Alba, 1960, p. 60-95.

⁵ ACIOLI, Vera Lúcia Costa. *Jurisdição e conflito: aspectos da administração colonial*. Pernambuco: Editora Universitária, 1997, p. 4.

⁶ Rodolfo Garcia (ed.). “Carta para El-rei queixando-se sobre de procedimentos do bispo D. Constantino Barradas...”, *Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (ABN)*, 57 (1935), pp. 33-37.

o governador-geral Francisco Barreto questionou a Vidal o seguinte: “como pode compadecer Pernambuco, não só da jurisdição de Mestre de Campo General que eu tinha, mais ainda igualar a do governo em que estou”.⁷

O governador André Vidal havia argumentado com o governador-geral Francisco Barreto que no período de seu governo em Pernambuco, este também proveu os postos que vagaram sem antes realizar consulta para tais procedimentos. De acordo com Francisco Barreto, caberia ao governador André Vidal considerar com mais ponderações essas razões em que se fundamentavam para exceder a sua patente. Sendo assim, os governadores das capitanias devem acatar as ordens do Governo-Geral, e não atribuir para si jurisdição que dizem respeito aos capitães-gerais e da mesma forma violar os regimentos.⁸

Logo que tomou conhecimento sobre as atitudes de André Vidal, o governador-geral Francisco Barreto escreveu carta ao rei em 1657 relatando tais procedimentos. Em carta, detalhou que nos Terços de Pernambuco, três companhias, das quais eram capitães Francisco de Brás, António de Alemão, e Pedro Garcim Engenheiro, proveram com suas patentes na forma que os governadores e capitães-gerais seus antecessores haviam feito. Avisou ao rei que André Vidal, sendo até então governador da capitania de Pernambuco, não dera cumprimento à patente ou solicitado provisão, utilizando como fundamento o fato de não ter visto o governador-geral fazer consultas para tais provimentos.⁹

Quando sucedeu o governador Francisco Barreto, que na ocasião era Mestre de Campo General, foram concedidas apenas mercês de governador da capitania. Além de todas essas críticas feitas ao rei quanto a Vidal, o governador-geral continuou em sua carta relatando que, além de todas as ações realizadas que o governador da capitania de Pernambuco fazia, continuou excedendo em todas as mais do seu governo, como se este estivesse separado do Governo-Geral.¹⁰

Em Pernambuco não havia regimento para que os governadores da capitania seguissem normas. No caso de André Vidal, o fato de ter sido capitão-general do Maranhão levava em consideração que poderia ultrapassar o que sua patente permitia, e

⁷ Carta de Francisco Barreto a André Vidal de Negreiros, 30.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, Caixa 14, doc. 1704.

⁸ Carta de Francisco Barreto ao rei. Bahia, 31.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, Caixa 14, doc. 1703.

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

de alguma maneira restringir a do Governo-Geral. Desse modo, o regimento encaminhado aos capitães-mores em 1663 teve como principal atribuição aumentar o poder atribuído aos governadores-gerais e, conseqüentemente, tornar os poderes locais mais dependentes e subordinados ao governo central.¹¹

Para corroborar essa colocação, a carta que o governador-geral Francisco Barreto enviou à Coroa em 1657, logo após a expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco, questionou sobre as ações que muitos governadores praticavam, afirmando ser devido à falta de regimento. Foi solicitado à Coroa o envio de regimento para, por meio dele, estabelecer a jurisdição dos governadores das capitanias, evitando inconvenientes sobre essas dúvidas.¹²

Uma das questões que também merece ser destacada com relação à capitania de Pernambuco foi à disputa entre os governadores Francisco de Brito Freire (1661-1664) e Jerônimo de Mendonça Furtado (1664-1666) – sendo este deposto pelas elites locais. A deposição de Jerônimo de Mendonça Furtado ocasionou a instalação de uma Junta Provisória.¹³ A atuação do governador André Vidal de Negreiros que, mesmo tendo entrado em conflito com o governador-geral anterior, Francisco Barreto de Menezes, foi convocado pelo vice-rei do Estado do Brasil, D. Vasco Mascarenhas para assumir novamente o governo da capitania de Pernambuco em 1667, o que confirma a sua política contemporizadora na América Portuguesa.

A administração do vice-rei na capitania de Pernambuco teve como objetivo conciliar os interesses da Coroa e manter a governança com a nobreza da terra em um momento de tensão em Portugal, enquanto este necessitava reorganizar o Estado do Brasil, uma vez que foi criado um pacto político entre essa nobreza e a Coroa portuguesa em decorrência dos serviços que foram prestados ao longo da luta contra os holandeses.¹⁴ Além disso, os membros dessa mesma elite haviam participado de distintas guerras em

¹¹ Regimento que se mandou aos capitães-mores deste Estado. *Documentos Históricos*, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1928, Vol. 4, p. 118-125.

¹² Carta de Francisco Barreto ao rei. Bahia, 31.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, Caixa 14, doc. 1703.

¹³ Jerônimo de Mendonça Furtado foi Mestre de Campo de um dos terços da guarnição de Lisboa e foi nomeado para governador de Pernambuco pelo rei D. Afonso VI. Foi o sexto governador e capitão general da capitania após a expulsão dos holandeses, assumiu o governo em maio de 1664 sucedendo a Francisco de Brito Freire.

¹⁴ MELLO, Evaldo Cabral. *Rubro Veio: o imaginário da restauração pernambucana*. Rio de Janeiro: ToopBooks, 1997, p. 127.

prol da recuperação de territórios do Império Português, possibilitando a ascensão na hierarquia social.¹⁵

Os problemas relacionados aos espaços de jurisdição já haviam sido identificados ainda no governo de Francisco Barreto de Menezes. Em carta direcionada, o rei mencionou a pretensão do governador da capitania da Paraíba sobre os espaços de jurisdição. Isso se referiu às dúvidas e diferenças entre Francisco de Brito Freire, governador de Pernambuco, e o capitão-mor da capitania da Paraíba, Matias de Albuquerque.¹⁶ Daí a importância do regimento dos capitães-mores, que foi fundamental para definir os limites de jurisdição entre os poderes locais e o Governo-Geral.

O governador-geral Francisco Barreto de Menezes teve a resposta que as capitanias da Paraíba e Rio Grande sempre foram e estavam sujeitas à Coroa e subordinadas ao Governo-Geral, e que em hipótese alguma poderiam ser de jurisdição de Pernambuco, sendo antes da invasão dos holandeses, capitania de donatário, nem após a expulsão dos holandeses poderiam anexá-la ao governo de Pernambuco. Somente ordenou-se, através de requerimento de João Fernandes Vieira, que depois da guerra foi atuar como capitão-mor da capitania da Paraíba que devido à falta de moradores e comércio fosse socorrida e recebesse auxílio de Pernambuco, uma vez que poderia acarretar em desordem, pondo em risco a administração da capitania.¹⁷

De acordo com Francisco Carlos Cosentino os regimentos encaminhados aos governadores-gerais do Estado do Brasil são documentos necessários para o entendimento das relações que foram estabelecidas envolvendo as diversas jurisdições que coabitavam nos espaços de governação. Esses documentos especificavam as regras que regulamentaram a convivência entre a jurisdição régia, representada pelos governadores-gerais, e outros núcleos de poder na sociedade colonial, isto é, o relacionamento do governador-geral com outras autoridades, tais como a eclesiástica, a do Tribunal da Relação e a dos governadores das capitanias.¹⁸

¹⁵ BICALHO, Maria Fernanda. Conquista, mercê e poder local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime. *Almanack brasiliense*, n. 2, p. 21-24, nov. 2005.

¹⁶ Carta de sua majestade acerca da jurisdição que pretendia o governador de Pernambuco na Capitania da Paraíba. 26.01.1662. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Vol. 66. p. 178-180.

¹⁷ *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Vol. 66, op. cit., p. 179.

¹⁸ COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso. Governo-Geral no Estado do Brasil: governação, jurisdição e conflitos (Séculos XVI-XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no Império português, séculos XVI-XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 401-430.

Esses documentos tiveram grande abrangência, e reuniam as experiências vivenciadas pela colonização e pela metrópole. Permitem-nos compreender uma ampliação dos poderes dos governadores-gerais em relação às outras jurisdições com as quais conviveram, estabelecendo relações ora de subordinação, e ora de negociação. Assim, ao analisá-los, pode-se perceber que orientaram os representantes da Coroa a garantirem os limites e espaços de atuação das diversas jurisdições que coexistiam com a sua.¹⁹

Em sua análise Russell-Wood, aponta para uma realidade diferente, em que nega a “rigidez administrativa” e mostra como as situações específicas impunham a flexibilidade nas interpretações das ordens e decretos da metrópole. Dessa forma, sugere a existência de um eixo vertical que permitia aos colonos tornarem suas vozes audíveis junto ao centro decisório de poder, e um eixo horizontal, passível, no plano local, de aproximá-los dos agentes e governantes. Conclui que a eficácia e duração do império português decorreram da combinação desses dois eixos.²⁰

Ainda destaca a capacidade que os colonos tiveram em exercer determinada pressão sobre as autoridades metropolitanas com o objetivo de evitar ou modificar totalmente as políticas propostas, de atrasar a implementação de ações prescritas, ou de negociação de acordos que fossem menos ofensivos aos interesses dos colonos. Em momentos distintos, houve confronto envolvendo elites locais e governadores, acarretando muitas das vezes na deposição do governante.²¹ Entre os conflitos, citamos a deposição do governador de Pernambuco Jerônimo de Mendonça Furtado em 1666, que além de não ter tido um bom relacionamento com as elites locais, fez críticas ao conde de Óbidos a respeito da condução de sua administração.

Com isso, as elites coloniais exerciam força suficiente para provocar a deposição de governadores. O exemplo citado acima referiu a um contexto em que Portugal necessitava realizar uma política de reorganização no Estado do Brasil, sendo essa prática realizada em vários territórios do Império português.

¹⁹ Idem, p. 412.

²⁰ RUSSELL-WOOD, Anthony. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro, 1500-1808. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 18, n. 36, 1998.

²¹ Idem.

Governo-Geral, governadores e jurisdição na capitania de Pernambuco

Na conjuntura da restauração portuguesa se articulou o discurso político do primeiro nativismo pernambucano em que a representação ideológica elaborada pelas elites locais descreveu suas relações com a Coroa. Os vínculos coloniais entre Pernambuco e Portugal foram redefinidos devido ao papel exercido pela elite na participação da luta pela expulsão dos holandeses, apresentada como obra exclusiva da elite local, como alegou incessantemente a Câmara de Olinda desde 1651.²²

Para conter essa elite e ao mesmo tempo administrar, mantendo a ordem, na capitania de Pernambuco, foi necessário que o governador-geral colocasse em prática sua arte de governar. O vice-rei D. Vasco Mascarenhas soube manter o controle na capitania, o que, dentre outras práticas políticas de seu governo, definiu os limites de jurisdição dos governadores que tiveram a intenção de assumir o controle das capitanias menores.

A fidelidade da nobreza da terra se efetivou quando assumiu o compromisso de expulsar os holandeses da capitania de Pernambuco. Ao longo do século XVII, a Coroa, para recompensar os feitos dessa nobreza, concedeu vários benefícios, e com isso manteve sua governabilidade para preservação do seu território.²³ Através disso, pôde contar com o governador André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira em prol de libertar a capitania de Pernambuco dos holandeses, fato que acirrou as tensões de jurisdição, principalmente na administração do governador-geral e mestre de campo general Francisco Barreto de Menezes, que também participou da guerra.²⁴

No entanto, ainda no decorrer da guerra pela expulsão dos holandeses identificamos tensões entre o mestre de campo general Francisco Barreto de Menezes com os capitães-mores Henrique Camarão e Diogo Camarão. Em carta encaminhada ao rei, o capitão-mor Diogo Camarão relatou que tanto ele quanto o seu primo o capitão-mor Henrique Camarão serviram à Coroa e à população com zelo, demonstrando em todas as ocasiões sua lealdade como vassalo. A queixa se referiu ao tratamento dos mestres de campo governadores, pois de acordo com Diogo Camarão, até aquele momento havia sido

²² MELLO, Evaldo Cabral. *A fronda dos mazombos: nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-1715*. São Paulo: Editora 34, 2003, p. 106.

²³ Idem.

²⁴ Idem.

tratado com todo o respeito pelos generais, permitindo que conquistasse importante estimação.²⁵

Relatou que na guerra de Pernambuco todos os mestres de campo governadores o “trataram com pouco respeito, com palavras muito ruins”.²⁶ Pela carta, tudo indica que o mestre de campo a quem Diogo Camarão se referiu, relatando sua queixa ao rei foi Francisco Barreto de Menezes. Ainda reclamou sobre o pouco recurso que a Infantaria apresentava, e das queixas constantes dos soldados contra os mestres de campo general. Diante disso, o capitão Diogo Camarão solicitou a intervenção do rei com o objetivo de manter o bom serviço na capitania.²⁷

Em outra correspondência ao rei, o capitão-mor Henrique Camarão também reclamou das atitudes do mestre de campo general, Francisco Barreto. Na carta mencionou sua serventia a muitos generais, que de acordo com o capitão-mor o “trataram com toda cortesia, e faziam de sua pessoa grande estimação, por conhecerem o merecimento por suas obras e pelo que viam obrar no Real serviço, tratando-o como soldado e mandando pagar parte dos seus soldos”, atuando na guerra pelo período de cinco anos. Especificou que na ocasião havia passado por várias dificuldades, mas por seu compromisso e o objetivo de conservar aquela capitania, preferiu continuar na guerra em prol da recuperação de Pernambuco.²⁸

Para o capitão-mor Henrique Camarão o mestre de campo general, Francisco Barreto, o tratava com pouco respeito e com “palavras indecentes a sua pessoa, não o conhecendo por soldado, a este respeito outras moléstias que todos geralmente padecem”.²⁹ Pelo relato acima, identificamos a difícil situação entre os governadores e os capitães-mores terem iniciado ainda no período da guerra e que essa tensão tendeu a aumentar.

Devido às queixas e tensões que envolveram essas instancias de poder na capitania de Pernambuco, e em um momento de fragilidade da situação política, econômica e social na metrópole foi fundamental para a Coroa tomar determinadas iniciativas com o objetivo

²⁵ Carta do capitão Diogo Pinheiro Camarão, do tenente António Pessoa e do sargento mor Domingos Tavares, ao rei D. João IV sobre maus tratos. 24.07.1650, *Arquivo Histórico Ultramarino*, LF. doc. 404

²⁶ *Idem*.

²⁷ *Idem*.

²⁸ Carta de Henrique Dias ao rei sobre a má administração exercida pelo mestre de campo Francisco Barreto. 1.08.1650, AHU, CU, Pernambuco, Caixa 5. doc. 406.

²⁹ *Idem*.

de acalmar as tensões em um momento crítico em seus negócios. Até mesmo porque naquele momento suas atenções voltaram-se com as negociações decorrentes da guerra com a Espanha e na assinatura do tratado com a Holanda.

Em carta ao Provedor da Fazenda Real de Pernambuco, o governador-geral Francisco Barreto questionou sobre alguns procedimentos iniciados por André Vidal de Negreiros referentes à Fazenda. O próprio Francisco Barreto respondeu que “não esperava do governador André Vidal senão acertos”,³⁰ e orientou ao provedor a seguir às determinações do regimento do cargo, o que demonstrou o poder exercido por determinados membros da nobreza da terra na capitania.

O governador André Vidal de Negreiros relatou acerca da mudança dos tribunais para a vila de Olinda, Francisco Barreto de Menezes informou o recebimento de notícias de que a Câmara da Vila de Olinda, juntamente com o governador e os demais tribunais da jurisdição de Pernambuco, pretendia que se passasse do Recife para a mesma Vila. Na ocasião, o governador-geral Francisco Barreto criticou as iniciativas de André Vidal de “querer tomar sobre si uma ação que envolvesse tão grandes inconvenientes ao serviço de sua majestade como se deixam considerar”.³¹ Com isso, deveria permitir e não deveria duvidar da jurisdição que lhe foi concedida, o obrigando a procurar o governador-geral e seguir na capitania o mesmo exemplo.

Em resposta à carta de André Vidal, o governador-geral Francisco Barreto enfatizou novamente as questões relacionadas à jurisdição. Relatou que as jurisdições se fundavam nos poderes que os postos têm pelas patentes, sendo estes concedidos pela Coroa. A patente de André Vidal de Negreiros não proporcionava mais jurisdição que a de governador de capitania, pesando igualmente os fundamentos que o Governo-Geral tinha para todas as ordens passadas.³² Dessa forma, não poderia nem mesmo adquirir outro cargo que excedesse o de governador da capitania pelo fato de ter sido capitão-general do Estado do Maranhão, porque as proeminências acompanham os postos e não as pessoas que os ocupam.

³⁰ Carta para o Provedor da Fazenda Real de Pernambuco Cosme de Castro Pessoa. 06.07.1657. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 4. p. 8-9.

³¹ Carta para André Vidal de Negreiros, governador de Pernambuco acerca da mudança de sua pessoa, e mais tribunais para a Vila de Olinda. 21.2.1658. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 4. p. 9-13.

³² Carta de Francisco Barreto a André Vidal de Negreiros, 30.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, Caixa 14, doc. 1704.

Em consideração, não tem pelo exemplo dos mais antigos antecessores nenhuma jurisdição sobre a Fazenda Real e o provimento dos postos militares, pois os governadores de Pernambuco não eram autorizados a tais procedimentos. Lembrou que nem mesmo Mathias de Albuquerque os provia como governador de Pernambuco. Assim, enfatizou através da carta que não cabia aos governadores das capitanias que não tinham jurisdição quanto ao provimento de postos militares e da Fazenda Real.³³

Francisco Barreto sucedeu aos mestres-de-campo como governador por uma patente do governo, e ao Conde de Bagnuolo no posto de mestre de campo general com a mercê concedida pelo rei. Dessa forma, quando houve a sua sucessão aos mestres de campo no governo de Pernambuco, para ele “não adquiriu por virtude implícita o governo, jurisdição para dispender a Fazenda Real”.³⁴

No entanto, André Vidal de Negreiros, sucessor imediato de Francisco Barreto, “impelido pela vivacidade de seu temperamento e efetuado com o papel que desempenhara na campanha contra os batavos”, julgou-se no direito de usar da mesma jurisdição do seu antecessor quando governara Pernambuco.³⁵

André Vidal assumiu o governo de Pernambuco em 1657, pois havia alcançado os maiores postos do exército e, entre outras mercês a ele concedidas, destacou-se a de governador e capitão-general do Maranhão e Grão-Pará, com autoridade maior do que a de governador das capitanias do Estado do Brasil, por ser aquele independente desde 1621.³⁶

Para Adolfo Varnhagen, as atitudes despóticas de André Vidal em Pernambuco talvez se justificassem pelo fato de ter sido governador do Maranhão. No Estado do Maranhão, o seu cargo possibilitava determinadas funções que não puderam ser exercidas no momento de seu governo em Pernambuco, causando desse modo algumas desavenças com o governador-geral Francisco Barreto de Menezes.³⁷

De acordo com Mozart Vergetti de Menezes, em 1653, o rei D. João IV passou alvará para o capitão Lopo Curado Garro – um dos comandantes da tropa da Paraíba – garantindo a propriedade da escritania da Fazenda como dote para quem se casasse com

³³ Idem.

³⁴ Idem.

³⁵ LIMA, Manuel de Oliveira. *Pernambuco e seu desenvolvimento histórico*. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 1975.

³⁶ ACIOLI, op. cit., 1997, p. 181.

³⁷ VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. *História geral do Brasil*. São Paulo: Melhoramentos, 1962, p. 220.

sua filha. Terminada a guerra em todas as capitanias do Norte, D. João IV ampliou os privilégios nas doações e concedeu aos mestres de campo, entre eles, Francisco Barreto de Menezes em 1654, a faculdade do provimento dos ofícios de Justiça e Fazenda aos oficiais e soldados que serviram na guerra.³⁸

Em 1656, Francisco Barreto doou o ofício de escrivão da Fazenda Real e os mais a ele anexos para Bento Bandeira de Melo, lembrando que o rei já havia doado a Lopo Garro que foi homenageado como governador da Paraíba e como um dos principais restauradores nesta capitania. Deve-se considerar que Francisco Barreto, não ignorava o fato de Curado Garro ser cunhado do governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros. Dessa forma, o autor destacou que os conhecidos conflitos de jurisdição envolvendo Negreiros, quando governou Pernambuco, e Francisco Barreto de Menezes quando foi governador-geral, tenham sua origem na repartição dos ofícios que vagaram com a reconquista da terra na expulsão dos holandeses.³⁹

Francisco Barreto de Menezes enviou carta ao rei quando criticou e advertiu os procedimentos de André Vidal de que não poderia adquirir poder algum que excedesse a de governador da capitania por ter sido capitão-general do Estado do Maranhão. Informou os excessos de poder que estava utilizando em Pernambuco, pois,

Pretendendo isentar-se da jurisdição deste governo, e introduzir tanta no seu; que sendo somente governador de Pernambuco, não só quer a que eu tive, como mestre de Campo General, mas exceder a que tenho como capitão general deste Estado; porque em todas as matérias obra com independência, e sem respeitar as obrigações que lhe tocam.⁴⁰

Mencionou ainda a dificuldade de André Vidal em acatar as ordens impostas pelo Governo-Geral, relatando sobre o encarceramento do escrivão Francisco de Mesquita. Este realizou o cumprimento de registrar suas ordens do governador-geral e de notificar o alvará dos ministros a que convinha. Para ele, as atitudes do governador estavam além do poder concedido.⁴¹

Dessa maneira, ele não podia consultar e muito menos prover e criar vários postos militares, salvo os ofícios políticos que o Governo-Geral provesse. Porém, mesmo sem

³⁸ MENEZES, Mozart Vergetti de. *Colonialismo em ação: fiscalismo, economia e sociedade na Capitania da Paraíba (1647-1755)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2005.

³⁹ Idem.

⁴⁰ Carta para sua majestade acerca dos procedimentos de André Vidal de Negreiros no governo de Pernambuco. 21.2.1658. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 4. p. 326-332

⁴¹ Idem.

essa cláusula, o governador da capitania de Pernambuco o estava fazendo, e impedindo a todas as provisões que o governador-geral mandou.⁴²

O governador André Vidal de Negreiros atuou nos governos da América Portuguesa de diversas formas: teve envolvimento com questões relacionadas às disputas indígenas e, como visto anteriormente, em tensões de jurisdição na capitania de Pernambuco. Por meio da correspondência ao rei D. Afonso VI, foram levantadas várias críticas quanto às práticas realizadas por sua parte, ou seja, críticas relacionadas às tensões de jurisdição entre as instancias de poder em Pernambuco.

Para o governador-geral Francisco Barreto de Menezes, era necessário que o monarca interviesse nos procedimentos de André Vidal de Negreiros, deixando explícito o cargo e a função que ocupava e a extensão do poder que exercia. A capitania de Pernambuco deveria subordinar-se ao Governo-Geral, e não cabia exercer o cargo com a mesma jurisdição de Mestre de Campo General.⁴³ Deve-se compreender que as condutas do dito governador talvez estivessem relacionadas à sua prática de governar, pois conforme já mencionado, havia administrado o Estado do Maranhão com patentes mais elevadas do que as de Pernambuco.

No regimento de 1655, dentre as atribuições do governador e capitão-general do Estado do Maranhão estava a de “prover, dando conta ao rei, às serventias dos Ofícios que vagavam, nomeando pessoas aptas, de preferencia nos officios já criados pelo rei”.⁴⁴ Dessa forma, o fato de não ter poder para a criação de novos postos não foi impedimento para realizá-lo. O governador-geral Francisco Barreto havia passado alguns procedimentos orientando os governadores de Pernambuco a submeterem-se ao Governo-Geral.

Quando André Vidal foi governador de Pernambuco teve várias divergências com o governador-geral. Porém, quando governou o Estado do Maranhão, sua atuação foi considerada de bom êxito. Além de cumprir as exigências da Coroa, manteve boa relação com a igreja no que se referiu à defesa dos indígenas. Em carta encaminhada ao rei D.

⁴² Idem, p. 332.

⁴³ Deve-se compreender que os “excessos de poder” cometidos por André Vidal de Negreiros devem-se ao fato de que a este foram dados diversos cargos pela coroa portuguesa que excediam a sua atuação administrativa. O mesmo havia governado as terras desse Estado do Maranhão e Grão-Pará na função de governador e Capitão General tendo o Regimento expedido em Lisboa em 1655.

⁴⁴ SALGADO, Graça (coord.). *Fiscais e Meirinhos. A administração no Brasil Colonial*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 238.

João IV, o padre António Vieira relatou o descaso que os membros das elites locais possuíam com os índios no Estado do Maranhão.⁴⁵

Para o jesuíta, todas as atitudes do governador André Vidal foram com objetivo de exercer o bom governo naquela capitania. Na mesma carta defendeu a atuação de Vidal, pois de acordo com o padre António Vieira, em “tudo o que neste particular, e nos demais se tem obrado a favor das cristandades com obediência da lei e regimento”.⁴⁶ Por meio desses argumentos identificamos a necessidade de a Coroa manter o governador Vidal como seu leal vassalo, uma vez que Portugal passava por um momento de instabilidade política. Esse prestígio que Vidal tinha em várias partes do território português serviu para que o conde de Óbidos tivesse um membro importante da elite em caso de insatisfação na capitania de Pernambuco.

Sendo assim, a atuação dos governadores encarregados da administração das partes do Império Português muitas vezes tinha que se adequar às realidades coloniais. Os vice-reis, governadores-gerais e governadores eram submetidos à pressão de grupos ligados às elites locais, dentre eles os proprietários de terra, jesuítas, e outras ordens religiosas. “A mistura era particularmente volátil no Maranhão, onde os governadores tinham que navegar entre a conciliação e a administração de duas situações extremas”,⁴⁷ ou seja, de um lado as necessidades dos colonos por mão de obra indígena, e de outro a presença poderosa dos jesuítas e o desejo da Coroa em proteger da exploração os americanos nativos. Outra questão a ser mencionada foi que os governadores não poderiam contar com o apoio dos bispos, porque não exerciam jurisdição sobre eles.⁴⁸

Dessa forma, ao analisarmos as questões levantadas pelo padre António Vieira com relação às práticas administrativas adotadas por André Vidal de Negreiros na capitania, ficou evidenciado que o governador soube utilizar desses dois artifícios com o objetivo de manter o bom governo.

Destacamos igualmente o fato de que as políticas da Coroa hesitavam entre a proteção dos indígenas e o favorecimento dos colonos, fragilizando ainda mais a posição dos governadores. O caso do Maranhão forneceu um exemplo de interesses em situação de competição. Os governadores de outras capitanias entendiam que o mandato de três

⁴⁵ Carta do Padre António Vieira- 1650- Pará 6.12.1655. Fundo- Padre António Vieira – Código do Fundo: 54. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ RUSSELL-WOOD, op. cit., 1998.

⁴⁸ Idem.

anos no cargo os deixavam em posição pouco vantajosa frente aos colonos, necessitando de potencial humano para implementar a vontade régia. Eram constantes os governadores-gerais e governadores terem a necessidade de entrar em acordos e fazer concessões em relação aos abusos frequentes em decorrência da escravização forçada dos índios e o arrebatamento não autorizado de terras em desafio aos editos reais.⁴⁹

Havia preocupação quanto à chegada de outro governador, pois em carta o padre António Vieira especificou que este não seguiria os mesmos procedimentos com relação à defesa dos índios como André Vidal de Negreiros. Havia a possibilidade, por exemplo, do Conde de Athouguia deixar o governo antes dos três anos. Mas, se fosse possível, poderiam conceder novamente o governo de Pernambuco. Assim, mandariam como sucessor ao governo do Maranhão outro governador que seguisse os mesmos procedimentos da administração de André Vidal. Um pretense governador que assumiria o cargo era António de Albuquerque Coelho – donatário de duas capitanias –, pois pelas informações, se envolveu em conflitos diversas vezes com a igreja em decorrência de questões indígenas.⁵⁰

Pelo exposto, entende-se o porquê Portugal não contestou a atuação de André Vidal. O governador-geral Francisco Barreto iniciou um conflito armado contra Vidal de Negreiros em Pernambuco, enviando força armada à capitania, mas André Vidal resistiu militarmente, com apoio da Câmara de Olinda. Após esse evento, a rainha regente D. Luísa de Gusmão repreendeu a iniciativa do governador-geral, acusando-o de suscitar “tumultos e guerras civis entre os seus vassalos”, e com isso ordenou que as tropas retornassem para Salvador.⁵¹

Administração e poder político do vice-rei D. Vasco Mascarenhas

Após 1640, as relações entre governador-geral e governadores da capitania de Pernambuco tornaram-se intensas devido às questões de jurisdição. Em decorrência disso, para efetivar a centralização no Estado do Brasil, o vice-rei D. Vasco Mascarenhas realizou o jogo político da nobreza da terra.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Carta do Padre António Vieira- 1650- Pará 6.12.1655. Fundo- Padre António Vieira – Código do Fundo: 54. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.

⁵¹ MELLO, op. cit., 2003, p. 35.

Os governadores de Pernambuco, devido à conjuntura, conforme analisado anteriormente, contribuíram para a diminuição do poder do governador-geral. Por este motivo, D. Afonso VI nomeou o conde de Óbidos, vice-rei do Estado do Brasil, para a reorganização da América portuguesa e, com isso, o envio do regimento em 1663 com função de determinar o poder concedido aos capitães-mores.

Entre os casos a serem analisados, estava o conflito entre o vice-rei e o então Secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco. Na América Portuguesa, o exercício do cargo de Secretário de Estado trouxe a possibilidade na abertura de um espaço político importante para um setor da nobreza da terra. A manutenção definitiva no posto contribuiu para desencadeamento de um conjunto de tensões com alguns governadores-gerais. Em 1666, Bernardo Ravasco foi preso e implicado na conjura com o objetivo de depor o vice-rei.⁵²

Ao assumir o governo na América Portuguesa, D. Vasco Mascarenhas foi questionado pelo monarca sobre determinados cargos que causavam prejuízo para os negócios de Portugal. Entre esses ofícios, consta o cargo de guarda-mor da barra, pois o rei D. Afonso VI havia questionado ao vice-rei sobre a necessidade de manter esse cargo.⁵³

Para visitar os navios, bastava seguir o regimento dos oficiais da alfândega por ter nele tudo o que fosse necessário para a visita. O dito ofício em questão, de acordo com os argumentos do monarca, causava prejuízo aos negócios da Coroa no ultramar.⁵⁴ Além disso, o Secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco “levava grandes salários dos despachos que passava dos navios e barcos da costa e pelas licenças particulares”.⁵⁵ O fato do Secretário de Estado ter sido acusado de levar vantagens quanto a esses despachos talvez explique o porquê de não ter recebido resposta do rei quando enviou carta sobre sua prisão a mando do conde de Óbidos. O rei D. Afonso VI havia enviado carta ao vice-rei questionando a atuação de Ravasco.

⁵² PUNTONI, Pedro. Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil: poder político e elites na Bahia do século XVII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). *Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português, séculos XVII e XVIII*. São Paulo: Alameda, 2005, p.157-178.

⁵³ Carta de sua majestade sobre não haver guarda-mor da barra e o Secretário levar o que for diretamente seu. 9.8.1663. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 66, p. 269.

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ Idem.

A influência que o padre António Vieira tinha com os Bragança possibilitou a concessão de mercês.⁵⁶ No Brasil, Bernardo Vieira Ravasco, irmão do padre António Vieira, desempenhou a função para Montalvão e, depois do curto intervalo da junta provisória liderada pelo bispo D. Pedro da Silva de São Paio, voltou a nela se empregar. No governo de António Teles da Silva, na mesma ocasião conseguira mercê de tesoureiro, representando o rei, pois havia perdido o ofício de juiz do peso do açúcar.⁵⁷

D. Afonso VI enviou carta a D. Vasco Mascarenhas informando que tinha conhecimento, “tomadas por pessoa de seu serviço” na Bahia, de que o secretário cometia exagero na cobrança de emolumentos, na medida em que não havia passado regimento. Solicitou ao vice-rei as providências de fazer um parecer e enviar ao Conselho Ultramarino. O primeiro regimento foi expedido em 23 de janeiro de 1667.⁵⁸ Tratava-se, assim, dos “emolumentos que cabiam e dos que não cabiam ao serviço do secretário, considerava o seu ordenado de cem mil réis e consignava uma comissão de 64 mil réis para as despesas correntes”.⁵⁹ Outro ponto importante a destacar nas informações contidas no regimento referiu-se ao esclarecimento sobre os abusos cometidos pelo secretário, ocasionando dessa forma, na redução de seus vencimentos.⁶⁰

No final do governo do vice-rei D. Vasco Mascarenhas, em 1667, o Secretário de Estado encaminhou carta ao rei reclamando dos procedimentos do conde de Óbidos, acusando-o de perseguição.⁶¹ Em 1666, o vice-rei ordenou a prisão do secretário de Estado. Naquele contexto, o mesmo não obteve resposta do monarca – acreditamos que um dos motivos foi ocasionado pela desconfiança do rei referente ao descaminho da Fazenda que eram praticados pelo secretário, conforme consta em carta encaminhada ao vice-rei.⁶²

Para cumprir sua política de reorganização do Estado do Brasil, D. Vasco Mascarenhas necessitou permanecer no governo até 1667, tendo que, em alguns momentos, optar por fazer certas concessões. Em Pernambuco, recebeu algumas críticas

⁵⁶ PUNTONI, Pedro. op. cit., 2005, p. 168.

⁵⁷ Idem, p.172.

⁵⁸ Idem.

⁵⁹ Idem, p. 168.

⁶⁰ Idem.

⁶¹ Carta de Bernardo Vieira Ravasco para sua Majestade. 12.04.1667, AHU, ACL, Bahia, LF, doc. 2210.

⁶² *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 66, op. cit., p.269.

do governador Jerônimo de Mendonça Furtado, situação que não foi favorável, interpretada pelo conde de Óbidos como uma ameaça ao seu governo.

Ao assumir o governo de Pernambuco, Mendonça Furtado pretendia nomear para o cargo de ouvidor o Dr. Francisco Franco Quaresma, que em momento anterior ocupou a procuradoria da Coroa em Pernambuco, função que teria sido responsável por várias irregularidades. Essa designação deveria ser confirmada pelo vice-rei D. Vasco Mascarenhas. Em resposta, o vice-rei discordou de a ocupação do cargo ficar em responsabilidade de Francisco Quaresma, nomeando logo em seguida o Dr. Manuel de Freitas Reis.⁶³ Em 1664 o vice-rei enviou carta a Manuel de Freitas o informando de sua nomeação e assim deveria relatar ao governador Jerônimo de Mendonça.

Dessa forma, D. Vasco Mascarenhas enviou Provisão inclusa do ouvidor da capitania de Pernambuco, já com a posse. Assim que recebesse a carta, apresentaria aos Oficiais da Câmara e ao governador, apresentando juntamente com a provisão e informando sobre o provimento realizado pelo vice-rei. Diante disso, assumiria o cargo no lugar do ouvidor que foi embarcado preso.⁶⁴

A decisão do vice-rei D. Vasco Mascarenhas causou insatisfação ao governador Mendonça Furtado, uma vez que argumentou dizendo que tinha jurisdição para nomear Francisco Quaresma, pois naquele momento não tinha recebido provisão do governador-geral, como demonstrava a nomeação pelos seus antecessores. Mesmo não tendo o aval do vice-rei, Mendonça Furtado de alguma forma, convenceu a Câmara de Olinda quanto à nomeação de Francisco Quaresma. Logo em seguida, esta se recusou empossar o indicado do vice-rei sem que o juiz ordinário assumisse, com o argumento de que poderia criar a desorganização judiciária. Em 1665, Francisco Quaresma acabou assumindo o cargo, permanecendo até a deposição de Jerônimo de Mendonça Furtado.⁶⁵

A designação, que começava de imediato dependia da confirmação do governador-geral na Bahia. Os problemas que estavam em torno do governador Jerônimo de Mendonça remontam às complicadas relações que os governadores da capitania mantinham com os governadores-gerais desde a guerra contra os holandeses.⁶⁶

⁶³ Carta para o licenciado Manuel de Freitas Reis, Ouvidor de Pernambuco. 24.10.1664. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 9, p.193-194.

⁶⁴ Idem, p. 194.

⁶⁵ *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 9, p.193-194.

⁶⁶ Idem.

Em carta, o vice-rei criticou as atitudes do governador de Pernambuco. Posteriormente, enviou carta aos oficiais da Câmara de Olinda com relação à posse de Manuel de Freitas como ouvidor da capitania. Dessa forma, por meio de provisão os oficiais deveriam “reconhecê-lo por ouvidor”.⁶⁷

Fato importante a ser considerado sobre a atuação do vice-rei foi sua passagem ao governo da Índia – os problemas enfrentados naquela conquista influenciaram suas práticas governativas na América, ou seja, era necessário se prevenir, evitando que ocorresse o mesmo episódio do Estado da Índia. Diante disso, quando ocorreu a deposição do governador da capitania pela Câmara de Olinda, o conde de Óbidos não os repreendeu.

Em 1664 o vice-rei enviou carta para o governador Jerônimo de Mendonça Furtado sobre a jurisdição da capitania de Itamaracá. Pelas informações da carta o governador Jerônimo de Mendonça tinha a intenção de anexar à capitania de Itamaracá. Logo em seguida recebeu ordens do vice-rei informando-o que havia orientado os oficiais da Câmara e o capitão-mor “que não lhe deviam obediência, que só devem ao Governo-Geral, cujas ordens devem guardar imediatamente”.⁶⁸

O ato da deposição do governador consistiu por intermédio do poder local, o que não ocorreu por forças vindas da Bahia, ao contrário do acontecido com governador-geral anterior, Francisco Barreto, quando levantou as forças militares com o objetivo de expulsar o governador André Vidal de Negreiros. Para o vice-rei D. Vasco Mascarenhas, foi viável manter o governador Jerônimo de Mendonça distante do governo de Pernambuco para que pudesse prosseguir com sua política administrativa no Estado do Brasil. Jerônimo de Mendonça desde que assumiu o governo de Pernambuco fez várias críticas quanto à atuação do vice-rei.

Em carta encaminhada ao governador Jerônimo de Mendonça que nomeou o capitão-mor João Baptista Pereira como Capitão da Companhia, pois o cargo vagou devido à licença concedida ao Capitão Francisco Alvares. O vice-rei informou na carta que no governo de Francisco Barreto, sendo este, Mestre de Campo General e posteriormente capitão-general do Estado, nem mesmo nenhum governador da capitania realizou tal nomeação, e diante disso como “ele desejava satisfazer em tão poucos dias

⁶⁷ Carta para os Oficiais da Câmara da Vila de Olinda, acerca do licenciado Manuel de Freitas Reis exercer o cargo de ouvidor daquela capitania. 24.10.1664. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 9, p.195.

⁶⁸ Carta para Jerônimo de Mendonça Furtado acerca da jurisdição. Bahia, 19.1664. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 9, p.187-188.

do seu governo, o que os outros não fizeram em tantos anos”.⁶⁹ Diante disso, identificamos as tensões constantes entre o governador de Pernambuco e o vice-rei, em que o mesmo demonstrou por meio desta carta as atribuições do governador Jerônimo de Mendonça.

Em outro evento semelhante, na administração do governador-geral D. Matias da Cunha, em decorrência de outra crise sucessória, argumentou que D. Vasco Mascarenhas agiu com “dissimulação misteriosa”, isto é,

Quando alguma delas foi expulsando temerariamente ao governador que pretenderam e a dissimulação misteriosa do conde de Óbidos que então era Vice-Rei deste Estado, não teve mais duração, que até chegar de Angola André Vidal de Negreiros, a quem logo mandou entregar o governo.⁷⁰

Para evitar maiores tensões, o vice-rei tratou de solucionar a questão – identificou que o governador Jerônimo de Mendonça Furtado representava um desafio ao seu projeto político, sendo acatado, por exemplo, pelo governador do Rio de Janeiro Pedro de Mello. Em carta, deixou explícito sobre a desobediência do governador de Pernambuco, que nas palavras do vice-rei,

Por entender quão diferente é o conceito que Vossa Mercê forma da obediência com que o governador Pedro de Melo se sujeita prudente (e como deve) às minhas ordens; reconhecendo a inferioridade daquele posto para executar as resoluções deste: envio a Vossa Mercê com esta essa carta toda de sua mão; a qual pode ser discreto exemplo de acerto, com que os que são súditos, não sabem mais do que resignar-se nas ordens desses superiores. E seguro que com esse modo há feito tão senhor de minhas ações naquele governo, que não haverá cousa, em que lhe não dê gosto: porque tenho grande de exceder nas demonstrações todas as que merecem ser estimuladas. E nada o é mais nos que presumem de maiores soldados, que saberem mostrar, que o são, no saberem não repugnar as ordens de seus generais.⁷¹

A jurisdição foi um problema recorrente na capitania de Pernambuco, ficando explícito quando ocorreu a disputa entre o governador André Vidal e o governador-geral Francisco Barreto.⁷² Isso ficou evidente quando o governador Francisco de Brito Freire

⁶⁹ Carta para Jerônimo de Mendonça Furtado acerca de João Baptista Pereira. Bahia, 09.09.1664. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol.9, p.189-191

⁷⁰ Carta que se escreveu ao bispo governador da capitania de Pernambuco sobre a forma do governo dela. 27.09.1688. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol.10, p.302-303.

⁷¹ Carta para o governador Jerônimo de Mendonça Furtado acompanhando a carta do governador do Rio de Janeiro Pedro de Melo. 9.9.1664. *Documentos Históricos*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 9, p.191-192.

⁷² MELLO, op. cit., 2003, p. 36.

assumiu o governo de Pernambuco, não sendo feita qualquer modificação das competências do governador, inclusive territoriais, pois continuava a exercer sobre as demais capitanias que haviam constituído no Brasil holandês.⁷³

De acordo com Guida Marques, no período da União Ibérica, Portugal teve um importante movimento de reforma e transformação político-institucional. Esse movimento afetou a administração do Brasil, e essas mudanças traduziram não apenas na reforma dos usos e das práticas dos oficiais régios da administração periférica, mas também na expansão da rede de oficiais da Coroa – além do reforço do processo burocrático.⁷⁴

Providências como ampliação dos poderes do governador-geral ou a criação do tribunal da Relação da Bahia consideraram o esforço do poder régio para aperfeiçoar a administração do Brasil. Por meio dessas providências, tendeu-se a “melhorar a operacionalidade dos meios de comunicação entre o centro e a periferia, e para atingir essa meta a Coroa recorreu a vários expedientes, entre os quais se destacaram os oficiais de tipo comissarial e as juntas”.⁷⁵

Essas novas formas de poder integravam no esforço dos Habsburgo para controlar o conjunto da fazenda portuguesa, e acabaram por ter um forte impacto na administração fiscal e na organização comercial da América Meridional. Com o objetivo de incrementarem o seu domínio sobre os recursos financeiros, estes tomaram várias medidas de controle sobre as instituições portuguesas, utilizando canais de informação paralelos, e implementando novas instituições e novas formas de poder.⁷⁶

António Manuel Hespanha destaca que um dos traços distintivos da atuação dos Habsburgo foi o plano “no âmbito mais localizado da política portuguesa de novos modelos de organização e de exercício do poder e que se recrutam e promovem novas categorias de pessoal político, ligadas nomeadamente à gestão financeira e fiscal”.⁷⁷ Como exemplo, o comércio do pau-brasil, naquela época um monopólio régio e uma

⁷³ ROCHA PITA, Sebastião da. *História da América portuguesa*. São Paulo, 1976. p. 269.

⁷⁴ MARQUES, Guida. O Estado do Brasil na União Ibérica. Dinâmicas políticas no Brasil no tempo de Filipe II de Portugal. *Penélope*, n. 27, p. 7-35, 2002.

⁷⁵ Idem, p. 9

⁷⁶ Idem.

⁷⁷ HESPANHA, António Manuel. As faces de uma Revolução, *Penélope*, n. 9/10, 1993, p. 13.

crescente fonte de rendimento para a Coroa. Esse produto foi alvo de uma atenção particular por parte do rei.⁷⁸

A documentação analisada mostra que para manter a manutenção da governança na América Portuguesa foi fundamental que os agentes da Coroa mantivessem e preservassem o bem comum, da mesma maneira que conciliavam os interesses da Coroa com os dos colonos. Pela administração do governador Jerônimo de Mendonça Furtado, identificamos os conflitos com os principais membros das elites locais, pois “desprezava as pessoas principais, que por nascimento e fidelidade lhe mereciam diferente tratamento”.⁷⁹ Isso permitiu que crescessem as queixas e aumentassem os desafetos do governante.

O próprio conde de Óbidos passou por situação semelhante quando governou o Estado da Índia em 1653 sendo deposto pelas elites locais.⁸⁰ Essa situação contribuiu para sua atuação política no Estado do Brasil e concretizar seu governo. Tendo a experiência que lhe foi conferida, D. Vasco Mascarenhas governou conciliando os interesses das elites locais, dos colonos e da Coroa, além de redefinir as áreas de atuação no que se referiu ao poder dos capitães-mores.

Fica evidenciado, por exemplo, em duas situações, na primeira no governo de Francisco Barreto, que ao entrar em conflito com o governador da capitania de Pernambuco André Vidal de Negreiros, não obteve apoio da Coroa, sendo repreendido logo em seguida pela regente D. Luísa de Gusmão, por mais que houvesse os “excessos” de poder cometidos por Vidal de Negreiros. Este no governo de António Teles da Silva, o governador teve atuação relevante, recebendo posteriormente a incumbência de visitar a capitania de Pernambuco.⁸¹

Desse modo, entendemos que, em relação à capitania de Pernambuco, o governador-geral para conseguir permanecer e obter a ordem era necessário manter a política contemporizadora. Outro ponto importante a evidenciar tendo o objetivo de compreender a atuação da nobreza da terra e que em vários momentos entraram em

⁷⁸ Idem, p. 13.

⁷⁹ PITA, op. cit., 1976, p. 187.

⁸⁰ FIGUEIREDO, Luciano Raposo Almeida. O Império em apuros-notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no Império colonial português, séculos XVII e XVIII. In: FURTADO, Júnia Ferreira (org.). *Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português*. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p. 204.

⁸¹ PITA, op. cit., 1976, p. 151.

conflitos com o governador-geral, foi que esta teve participação ativa em guerras em prol da Coroa.

Além disso, as guerras da restauração do Império Português possibilitaram mobilidade geográfica e ascensão na hierarquia social. Dessa forma, conferiu, por exemplo, a André Vidal de Negreiros como recompensa dos bons serviços na guerra de restauração de Pernambuco, o governo do Maranhão (1655-1656), o de Pernambuco (1657-1661), o de Angola (1661-1666) e novamente o de Pernambuco (1667); João Fernandes Vieira, os cargos de governador da Paraíba (1655-1658) e o de Angola (1658-1661). João Fernandes Vieira foi membro do Conselho de Guerra em Lisboa e superintendente das fortificações entre Alagoas e Maranhão, além de receber duas comendas da Ordem de Cristo.⁸²

Por meio da conjuntura da Restauração foi redefinido o jogo político entre o poder central e a organização dos poderes locais. Após 1640 as relações entre centro e periferia foram redefinidas, onde Portugal realizou medidas com o objetivo de ampliar o poder na América e uma maneira de aproximação com os súditos. O poder do governador-geral havia sido prejudicado em decorrência da guerra contra os holandeses na capitania de Pernambuco e pela atuação do governador Salvador Correia de Sá e Benevides nas capitanias do Sul.

A atuação do vice-rei D. Vasco Mascarenhas na América Portuguesa foi primordial para que as medidas adotadas por Portugal fossem efetivadas. Para pôr em prática a política no Estado do Brasil, foram encaminhados documentos oficiais demonstrando a ampliação do poder do governador-geral. Dentre os documentos, citamos o regimento dos capitães-mores. Além disso, por meio desse regimento a Coroa proibiu que os capitães-mores fizessem a concessão de sesmarias, corroborando sua política para reorganização da América.

Considerações finais

Dessa forma, entendemos que no período posterior à Restauração Bragantina e expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco, houve a necessidade da Coroa portuguesa de redefinir as práticas políticas no Estado do Brasil. Os governadores-gerais

⁸² BICALHO, op. cit., 2005, p. 33.

para concluir seu governo e obter a ordem, tinham que governar de forma contemporizadora.

O vice-rei na função de governar o Estado do Brasil foi servido de toda a superioridade, jurisdição e poder necessário para melhoria na administração da Coroa em território americano. Nesse sentido, exigiu as informações das capitanias de todos os postos, cargos, ofícios e ocupações políticas e militares e quem as exerciam. Mandou aos governadores do Rio de Janeiro e Pernambuco, e aos capitães-mores de todas as demais capitanias, assim que recebessem o alvará deveriam remeter a secretaria do Estado, as listas de todos os postos maiores e menores de Infantaria paga, auxiliares e Ordenança que houvesse em sua jurisdição.

Ao contrário de sua atuação no governo da Índia, o vice-rei D. Vasco Mascarenhas concluiu sua administração no Estado do Brasil. A sua arte de governar consolidou as questões pendentes na América portuguesa em um momento de instabilidade na metrópole, sendo necessário aumentar o controle no Brasil. As críticas que foram levantadas contra ele pelos vassallos, causando inclusive queixas formais ao rei, como por exemplo, a do Secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco, não o impediram de governar e colocar em prática o papel ao qual foi designado. Em Pernambuco, no final de seu governo acabou nomeando para administrar a capitania André Vidal de Negreiros, governador que teve desavenças com o mestre-de-campo general e governador-geral Francisco Barreto de Menezes, demonstrando a necessidade de manutenção da ordem para reorganização da colônia.

Para Laura de Mello e Souza, em colônias separadas dos centros decisórios de poder – as metrópoles –, era essencial manter as regras políticas de forma contemporizadora, ou seja, caso a Coroa “vestisse apenas a máscara da dureza, o edifício todo se esboroava, a perda do controle levando à própria colônia”.⁸³ Essa concepção demonstra o porquê de em determinados momentos da administração, os governadores terem que ceder em sua prática de governar atuando de acordo com a realidade colonial. Naquele momento não importava a desavença entre o governador e o governador-geral Francisco Barreto de Menezes, mas o poder político que André Vidal exerceu na capitania

⁸³ SOUZA, Laura de Mello e. *O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 31.

de Pernambuco para manter a ordem e o controle em um período de tensão, para que a Coroa continuasse exercendo o seu poder centralizador naquela capitania.

Diante disso, o governo do vice-rei D. Vasco Mascarenhas foi essencial para efetivar a ampliação do poder do governador-geral, onde tratou com maestria de reduzir a autonomia das instâncias locais, especificamente dos governadores das capitanias, em prol da centralização e ampliação dos poderes de seu cargo. Por isso, o regimento dos capitães-mores foi fundamental na condução de seu governo, permitindo que as regras impostas no dito documento o auxiliassem na execução das ordens régias na subordinação dos capitães-mores à Bahia.

Referências

1. Documentais:

Carta do Padre António Vieira- 1650- Pará 6.12.1655. Fundo- Padre António Vieira – Código do Fundo: 54. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.

Carta, 31.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, caixa 14, doc. 1703.

Carta, 30.08.1657, AHU, CU, Bahia, LF, caixa 14, doc. 1704.

Carta, 24.07.1650, AHU, CU, Bahia, LF, caixa. doc. 404.

Carta, 1.08.1650, AHU, CU, Pernambuco, caixa 5. doc. 406.

Carta, 12.04.1667, AHU, ACL. Bahia, LF, doc. 2210.

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: Correspondência dos Governadores Gerais: Conde de Castelo Melhor, Conde de Athouguia, Francisco Barreto (1648-1672). Rio de Janeiro: Augusto Porto & C, 1928. v. 4.

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: Correspondência do Vice-rei, Conde de Óbidos, e dos Governadores Gerais: Alexandre de Sousa Freire, Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, António de Sousa de Menezes, Marquez das Minas e da Junta Trina (1663-1685). Rio de Janeiro: Augusto Porto & C, 1929. v. 9.

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: Correspondência dos Governadores Gerais: Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, Roque da Costa Barreto, António de Sousa de Menezes, Marquez das Minas, Mathias da Cunha, Frei Manuel da Ressurreição, António Luiz da Camara Coutinho e da Junta Trina (1671-1692). Rio de Janeiro: Augusto Porto & C, 1929. v. 10.

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: Cartas Régias (1651-1667). Rio de Janeiro: Baptista de Souza, 1944. v. 66.

MENDONÇA, Marcos Carneiro de. *Raízes da Formação Administrativa do Brasil*. T. II. Rio de Janeiro: IHGB; Brasília: Cons. Federal de Cultura, 1972.

2. Bibliografia:

ACIOLI, Vera Lúcia Costa. *Jurisdição e conflito: aspectos da administração colonial*. Pernambuco: Editora Universitária, 1997.

BICALHO, Maria Fernanda. Conquista, mercê e poder local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime. *Almanack brasiliense*, n. 2, nov. 2005.

COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso. Governo-Geral no Estado do Brasil: governação, jurisdição e conflitos (Séculos XVI-XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *Na trama das redes: política e negócios no Império português, séculos XVI-XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

FIGUEIREDO, Luciano Raposo Almeida. O Império em apuros-notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no Império colonial português, séculos XVII e XVIII. In: FURTADO, Júnia Ferreira (org.). *Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português*. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

HESPANHA, António Manuel. As faces de uma Revolução, *Penélope*, n. 9/10, 1993.

LIMA, Manuel de Oliveira. *Pernambuco e seu desenvolvimento histórico*. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 1975.

MARQUES, Guida. O Estado do Brasil na União Ibérica. Dinâmicas políticas no Brasil no tempo de Filipe II de Portugal. *Penélope*, n. 27, p. 7-35, 2002.

MELLO, Evaldo Cabral de. *A fronda dos mazombos: nobres contra mascates*, Pernambuco, 1666-1715. São Paulo, Editora 34. 2003.

MENEZES, Mozart Vergetti de. *Colonialismo em ação: fiscalismo, economia e sociedade na Capitania da Paraíba (1647-1755)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2005.

PINTO, Luiz. *Vidal de Negreiros: afirmação e grandeza de uma raça*. São Paulo; Alba, 1960.

PUNTONI, Pedro. Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil: poder político e elites na Bahia do século XVII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). *Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português, séculos XVII e XVIII*. São Paulo: Alameda, 2005.

ROCHA PITA, Sebastião da. *História da América portuguesa*. São Paulo, 1976.

SOUZA, Laura de Mello e. *O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

RUSSELL-WOOD, Anthony. *Centros e periferias no mundo luso-brasileiro, 1500-1808*. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 18, n. 36, 1998.

_____. Governantes e agentes. In: BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti (org.). *História da expansão portuguesa* (v. 3). Lisboa: Círculo de Leitores, 1998.

SALGADO, Graça (coord.). *Fiscais e meirinhos. A administração no Brasil colonial*. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. *História geral do Brasil*. São Paulo: Melhoramentos, 1962.

Recebido em: 29/03/2016

Aprovado em: 26/06/2016

Elites e justiça em primeira instância: os juízes ordinários da Câmara de Vila do Carmo, Minas Gerais (1711-1731)

Mariane Alves Simoes*

Resumo

Este artigo tem como objetivo geral refletir sobre a justiça em primeira instância e sobre atores envolvidos em sua execução na região da Vila do Carmo, Minas Gerais. A justiça local acontecia na Câmara através da atuação do juiz ordinário ou do juiz de fora. Na região os juízes ordinários atuaram até 1731 quando foi criado o cargo de juiz de fora. No presente trabalho refletiremos sobre o perfil desses indivíduos que atuaram como juízes e no papel dessa elite local na região. Paralelamente refletiremos sobre a formação do aparato judicial e a sua execução nas primeiras décadas dos setecentos.

Palavras-chave: Vila do Carmo. Juiz ordinário. Justiça. Elite.

Abstract

This article has the general objective to reflect on the implementation of justice in the first instance and the actors involved in its implementation in the region of Vila do Carmo, Minas Gerais. The local justice occurred in the Councils by the performance of the “juízes ordinários” or a “juiz de fora”. In the region, the “juízes ordinários” acted until 1731 when it was created the office of “juiz de fora”. In this work we reflect on the profile of the

* Mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

individuals who acted as “juízes ordinários”, and the role of the local elite in the region. At the same time we reflect about the formation of the judicial system and its implementation in the first decades of the XVIII century.

Keywords: Vila do Carmo. Ordinary judge. Justice. Elite.

Introdução

Na última década do século XVII a descoberta do ouro nos sertões da América portuguesa gerou um rápido crescimento demográfico e o reforço do sistema escravista colonial. Muitos portugueses e estrangeiros deixaram seu país de origem para se aventurar pelo caminho das Minas, confirmando uma tendência migratória já suficientemente explorada pela historiografia, oriunda principalmente da região Norte de Portugal.¹ De acordo com Cláudia Damasceno, logo que a notícia do descobrimento aurífero se espalhou a região passou a receber um grande fluxo de pessoas e, em pouco tempo, já contava com uma população muito numerosa.² Esse rápido crescimento demográfico fez com que as autoridades régias iniciassem um processo de institucionalização nas regiões mineradoras.

Segundo Joaquim Romero Magalhães as autoridades portuguesas consideravam indispensável a instituição de municípios para a ordenação da vida coletiva da população e para o exercício da justiça no Brasil colonial.³ Após o final da Guerra dos Emboabas, Dom Antônio de Albuquerque criou então as primeiras vilas com o intuito de conseguir um maior controle sobre a região. Assim, em janeiro de 1711 foi instituída a Vila de Ribeirão do Carmo, criação vinculada ao desejo de uma melhor administração da justiça na região.⁴ As palavras do rei Dom João V de “erigir em Vila o arraial de Nossa Senhora

¹ Iraci del Nero, ao levantar dados sobre a população portuguesa radicada em Vila Rica, constatou que 68,1% provinha do Norte de Portugal. Carla Almeida ao analisar a população inventariada em Minas entre 1750 e 1779, descobriu que 89% dos homens portugueses eram naturais das províncias do Norte.

² DAMASCENO, Claudia. O espaço urbano de Mariana: sua formação e suas representações. *Revista LPH*, n. 17, 2003.

³ MAGALHÃES, Joaquim Romero. Documentos sobre “juízes ordinários” nos territórios brasileiros no século XVIII. *Revista do IHGB*, Rio de Janeiro, a. 172, n. 452, p. 547-614, jul./set. 2011. De acordo com o autor as autoridades portuguesas tentaram montar uma rede juízes relativamente densa, no qual se pretendia cobrir todo o território onde se sabia haver algum povoamento reinol.

⁴ Nesse ano de 1711 também foram criadas a Vila Rica de Albuquerque e Vila Real do Sabará.

do Carmo e enviar na mesma, lugar de juiz de fora por assim ser conveniente ao meu real serviço e para boa administração da justiça”⁵ expressam claramente esse escopo.

A criação dessas Vilas trazia novas exigências, regulando-se em tudo conforme ao estabelecimento das outras vilas do mesmo Estado do Brasil, “particularmente na construção das Casas da Câmara, cadeia, pelourinho, calçadas arruamentos e tudo mais pertencente a boa ordem e segurança pública da mesma Vila”.⁶ Assim, nesse mesmo ano foi criado a Câmara de Vila do Carmo, instituição que tinha o poder de decidir diversas questões referentes aos cuidados e medidas dirigidas à região.

As Câmaras, enquanto órgãos políticos, administrativos e judiciários locais, eram interlocutoras privilegiadas entre os anseios da população e as instâncias superiores do Império Português. Como estrutura jurídica, atuava em primeira instância, através da atuação do juiz ordinário ou do juiz de fora. Na região de Vila do Carmo o cargo de juiz ordinário foi criado em 1711, passando a ocorrer a eleição de dois juizes como previsto nas Ordenações Filipinas. Os juizes ordinários atuaram nessa região até 1731, quando foi criado o cargo de juiz de fora.⁷

Os juizes ordinários se diferenciavam dos juizes de fora principalmente pelo fato de serem designados para o cargo através do processo de eleição. Os primeiros eram eleitos pelos homens bons, através dos processos de pelouros em mandatos de um ano, enquanto os últimos eram nomeados pelo rei dentre bacharéis letrados, com o intuito de ser o suporte ao poder real nas colônias. Os juizes de fora eram eleitos para mandatos trienais e submetidos a Leituras de Bacharel, uma exigência irrevogável para o ingresso na carreira da magistratura oficial.⁸

Durante os anos de 1711 e 1731 muitos indivíduos assumiram o cargo de juiz ordinário na Câmara de Vila do Carmo, mais especificamente 33 (trinta e três).⁹ Os juizes

⁵ AHU-Minas Gerais, Caixa: 1, Doc.: 23. PROVISÃO do rei D. João V ao governador das Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida, informando que decidira erigir em Vila o arraial de Nossa Senhora do Carmo e criar na mesma o lugar de juiz de fora. Data: 24 de Janeiro de 1711.

⁶ AHU-Minas Gerais, Caixa: 1, Doc.: 23. PROVISÃO do rei D. João V ao governador das Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida, informando que decidira erigir em Vila o arraial de Nossa Senhora do Carmo e criar na mesma o lugar de juiz de fora. Data: 24 de Janeiro de 1711.

⁷ Ficando extinto o cargo de juiz ordinário na Câmara da região.

⁸ As Leituras de Bacharéis permitiram levantar dados relativos à origem social e as inquirições feitas nos processos objetivavam investigar a origem familiar dos pretendentes aos lugares de letras até duas gerações anteriores. In: SUBTIL, José. *Dicionário dos Desembargadores: 1640-1834*, Lisboa, EDIUAL, 2010.

⁹ CHAVES, Cláudia Maria das Graças; PIRES, Maria do Carmo; MAGALHÃES, Sônia Maria de. *Casa de vereança de Mariana: 300 anos de história da Câmara Municipal de Mariana*. Ouro Preto: Editora da UFOP, 2008 e autos de notificação e processos crimes do AHCSM.

ordinários, a princípio, não recebiam renda pelos serviços prestados, assim como os outros oficiais da Câmara, mas usufruíam de privilégios durante o mandato. Em um ofício do ano de 1722, escrito pelo escrivão Pedro Joseph de Mexia e direcionado ao juiz ordinário da região de Vila do Carmo, prestam-se contas das rendas e propinas realizadas pela Câmara de Vila do Carmo, “por ordem do Doutor Ouvidor Corregedor desta Comarca”.¹⁰ Em relação aos juízes ordinários, o documento relata que aos juízes ordinários a propina de sessenta oitavas a cada um e “costumam sempre dar ao juiz mais velho outra propina pelo cuidado e trabalho que sempre tem com os negócios da dita Câmara”.¹¹

Essa propina extra provavelmente era devida ao fato do juiz ordinário mais velho ser também o presidente da Câmara de Vila do Carmo. Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva apesar dos ingressantes em cargos municipais não receberem ordenados, as propinas e emolumentos não eram de se desprezar.¹² Maria do Carmo Pires afirma que, apesar dos juízes ordinários não receberem salário, gozavam de privilégios consideráveis.¹³

Além de atuarem como presidentes da Câmara, os juízes ordinários tinham um conjunto de funções definidas pelas Ordenações Filipinas, compilação que a Câmara de Vila do Carmo adquiriu uma cópia no ano de 1712. Em seu livro de Receitas e Despesas foi lançado “despendeu-se com uma ordenação que se comprou”.¹⁴ Essa ordenação foi listada também no primeiro Inventário de bens móveis da Câmara, datado de 1º de janeiro de 1719, e referente ao ano anterior.¹⁵

As funções dos juízes ordinários ultrapassavam aquilo que hoje se entende ser a função jurisdicional. As Ordenações listavam um conjunto de funções para esses juízes que iam desde proceder contra os que cometeram crimes no termo de sua jurisdição; participar das sessões da Câmara; ter alçada nos bens móveis e de raiz; participar da

¹⁰ AHU-Minas Gerais, Caixa: 03, Doc.: 67. OFÍCIO de Pedro José e Mexia, escrivão da Câmara de Vila do Carmo, ao juiz ordinário, participando as despesas que a Câmara fazia das suas rendas e propinas e do que costumava dar aos ministros da ouvidoria, juízes ordinários, vereadores e mais oficiais. Data: 22 de outubro de 1722.

¹¹ Grifo meu. AHU-Minas Gerais, Caixa: 03, Doc.: 67. OFÍCIO de Pedro José e Mexia, escrivão da Câmara de Vila do Carmo, ao juiz ordinário, participando as despesas que a Câmara fazia das suas rendas e propinas e do que costumava dar aos ministros da ouvidoria, juízes ordinários, vereadores e mais oficiais. Data: 22 de outubro de 1722. Os vereadores da Câmara de Vila do Carmo também recebiam propinas.

¹² SILVA, Maria Beatriz Nizza da. *Ser nobre na colônia*. São Paulo: Editora UNESP, 2005, p. 143.

¹³ PIRES, Maria do Carmo. O provimento da ordem. Dossiê 67. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, p. 67-79, jul./dez. 2006.

¹⁴ AHCMM, Códice: 664, p. 38.

¹⁵ AHCMM, Códice: 664 e POLITO, Ronald. Os inventários de bens da câmara e as representações do poder. *Revista LPH*, n. 17, Termo de Mariana, 2003.

escolha do juiz de vintena; fiscalizar os serviços de estalagem e fixar seus preços, tomar conhecimento da descoberta das Minas em seu distrito, entre muitas outras atribuições.¹⁶ Para Antônio Manuel Hespanha além das funções administrativas da justiça, os juízes ordinários possuíam uma variada gama de atribuições, na manutenção da ordem pública, na defesa da jurisdição real, na contenção dos abusos dos poderosos, entre muitas outras.¹⁷

De acordo com Arno Wehling os juízes ordinários sentenciavam oralmente ou em processos escritos. Segundo o autor eles presidiam na Casa e absorviam as funções jurisdicionais. Cabia-lhes a função propícia de julgar, mas às vezes também possuíam funções administrativas e fiscais. Para o autor havia uma mistura de atribuições na administração judicial, ocorrendo uma diferenciação de funções e atribuições apenas em algumas vilas e cidades.¹⁸

Segundo Maria do Carmo Pires nesse período justiça e administração se mesclavam indistintamente. Porém, havia uma separação entre as atribuições judiciárias e as administrativas, as primeiras eram realizadas, vias de regra “em casas de morada dos juízes” e as administrativas na “casa de Câmara”.¹⁹

Tanto os juízes ordinários como os juízes de fora deveriam portar uma insígnia, um símbolo de sua função, a vara: a vermelha era indicada para os juízes ordinários, portanto para os leigos, e a vara branca competia aos juízes de fora, aos letrados. Os inventários de bens móveis da Câmara de Vila do Carmo de 1719 listam “quatorze varas vermelhas que servem no Senado”.²⁰ Diziam as Ordenações que os juízes ordinários “trarão varas vermelhas, e os juízes de fora branca”,²¹ mostrando que ela era um distintivo entre o juiz ordinário e o juiz de fora.

A existência desse simbolismo e as diversas atribuições destinadas a esses juízes ordinários nos assinalam para a importância desses oficiais no Império Português. Os documentos judiciais vêm nos demonstrando que esses juízes não só eram alfabetizados como conheciam os procedimentos da justiça ordinária de Vila do Carmo, onde havia a

¹⁶ Ordenações Filipinas – Título LXV: Dos Juízes Ordinários e de Fora, Livro I. Disponível em: <<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/>>.

¹⁷ HESPANHA, Antônio Manuel. *História das instituições*. Épocas Medieval e Moderna. Coimbra: 1982.

¹⁸ WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. *Direito e justiça no Brasil colonial: o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808)*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

¹⁹ PIRES, Maria do Carmo. “*Em testemunho da verdade*” juízes de vintena e o poder local na Comarca de Vila Rica (1736-1808). Belo Horizonte: UFMG, 2005.

²⁰ AHCMM, Códice: 664, p. 62.

²¹ Ordenações Filipinas – Título LXV: Dos Juízes Ordinários e de Fora, Livro I. Disponível em: <<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/>>.

constante presença de procuradores doutores ou licenciados, inclusive com uma circulação de noções do Direito e das Ordenações.²²

A documentação vem nos ratificando a importância desses juizes nas primeiras décadas dos setecentos para a execução judicial local, realizando os procedimentos em suas casas de morada²³ e exercendo outras funções, como a de juiz dos órfãos,²⁴ e até mesmo fiscalizando os quintos quando necessário.²⁵ Nesse sentido, entender quem eram os indivíduos que atuaram como juizes ordinários na Câmara de Vila do Carmo, no período referido, torna-se fundamental para um melhor entendimento da própria execução e funcionamento da justiça ordinária, assim como permite compreender o papel das elites locais nesse processo.

Os Juizes Ordinários de Vila do Carmo

A condição para ser eleito juiz ordinário na Câmara de Vila do Carmo era a mesma dos demais membros da Câmara, isto é ser um “homem bom” da localidade.²⁶ De acordo com Maria do Carmo Pires, nessa região, os homens bons reunidos na casa da Câmara indicavam seus eleitores, onde era organizada uma lista tríplice com o nome dos escolhidos para futuros vereadores e juizes ordinários dos três anos seguintes.²⁷

Segundo Bicalho o exercício do poder camarário aparecia na dinâmica do Império Português, como mecanismo de afirmação do vínculo político entre vassalos ultramarinos e soberano, sendo espaço de nobilitação, obtenção de privilégios e, sobretudo, negociação

²² Os documentos judiciais que vem sendo analisados são os processos crimes, autos de notificação e inventários post mortem.

²³ Encontramos muitos procedimentos sendo realizados na casa de morada do juiz ordinário, algo que também foi encontrado pelo autor Joacir Borges em Curitiba na primeira metade do século XVIII.

²⁴ Os juizes ordinários de Vila do Carmo atuaram na função de juiz dos órfãos pelo menos até 1718, quando foi criado o cargo na região. No entanto, encontramos em datas posteriores o juiz ordinário acumulando os dois cargos, caso de Rafael da Silva e Sousa. Segundo António Manuel Hespanha aos juizes dos órfãos competia organizar o cadastro dos órfãos e vigiar a administração dos seus bens pelos respectivos tutores, organizar os inventários de menores, proverem quanto à criação, educação e casamento dos órfãos e julgar os feitos cíveis em que fossem parte os órfãos, dementes ou pródigos e os feitos sobre inventários post mortem e partilhas que houvesse menores.

²⁵ FARIA, Simone Cristina de. *Os “homens do ouro”*: perfil, atuação e redes dos Cobradores dos Quintos Reais. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

²⁶ O termo homem bom é usada na documentação do período, e também presente nas Ordenações Filipinas.

²⁷ PIRES, op. cit., 2005.

com o centro.²⁸ Assim, nesse período havia um temor por parte da Coroa de que a manutenção desses mesmos agentes em ofícios locais por período longo fizesse surgir uma oligarquia dirigente com interesses contrários aos seus. Desse modo, as Ordenações Filipinas não permitiam que esses oficiais assumissem o cargo de modo consecutivo.²⁹

Tabela 1: Padrão de Ocupação no cargo dos Juizes Ordinários de Vila do Carmo

Juízes Ordinários	Número	% (aproximado)
Um ano no cargo	28	84%
Dois anos no cargo	3	9%
Mais de três anos no cargo	2	7%
Total:	33	100%

Fonte: CHAVES; PIRES; MAGALHÃES, op. cit., 2008 e autos de notificação e processos crimes do AHCSM.

Em relação à quantidade de anos em que permaneceram atuando no cargo, percebe-se que a maioria dos juizes ordinários da Câmara de Vila do Carmo cumpriu as ordens régias e permaneceram apenas um ano no cargo. Apenas os juizes Pedro Frazão de Brito e Salvador Fernandes Furtado assumiram o cargo por dois anos consecutivos, indo contra a recomendação que proibia tal feito.³⁰ O juiz ordinário que mais atuou na região foi Rafael da Silva e Sousa, atuando cinco anos nesse cargo.

Cabe ressaltar que esses indivíduos assumiram outros cargos na câmara dessa Vila, como o de vereador e procurador, na grande maioria em anos anteriores a posse como juiz ordinário. Aproximadamente 50% dos juizes ordinários da região assumiram outros cargos na dita Câmara.³¹ Essa constatação demonstra que a estrutura do poder local estava fundada na distribuição dos cargos camarários entre os integrantes dos grupos dominantes da região da Vila do Carmo.

²⁸ BICALHO, Maria Fernanda Baptista. Conquistas, mercês e poder local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política no Antigo Regime. *Almanack brasiliense*, n. 2, 2005.

²⁹ Título LXV: Dos Juizes Ordinários e de Fora, Livro I. Disponível em: <<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/>>.

³⁰ Pedro Frazão de Brito assumiu o cargo em 1711 e 1712 e Salvador Fernandes Furtado de Mendonça em 1722 e 1723.

³¹ 15 juizes ordinários assumiram outros cargos na câmara de Vila do Carmo, dentre esses, apenas dois assumiram outro cargo depois de terem atuado como juiz ordinário.

Em relação à naturalidade desses juízes ordinários que atuaram na Câmara de Vila do Carmo, dentre os vinte (20) indivíduos para os quais foram obtidas informações a este respeito, treze (13), isto é, 65% deles eram portugueses, apenas seis (6) da região de São Paulo e um (1) de outras capitanias, a saber, de origem fluminense. Segue abaixo um quadro representando a naturalidade dos juízes para qual encontramos essa informação:

Tabela 2: Naturalidade dos Juízes Ordinários de Vila do Carmo

Local	Número	%
Reinol	13	65
Paulista	6	30
Fluminense	1	5
Total:	20	100

Fonte: Inventários post mortem, testamentos, cartas patentes e mercês. Algumas naturalidades desses juízes ordinários de Vila do Carmo também foram encontradas em trabalhos acadêmicos.

A predominância de juízes ordinários de origem reinol pode ser explicada pelo recorte temporal do trabalho e a recente descoberta aurífera. Já foi discutido que a descoberta de ouro provocou um significativo afluxo de pessoas para região mineradora. Nesse sentido, as fontes analisadas atestaram que grande parte dos indivíduos que atuaram como juízes ordinários em Vila do Carmo nas primeiras décadas dos setecentos estavam entre os primeiros povoadores da região mineradora, muitos citados por Diogo de Vasconcelos como figuras centrais no descobrimento da região.

Os documentos do Conselho Ultramarino também reforçam a importância dos mesmos na conquista e povoamento, como exemplos, podemos citar Matias Barbosa da Silva e José Rebelo Perdigão. O primeiro “se fez riquíssimo e poderoso em armas, situou-se abaixo do Forquim e fundou o arraial de Barra Longa, que se conheceu por muitos anos, com o seu nome”.³² O reinol assumiu o cargo de mestre de campo e o de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica e seu termo, servindo a sua Majestade em “várias partes da América, onde foi sempre bem reconhecido o seu zelo, acerto e valor”.³³ Matias Barbosa da Silva assumiu o cargo de juiz ordinário de Vila do

³² VASCONCELOS, Diogo de. *História Antiga de Minas Gerais*, p. 155, 1999.

³³ AHU-Minas Gerais, Caixa: 35, Doc.: 81. REQUERIMENTO de Matias Barbosa da Silva, pedindo sua confirmação no posto de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica e seu termo. Anexo: carta patente. Data: 02 de junho de 1738.

Carmo no ano de 1723. O requerimento no qual ele pede a confirmação no posto de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica relata a atuação do mesmo nas Minas, onde “mostrando sempre ser um dos mais leais vassallos da Majestade exercendo depois o cargo de juiz ordinário com suma intenção e acerto mandando fazer estradas e pontes, zelando muito a arrecadação dos reais quintos”.³⁴

José Rebelo Perdigão, que junto com Pedro Frazão de Brito, foram os primeiros a assumirem o cargo de juiz ordinário na Câmara de Vila do Carmo, teve uma atuação importante no Império Português, com prestígio entre as autoridades centrais e locais, gozando de todas as honras privilégios, liberdades, isenções e fraquezas “que em razão do dito posto lhe são concedidas”.³⁵ Em 1711, atuando como juiz ordinário foi combater os franceses, diz o requerimento:

[...] do qual vossa Majestade disse que foi servido encarregar-me pelo grande préstimo e talento que achei no dito José Rebelo Perdigão o provi no cargo de superintendente do distrito para administrar justiça aqueles moradores antes de se levantar a dita Vila [...] e ultimamente declarando eu a socorrer esta cidade na ocasião que a invadiram os inimigos franceses me acompanhou o dito José Rebelo Perdigão [...] que trouxe comigo pois *se achava por juiz ordinário* da Câmara da dita Vila.³⁶

Assim, os exemplos de trajetória dos indivíduos que atuaram na Câmara de Vila do Carmo no cargo de juiz ordinário, ressaltam que os mesmos foram importantes para o povoamento da região, além de serem solicitados em momentos de tensão vivenciados pela Coroa ou seus representantes, como na Guerra dos Emboabas, caso de Rafael da Silva e Sousa,³⁷ ou durante a invasão francesa, como aconteceu com Perdigão. Foi possivelmente nesse processo que adquiriram a legitimidade que o cargo camarário de juiz ordinário requeria, assim como outros cargos por eles ocupados na região mineradora.

³⁴ Grifo meu. AHU-Minas Gerais, Caixa: 35, Doc.: 81. REQUERIMENTO de Matias Barbosa da Silva, pedindo sua confirmação no posto de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica e seu termo. Anexo: carta patente. Data: 02 de junho de 1738. Esse documento demonstra que o juiz ordinário atuava em diferentes funções e que podiam ter um papel importante na fiscalização dos quintos.

³⁵ AHU-Minas Gerais, Caixa: 22. Doc.: 64. REQUERIMENTO de José Rebelo Perdigão, solicitando a mercê de uma comenda de duzentos mil réis, com o Hábito de Cristo e a Alcaidaria-mor de Vila Rica. Anexo: processo. Data: 01 de dezembro de 1732.

³⁶ AHU-Minas Gerais, Caixa: 2, Doc.: 23. REQUERIMENTO do mestre-de-campo [do Terço Auxiliar da Vila do Carmo], José Rebelo Perdigão, ao rei [D. João V], solicitando o traslado da sua patente. Data: 20 de junho de 1719 [grifo meu].

³⁷ Rafael da Silva e Sousa no posto de capitão mor teve participação decisiva na Guerra dos Emboabas.

Em relação aos juízes ordinários para os quais conseguimos obter informação³⁸ a respeito do estado civil, encontramos uma grande predominância dos casados (93%). O casamento entre os “homens bons” era incentivado para formar uma elite fiel ao governo e à cultura católica. Esse ideal do casamento normatizador vai levar a Coroa a insistir na possibilidade de não admitir que homens solteiros ocupem os postos camarários. Em janeiro de 1721, D. João explica seus argumentos a D. Pedro de Almeida governador e capitão general da capitania de São Paulo e Minas, de que:

*peçoas principais e ainda quaisquer outras tomem o estado de casados e se estabeleçam com suas famílias reguladas na parte que elegerem para a sua povoação, porque por este modo ficarão tendo mais amor a terra e maior conveniência do sossego dela e conseqüentemente ficarão mais obedientes às minhas reais ordens e os filhos que tiverem do matrimônio os façam ainda mais obedientes.*³⁹

Desse modo, o alto percentual de juízes ordinários casados pode ser explicado pela exigência dessa condição para ser eleito para um ofício camarário, e conseqüentemente para o cargo de juiz ordinário. O casamento também parece ter sido importante para a fixação dos mesmos na região das Minas, além da importância dos laços familiares nessa sociedade de Antigo Regime. Nessa comunidade o matrimônio era uma instituição importante para aqueles que buscavam alcançar e manter uma posição social. A autora Carla Almeida demonstrou que muitos dos homens que vieram para as Minas se casaram depois de cumprirem uma trajetória de acumulação de bens econômicos relativamente bem-sucedida o que aponta para a prática da exogamia como uma importante estratégia, visando garantir a manutenção e o aumento do poder concentrado na família ao mesmo tempo em que garantia a boa situação econômica.⁴⁰

A fixação na região mineradora fez com que essa elite pleiteasse cargos, como os militares, alguns adquiridos através de mercês régias ou do governador. Assim, encontramos um alto percentual de juízes ordinários da Vila ocupantes de cargos militares, muitos, inclusive, com uma carreira militar ascendente. Carmem Silvia Lemos demonstrou que na região de Vila Rica era enorme o número de juízes ordinários com

³⁸ Encontramos informação referente a 16 indivíduos.

³⁹ Códice 23. 1ª parte. op. cit. 1979, p.125-126 [grifos meus].

⁴⁰ ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. *Uma nobreza da terra com projeto imperial: Maximiliano de Oliveira Leite e seus aparentados*. In: FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. *Conquistadores e negociantes*. História de elites no Antigo Regime nos trópicos. América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

essas patentes, aproximadamente 60% deles, algo que para a autora tem relação com o critério de eleição “entre pessoas de qualidade”.⁴¹ Na região de Vila do Carmo encontramos um número ainda maior, 30 juízes dos 33 analisados foram beneficiados por essas patentes, algo que representa mais de 90% do total. Segundo Ana Paula Pereira Costa a estrutura militar lusitana, que se transferiu para o Brasil, se dividia em três tipos específicos de força: os Corpos Regulares (conhecidos também por Tropa Paga ou de Linha), as Milícias ou Corpo de Auxiliares e as Ordenanças ou Corpos Irregulares. As Milícias ou Corpo de auxiliares se organizava da seguinte forma: mestres-de-campo, coronéis, sargento-mores, tenentes-coronéis, capitães, tenentes, alferes, sargentos, furriéis, cabos-de-esquadra, porta-estandartes e tambor, já os postos das Ordenanças de mais alta patente eram os de capitão mor, sargento-mor e capitão.⁴² O gráfico abaixo mostra a distribuição dos cargos militares entre os juízes ordinários de Vila do Carmo:⁴³

Gráfico I: Cargos Militares dos Juízes Ordinários de Vila do Carmo

Fonte: Cartas patentes do AHU, documentos judiciais e inventários *post mortem* disponíveis no AHCSM e trabalhos historiográficos.

Obs.: Foi priorizado o cargo militar do momento de atuação como juiz ordinário, inexistente essa afirmação priorizou-se a patente mais alta ao longo da vida.

⁴¹ LEMOS, Carmem Silvia. *A justiça local: os juízes ordinários e as devassas da Comarca de Vila Rica (1750-1808)*. Belo Horizonte: UFMG / FAFICH, 2003. Acredito que a diferença no percentual pode ser explicada pelo maior número de juízes doutores em Vila Rica.

⁴² COSTA, Ana Paula Pereira. Organização militar, poder de mando e mobilização de escravos armados nas conquistas: a atuação dos Corpos de Ordenanças em Minas colonial. *Revista de História Regional*, v. 11, n. 2, p. 109-162, Inverno, 2006.

⁴³ Essas informações foram retiradas de fontes diversas, como Inventários post mortem, patentes e nomeações presentes no AHU e no APM, Processos de Habilitação da Ordem de Cristo, etc.

A análise dos inventários *post mortem* e testamentos dos indivíduos que atuaram como juízes ordinários na Câmara de Vila do Carmo constata que eles integravam a elite local, pelo menos grande parte deles, tornando-se assim donos de patrimônios consideráveis.⁴⁴ Como exemplos, podemos elencar os juízes Antonio de Faria Pimentel, Bernardo Spinolla de Castro, Matias Barbosa da Silva e Manoel Cardoso Cruz.

Antônio de Faria Pimentel, juiz ordinário em 1719, por exemplo, possuía uma propriedade rural que tinha engenho de cana com moendas e engenho de cana de mandioca, além de vários instrumentos de trabalho como enxadas, foices, martelos, picareta e serras. O inventário lista ainda uma olaria de fazer telhas, casas de vivenda, casas de venda e senzalas de telha.⁴⁵

Bernardo Spinolla de Castro, juiz em 1720, possuía vários bens, entre eles uma propriedade de morada na freguesia de São Sebastião, avaliada em 800 oitavas de ouro e uma propriedade de fazenda, que o havia custado 400\$ 000 réis e que era avaliada no inventário em 333 oitavas de ouro.⁴⁶ No testamento de Matias Barbosa da Silva, juiz em 1723, são listados muitos bens, como uma fazenda grande na freguesia do Furquim, “com casas nobres, engenho real, lavras, choças, e mais de duzentos escravos ou os que forem que melhor constarão dos róis das Desobrigas, ou lista da capitação”.⁴⁷ No documento também são listados outros sítios e moradas e peças em ouro lavrado e diamantes.

O capitão Manoel Cardoso Cruz, juiz em 1731, alcançou uma considerável riqueza com a mineração. Em seu inventário *post mortem* a esposa e inventariante declarou que o português havia vendido metade dos bens antes do falecimento, o que equivalia 8:043\$165. Mesmo o inventário não representando a totalidade da fortuna acumulada pelo juiz ordinário em vida, foram listados nesse documento muitas propriedades e escravos.⁴⁸

⁴⁴Assim como os juízes ordinários de Vila Rica. LEMOS, op. cit., 2003.

⁴⁵AHCSM- Inventário post mortem de Antônio de Faria Pimentel – 1º Ofício, Códice: 11, Auto: 384.

⁴⁶Arquivo Histórico da Casa Setecentista Mariana- Inventário post mortem de Bernardo Spinolla de Castro- 2º Ofício, Códice: 126, Auto: 2469. Nesse período, cada oitava de ouro valia o equivalente a aproximadamente 1.200 réis.

⁴⁷Arquivo Nacional da Torre do Tombo/ACL-Testamento de Matias Barbosa da Silva, maço 95, doc. 19.

⁴⁸Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana. Inventário post mortem de Manoel Cardoso Cruz. 2º Ofício, Códice: 40, Auto: Auto: 533.

Tabela 3: Monte mor nos inventários post mortem dos Juízes Ordinários de Vila do Carmo 1711-31

Juiz ordinário	Monte mor em réis	Monte mor em libras
Antônio de Faria Pimentel	8:595\$600	2.421,295
Antônio de Ferreira Pinto	746\$387	210,249
Bernardo Spinolla de Castro	16:996\$930	4.787,867
Francisco Ferreira de Sá	58:882\$767	16.563,366
Francisco Ribeiro de Andrade	7:973\$664	2.246,102
Manoel de Queiroz	367\$687	103,573
Manoel Cardoso Cruz	8:043\$165	2.262,494
Matias Barbosa da Silva	29:486\$398	8.306,027
Paulo Rodrigues Durão	53:196\$265	14.963,787
Pedro Frazão de Brito	9:692\$400	2.730,253
Salvador Fernandes Furtado de Mendonça	33:482\$400	9.431,661

Fonte: Inventários post Mortem – Arquivo Histórico da Casa Setecentista e Casa do Pilar de Ouro Preto.

A descoberta do ouro na América portuguesa também vai condicionar a escravaria negra trazida da África.⁴⁹ A escravidão foi forma dominante de organização do trabalho na sociedade mineradora. Tarcísio Rodrigues Botelho ao levantar dados para as Minas, estima-se que, por volta do ano de 1720, havia em Vila do Carmo algo em torno de 13326 escravos, que poderiam representar grande parte da população daquela localidade.⁵⁰ Assim, ao analisarmos o número de escravos que foram listados nos inventários *post mortem* desses indivíduos que atuaram como juízes ordinários, constatou-se que alguns deles figuravam entre os grandes proprietários de escravos da região de Vila do Carmo. Segue abaixo um quadro com esses números:

⁴⁹ Existe uma abundância de estudos sobre a escravidão no Império Português e o impacto que a mesma causou na região mineradora. Alguns exemplos são: FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. *O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c 1840*. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993; MATOS, Hebe Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). *O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

⁵⁰ BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. População e escravidão nas Minas Gerais. *12º Encontro da Associação Brasileira de Estudos de População – ABEP, GT População e História*, Caxambu (MG), outubro de 2000.

Tabela 5: Número de escravos dos Juizes Ordinários de Vila do Carmo encontrados nos inventários post mortem

Juiz ordinário	Número de escravos
Antônio de Faria Pimentel	34
Antônio de Ferreira Pinto	6
Bernardo Spinolla de Castro	57
Francisco Ferreira de Sá	108
Manoel Cardoso Cruz	44
Francisco Ribeiro de Andrade	26
Pedro Frazão de Brito	56
Manoel de Queiroz	1
Matias Barbosa da Silva	4
Paulo Rodrigues Durão	129
Salvador Fernandes Furtado de Mendonça	61

Fonte: AHCSM e Casa do Pilar de Ouro Preto, Inventários post mortem.

Cabe considerarmos que o inventário é feito após a morte do indivíduo, assim em alguns casos o número de escravos listados no documento não condiz com a realidade de vida do inventariado. Um exemplo claro disso é representado por Matias Barbosa da Silva, que atuou como juiz ordinário no ano de 1723. No inventario do mesmo são listados apenas 4 escravos, mas nas listas dos quinto de 1723 informa-se que ele possuía 73 escravos, e na de 1725, 41 cativos, demonstrando ter sido um grande proprietário de escravos no decorrer de sua vida.⁵¹

Também encontramos indícios do número de escravos de alguns juizes para os quais não possuímos o inventário *post mortem* e o testamento. Pedro Teixeira Cerqueira, por exemplo, aparece declarando o número de escravos em duas listas de cobrança dos quintos, em 1717 dizia ter 20 escravos, e em 1723, 44 cativos.⁵² Guilherme Mainardi da Silva, juiz ordinário em 1731, declarou em 1725 que possuía 38 escravos.⁵³

⁵¹ COSTA, Ana Paula Pereira. *Armar escravos em Minas colonial: potentados locais e suas práticas de reprodução social na primeira metade do século XVIII. Vila Rica, 1711-1750.* Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

⁵² Idem.

⁵³ AHCMM, Códice 150. Ver mais in: FARIA, Simone Cristina de. *Os “homens do ouro”:* perfil, atuação e redes dos Cobradores d’os Quintos Reais. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

Além do poder econômico alcançado por esses indivíduos que atuaram como juízes, eles buscaram também as distinções próprias de uma sociedade de Antigo Regime que começava a se formar na região das Minas. Encontramos recorrência ao Conselho Ultramarino por parte de 43% dos juízes ordinários de Vila do Carmo. A maioria das petições por eles enviadas a esse Conselho guardava relação com as patentes militares e as cartas de sesmaria, o que demonstra evidentes sinais de busca por distinção e qualidade.

Seguindo essa lógica, alguns desses juízes também se consagraram Cavalheiros da Ordem de Cristo (25%). A ordem de Cristo era uma ordem religiosa- militar portuguesa e os hábitos de Cristo eram pedidos pelos coloniais que dispunham dos serviços mais valorizados pela Coroa. Para ingressar nessa Ordem era preciso que se realizasse um processo com inquirição de testemunhas.

O processo da Ordem de Cristo de Caetano Álvares Rodrigues, juiz ordinário em 1721, é datado de 1730 e descreve que o suplicante deu serviço na Índia em Praça de Soldado até o posto de segundo capitão tenente de mar e guerra tudo por espaço de quase seis anos e que chegando à América atuou como Coronel das Ordenanças de São Paulo. O documento relata também:

[...] e no Brasil e Minas do Rio de Janeiro tem servido a V. Majestade a mais de 14 anos nos serviços de soldado, no de coronel, no guarda mor das Minas no distrito de Vila do Carmo, no de vereador da Câmara *e de juiz ordinário*, e em todas estas ocupações tem feito a Vossa Majestade estes relevantes e singulares serviços, com singular zelo e muita despesa de sua fazenda.⁵⁴

Em relação ao cargo de juiz ordinário, Caetano relata ainda nesse documento que quando ocupou esse cargo, o Conde de Assumar o mandou para cobrar os quintos e “que os cobrou sem repugnância alguma e trouxe o ouro em sua companhia e o entregou”.⁵⁵ Simone Faria supõe que essa sua intervenção na fiscalização produziu um aumento das cifras arreadas dos quintos em Vila do Carmo, assim como possivelmente ocorreu quando atuaram os juízes Rafael da Silva e Sousa e Salvador Fernandes Furtado de Mendonça.⁵⁶

⁵⁴ Arquivo Nacional da Torre do Tombo- HOC-Letra C. Maço: 12, Doc.6. [grifo meu].

⁵⁵ Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Familiatura do Santo Ofício de Caetano Álvares Rodrigues Horta. Completa, Mç: 4, Doc. 48.

⁵⁶ FARIA, op. cit., 2010. Faria aborda que supostamente houve um aumento na arrecadação dos quintos quando atuaram Caetano Alvares e Manoel de Queiroz, e Rafael da Silva e Souza e Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. A autora também aborda que Rafael da Silva e Sousa, quando juiz ordinário, percorreu o distrito fazendo lista dos escravos e convocando os moradores a pagarem os quintos.

Alguns desses indivíduos também se tornaram familiares do Santo Ofício, como Antonio Ferreira Pinto, Guilherme Maynardi da Silva e Caetano Álvares Rodrigues. Os familiares exerciam um papel auxiliar nas atividades da Inquisição, atuando principalmente nos sequestros de bens, notificações, prisões e condução dos réus. No processo de familiatura do último relata-se que o mesmo “sabe ler e escrever e está em boa disposição e suposto representa ter 50 anos de idade”.⁵⁷

A alfabetização parece ter sido comum entre os juizes ordinários que atuaram em Vila do Carmo nas primeiras décadas dos setecentos, representada por boas assinaturas e trechos nos documentos judiciais, no entanto esses indivíduos não possuíam, em absoluta maioria, o título de doutor, pois o juiz ordinário, ao contrário do juiz de fora, não precisava necessariamente ter formação em Direito. O autor Joacir Borges encontrou apenas 1 (um) doutor atuando como juiz ordinário na Câmara de Vila dos Pinhais de Curitiba entre 1732 e 1752.⁵⁸ Carmem Silvia Lemos encontrou 16 (dezesesseis) doutores formados em direito entre 50 juizes ordinários de Vila Rica entre 1750 e 1808, que equivalia a 32 % deles.

Entre os 33 (trinta e três) indivíduos que ocuparam o cargo de juiz ordinário na Câmara de Vila do Carmo, encontrei referencia de apenas um juiz com formação em direito, a saber, o Doutor Thomas de Gouvêa Serra que assumiu o cargo de juiz ordinário na Câmara da região no ano de 1727.

Tabela 4: Comparação entre juizes ordinários doutores em três regiões do Império Português no século XVIII

Região	Período	Juízes Ordinários doutores	%
Vila do Carmo	1711-1731	1/33	3%
Vila de Curitiba	1732-1751	1/25	4%
Vila Rica	1750-1808	16/50	32%

Fonte: LEMOS, Carmem Silva. *A justiça local: os juizes ordinários e as devassas da Comarca de Vila Rica (1750-1808)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2003; BORGES, Joacir Navarro. *Das justiças e dos litígios: a ação judiciária da Câmara de Curitiba no século XVIII (1731-1745)*. Curitiba: UFPR, 2009. Documentos judiciais encontrados na Casa Setecentista.

⁵⁷ Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Familiatura do Santo Ofício de Caetano Álvares Rodrigues Horta. Completa, maço 4, doc. 48, Maio de 1745.

⁵⁸ BORGES, op. cit., 2009.

Apesar da análise de Vila Rica ter uma baliza temporal mais abrangente, e por consequência apresentar um maior número de juízes ordinários analisados, essa comparação permite inferir que o número de advogados atuando como juiz ordinário, provavelmente, aumentou na segunda metade do século XVIII no Império Português. Álvaro de Araújo Antunes ressaltou a presença marcante de bacharéis letrados em Minas Gerais na segunda metade do século XVIII, e que contribuíram para o reconhecimento da justiça oficial, e por ilação, do poder régio, em uma região de especial importância para o Império Português.⁵⁹

Destarte, as pesquisas vêm indicando que apesar de leigos em leis esses indivíduos tiveram um papel importante na formação do aparato judicial⁶⁰ e em sua execução, quando faltavam “bacharéis para servir os lugares do Reino”⁶¹ e não haviam juízes de fora para atuarem nas Minas.

Considerações finais

O estudo dos indivíduos que assumiram o cargo de juiz ordinário na Vila do Carmo nos demonstrou que, além de um doutor em Direito, a grande maioria era sim constituída por leigos em leis. Os ‘homens bons’ que assumiram esse cargo judicial na Câmara integravam a primeira elite da região, tendo um papel importante na conquista e povoamento da região das Minas.

Os juízes ordinários de Vila do Carmo eram, em sua maioria, de origem portuguesa, casados e detentores de importantes cabedais, conquistando cargos, bens e escravos durante a fixação na região. A autora Carmem Silvia Lemos também constatou que os juízes ordinários atuantes em Vila Rica integravam a elite local da região. Segundo a autora esses juízes leigos de Vila Rica eram donos de patrimônio considerável, originário de atividades agrícolas, de mineração, transações financeiras e negócios.⁶²

⁵⁹ ANTUNES, Álvaro de Araújo. Homens de letras e leis: a prática da justiça nas Minas Gerais colonial. *Actas do Congresso Internacional Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades*. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/alvaro_antunes.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2014.

⁶⁰ Podemos citar aqui os trabalhos de Carmem Silvia Lemos, Joacir Borges, Álvaro Antunes e outros autores.

⁶¹ AHU-Minas Gerais, Caixa: 9, Doc.: 32. CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a criação do ofício de juiz de fora para a Vila Rica e para a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Anexo: carta. Data: 21 de maio de 1726.

⁶² LEMOS, op. cit., 2003.

A elite local também almejava a condição de gente nobre e as ações ligadas à conquista se revelaram fundamentais no caminho para alcançarem tal condição, assim como assumir um cargo camarário, como o cargo de juiz ordinário na Câmara da região. Segundo Fernanda Bicalho as elites das conquistas buscavam distinção e privilégios através do controle das instituições locais, assim os cargos camarários eram alvo de disputas entre diferentes grupos das localidades.⁶³

Os indivíduos aqui analisados usaram os serviços realizados como juízes ordinários para pleitearem cargos militares ou ao tentarem ingressar na Ordem de Cristo ou em uma Familiatura do Santo Ofício. Assim sendo, concluímos que essa elite local constituída nas Minas foi importante para a formação e a execução judicial local nas primeiras décadas dos setecentos, realizando as funções definidas pelas Ordenações Filipinas, atuando na esfera judicial e também em questões administrativas na região de Vila do Carmo.

Referências

1. Fontes primárias:

Arquivo Histórico Ultramarino:

AHU-Minas Gerais, Caixa: 1, Doc.: 23. PROVISÃO do rei D. João V ao governador das Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida, informando que decidira erigir em Vila o arraial de Nossa Senhora do Carmo e criar na mesma o lugar de juiz de fora. Data: 24 de Janeiro de 1711.

AHU-Minas Gerais, Caixa: 03, Doc.: 67. OFÍCIO de Pedro José e Mexia, escrivão da Câmara de Vila do Carmo, ao juiz ordinário, participando as despesas que a Câmara fazia das suas rendas e propinas e do que costumava dar aos ministros da ouvidoria, juízes ordinários, vereadores e mais oficiais. Data: 22 de outubro de 1722.

AHU-Minas Gerais, Caixa: 9, Doc.: 32. CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a criação do ofício de juiz de fora para a Vila Rica e para a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Anexo: carta. Data: 21 de maio de 1726.

AHU-Minas Gerais, Caixa: 22. Doc.: 64. REQUERIMENTO de José Rebelo Perdígão, solicitando a mercê de uma comenda de duzentos mil réis, com o Hábito de Cristo e a Alcaidaria-mor de Vila Rica. Anexo: processo. Data: 01 de dezembro de 1732.

⁶³ BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no Império português: o exemplo do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, 1998.

AHU-Minas Gerais, Caixa: 2, Doc.: 23. REQUERIMENTO do mestre-de-campo [do Terço Auxiliar da Vila do Carmo], José Rebelo Perdigão, ao rei [D. João V], solicitando o traslado da sua patente. Data: 20 de junho de 1719.

AHU-Minas Gerais, Caixa: 35, Doc.: 81. REQUERIMENTO de Matias Barbosa da Silva, pedindo sua confirmação no posto de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica e seu termo. Anexo: carta patente. Data: 02 de junho de 1738.

Inventários post mortem:

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana -Inventário post mortem de Agostinho Francisco da Silva - 1º Ofício, Códice:100, Auto: 2085. Ano: 1728.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana - Inventário post mortem de Antônio de Faria Pimentel - 1º Ofício, Códice: 11, Auto: 384. Ano: 1723.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana -Inventário post mortem de Antônio Ferreira Pinto - 1º Ofício, Códice: 91, Auto: 1896. Ano: 1783.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana - Inventário post mortem Bernardo Spinolla de Castro - 2º Ofício, Códice: 126, Auto: 2469. Ano: 1734.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana - Inventário post mortem de Francisco Ferreira de Sá - 1º Ofício, Códice: 87 Auto: 1842. Ano: 1732.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana -Inventário post mortem de Francisco Ribeiro de Andrade - 1º Ofício, Códice: 88, Auto: 1854. Ano: 1722.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana-Inventário post mortem Manoel Cardoso Cruz – 2º Ofício, Códice: 20, Auto: 533. Ano: 1757.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana – Inventário post mortem de Manoel de Queiroz – 2º Ofício, Códice: 35, Auto: 813. Ano: 1793.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana –Inventário post mortem de Paulo Rodrigues Durão – 1º Ofício, Códice: 115, Auto: 2377. Ano: 1743.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana – Inventário post mortem de Pedro Frazão de Brito – 1º Ofício, Códice: 132, Auto: 2658. Ano: 1722.

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana – Inventário post mortem de Salvador Fernandes Furtado de Mendonça – 1º Ofício, Códice: 138, Auto: 2800. Ano: 1725.

Casa do Pila de Ouro Preto - Inventário post mortem de Matias Barbosa da Silva – 2º ofício, Códice: 101, Auto: 1257. Ano: 1742.

Testamentos:

Testamento de Francisco Ribeiro de Andrade – Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana - 1º Ofício, Códice: 88, Auto: 1854.

Testamento de Matias Barbosa da Silva – Arquivo Nacional da Torre do Tombo - ACL, maço 95, doc. 19.

Testamento de Maximiniano de Oliveira Leite – Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana - 1º Ofício - livro 64- f.3.

Processo de Habilitação da Ordem de Cristo:

Processo de Caetano Alvares Rodrigues. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, HOC, Letra C, Mç: 12, Doc.: 6.

Familiatura do Santo Ofício:

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Familiatura do Santo Ofício de Caetano Álvares Rodrigues Horta. Completa, Mç: 4, Doc. 48.

2. Bibliografia:

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Uma nobreza da terra com projeto imperial: Maximiniano de Oliveira Leite e seus aparentados. In: FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de (orgs.). *Conquistadores e negociantes*. História de elites no Antigo Regime nos trópicos. América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

ANTUNES, Álvaro de Araújo. Homens de letras e leis: a prática da justiça nas Minas Gerais colonial. *Actas do Congresso Internacional Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades*. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/alvaro_antunes.pdf>.

BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As câmaras municipais no Império português: o exemplo do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 36, 1998.

_____. Conquistas, mercês e poder local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política no Antigo Regime. *Almanack brasiliense*, n. 2, 2005.

BORGES, Joacir. *Das justiças e dos litígios: a ação judiciária da Câmara de Curitiba no século XVIII (1731-1745)*. Curitiba: UFPR, 2009.

BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. População e escravidão nas Minas Gerais. *12º Encontro da Associação Brasileira de Estudos de População – ABEP, GT População e História*, Caxambu (MG), outubro de 2000.

CHAVES, Cláudia Maria das Graças; PIRES, Maria do Carmo; MAGALHÃES, Sônia Maria de. *Casa de vereança de Mariana: 300 anos de história da Câmara Municipal de Mariana*. Ouro Preto: Editora da UFOP, 2008.

COSTA, Ana Paula Pereira. Organização militar, poder de mando e mobilização de escravos armados nas conquistas: a atuação dos Corpos de Ordenanças em Minas colonial. *Revista de História Regional*, v. 11, n. 2, p. 109-162, Inverno, 2006.

_____. *Armazém de escravos em Minas colonial: potentados locais e suas práticas de reprodução social na primeira metade do século XVIII. Vila Rica, 1711-1750*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.

DAMASCENO, Claudia. O espaço urbano de Mariana: sua formação e suas representações. *Revista LPH*, n. 17, 2003.

FARIA, Simone Cristina de. *Os “homens do ouro”*: perfil, atuação e redes dos Cobradores dos Quintos Reais. Rio de Janeiro: UFRJ, PPGHIS, 2010.

HESPAÑA. António Manuel. *História das instituições*. Épocas Medieval e Moderna. Coimbra: Almedina, 1982.

_____. *As vésperas do Leviathan*. Instituições e poder político em Portugal. séc. XVIII. Coimbra: Almedina, 1994.

LEMOS. Carmem Silva. *A justiça local: os juízes ordinários e as devassas da Comarca de Vila Rica (1750-1808)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2003.

MAGALHÃES, Joaquim Romero. Documentos sobre “juízes ordinários” nos territórios brasileiros no século XVIII. *Revista do IHGB*, Rio de Janeiro, a. 172, n. 452, p. 547-614, jul./set. 2011.

PIRES, Maria do Carmo. O provimento da ordem. Dossiê 67. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, p. 67-79, jul./dez. 2006.

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. *Ser nobre na colônia*. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

SUBTIL, José. *Dicionário dos desembargadores: 1640-1834*, Lisboa, EDIUAL, 2010.

WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. *Direito e justiça no Brasil colonial: o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808)*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

Recebido em: 06/04/2016

Aprovado em: 28/06/2016

SEÇÃO
LIVRE

Pós-11 de Setembro: críticas ao imperialismo nas páginas do Le Monde Diplomatique

Juliana Sayuri Ogassawara*

Resumo

Este artigo aborda as questões geopolíticas presentes na crítica de *Le Monde Diplomatique* relacionada ao 11 de Setembro. Fundado em 1954, em Paris, *Le Monde Diplomatique* conquistou dimensão internacional ao longo de sua trajetória, atingindo a marca de 60 edições internacionais nos anos 2000. Os intelectuais de *Le Monde Diplomatique* consolidaram a linha editorial do magazine, com posições antiimperialistas e antineoliberais. Ancorado na história dos intelectuais, este artigo pretende analisar as críticas destinadas ao imperialismo contemporâneo nas edições de *Le Monde Diplomatique*.

Palavras-chave: *Le Monde Diplomatique*. Imprensa. Intelectuais. Imperialismo.

Abstract

This article analyses geopolitical issues in the critics published by *Le Monde Diplomatique* about September 11th attacks. Founded in 1954, in Paris, *Le Monde Diplomatique* gained an international dimension throughout time, achieving 60 international editions in the 2000's. *Le Monde Diplomatique*'s intellectuals consolidated

* Jornalista e doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

editorial guidelines in the magazine, marked by anti-imperialist and anti-neoliberal political positions. Anchored in the history of intellectuals, this article aims to analyse the critics towards contemporary imperialism in *Le Monde Diplomatique* editions.

Keywords: *Le Monde Diplomatique*. Press. Intellectuals. Imperialism.

Paris, maio de 1954. *Le Monde Diplomatique* foi fundado pelo jornalista francês Hubert Beuve-Méry (1902-1989), também fundador do diário *Le Monde*. Quatro intelectuais ocuparam a direção da revista: entre 1954 e 1972, o diplomata húngaro François Honti (1900-1974); entre 1973 e 1990, o jornalista francês Claude Julien (1925-2005); entre 1990 e 2008, o sociólogo espanhol Ignacio Ramonet (1943-...); e desde 2008 até o presente, o escritor francês Serge Halimi (1955-...). Os intelectuais moldaram a linha editorial do magazine, que conquistou notoriedade como uma publicação híbrida entre uma revista de atualidades e uma *revue* acadêmica, contando com importantes intelectuais contemporâneos entre seus autores.¹ Na esteira do movimento altermundialista,² tal linha editorial à esquerda no espectro político, antiimperialista e antineoliberal, angariou leitores, jornalistas e intelectuais interessados na sua visão crítica de mundo além das fronteiras francesas – em novembro de 2006, *Le Monde Diplomatique* atingiu a marca de 65 edições internacionais, publicadas em mais de 20 idiomas.

Nova York, setembro de 2001. Aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaeda destruíram as Torres Gêmeas, em Nova York, e colidiram com o Pentágono, QG do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington DC, provocando cerca de três mil mortes. O acontecimento desencadeou milhares de análises sobre o terrorismo, o imperialismo americano e o fundamentalismo islâmico, a política e a liberdade religiosa, entre diversos outros vértices de um ponto de inflexão tão severo quanto se cravou na história o 11 de Setembro. Se o século XX definiu a partir da pá de cal jogada num muro grafitado a 8 de novembro de 1989,³ o século XXI despertou com torres

¹ Para a análise detalhada da trajetória de *Le Monde Diplomatique*, ver: SAYURI, Juliana. *Intelectuais no Le Monde Diplomatique: relações entre França e Argentina (1999-2011)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

² O movimento altermundialista se contrapõe ao capitalismo neoliberal, consolidando-se nas manifestações durante as reuniões internacionais das principais instituições financeiras, como nos protestos de Seattle em novembro de 1999. Trata-se de um movimento contra a globalização marcadamente neoliberal, tendo como auge a realização do primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em janeiro de 2001. Ancorada no lema “outro mundo é possível”, a expressão “altermundialismo” (do francês *altermondialisme*) foi idealizada a partir do movimento ATTAC, vinculado ao *Le Monde Diplomatique* francês.

³ GUILLEBAUD, Jean-Claude. *A reinvenção do mundo: um adeus ao século XX*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 35.

tombando a 11 de setembro de 2001. Se a questão colonial marcou as lutas independentistas do Terceiro Mundo, a pedra fundamental do mapa-múndi contemporâneo é a luta contra o imperialismo.

Neste artigo, pretendo expor questões geopolíticas presentes na crítica de *Le Monde Diplomatique* relacionada ao 11 de Setembro. Há notas necessárias antes de avançar nessa discussão, principalmente para responder à questão: qual é a relação entre intelectuais, imprensa e história?

Além das abstrações, das retóricas e das teorizações sobre os mais diversos assuntos, os intelectuais são seres de carne e de osso, e ao longo da história se valeram do lápis e do fuzil para expressar suas ideias. Antes de tudo, pois, é preciso considerar os intelectuais como homens pensantes e, ao mesmo tempo, manifestantes de um pensamento – ou, como definem os historiadores Pascal Ory e Jean-François Sirinelli, como homens (e mulheres, adiciono) do universo cultural *mis en situation* no campo do político, enquanto produtores e consumidores de ideologias.⁴ Valendo-se do lápis, os intelectuais encontram na imprensa uma tribuna privilegiada para marcar suas posições, principalmente nas revistas. Nesta arena, é famoso o fragmento de Jean-François Sirinelli sobre as revistas, que compõem “um observatório de primeiro plano da sociabilidade de microcosmos intelectuais”, correspondendo a “um lugar precioso para a análise do movimento das ideias”.⁵

A história dos intelectuais está no cruzamento das histórias cultural, social e política, no contexto de vigorosa renovação teórica da história política. A partir do livro-manifesto do historiador René Rémond, a história política *renovada* saiu das simples narrativas ao redor do Estado, das instituições e do poder, voltando à baila com novas abordagens, passando a abraçar outras áreas e questões, como os partidos, os movimentos, as minorias, a memória, a imprensa, os intelectuais e assim por diante.⁶ É nos marcos

⁴ ORY, Pascal; SIRINELLI, Jean-François. *Les intellectuels en France: de l'affaire Dreyfus à nos jours*. Paris: Éditions Perrin, 2002, p. 15.

⁵ SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In. RÉMOND, René (org.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996, p. 249.

⁶ Publicada primeiramente na França, a coletânea intitulada *Por uma história política* (primeira edição de 1988), organizada por René Rémond, reúne uma série de ensaios que pretendem pavimentar fundamentações teóricas e metodológicas para a história política dedicada a novas questões. Rémond aborda o político, enquanto Serge Berstein os partidos, Jean-Nöel Jeannenney a mídia, Jean-François Sirinelli os intelectuais e assim por diante. Nas aproximações entre a história cultural e a histórica política, vale destacar a coletânea *Para uma história cultural* (1998), organizada por Jean-Pierre Rioux e Jean-François Sirinelli, com contribuições de Daniel Roche, Jean-Nöel Jeannenney, Serge Berstein, entre outros.

deste contexto teórico que se firmou a imprensa como fonte para o historiador, o que encontra expressão, por exemplo, na fórmula história *da* imprensa, mas também *na* imprensa e *através da* imprensa.⁷ Isto é, diversos prismas refletem no papel da imprensa na historiografia: como observadora, como narradora e como protagonista de uma história.

Tendo *Le Monde Diplomatique* como fonte para compreender a crítica ao imperialismo pós-11 de Setembro, portanto, vale lembrar que o posicionamento antiimperialista não se firmou do dia para a noite no magazine. A mirada crítica ao imperialismo se abriu a partir da década de 1970, sob a direção do jornalista Claude Julien, a quem se atribui o estilo de jornalismo – crítico, independente e irreverente ao poder – que marcaria *Le Monde Diplomatique*.⁸

Simpático à temática terceiro-mundista, um dos principais trunfos na direção de Claude Julien foi abrir as páginas de *Le Monde Diplomatique* para especialistas, vindos das arenas acadêmicas de diversos países, o que revelava um desejo de amenizar o eurocentrismo no tratamento das notícias internacionais. Na década de 1980, dois intelectuais passaram a integrar a diminuta redação do magazine: Ignacio Ramonet, da Université Paris VII, e Bernard Cassen, um dos fundadores da Université Paris VIII. Construiu-se, a partir daí a perspectiva crítica de *Le Monde Diplomatique*, com posicionamentos antiimperialistas e antineoliberais, que paulatinamente lhe garantiram legitimidade no campo intelectual.

Questões geopolíticas

Se Claude Julien firmou um outro olhar sobre o mundo nas páginas de *Le Monde Diplomatique*, Ignacio Ramonet o intensificou. Se antes o tom antiimperialista palpitava na defesa do Terceiro Mundo, agora as pupilas se dilatam diante do imperialismo norte-americano, o que fica evidente, por exemplo, nas análises após os ataques de 11 de Setembro. O imperialismo, vale lembrar, compreendido como a política de expansão e o domínio cultural, econômico e/ou territorial de um país sobre os outros.

⁷ LUCA, Tânia Regina de. Fontes impressas: história dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes históricas*. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2014, p. 111-153.

⁸ Cf. SAYURI, op. cit., 2015.

Após setembro de 2001, os Estados Unidos redinamizaram o papel da política militar no âmbito internacional. Os atentados de 2001, atribuídos a Al-Qaeda e a Osama Bin Laden, contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, abalaram o início deste século. É a partir desse horizonte que iremos abordar as questões de política internacional nas páginas do *Diplô*.

Diversos dossiês foram publicados a respeito do acontecimento. No editorial de outubro de 2001, Ignacio Ramonet lembrou outro 11 de Setembro: pilotos miravam o símbolo de um sistema político detestado, explosões, desmoronamentos, escombros. Nova York, 2001? Não: Santiago, Chile, 1973, com o bombardeio do palácio presidencial e o golpe do general Augusto Pinochet contra o presidente socialista Salvador Allende, com a “cumplicidade” norte-americana.⁹

Ramonet lamenta e sagra a legítima compaixão às vítimas dos atentados de Nova York, mas questiona se os Estados Unidos podem ser considerados um país “inocente”. “Não participou por acaso em ações políticas violentas, ilegais e às vezes clandestinas na América Latina, África, Oriente Médio, Ásia, cuja consequência é um bando trágico de mortos, ‘desaparecidos’, torturados, presos, exilados...?”.¹⁰ E provoca: “A atitude dos líderes e das mídias ocidentais, seus exagerados esforços pró-americanos, não devem mascarar a cruel realidade. No mundo todo, e sobretudo nos países do hemisfério sul, a sensação que a opinião pública manifesta com maior frequência a propósito dos condenáveis atentados é: ‘o que acontece é muito triste, mas eles merecem’”.¹¹

Ramonet argumenta que, nos tempos de Guerra Fria, os norte-americanos se lançaram na cruzada contra o comunismo – esse era o adversário. Desde 1991, os norte-americanos, na perspectiva do editor, alegariam instaurar uma nova ordem mundial, mais

⁹ RAMONET, Ignacio. El adversário. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 28, out. 2001, p. 40.

¹⁰ As notas referentes à tradução de trechos de artigos de *Le Monde Diplomatique* são justificadas pois este artigo integra uma investigação maior que focou as edições latino-americanas de *Le Monde Diplomatique*. Assim, as fontes e os arquivos abordados estão disponíveis tanto na língua francesa quanto na língua espanhola. Traduzido do original: “¿No participó acaso en acciones políticas violentas, ilegales y a menudo clandestinas en América Latina, África, Medio Oriente, Asia, cuya consecuencia es una cohorte trágica de muertos, ‘desaparecidos’, torturados, encarcelados, exiliados...?”. RAMONET, op. cit., 2001, p. 40.

¹¹ Traduzido do original: “La actitud de los dirigentes y medios de comunicación occidentales, sus exagerados pujos proestadounidenses, no deben enmascarar la cruel realidad. En todo el mundo, y sobre todo en los países del Sur, la sensación que la opinión pública manifiesta con mayor frecuencia a propósito de los condenables atentados es: ‘Lo que les pasa es muy triste, pero se lo merecen’”. RAMONET, op. cit., 2001, p. 40.

justa, ao preço, caro, de ser a *sua* ordem, tornando alvos os adversários no caminho. Desde 2001, o terrorismo se tornou elemento estratégico primordial – esse é o adversário agora.¹²

Apesar das severas críticas, como vimos e veremos, ao caráter imperialista da política dos Estados Unidos, muitos autores e editores lamentam a trágica dimensão humana do 11 de Setembro, que deixou 2.996 mortos e mais de 6.291 feridos. Tampouco embarcaram nas teorias de conspiração que passaram a pulular noutras mídias.

Alvo preferencial das críticas antiimperialistas do *Monde Diplomatique*, pois, os Estados Unidos são vistos como dominadores despóticos, outrora genocidas (contra os índios), escravistas (contra os negros), expansionistas (contra os mexicanos) e colonialistas (contra os porto-riquenhos).¹³ A hiperpotência dirigiria a política internacional, manejando lances por todo o tabuleiro geopolítico, com dianteiras diplomáticas e militares, econômicas e financeiras, científicas, culturais e tecnológicas. Na perspectiva de Ignacio Ramonet, ao se alicerçar no poder da informação e das tecnologias, dos símbolos e dos imaginários, os Estados Unidos instaurariam, com a cumplicidade de seus dominados, um “delicioso despotismo”.¹⁴ Na visão sociológica de Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant, trata-se de um imperialismo simbólico da ideologia neoliberal, de Berlim a Buenos Aires, de Londres a Lisboa, presente simultaneamente por todos lados, a partir de um modelo único: a sociedade norte-americana da era pós-fordista e pós-keynesiana.¹⁵

Ao lado dos Estados Unidos, o verdadeiro *eixo do mal* estaria, segundo o julgamento do *Monde Diplomatique*, na globalização neoliberal, nas suas frentes econômica, ideológica e militar. À tríade OMC, FMI e Banco Mundial, a acusação: impor a ditadura do mercado e o culto da ganância, provocando colapsos cá e lá, como crises da Turquia à Argentina. Outros réus seriam os produtores culturais – universidades, prestigiosos institutos de investigação, mídias –, ideólogos que teriam instaurado uma indústria persuasiva a convencer corações e mentes de que a mundialização trará um final feliz universal. Por fim, após o 11 de Setembro, as intervenções militares, acusadas de se

¹² RAMONET, op. cit., 2001, p. 40.

¹³ _____. Delicioso despotismo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 11, maio. 2000, p. 40.

¹⁴ _____. op. cit., 2000, p. 40.

¹⁵ BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. Una nueva vulgata planetaria. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 1, maio. 2000, p. 12-13.

impor não só politicamente fora de seus domínios, mas cultural, ideológica e simbolicamente.¹⁶ No editorial, o veredicto: culpados.

O inimigo é outro

Segundo o historiador Nicolas Harvey, as discussões sobre o Islã político é ponto de divergência entre os intelectuais de *Le Monde Diplomatique*¹⁷ – apesar de tais divergências não palpitarem aos olhos ao folhear suas páginas. Para o editor Alain Gresh, o amálgama entre Islã, islamismo e terrorismo é muito presente na mídia e, por isso, considera que o Islã político substituiu o comunismo principal na política internacional vista do Ocidente,¹⁸ posição também presente nos editoriais de Ignacio Ramonet. No Oriente, Gresh considera que o Islã político pode ser socialmente progressista, dando continuidade às lutas antiliberais. Editor franco-egípcio, especializado em Oriente Médio no *Monde Diplomatique*, Gresh pôde impor sua linha editorial nesse campo, contando com apoio editorial de Ramonet.¹⁹

Em setembro de 2001, Gresh teve traduzido um artigo sobre os enfrentamentos entre israelenses e palestinos, que se tornaram notícia diária na imprensa internacional. Ali argumentou que era preciso priorizar absolutamente a defesa internacional dos palestinos na política, até o momento garantidas apenas por missões civis internacionais. Uma saída política para o conflito, como recordaram “valentemente”, definiu o editor, personalidades dos dois campos, como os ministros Yasser Abed Rabbo, Nabil Amr, Hisham Abdul Razzek e os intelectuais Hanan Ashrawi, Sari Nuseibeh, Salim Tamari entre os palestinos, e o ex-ministro Yossi Bellin e escritores como Amos Oz e A.B. Yehoshua entre os israelenses. O autor lamentou que a única saída para tal impasse seria uma escalada de violência que culminaria num confronto bélico marcado por “eles e os outros”, uma guerra cujo transcurso seriam vencidos “eles e os outros”.²⁰

¹⁶ RAMONET, Ignacio. El eje del mal. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 33, mar. 2002, p. 40.

¹⁷ HARVEY, Nicolas. *Le Monde Diplomatique: un concept éditorial hybride au confluent du journalisme, de l'université et du militantisme*. Tese (Doutorado em Ciência Política). Université de Rennes I – UR, Rennes, 2011.

¹⁸ Idem, p. 199-200.

¹⁹ Idem, p. 200.

²⁰ GRESH, Alain. Islamophobie. In: *Le Monde Diplomatique*, Paris, nov. 2001, p. 32.

Em novembro de 2001, Gresh publicou “*Islamophobie*” na edição francesa. Inicia o artigo com um trecho intrincado, que professava: “O senhor, teu Deus, te entregará essas nações e lhes infligirá um grande pânico, até que sejam destruídas. Entregará às tuas mãos os reis dessas nações, tu farás desaparecer o nome deles do céu e nenhum resistirá perante ti, até que os tenha destruído”. Gresh questiona se esse apelo violento estaria dissimulado no Alcorão, para logo responder: é um trecho do Antigo Testamento, Deuteronômio 7, versículos 23 e 24.²¹

Gresh questiona as razões para, após o 11 de Setembro, alguns intelectuais tentarem difundir a ideia de que o Alcorão encobre as *fontes do mal* nos países islâmicos. Parte de Edward Said para questionar a ideia de Islã, que definiria uma relativamente pequena dimensão do que se passa no mundo muçulmano, que cobre milhões de indivíduos e um punhado de países, tradições e línguas. Amalgamar tudo num só pote, provoca, equivale a “esquecer a história”. Cita o próprio *New York Times* para lembrar que, após a ruína da URSS, alguns políticos e *think tanks* norte-americanos buscavam outro novo inimigo – e o fundamentalismo muçulmano se transformaria rapidamente na principal ameaça à paz mundial. E arremata:

Islamismo, antimundialização, antiamericanismo, anti-semitismo, só abusos, acusações infames e confusão. Em plena Guerra do Golfo, Bernard Pivot apostrofava o grande islamólogo Jacques Berque: “Você tem 30 segundos para dizer aos franceses se sim ou não o Corão é uma máquina de guerra contra eles”. Dez anos mais tarde, já é tempo de acabar com esses atalhos.²²

Em setembro de 2004, Gresh publicou outro artigo nas páginas de *Le Monde Diplomatique* – não o primeiro desde setembro de 2001, mas talvez um dos mais interessantes a este estudo. Abordava a ideia, equivocada a seu ver, de guerra contra o *terrorismo*, lembrando novamente que o terrorista, preferencialmente associado ao muçulmano, substituiu o inimigo antes simbolizado pelos comunistas na Guerra Fria, pedra no caminho para os interesses hegemônicos dos Estados Unidos. O inimigo, definiu o editor criticando a ótica norte-americana, seria o terrorismo, os Estados bárbaros e

²¹ Idem.

²² Traduzido do original: “*Islamisme, antimondialisation, antiaméricanisme, antisémitisme, que d'amalgames, d'accusations infâmes et de confusion. En pleine guerre du Golfe, Bernard Pivot apostrophait le grand islamologue Jacques Berque : 'Vous avez trente secondes pour dire aux Français si oui ou non le Coran est une machine de guerre contre eux.' Dix ans plus tard, il est temps d'en finir avec les raccourcis*”. GRESH, op. cit., 2001, p. 32.

canalhas, maquinistas das armas de destruição massiva. O inimigo da vez eram os iraquianos, os *outros* que detestariam os valores ocidentais, que rechaçariam os ideais de liberdade e de democracia.²³ Gresh critica:

A Guerra Fria, especialmente na década de 1980, mobilizou pouco e foi sobretudo uma questão de Estados maiores; o comunismo já tinha perdido grande parte de sua força de atração e o espantinho vermelho já não suscitava grandes caças às bruxas. A guerra contra o terrorismo evoca outras ressonâncias: uma parte da opinião pública ocidental e muçulmana está disposta a acreditar que os conflitos atuais encobrem um choque entre civilizações. As divisões já não seriam então entre fortes e fracos, ricos e pobres, poderosos e despossuídos, mas entre “eles” e “nós”. Cada país ocidental renunciaria ao conceito ultrapassado de “luta de classes” para alistar-se nas fileiras da “luta contra o outro”. Se iniciaria então uma guerra de mil anos, cujo único resultado seria afiançar a ordem estabelecida.²⁴

Tempos antes, em setembro de 2000, Alain Gresh abordara a ideia de democracia após a ruína da União Soviética e o fim da Guerra Fria, que abririam um espaço *favorável* para pensar e repensar o sistema de liberdades civis e individuais, os direitos sociais e econômicos, advertindo, criticamente, que o desenvolvimento da “poderosa” democracia norte-americana indicava que a *mercantilização invasora* asfixiaria a prática democrática.²⁵ Crítica que se torna mais ilustrada no trecho:

Mas os Estados Unidos interpretaram sua vitória sobre o comunismo como a vitória de sua concepção de democracia, reduzida a umas receitas e a uma vitrine eleitoral. Atesta-o a reunião auspiciada por Washington (entre os dias 25 e 27 de junho passado, em Varsóvia), de 107 países “democráticos”. Democrático Egito, onde as eleições são meramente formais, o analfabetismo massivo e a liberdade de organização reduzida a sua mínima expressão? Democrático Kuwait, onde o sufrágio exclui as mulheres e a milhares de cidadãos de “segunda classe”? Democráticos Turquia, Azerbaijão, Peru,

²³ GRESH, Alain. La guerra de mil años. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 63, set. 2004, p. 14-16.

²⁴ Traduzido do original: “*La Guerra Fría, especialmente en los años 1980, movilizó poco y fue sobre todo una cuestión de estados mayores; el comunismo ya había perdido gran parte de su fuerza de atracción y el espantajo rojo ya no suscitaba grandes cazas de brujas. La guerra contra el terrorismo evoca otras resonancias: una parte de la opinión pública occidental y musulmana está dispuesta a creer que los conflictos actuales encubren un choque entre civilizaciones. Las divisiones ya no pasarían entonces entre fuertes y débiles, ricos y pobres, pudientes y desposeídos, sino entre ‘ellos’ y ‘nosotros’.* Cada país occidental renunciaría al concepto trasnochado de la ‘lucha de clases’ para alistarse en las filas de la ‘lucha contra el otro’. Se libraría entonces una guerra de mil años, cuyo único resultado sería afianzar el desorden establecido”. GRESH, op. cit., 2004, p. 14-16.

²⁵ GRESH, Alain. Democracia, una búsqueda permanente. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 15, set. 2000, p. 40.

Quênia? De fato, o único ponto em comum dos “107” é que se consideram “amigos” dos Estados Unidos.²⁶

Para Gresh, a democracia seria uma busca indelével, um caminho pontilhado por armadilhas – a maior delas, os corruptíveis interesses particulares.

Um neoimperialismo?

De volta a setembro de 2001, o escritor paquistanês Tariq Ali refutou, como muitos autores, as ideias de “choque de civilizações”, do teórico americano Samuel P. Huntington (1927-2008), lembradas por diversos intelectuais midiáticos. Em 1993, Huntington, diretor de estudos estratégicos de Harvard, publicou *Clash of civilizations*, contrariando outro teórico, Francis Fukuyama e sua tese do “fim da história”. Para Huntington, a derrota da URSS marcava o fim das querelas ideológicas, mas não da história. A partir daí, pós-Guerra Fria, a cultura dominaria o mundo – e a não a política ou a economia. Ali, por sua vez, argumenta que o que está em jogo é, na verdade, justamente o poder político e o domínio econômico.²⁷

No último dossiê de 2001, Ignacio Ramonet comenta o impacto simbólico pretendido pelos ataques, marcando os principais monumentos da grandeza dos Estados Unidos, nas dimensões econômica (World Trade Center), militar (Pentágono) e política (Casa Branca). Volta à questão da globalização, mas a partir de outro prisma. Interpreta o editor galego que, após o fim de época marcado no dia 9 de novembro de 1989 com a queda do muro de Berlim, 11 de setembro de 2001 inaugura um novo período histórico, em que a globalização financeira passa a coexistir com a globalização do terror e de múltiplas criminalidades, favorecendo o esvaziamento dos débeis Estados.²⁸ Diante da fraqueza dos Estados, o império. Diz Ramonet:

²⁶ Traduzido do original: “*Pero Estados Unidos interpretó su victoria sobre el comunismo como la victoria de su concepción de la democracia, reducida a unas recetas y a una vitrina electoral. Lo atestigua la reunión auspiciada por Washington (entre el 25 y el 27 de junio pasado, en Varsovia) de 107 países ‘democráticos’.* ¿Democrático Egipto, donde las elecciones son mera forma, el analfabetismo masivo y la libertad de organización reducida a su mínima expresión? ¿Democrático Kuwait, donde el sufragio excluye a las mujeres y a cientos de miles de ciudadanos de ‘segunda zona’? ¿Democráticos Turquía, Azerbaiyán, Perú, Kenya? De hecho, el único punto en común de los ‘107’ es que se los considera “amigos” de Estados Unidos”. GRESH, op. cit., 2000, p. 40.

²⁷ ALI, Tariq. ¿Choque de civilizaciones? In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 28, out. 2001, p. 8.

²⁸ RAMONET, Ignacio. El nuevo rostro del mundo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 30, dez. 2001, p. 20-21.

Atacado pela primeira vez no seu território, no santuário de sua própria metrópole e de uma maneira particularmente mortífera, os Estados Unidos decidiram reagir transformando a situação política internacional. Num primeiro momento, o mundo segurou a respiração, temendo uma resposta precipitada e impulsiva de sua parte. No entanto, sob a influência do secretário de Estado Colin Powell, que se mostrou a personalidade mais lúcida na administração americana, os Estados Unidos conseguiram manter o sangue frio. E souberam capitalizar a comoção internacional e a solidariedade manifestada por quase todas as chancelarias (com a notória exceção do Iraque) para consolidar sua hegemonia planetária.²⁹

Um Estado frágil, mas agressivo. Para Ramonet, os atentados ricochetearam noutros países, cerrando brechas para as liberdades, o respeito à democracia e aos direitos humanos. Em prol da *justa guerra*, a trinca democracia, direitos civis e direitos humanos foi deliberadamente ignorada e, assim, graças à “guerra mundial contra o terrorismo”, outros países como França, Inglaterra e Itália também reforçaram suas legislações repressivas³⁰ – nos Estados Unidos, o Patriot Act outorgado a 26 de outubro de 2001.³¹

Ainda no último dossiê, o linguista americano Noam Chomsky publicou suas críticas. Para Chomsky, a campanha militar norte-americana reincide na lógica de sua tradicional política “predatória”. Volta, também, ao argumento: sim, há de se lamentar os milhares de mortos nos atentados agressivos e instantâneos; mas sim, há de se lamentar que a política americana não contribui para amenizar a violência, mas para alastrá-la e intensificá-la. Ao proferir sua conferência em Cambridge, Massachusetts, o filósofo citou exemplos como a conquista do México, as invasões do Haiti e das Filipinas, o apoio a governos autoritários no Iraque e a ocupações israelenses nos territórios da Palestina, as intervenções na Nicarágua e na Guatemala.³² Se, segundo os manuais militares americanos, o terrorismo é o uso calculado, calculista, com fins políticos ou religiosos, da violência, do medo e da intimidação, Chomsky indica a similaridade da definição ao

²⁹ Traduzido do original: “Atacado por primera vez en su territorio, en el santuario de su propia metrópoli y de una manera particularmente mortífera, Estados Unidos decidió reaccionar trastornando la situación política internacional. En un primer momento el mundo contuvo el aliento, temiendo una respuesta precipitada e impulsiva de su parte. Sin embargo, bajo la influencia del secretario de Estado Colin Powell, que ha resultado ser la personalidad más lúcida de la administración estadounidense, Estados Unidos logró conservar su sangre fría. Y supo capitalizar la conmoción internacional y la solidaridad manifestada por casi todas las cancillerías (con la notoria excepción de Irak) para consolidar su hegemonía planetaria”. RAMONET, op. cit., 2001, p. 20-21.

³⁰ RAMONET, Ignacio. Adiós libertades. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 31, jan. 2002, p. 40.

³¹ _____. Antiterrorismos. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 57, mar. 2004, p. 40.

³² CHOMSKY, Noam. Crímenes para evitar atrocidades. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 30, dez. 2001, p. 30-31.

que, reivindicando esse tipo de práticas, os Estados Unidos denominaram como *low-intensity wars*.³³

Após as invasões do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003), Chomsky retornaria ao *Monde Diplomatique* em agosto de 2003, defendendo sua tese: a “estratégia imperial” norte-americana, reverberada pelas principais revistas do *establishment*. Chomsky interpreta que, às vésperas da invasão do Iraque – justificada pela ameaça de armas químicas, senão *imaginárias*, talvez *inventadas*, nas suas expressões –, o ultimato não era realmente a Saddam Hussein, mas às Nações Unidas. No fundo, o recado seria: “rendam-se ou invadiremos mesmo sem seu *insignificante aval*”.³⁴ Em maio de 2004, o teórico reiterou sua ideia: o terrorismo como pretexto norte-americano para exercer seu imperialismo. Um terrorismo, diria, arbitrário, focado no momento no Oriente Médio, ocultando as ações dos aliados aos interesses dos Estados Unidos – que não seriam “terroristas”, mas “combatentes da liberdade”, como a mídia outrora etiquetava o próprio Osama Bin Laden, nos tempos em que o árabe aterroriza os soviéticos.³⁵

Um dos principais intelectuais críticos sobre o imperialismo americano e autor de *O Império Americano* (2004) e *Poder e Terror* (2007), entre outros, Noam Chomsky não foi o único a destacar os interesses ocultos dos Estados Unidos. Samir Amin, economista egípcio marxista e ex-militante do Partido Comunista Francês, atualmente vive em Dakar, Senegal. Escreveu para *Le Monde Diplomatique* diversas vezes, desde a década de 1970. Em janeiro de 2007, num artigo questionador do altermundialismo, destacou a ambição americana de firmar sua hegemonia militar no mundo inteiro – e o Oriente Médio despontaria como região prioritária, por quatro razões: possui recursos petrolíferos generosos e dominá-los daria aos norte-americanos uma posição privilegiada, escanteando tanto seus aliados (Europa e Japão) quanto seus possíveis rivais (China) numa posição de dependência energética; passa por um momento de debilidade e confusão, que permitiria ao agressor assegurar uma vitória fácil no tempo imediato; ali os americanos encontrariam uma porta para o Velho Mundo, o que facilitaria uma ofensiva militar contra outros polos (China, Índia, Rússia); e ali os americanos encontram um aliado, Israel, com armas nucleares. Para Amin, o projeto não estaria só no papel, mas

³³ Idem, p. 31.

³⁴ CHOMSKY, Noam. El mejor de los mundos, según Washington. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 50, ago. 2003, p. 16-17.

³⁵ _____. El autismo del imperio. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 59, maio. 2004.

teria avançado nas ocupações de Afeganistão, Iraque e Palestina; nas intimidações de Irã, Líbano, Síria.³⁶

Era o momento de um *neoimperialismo* americano, segundo Ignacio Ramonet, um tipo de imperialismo que renovaria a ideia romana de um domínio moral, mas agora fundada na convicção de que o livre mercado, a globalização e a propagação da civilização ocidental são *positivas* e imperiosas para o mundo inteiro, agora agravada por um domínio militar e midiático contra povos, vistos aos olhos do imperador, inferiores.³⁷ Seria o *terrorismo capitalista ocidental*.

Eric Hobsbawm, assinatura muito valorizada por *Le Monde Diplomatique*, assim como Noam Chomsky, mirou a questão do imperialismo americano a partir de um viés histórico. Para Hobsbawm, o império americano teria características singulares diante dos outros exemplos históricos mundiais – o espanhol nos séculos XVI e XVII, o britânico nos séculos XIX e XX –, contrastando superioridade tecnológica e militar com vulnerabilidade econômica e impopularidade política.³⁸

Na crítica do historiador marxista, a globalização içou um ponto inédito em três dimensões: a política, a interdependência internacional e a tecnologia decisiva para questões econômicas e militares. Diz Hobsbawm que “à diferença do projeto imperial americano – e essa é a grande novidade –, todas as grandes potências e todos os impérios sabiam que não eram os únicos e ninguém procurava dominar todo o mundo por si só. Ninguém se considerava invulnerável, ainda que era certo que todos se consideravam o centro do planeta”.³⁹ Entretanto, a meta americana não seria ocupar o mundo todo, mas estimular guerras, instalar governos amigos e ir embora. Assim, a guerra do Iraque ilustraria a *frivolidade* dos decisores de Washington: “Iraque é um país derrotado, mas negou a se submeter. [...] A política evocada pelos extremistas de Washington, isto é, uma total reestruturação do Oriente Médio, não tem sentido”.⁴⁰ Hobsbawm define o

³⁶ AMIN, Samir. ¿Qué altermundialismo? In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 91, jan. 2007.

³⁷ RAMONET, Ignacio. Neoimperialismo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 47, maio. 2003, p. 40.

³⁸ HOBBSAWM, Eric. Un Imperio que no es como los demás. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 48, jun. 2003, p. 22-23.

³⁹ Traduzido do original: “A diferencia del proyecto imperial estadounidense –y esa es la gran novedad– todas las grandes potencias y todos los imperios sabían que no eran los únicos y nadie procuraba dominar todo el mundo por sí solo. Nadie se consideraba invulnerable, aun cuando es cierto que todos se creían el centro del planeta”. HOBBSAWM, op. cit., 2003, p. 22.

⁴⁰ Do original: “Irak es un país derrotado, pero que se negó a someterse. Estaba en tal estado de debilidad que era fácil vencerlo. Si bien no hay que olvidar su riqueza petrolífera, el objetivo fundamental de la

imperialismo como dominação e manejo do mundo. Para tal, expressões como *eixo do mal* e *roadmap* ricocheteariam como frases feitas nas pretensões imperialistas americanas, que almejam abrigar uma certa ilusão de poder – e não uma estratégia real.

Americano radicado na Europa, professor na American University of Paris, Phillip S. Golub assinou mais um texto forte sobre o império americano, na construção de uma ideologia imperial que, diante da noção de guerras humanitárias, alguns teóricos caracterizam os Estados Unidos como “império magnânimo”.

Golub parte do historiador Arthur Schlesinger Jr., que, meses antes do 11 de Setembro, arremessara a hipótese de que os Estados Unidos, apesar das tentações de superpotência, não cairiam no imperialismo, pois nenhuma nação estaria apta para assumir isoladamente o papel de árbitro mundial no século XXI. Na mesma linha, o diplomata Charles William Maynes (1938-2007) afirmara que os Estados Unidos tinham potencialidades imperiais, mas não tinham vocação imperialista. Mas Golub parte dessas ideias, justamente para refutá-las: a seu ver, um “prodigioso fervor imperialista” se apoderou do país desde fins do século XIX, aplaudido por políticos, jornalistas, empresários. O que mudou no século XXI, pós-11 de Setembro, é que, pela primeira vez, a força *manu militari* agora vem escoltada por um discurso explícito de legitimação do império – com vozes, por exemplo, de Charles Krauthammer, editorialista do *Washington Post*, de Max Boot, editorialista do *Wall Street Journal*, e de Robert Kaplan, mentor para política internacional de George W. Bush; nas universidades, vozes como Stephen Peter Rosen, diretor do Olin Center, da Harvard University, e Robert Kagan, do Carnegie Endowment. Um império, diria o historiador Paul Kennedy, maior que a *pax* britânica, o tempo napoleônico, o império romano.⁴¹

Para Golub, a semântica de Bush tampouco falha: as constantes referências ao enfrentamento entre civilização e barbárie, a guerra contra o mal, a pacificação dos bárbaros – flagrante de um pensamento imperial. Na análise do intelectual, Bush e a nova direita norte-americana estariam dispostos a batalhar para garantir a prosperidade do império – literalmente batalhar, mediante a guerra, submetendo povos *indóceis* do Terceiro Mundo e derrubando governos de Estados *ilegais*. Atuariam, assim,

operación fue realizar una demostración de fuerza a nivel internacional. La política que evocan los extremistas de Washington, es decir, una total reestructuración de Medio Oriente, no tiene sentido”. HOBBSAWM, op. cit., 2003, p. 22-23.

⁴¹ GOLUB, Phillip. La construcción de una ideología imperial. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 39, set. 2002, p. 24-25.

isoladamente ou com alianças circunstanciais, unilateralmente, defendendo seus próprios interesses nacionais. Quanto ao *resto* do mundo: o Terceiro Mundo, submisso; a Europa, subordinada; o Oriente Médio, *pacificado*.⁴²

Golub retornou às páginas do *Monde Diplomatique* em outubro de 2007, analisando o traumatismo do “fim do império”. Diante do fracasso na ocupação no Iraque, Golub diagnostica a instauração de uma crise no bojo da elite estado-unidense, momento mesmo em que desmoronava a primazia do consenso de Washington e a emergências de outras potências econômicas – uma crise mais profunda que a provocada pela derrota no Vietnã décadas atrás. “O cúmulo da ironia: essa crise afeta a coalizão de ultranacionalistas e neo-conservadores que se formou na década de 1970, precisamente para terminar com a ‘síndrome do Vietnã’, restaurar o poderio norte-americano e reativar a ‘vontade de vitória’ no país”, escreveu o autor, mestre em relações internacionais e história contemporânea na Université Paris IV e doutor em relações internacionais na University of Sussex.⁴³

Uma fratura exposta: diante do desacordo sobre os rumos da guerra no Iraque, publicamente expresso por parte de veteranos norte-americanos, somou-se o dissenso entre agências de inteligência e principais instituições do Estado. Na indignação do general William Odom, a invasão teria sido o mais importante “desastre estratégico” da história norte-americana. Na versão do coronel Larry Wilkerson, ex-chefe de Estado maior de Colin Powell, um “erro de dimensão histórica”. Na definição de Zbigniew Brzezinski, ex-diretor do National Security Council, uma “calamidade moral, histórica e estratégica”.⁴⁴ Por dentro, foi marcada a ferro a ideia de que a guerra quebrou o exército e comprometeu gravemente a legitimidade norte-americana. Por fora, as sequelas da fratura foram outras: o assoreamento da hegemonia norte-americana na América Latina, na Europa, no Leste Asiático. “O *american dream* foi substituído pela imagem de um

⁴² Idem.

⁴³ Traduzido do original: “*El colmo de la ironía: esa crisis afecta a la coalición de ultranacionalistas y neoconservadores que se formó en la década del '70, precisamente para tratar de terminar con el 'síndrome de Vietnam', restaurar el poderío estadounidense y reactivar la 'voluntad de victoria' en el país*”. GOLUB, op. cit., 2007, p. 20.

⁴⁴ GOLUB, Phillip. El traumatismo del fin del Imperio. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 100, out. 2007, p. 20-21.

Leviatã militar que só mostra desprezo pela opinião pública internacional e que viola as mesmas regras instituídas pelos Estados Unidos”.⁴⁵

Se desde meados do século XX os dirigentes americanos consideravam ter a singular responsabilidade histórica de governar o mundo, agora seriam obrigados a observar o mapa-múndi por outro ângulo, por outras lentes. Se seu reinado neste mundo era algo *natural*, agora seria alvo de questionamentos metralhados por diversos franco-atiradores. Phillip S. Golub assim assinala o princípio de uma crise, questionando-a como o início do fim do império americano – uma desimperialização que, ao estilo das experiências pós-coloniais, pode ser um processo longo e traumático.

Em dezembro de 2007, o escritor francês Christian Salmon alfinetou mais uma vez o imperialismo americano e suas histórias fabulosas, simplórias e maniqueístas construídas sobre uma luta entre o bem e o mal, uma disputa entre os vencedores e os perdedores. O autor desengaveta um artigo do premiado jornalista Ron Suskind publicado no *New York Times* dias antes do pleito presidencial americano de 2004. Suskind lembrava uma conversa com Karl Rove, assessor aliado do republicano, que lhe dissera no verão de 2002:

Somos um império agora. E, quando agimos, criamos nossa própria realidade. Enquanto vocês estudam essa realidade – judiciosamente, como queiram –, nós agimos de novo, criando outras novas realidades, que vocês podem igualmente estudar. É assim que as coisas se passam. Nós somos os atores da história. [...] E a vocês, a todos vocês, só resta estudar o que fazemos.⁴⁶

Para Salmon, essas palavras são dignas de um “Maquiável midiático”, mais esperadas de um filme hollywoodiano que de um gabinete da Casa Branca. Em março de 2003, a invasão ao Iraque ilustrou esse desejo norte-americano de inventar sua própria versão da realidade, com muitas estratégias de comunicação. Além de 500 jornalistas na unidade do exército americano, uma parafernália tecnológica eletrônica capaz de produzir, em tempo real, vídeos dos combates, animações, diagramas, mapas.

⁴⁵ Traduzido do original: “*El American dream fue reemplazado por la imagen de un Leviatán militar que sólo muestra desprecio por la opinión pública internacional y que viola las mismas reglas que Estados Unidos instituyó*”. GOLUB, op. cit., 2007, p. 20.

⁴⁶ Traduzido do original: “*Ahora somos un imperio, prosiguió, y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad criteriosamente, como desean hacerlo, nosotros volvemos a actuar y creamos otras realidades nuevas, que ustedes también pueden estudiar; y así es como pasan las cosas. Nosotros somos los actores de la historia. [...] Y a ustedes, a todos ustedes, no les queda otra cosa que estudiar lo que nosotros hacemos*”. SALMON, Christian. La estrategia de Sheherazade. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 102, dez. 2007, p. 22.

Na crítica de Salmon, em setembro de 2002, no discurso de Bush no primeiro aniversário do 11 de Setembro, abrindo caminho e preparando terreno para a invasão do Iraque, foi armado um estratégico circo midiático para “informar” os norte-americanos sobre o grande combate que a potência logo deveria enfrentar. A imagem: Bush ao pé da Estátua da Liberdade, iluminada por poderosos projetores. As mil palavras: não foram sequer necessárias, pois a ideia era imprimir a própria imagem no tempo, transformando-a numa bela *story* em tempo real.⁴⁷ Para Salmon, uma “estratégia de Sheherazade”, satírica expressão cunhada pelo jornalista Ira Chernus, da Colorado University. À la Sheherazade, uma vez condenada à morte política, Bush e Rove começaram a contar histórias – histórias tão fabulosas que o rei (ou, neste caso, o povo americano que teoricamente governa o país) esqueceria sua condenação capital.⁴⁸

Entre o tom irônico e o sarcástico, entre a linha teórica e a jornalística, entre a perspectiva histórica e a análise contemporânea, os textos de *Le Monde Diplomatique* focam críticas às políticas imperialistas, tendo as diretrizes norte-americanas como alvo preferencial. Na revista, se a crítica econômica se foca no neoliberalismo, a crítica política privilegia o imperialismo. Além de se cruzarem em diversos momentos, essas dimensões são perpassadas ainda por outra crítica, midiática, que se refere ao próprio papel do intelectual e do jornalista.

Considerações finais

Abrir o arquivo de *Le Monde Diplomatique* como fonte é um desafio para o historiador, diante de tantas temáticas e tantos autores. Neste artigo, meu intuito foi apresentar o posicionamento e a linha crítica da revista diante do imperialismo, versado como imperialismo especialmente estado-unidense.

A principal tese presente nas páginas do *Monde Diplomatique* argumenta que, após o fim da Guerra Fria e da queda do muro de Berlim, em novembro de 1989, os Estados Unidos buscaram rotular outro inimigo, o que aconteceria em setembro de 2001, com os atentados ao World Trade Center. Isso implica ainda uma crítica do *Monde*

⁴⁷ SALMON, op. cit., 2007, p. 22-23.

⁴⁸ Idem.

Diplomatique à mídia *mainstream*, que teria embarcado na estigmatização dos “terroristas”.

Os atuais intelectuais do *Monde Diplomatique*, assim, retornam à perspectiva defendida por Claude Julien, que valorizava uma mirada crítica à realidade, atribuindo ao intelectual o dever de ser irreverente ao poder. Tal irreverência, nas páginas editadas por Ignacio Ramonet no *Monde Diplomatique* no presente, se traduz em críticas ácidas e irônicas, abordagens teóricas e jornalísticas, abordagens históricas e midiáticas atreladas ao tempo presente. Em suma, tendo a crítica como uma distinta *manière de voir* o mundo.

Referências

ALI, Tariq. ¿Choque de civilizaciones? In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 28, out. 2001.

AMIN, Samir. ¿Qué altermundialismo? In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 91, jan. 2007.

BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. Una nueva vulgata planetaria. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 1, maio. 2000.

CHOMSKY, Noam. Crímenes para evitar atrocidades. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 30, dez. 2001.

_____. El mejor de los mundos, según Washington. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 50, ago. 2003.

_____. El autismo del imperio. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 59, maio. 2004.

GOLUB, Phillip. La construcción de una ideología imperial. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 39, set. 2002.

_____. El traumatismo del fin del Imperio. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 100, out. 2007.

GRESH, Alain. Democracia, una búsqueda permanente. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 15, set. 2000.

_____. Islamophobie. In: *Le Monde Diplomatique*, Paris, nov. 2001.

_____. La guerra de mil años. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 63, set. 2004.

GUILLEBAUD, Jean-Claude. *A reinvenção do mundo: um adeus ao século XX*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

HARVEY, Nicolas. *Le Monde Diplomatique: un concept éditorial hybride au confluent du journalisme, de l'université et du militantisme*. Tese (Doutorado em Ciência Política). Université de Rennes I – UR, Rennes, 2011.

HOBBSAWM, Eric. Un Imperio que no es como los demás. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 48, jun. 2003.

LUCA, Tânia Regina de. Fontes impressas: história dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes históricas*. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2014.

ORY, Pascal; SIRINELLI, Jean-François. *Les intellectuels en France: de l'affaire Dreyfus à nos jours*. Paris: Éditions Perrin, 2002.

RAMONET, Ignacio. Delicioso despotismo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 11, maio. 2000.

_____. El adversário. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 28, out. 2001.

_____. El nuevo rostro del mundo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 30, dez. 2001.

_____. Adiós libertades. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 31, jan. 2002.

_____. El eje del mal. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 33, mar. 2002.

_____. Neoimperialismo. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 47, maio. 2003.

_____. Antiterrorismos. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 57, mar. 2004.

SALMON, Christian. La estrategia de Sheherazade. In: *Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur*, Buenos Aires, n. 102, dez. 2007.

SAYURI, Juliana. *Intelectuais no Le Monde Diplomatique: relações entre França e Argentina (1999-2011)*. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2015.

SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (org.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.

Recebido em: 19/05/2015

Aprovado em: 27/01/2016

*Sobrevivências do realismo, naturalismo e romantismo
na pintura e no cinema soviéticos*

Moisés Wagner Franciscón*

Resumo

O cinema da escola do realismo socialista não desapareceu após a renovação artística que a cinematografia soviética apresentou nos anos 1950 e 1960. Sempre encontrou espaço no cinema histórico, em especial o de tema mais ufanista de todos: a Grande Guerra Patriótica de 1941-45. Filmes como *Ozvobozhdenie*, de 1969, ou *Bitva za Moskvu*, de 1985, de Yuri Ozerov, apresentam composições, ângulos, detalhes derivados das pinturas feitas por artistas do realismo socialista imediatamente após a guerra, especialmente entre os anos de 1945 e 1953, anos em que Stalin esteve à frente do país e Zhdanov, falecido em 1949, objetivava ditar os caminhos da arte. Por mais que parecesse fruto do desejo de uns poucos homens no Kremlin, essas pinturas estavam ligadas a uma estética que pouco possuía de revolucionária e que pode ser facilmente identificada na segunda metade do século XIX – o realismo/naturalismo. Suas raízes são profundas. A análise dessas reminiscências e ciclos de repetições visuais gerou vários modelos teóricos ao longo do tempo. Alguns já sofreram releituras e reformulações. Os desdobramentos desses diagnósticos baseados em indícios permitem apreciar as várias facetas das imagens. Em especial, o que a iconologia de Warburg e a história social da arte de Hauser tem a dizer.

Palavras-chave: Iconologia. História social da arte. Realismo / Naturalismo. Realismo Socialista.

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PPGHIS-UFPR).

Abstract

The socialist realism school film does not disappear after the artistic renewal that Soviet cinematography introduced in the 1950s and 1960s always found space in the old cinema, especially the most vainglorious theme of all: the Great Patriotic War of 1941-45. Films like *Ozvobozhdenie*, 1969, or *Bitva za Moskvu*, 1985, of Yuri Ozerov, present compositions, angles, details derived from paintings by artists of the socialist realism immediately after the war, especially between the years 1945 and 1953, years in Stalin headed the country and Zhdanov, who died in 1949, aimed to dictate the art of ways. As much as it seemed the result of the desire of a few men in the Kremlin, these paintings were linked to an aesthetic that had little revolutionary and can be easily identified in the second half of the nineteenth century – the realism/naturalism. Its roots are deep. The analysis of these reminiscences and visual repetitions of cycles generated several theoretical models over time. Some have already suffered readings and reformulations. The ramifications of these evidence-based diagnostics allow the assessment of various facets of the images. In particular, the iconology of Warburg and social history Hauser Art has to say.

Keywords: Iconology. Art of social history. Realism / Naturalism. Socialist realism.

A cinematografia bélica soviética, entre outros gêneros, parece manter uma aproximação com outros campos da arte. Não apenas pela tentativa de imposição por parte do regime e daqueles que estavam situados dentro da máquina administrativa (no caso, os sindicatos dos artistas e órgãos de censura e vigilância interna) de uma nova estética, o realismo socialista, hegemônico por três décadas. O que gerava uma identidade visual comum entre aqueles que acataram as novas diretrizes. Mesmo aqueles que não o fizeram, como Eisenstein, foram obrigados a mudar profundamente sua obra diante das obrigações contraídas com a aceitação de encomendas pelo Estado, órgãos e instituições da sociedade soviética. Basta comparar o que o cineasta produzia nos anos 1920 e suas obras do fim dos anos 1930, como *Alexandr Nevsky*, e 1940, como *Ivã, o Terrível*.

Figura 1. O líder olha por seu povo. *Suvorov* (1940), de Pudovkin, e *Ivã, o Terrível* (1944), de Eisenstein. A imagem mostra uma possível influência de Pudovkin sobre Eisenstein, bem como as maneiras diferentes dos diretores de lidar com a montagem da cena e o uso dos planos da imagem para a criação de efeitos visuais e dramáticos.

O uso da mesma linguagem resultava em histórias com uma estrutura parecida – estivesse sendo contada pela tela do cinema, pela tela de um quadro, pela música, etc. A narrativa é construída em torno de um herói individual ou que, mesmo numa composição coletiva e com múltiplos heróis, cada um deles pode ser individualizado – ao contrário dos personagens coletivos como o proletariado, os soldados, a burguesia... tão comuns nas obras experimentalistas dos anos 1920. Um exemplo é o uso por Pudovkin, diretor e amigo de Eisenstein, de quadros produzidos durante o romantismo e o realismo russos do século XIX para a composição de seus filmes históricos. Correntes que, oficialmente, não possuíam nada em comum com o realismo socialista.

Essa relação é, no entanto, mais profunda do que a de uma estética imposta. Até mesmo porque perdura para além da hegemonia desta. Filmes bélicos produzidos nos anos 1960, 1970 e mesmo 1980, quando padrões estéticos ocidentais ou híbridos passaram a dominar o ambiente cinematográfico soviético, continuaram a conceber seus planos, seus cenários, seus gestos e seus personagens em quadros do realismo socialista produzidos durante a Segunda Guerra ou logo após seu fim. Como se pode entender esse fenômeno?

Reaparecimento de estéticas do passado

Georges Didi-Huberman cita o trabalho de Winckelmann.¹ O autor alemão criou um método de observação da arte que não deixava escapar os detalhes, permitia apreender sucessões e realizar analogias, valorizava a força das normas do modelo estético na composição da obra. Para o autor do século XVIII, a questão poderia ser explicada pela imitação. O autor de outros tempos resgata o passado que lhe é caro, num processo de ascensão, grandeza, decadência, morte e renascimento da arte e do gosto artístico.

A imitação dos antigos, praticada pelo artista neoclássico, tem por virtude reanimar o desejo para além do luto. Cria um vínculo entre o original e a cópia, de tal sorte que o ideal, a ‘essência da arte’, pode como que reviver, atravessar o tempo [...]. / Ali, onde a vertente depressiva da história winckelmanniana fazia da arte grega um objeto de luto, impossível de atingir [...] fará dessa arte um ideal a se capturar, o imperativo categórico da ‘essência da arte’, o único capaz de permitir a imitação dos antigos. Imitação, como bem sabemos, é um conceito altamente paradoxal. Mas seu paradoxo é justamente o que permitiu

¹ DIDI-HUBERMAN, Georges. *A imagem sobrevivente*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 14-22.

a Winckelmann a famosa pirueta: ‘Para nós, o único meio de nos tornarmos grandes, e, se possível inimitáveis, é imitar os antigos’.²

Assim, a imitação do passado dos czares representado em quadros contemplaria uma película baseada no princípio dos melhores dias do poder bélico dessa Rússia antiga, bem como a imitação dos quadros compostos durante os piores dias da guerra e a alegria da vitória sofrida e do novo papel da nação serviu de apoio aos cineastas dos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Passados inspiradores e dignos de cópia na mente de seus produtores ou comitentes, em seu próprio tempo. Winckelmann se preocupava com o desejo de se representar ou imitar fielmente a realidade. Como nesta passagem: “quando o artista constrói sobre essa base [dos padrões ditados pela escultura grega, maior aproximação possível do mundo real] e deixa a regra grega dirigir sua mão e seus sentidos, está no caminho que o levará com segurança à imitação da natureza”.³ No entanto, percebia que a arte não poderia ir além de uma representação, e que, portanto, poderia e deveria fazer uso da alegoria oferecida pela poesia:

A pintura inclui assuntos que não são concretos. Esses constituem o seu objetivo mais elevado, e os gregos esforçavam-se para chegar a ele, conforme comprovam os trabalhos de autores antigos. [...] Se tal representação for possível, somente o será pelos meios da alegoria, através de imagens que exprimam ideias gerais.⁴

A representação fiel e ao mesmo tempo alegórica da natureza, segundo o estilo grego, que conseguiu atingir uma beleza sublime, passaria pelo crivo da serenidade e das expressões altivas. Isto constituiria a grandiosidade dos antigos.

O caráter geral, que antes de tudo distingue as obras gregas, é uma nobre simplicidade e uma grandeza serena tanto na atitude como na expressão. Assim como as profundezas do mar permanecem sempre calmas, por mais furiosa que esteja a superfície, da mesma forma a expressão nas figuras dos gregos mostra, mesmo nas maiores paixões, uma alma magnânima e ponderada.⁵

² Idem, p. 23.

³ WINCKELMANN, Johann Joachim. *Reflexões sobre a arte antiga*. Porto Alegre: Movimento, 1975, p. 48.

⁴ WINCKELMANN. op. cit., 1975, p. 66.

⁵ Idem, p. 53.

Figura 2. A pintura serve de modelagem para a representação fílmica da história. Acima: *Suvorov cruza os Alpes*, de Vasili Surikov (1848-1916). No meio, *Ponte do Diabo*, de Alexander Kotzebue (1815-1889). Abaixo, *Suvorov no exílio*, de Peter Geller (1862-1933).

A imitação, para o cinema do realismo socialista, ou até mesmo para o cinema histórico em geral, tem um segundo papel importante. O cinema é uma arte concebida para as massas. Quando se apresenta uma história que o diretor ou financiador pretende expor como o passado histórico real, ocorre a busca por elementos que possam realçar essa afirmação e criar alguma convicção na plateia de tal argumento. Para o público do século XX, que, como lembra Hartog,⁶ tem a visão e não mais a audição como seu principal meio comunicacional, quadros podem assumir o papel de fotografias como autoridade para o que de fato aconteceu. Alguns deles passam a compor a memória coletiva da história. Filmes sobre a independência do Brasil ou a unificação alemã não puderam deixar de lado a recriação de telas de pintura (*Independência ou morte*, Pedro Américo, 1888; *A proclamação do Império Alemão*, Anton von Werner, 1885), produzidas anos depois dos fatos por pessoas que não estavam presentes, como se fossem uma janela para um passado perfeito em detalhes. Janela na qual o próprio filme acabaria se transformando por transposição.

No caso soviético, em específico, é necessário dar atenção para uma característica básica das pinturas que serviram de inspiração ou moldura para os cineastas. Os próprios pintores se viam amarrados à necessidade de didatismo que o realismo socialista impunha. Se Stalin e o Comitê Central do PCUS (Partido Comunista da União Soviética) criticaram a Eisenstein o fato da história não ser factual e correta em seu *Ivã, o Terrível*, que transcorria no século XVI, em muito pior situação estava o pintor que recebia uma encomenda para uma obra sobre um fato recente ou imediato, já presente e de conhecimento geral por meio de fotos nos jornais e mesmo de vídeos nos cinejornais dos cinemas. Seu trabalho como pintor de temas históricos poderia ser imediatamente comparado e avaliado de acordo com sua fidelidade à realidade retratada pelas câmeras (ou embelezamento ou sutil modificação interessada da realidade). No entanto, sua obra não era mera cópia de tais fotografias e filmes. Enquadramento, detalhes, gestos, algumas personificações eram possíveis. E acabaram servindo também aos cineastas do gênero bélico.

Pudovkin certamente utilizou material iconográfico produzido nas décadas anteriores para montar seus cenários, figurino e ambientação para o filme *Suvorov*, de 1940. Pintores russos do período czarista immortalizaram as façanhas do marechal em

⁶HARTOG, François. *Evidência da história: o que os historiadores veem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

diversas ocasiões: sua vitória no Passo de São Gotardo, no Norte da Itália, sobre turcos e poloneses, etc. Geller pincelou Suvorov em sua casa rústica no exílio, e em seu estilo pessoal ainda mais simples. Maltratado pelos ferimentos de guerra, em um pé usava bota militar. No outro, sapato. Existem descrições escritas sobre a sua aparência em sua intimidade. Porém, todos os pontos coincidem com aqueles utilizados por Geller, entre tantos outros possíveis. A única diferença é a inversão do pé mutilado. Reproduções quase perfeitas de várias obras aparecem frequentemente na película. Poderiam ser reconhecidas por parte da plateia.

Figura 3. Telas comparadas de *Napoleão cruzando os Alpes* (1805), de David; *Retrato de Georgy Zhukov* (1946) de Vasily Yakovlev, e a tela de Brodsky, *Zhukov* (anos 40 ou 50).

Warburg demonstrou as relações entre a literatura e o mito greco-romanos adaptados pelos eruditos do mundo clássico com a produção artística do *Quattrocento*. Através de detalhes e de alterações entre as cópias, a escrita de autores antigos, traduções e literatura renascentista criada sobre motivos clássicos, pode compor os rastros da apropriação de pintores como Botticelli, Verrocchio e Ghirlandaio, num circuito que vai de Homero, a Poliziano, Ficino e Pulci e aos debates que ocorriam em torno da mesa do mecenas e *principi dello Stato* florentino, que contava também com o jovem Michelangelo, Fra Filippo Lippi e Perugino. A troca de informações era intensa, inclusive no encontro de musas, como Simonetta Vespucci. Desta maneira, pode “expor o que interessava aos artistas” e a influência dos meios de representação artística da Antiguidade, como os “elementos acessórios em movimento”. Assim, “o enredo do poema italiano segue o canto de Homero”, ganhando contribuições do próprio Poliziano e que, portanto, não estavam no original grego.⁷ “E a trama do poema se desenrola também na pintura de Botticelli, desviando-se do poema apenas no detalhe” em que “a descrição minuciosa de Poliziano, dos elementos acessórios em movimento, se repete aqui com tanta fidelidade que seguramente podemos supor algum vínculo entre as duas obras de arte”. “O poeta foi o doador, e o pintor, o receptor”.⁸ Do mesmo modo, o escultor Agostino di Duccio trabalhou com os poemas de Poliziano, que, por sua vez, traduzia e modificava os de Ovídio e de Claudiano.

Esses dois estudos-modelo demonstram como um artista do século XV selecionava os elementos de uma obra original da Antiguidade que o “interessavam”: nesse caso, apenas a peça de vestuário inflado em forma oval, completada pelo artista como cachecol [...], ao qual acrescentou uma mecha de cabelos soltos (que não existe no original) – certamente acreditando que assim estaria recriando o verdadeiro espírito da Antiguidade [...]. / Em uma série de obras de arte de tema congêneres – o quadro de Botticelli, o romance arqueológico de Francesco Colonna, o desenho proveniente do círculo de Botticelli e a descrição artística de Filarete – revelou-se a tendência, baseada no conhecimento que, na época, se tinha da Antiguidade, de recorrer às obras de arte da Antiguidade para encarnar a vida em seu movimento externo.⁹

⁷ Interessante notar como um movimento também pode se auto referenciar, como foi o caso dos poemas de Ossian, falsificações grosseiras de poemas romanos, embebecidos do romantismo contemporâneo a essa fraude, e sua influência sobre a obra literária de Walter Scott, bem como sobre o nacionalismo e a literatura escocesas. HOBBSAWM, Eric; RANGER, Terence. *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, 27. Nesse caso, a influência do passado sobre a obra na realidade pertencia a visão que os artistas de meados do século XIX faziam da Idade Média e não a Antiguidade Clássica.

⁸ WARBURG, Aby. *A renovação da Antiguidade pagã*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 3-9.

⁹ Idem, p. 21-22.

No entanto, Vênus não permanecia de pé numa concha nos modelos romanos, e sim deitada sobre ela, como nas paredes de Pompeia. “Botticelli toma emprestado esse motivo da tradição do imaginário medieval”.¹⁰

Firmemente convencidos de que se equivaliam aos antigos, os artistas florentinos do Quattrocento realizaram uma série de tentativas vigorosas de extrair formas análogas da própria vida e de transformá-las em arte à sua maneira. Se a “influência da Antiguidade” levou a uma repetição irrefletida de motivos de movimento externamente intensificados, isso não se deve à “Antiguidade” (que subsequentemente tem inspirado outros – desde Winckelmann – a descrevê-la com igual convicção artística como fonte de seu oposto, da “grandeza tranquila”), mas a falta de sensatez artística por parte dos artistas plásticos.¹¹

Warburg, em sua busca por rastros deixados pelas imagens através do tempo, teria muito a dizer sobre a relação da arte do realismo socialista e o romantismo e realismo/naturalismo (e mesmo a escola paisagista) russos do século XIX. Apesar de revolucionário e, oficialmente, apoio estético ao regime, o realismo socialista se aproximava das antigas escolas russas. Essas, por sua vez, ligadas aos desenvolvimentos artísticos da Europa Ocidental, com influências locais russas e objetivos próprios, como o grupo *peredvizhniki* (itinerantes) – estudantes e jovens artistas que romperam com o mundo fechado do academicismo russo, que preferiam se dedicar aos temas regionalistas e folclóricos, cenas populares¹² e exposições públicas e itinerantes de suas obras pelas cidades do país, aproximando a arte da população ao abolir o monopólio das galerias e museus.¹³ Esse movimento também pode ser visto dentro de uma onda maior. Parte considerável da intelectualidade do país aderiu a uma crítica cada vez mais intensa ao czarismo. Basta lembrar da subida de Dostoievski ao patíbulo por pertencer ao Círculo Petrashevsky. Aquele Natal de 1849 reservou ao escritor o perdão, já amarrado e pronto

¹⁰ Idem, p. 68.

¹¹ Idem, p. 53.

¹² O realismo na Europa Ocidental também possuía correntes devotadas à representação do cotidiano dos trabalhadores, como é o caso da campestre Escola de Barbizon (1830-70), sediada nesta aldeia próxima de Paris. Seu mais famoso membro, Jean-François Millet, autor de *As respigadoras*, 1857, foi criticado “por um lado, por refletir a tristeza e dureza do trabalho, e, por outro, por não o fazer suficientemente” – tensão originária da proposta realista de representar a realidade sem se envolver com ela. PRECKLER, Ana. *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. Madrid: Complutense, 2003, p. 243; 237.

¹³ Em 1922, em plena vigência da etapa marcada pelos construtivistas ou formalistas soviéticos, debatia-se qual era a influência dos *peredvizhniki* sobre a arte naquele momento, e se era possível diferenciar essa mesma escola realista crítica em fases cronológicas diferentes e mais claramente ligadas aos atuais desenvolvimentos na URSS. BROWN, Matthew Cullerne; TAYLOR, Brandon. *Art of the soviets*. Manchester: Manchester, 1993, p. 54.

para o fuzilamento, e a comutação da pena em exílio e trabalhos forçados na Sibéria, e em seguida, serviço militar no Cazaquistão.

Figura 4. Quadros do realista/naturalista Ilya Repin (1844-1930): primeiro, *Os balseiros do Volga* (1873); segundo, *17 de outubro de 1905* (1911); terceiro, *Procissão em Kursk* (1883); e, por fim, *Tolstoi arrando*. A vida de camponês que o conde Tolstoi levava e sua obra literária chamavam a atenção dos pintores russos. Tolstoi era amigo pessoal de muitos deles.

Um núcleo de elementos era caro a ambas as escolas do século XIX e do século XX. Os pintores russos da segunda metade do século XIX conceberam uma arte com uma profunda crítica social, que atingia a recente burguesia, os terratenentes e mesmo a Igreja. Se o realismo socialista (em geral e especialmente na época de Stalin – a arte crítica, que revela o cotidiano soviético se desenvolve com o degelo e busca, por definição, uma estética que a afaste dos tempos stalinistas) não é um crítico da sociedade, possui inimigos, figuras a execrar, que também estão presentes na arte russa das últimas décadas do czarismo. Estes não são os únicos personagens e abordagens em comum. O gosto em retratar gente e cenas comuns, o proletariado e os camponeses em sua vida e em sua lida, os esquecidos ou lumpesinato, bem como paisagens tipicamente russas, sejam urbanas, rurais ou agrestes,¹⁴ também é compartilhado. O tom da representação, no entanto, é distinto de acordo com o tempo cronológico representado – similar aos realistas e românticos russos ao exibir o sofrimento das camadas pobres nos tempos da autocracia do czar, mas jubilante ao mostrar as mesmas massas em seu esforço hercúleo para a construção do socialismo (de acordo com a lógica propagada pelo regime do destino de tais aflições: o enriquecimento de uns poucos privilegiados da burguesia ou da nobreza, ou o engrandecimento e prosperidade do Estado soviético); a pobreza como opressão feudal ou como uma benesse para o trabalho livre, engrandecedor e criativo sob os soviets. A própria revolução não deixou de ser tema dos realistas tardios, como Ilya Repin, com seu *17 de outubro de 1905*, ou Vladimir Makovsky com seu *9 de janeiro*, sobre o massacre de manifestantes pela polícia czarista na ilha Vasiliev, ou ainda seu *Os sacrifícios no Campo de Khodin* (1869), sobre as centenas de pessoas que morreram pisoteadas na coroação de Nicolau II, além de outros pintores que representaram a Duma, mobilizações, greves, soviets e outras associações, anos antes de 1917. Makovsky foi talvez o maior adepto da representação das contradições da Rússia por meio da pintura.¹⁵

¹⁴ NORMAN, Geraldine. *Nineteenth-Century painters and painting*. Berkeley: UCLA Press, 1977, p. 172.

¹⁵ STRACHAN, Edward; BOLTON, Roy. *Russia and Europe in the Nineteenth Century*. Londres: Sphinx Fine Art, 2008, p. 47.

Figura 5. Vladimir Makovsky (1846-1920): à direita, *Filantropistas* (1894); à esquerda, *9 de janeiro, 1906*.

A identificação destes artistas com o povo, em especial os pertencentes ao grupo *peredvizhniki*, gerou algumas das mais impressionantes representações de Cristo. A natureza divina não tem expressão externa, restando apenas sua metade humana, que emagrece com o jejum prolongado, que se suja e fica em andrajos no deserto da Iduméia ou após a noite entre as pedras e a terra do Monte das Oliveiras e da captura pelos guardas do sinédrio. Apaga-se o Cristo feito à imagem das classes abastadas, ou invulnerável ao ambiente, sempre em perfeito estado e com poses e gestos divinos, e cria-se a imagem de um Cristo popular, até mesmo nas feições e expressões faciais. *Quod est Veritas*, de Nikolai Ge, foi considerado blasfemo pela crítica e retirado da exposição¹⁶. A fragilidade humana foi condensada de tal maneira no Cristo de Ge que, uma menina, diante do quadro, perguntou ao pai se tal figura era a de um mendigo.

Figura 6. Abram Arkhipov (1862-1930): *As lavadeiras* (1901). Vladimir Makovsky (1846-1920), *A falência do banco* (1880).

¹⁶ NORMAN, op. cit., 1977, p. 93.

O realismo socialista faz o caminho inverso quando parte da temática popular e passa a retratar os líderes políticos, ou mesmo os heróis populares. Os gestos simples, sem afetação, mas dignos, expressivos e as vezes arrebatados, que caracterizaram as representações populares dessas escolas, dão lugar a posições heroicas e solenes, grandiloquentes e pomposos. É o próprio arcadismo, academicismo e esteticismo idealizadores dos séculos XVIII e XIX contra os quais se insurgia o realismo/naturalismo que brota nas representações de Stalin e de sua corte não voltadas estritamente para a propaganda nas ruas na forma de cartazes e painéis. Os retratos individuais produzidos tanto pelos realistas socialistas quanto pelos academicistas poderiam ser confundidos entre si se os trajés da nobreza russa e da cúpula do regime não fossem tão diferentes (apesar que, com as reformas de 1942, os próprios uniformes da alta oficialidade incorporaram elementos que os aproximavam dos da época czarista, como condecorações, dragonas, divisas, distintivo da profissão/função, platinas, insígnias, cargos e títulos).

As teses de Winckelmann sobre a grandiosidade dos antigos, o caráter nobre, sensato, sereno e imponente, que apoiavam o arcadismo/neoclassicismo de sua própria época, o *Settecento*, eclipsa os gestos contidos ou humildes não só dos trabalhadores, mas presentes também em algumas representações artísticas do próprio Stalin nos anos 1930 – ao lado de suas contemporâneas aparições napoleônicas.

Após a vitória sobre os nazistas, segundo o chanceler Viacheslav Molotov, Stalin “deixou de ser modesto”. O mesmo pode ser dito do realismo socialista. O movimento se torna mais olímpico e idealizador nas feições – talvez seguindo a própria idealização da qual o rosto do líder era mostra – do típico georgiano moreno e de nariz avantajado, Stalin passou a ser representado como um típico russo étnico. Nos anos 1930, a motivação da alteração estética era a ocultação dos sinais da varíola e dotar a imagem pouco carismática de Stalin de um maior apelo popular. Agora passava-se a uma política de identificação com a maior nacionalidade da URSS.¹⁷ A preocupação com a transparência, com a simplicidade e economia visual, que permitiriam a compreensão instantânea da mensagem pretendida pelo artista em seu público¹⁸ – ou que pelo menos assim pretendiam

¹⁷ MEDVEDEV, Zhores; MEDVEDEV, Roy. *Um Stalin desconhecido*. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 343. A idealização não atingiu apenas a Stalin: os marechais vitoriosos, como Zhukov e Rokossovsky, também foram retratados seguindo a estética das correntes do século XIX.

¹⁸ ROBIN, Régine. *Socialist Realism: an impossible aesthetic*. Stanford: Stanford University Press, 1992.

os defensores da estética oficial – é abandonada, ressurgindo apenas com um realismo socialista estilizador pós-Stalin. A limitação da palheta cromática, preferencialmente nos tons vermelho, preto e branco, é abolida pelas mais diferentes variações. As telas geralmente com poucos personagens aderem às grandes reproduções de momentos históricos ou apologias ricas em elementos. A aproximação com o realismo do século XIX se aprofunda entre os anos de 1945 e 1953.

Figura 7. Nikolai Ge (1831-1894): *Quod est Veritas?* 1890. Ivan Kramskoi, *Cristo no deserto* (1872).

Figura 8. *Louvado seja o Grande Stalin!* de Yuri Kugach, 1950 – o realismo torna-se apenas questão de técnica. O tema em si é puramente ficcional e alegórico, como pinturas arcadistas e mesmo barrocas: Stalin e sua corte são ovacionados pelos diferentes povos da URSS. À esquerda, *No Kremlin, 24 de Maio de 1945*. Dmitri Nalbandian, 1947.

Figura 9. Oleksi Shovkunenko, Platon Biletsky, Igor Reznik, *Hino de amor do povo* (1951), ovação de Stalin no Teatro Bolshoi em 1950, em comemoração ao aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica.

Alguns elementos afastam o realismo socialista do realismo/naturalismo do século XIX. O realismo socialista herdou um visual limpo, simples e direto dos construtivistas e de outros seguimentos da vanguarda inovadora da década de 1920. No entanto, não foi uma característica permanente nem necessária. Os quadros rebuscados e detalhistas de Stalin e seu círculo denunciavam esse vínculo com os artistas do século XIX. Outra característica é o traço. Linhas claras e definidas estão presentes em artistas de ambas as escolas e séculos, bem como linhas levemente amorfas, traços pouco nítidos, cores que escapam das formas traçadas, maior zelo com as cores e sua impressão do que com a linha que demarca personagens e cenas. Uma influência do impressionismo e outras escolas do fim do século XIX, que também ligou algumas figuras de ambas as escolas em algum momento de suas vidas. Assim alguns artistas alternaram seu padrão visual durante sua vida, ou mesmo mantendo ambas, selecionando o estilo de acordo com a tarefa e o objetivo que desejavam. Robin erra ao considerar o realismo socialista uma estética impossível por ser impossível conciliar o realismo com o socialismo, uma visão enganadora da realidade. O realismo socialista é tão realista como qualquer outra arte.

Indivíduos (que não fossem nem Stalin nem Lenin), sejam expoentes do partido, do exército, ou heróis populares presentes nos jornais e comentários, passam a destoar

nos quadros. Suas poses muitas vezes surgem carregadas dos modelos dos retratistas do século XIX. Antes da Segunda Guerra, era algo raro em meio às representações anônimas das massas ou de “tipos”, personagens que condensavam as características definidas como a imagem ideal do povo. O heroísmo, a perspectiva elevada, a grandeza, a organização das figuras, marcantes nas representações de batalhas oitocentista, ressurgem em algumas obras. Certas representações permaneceram distintas: o realismo socialista não pintava a mulher soviética como um ser frágil, tolo ou frívolo. Se atributos femininos como beleza e delicadeza retornaram após a guerra, não apagaram, entretanto, as imagens heroizadas ou independentes.

Figura 10. P. Malcev. *Tempestade sobre o Monte Sapun*, 1958. *Stavka*. Os quadros militares do século XIX também serviram de base para a representação de algumas batalhas da Segunda Guerra por parte dos realistas socialistas.

Didi-Huberman e Agamben¹⁹ reconhecem Warburg como pai da iconologia. Sua pretensão não seria semiótica, e sim psicológica – uma vez que compreende o tempo e a presença da arte segundo modelos compartilhados com Freud, deixando de lado as relações causa-efeito por esquemas retirados da prática médica de observação por

¹⁹ AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. *Revista Arte e Ensaios: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – EBA, UFRJ*, ano XVI, n. 19, 2009.

sintomas. A resiliência das imagens e da memória das imagens através do tempo, sua inatualidade, intempestividade, aflorando em épocas que se poderia considerar uma anacronia tal expressão visual, sua repetição e impacto, sua energia, configurariam o que de fato era a ciência da iconologia, e não a versão apaziguadora, retilínea, sem conflitos, sem dúvidas epistemológicas, montada por Panofsky e Gombrich.

Figura 11. Imagem da mulher, acima: I. Baldin. *Natasha Kachuevskaya* (1942), depois, o retratista romântico Alexei Harlamov (1840-1925), *Jovem*. Konstantin Flavitsky, *Princesa Tarakanova*, 1864. Seguido do desenvolvimento do retrato *Ekaterina Balebina* (1957), de Lev Russov. Ao lado, *Menina com trança* (1872), do realista Ivan Nikolaevich Kramskoy. Por fim, *Boyaryshnya*, a pequena Boiarda, do *Peredvizhniki* Konstantin Makovsky.

Didi-Huberman, ao fazer sua leitura da obra de Warburg, aponta que ao longo do século XX vários autores e várias correntes de pensamento distinto tomaram para si versões diferentes de Warburg e de seu método indiciário. Pretende dar vazão não apenas a ele como outros conceitos menos percebidos na obra não-organizada do autor hamburguês.

Warburg substituiu o modelo natural dos ciclos de “vida e morte”, “grandeza e decadência”, por um modelo decididamente não natural e simbólico, um *modelo cultural* da história, no qual os tempos [...] se exprimiam por estratos, blocos híbridos, rizomas, complexidades específicas, retornos frequentemente inesperados e objetivos sempre frustrados. Warburg substituiu o modelo ideal das “renascenças” [...] por um *modelo fantasmal* da história, no qual os tempos já não se calcavam na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, “sobrevivências”, permanências, remanências, reaparição das formas. Ou seja, por não-saberes, por irreflexões, por inconscientes do tempo

[...] *um modelo psíquico* [...]. / A história da arte segundo Warburg é justamente o contrário de um começo absoluto, de uma tábula rasa: é, antes, um turbilhão no rio da disciplina, um turbilhão – um momento agitador – depois do qual o curso das coisas se haverá desviado profundamente, ou até transtornado.²⁰

Segundo Didi-Huberman, Warburg pouco se preocupa com as fontes originárias das fórmulas e modelos artísticos, e sim com seu ciclo de latência e repetição, em épocas tardias, numa conjugação de tempos diferentes. Muitos artistas do realismo/naturalismo, até mesmo por sua maior duração temporal na Rússia, participaram da transição para o realismo socialista, quando não o ajudaram a formular, como Nikolay Kasatkin (1859-1930). Ao contrário de uma memória primordial que sobrevive mesmo milênios, os casos estudados se diferenciam no tempo dentro do espaço de uma geração. Alguns artistas atravessaram várias fases e escolas diferentes. Poder-se-ia facilmente buscar raízes muito mais antigas para a representação da vida cotidiana das pessoas comuns, como Pieter Bruegel. Os *peredvizhniki* mantiveram suas exposições itinerantes tão tardiamente quanto 1922, levando os jornalistas e pensadores alinhados com o regime a adotarem posições contrárias: mostravam um ideal espartano e a vida dos camponeses nos ermos rurais do país ou era uma arte de nostalgia dos tempos czaristas, inadequada ao mundo urbano do proletariado?²¹ As múltiplas relações possíveis com o tempo também chamaram a atenção de Warburg, segundo Didi-Huberman:

A antropologia, portanto, deslocou e desfamiliarizou – inquietou – a história da arte [...]. Trata-se de fazer justiça à extrema complexidade das relações e determinações – ou melhor, *sobredeterminações* – de que as imagens se constituíam, bem como de reformar a especificidade das relações e do trabalho formal de que as imagens eram constitutivas [...]. O que ele tentou – e o projeto final, *Mnemosyne*, atesta-o de forma evidente – foi, antes, recolocar o problema do estilo, esse problema de arranjos e eficácias formais, sempre conjugando o estudo filológico do caso singular com a abordagem antropológica das relações que tonaram essas singularidades operatórias, em termos históricos e culturais [...]. / Em suma, a imagem não devia ser dissociada do agir global dos membros de uma sociedade. Nem do *saber* próprio de uma época. Tampouco, é claro, do *crer*.²²

²⁰ DIDI-HUBERMAN, op. cit., 2013, p. 25; 27.

²¹ Essa situação levou alguns pintores e escultores *peredvizhniki* a fundarem a Associação dos Artistas da Rússia Revolucionária, AKhRR, em 1922, mais alinhada com a RAPP, uma associação mais próxima do regime. Pôde, assim, competir pelas encomendas feitas pelo Exército Vermelho, entre as quais, retratos de Trotsky. BEAUMONT, Matthew. *Adventures in realism*. Malden: Blackwell, 2007, p. 148-149.

²² DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 38-39; 40.

As imagens estão profundamente vinculadas com o sistema de crença de uma sociedade e uma época. Onde os estetas percebiam efusão de individualidade artística e cópia, Warburg via as imagens de ex-votos e arte sacra cristã e pagã.

O ponto de contato entre a *Kulturwissenschaft* de Warburg e a *ciência da cultura* de Tylor reside, sobretudo, no estabelecimento de um vínculo particular entre história e antropologia. / Ambas, com efeito, tinham o projeto de superar a eterna oposição – da qual Lévi-Strauss, um século depois, ainda faria a constatação crítica – entre o modelo de evolução que toda história exige e a espécie de intemporalidade que comumente se atribuiu à antropologia [...]. / Warburg decerto não devia renegar esse princípio metodológico da inatualidade: o que faz sentido numa cultura, muitas vezes, é o sintoma, não o pensado, o anacrônico dessa cultura. Eis-nos já no *tempo fantasmal das sobrevivências* [...]. O resultado seria um *nó de tempo* difícil de decifrar, pois nele se cruzariam incessantemente movimentos de evolução e movimentos resistentes à evolução [...]. / A “permanência da cultura” não se exprime como uma *essência*, um traço global ou um arquétipo, mas, ao contrário, como um *sintoma*, um traço de exceção, uma coisa deslocada [...]. / A história se remexe, portanto. Move-se, difere dela mesma, exhibe sua semiplasticidade. Ora fluente, ora quebradiça, aqui serpentina, ali mineral. Warburg, não há como duvidar, quis pensar tudo isso em conjunto, dialeticamente: latências e crises, suspensões e rupturas, ductilidades e sismos. E foi assim que a ideia de *Nachleben* acabou por oferecer a formulação dinâmica, específica, histórica de um *sintoma do tempo*. Mas o que é um sintoma, do ponto de vista do tempo histórico? Será, no contexto que demos a nós mesmos, a ritmicidade muito particular de um *evento de sobrevivência*: mistura de irrupção (surgimento do Agora) e retorno (surgimento do Outrora). Em outras palavras, será a concomitância inesperada de um *contratempo* e uma *repetição*.²³

O estranhamento antropológico permite identificar o quanto inopinado é a reaparição de nus greco-romanos nas paredes das igrejas e capelas das cidades mercantis italianas e sua disseminação ou desenvolvimento por outras áreas do continente. Agamben²⁴ lembra a concepção do artista como um dinamômetro, que possui uma vontade seletiva diante dos modelos do passado e das montagens presentes, que resignifica a obra e pode inverter seu símbolo. O que afasta a arte de uma atividade racional.

Foi como processo psíquico que Warburg interrogou a memória em ação nas sobrevivências modernas – renascentistas – da imagem antiga e de suas fórmulas “primitivas” do páthos [...]. Tratava-se de não separar a *psique* e sua *carne*, ou, inversamente, de não separar a *substância imagética* e seus *poderes psíquicos* [...]. / Os poderes da imagem – poderes psíquicos e plásticos – trabalham diretamente no material sedimentado, impuro e movimentado de uma *memória inconsciente*. É essa, sem dúvida, a maior lição da *Nachleben* [...]. / Dessa complexidade emergiram pelo menos duas características fundamentais que já reconhecemos na *Nachleben* de Warburg. A primeira é

²³ DIDI-HUBERMAN, op. cit., 2013, p. 44; 47; 149.

²⁴ AGAMBEN, op. cit., 2009.

que a memória inconsciente só se deixa apreender em momentos-sintoma, que surgem como *atos póstumos* de origem perdida, real ou fantasmática. A segunda é que a memória inconsciente só surge nos sintomas como um *nó de anacronismos* em que se entrelaçam várias temporalidades e vários sistemas de inscrição heterogêneos [...]. / O momento reminiscente – que Warburg buscou nas imagens sob a aparência da *Pathosformel* – apresenta-se, pois, como essencialmente anacrônico: é um presente em que as sobrevivências se agitam, atuam. E é anacrônico por ser intenso e *intrusivo*, anacrônico por ser *complexo* e sedimentado [...]. / A que ponto o anacronismo do sintoma frustra os modelos positivos da causalidade e da historicidade [...]. Tudo se passa ao contrário das hierarquias factuais do grande e do pequeno, do antecedente e do conseqüente, do importante e do menor. Tudo se passa, portanto, ao contrário das expectativas do relato histórico e de seus modelos conhecidos de determinação causal ou de evolução. / O tempo psíquico transtorna a própria ideia que se deve fazer do *tempo histórico*. Se a memória é inconsciente, como constituir seu arquivo? [...] / Quase poderíamos ver em cada ideia freudiana a descrição de um modo de funcionamento temporal: fixação ou ab-reação, formação (de sintoma, de compromisso, etc.) ou *acting out*, compulsão de repetição ou princípio de constância, recalçamento ou posterioridade, período de latência ou elaboração secundária, regressão ou cena primária, lembrança encobridora ou retorno do recalçado, todos esses conceitos não fazem outra coisa senão seguir os fios emaranhados da mnemotécnica inconsciente [...]. / O que Freud descobriu no sintoma – e Warburg, na sobrevivência – não foi outra coisa senão um *regime descontínuo da temporalidade*: redemoinhos e contratempos que se repetem, repetições ainda menos regulares, e portanto, previsíveis, por serem psiquicamente soberanas [...]. / A história das imagens é perpassada por aparições, sobrevivências, pois a cultura – tanto aos olhos de Warburg quanto aos de Buckhardt, Tylor ou Nietzsche – é uma coisa “viva”. Os fantasmas nunca inquietam as coisas mortas. E as sobrevivências só atingem o vivo, do qual a cultura faz parte. Se modelos antigos destruídos (os “originais” gregos, como dizem) não pararam de assombrar a cultura ocidental em sua perduração, é porque a transmissão deles (as “cópias” romanas, por exemplo) havia criado uma espécie de rede de “vida” ou de “sobrevida”, ou seja, um fenômeno orgânico que afeta os símbolos, as imagens, os monumentos: reproduções, gerações, filiações, migrações, circulações, trocas, difusões... / Exumar os objetos do passado é modificar tanto o presente quanto o próprio passado. Na cultura, assim como na psique, não há nem destruições completas nem restaurações completas: por isso o historiador deve estar atento aos sintomas, às repetições e às sobrevivências.²⁵

Assim, não se poderia esquematizar uma história das imagens, nem as encaixar numa ordem inequívoca de desenvolvimento, numa narrativa centralizada e com sentido unilinear. Antes deveriam estar dispostas de maneira a pulverizar suas influências, mostrar suas possíveis disseminações e desdobramentos, de maneira flexível, numa rede sem fim de sobredeterminações e reminiscências, como o faz no *Atlas Mnemosyne*.

Assim, o retorno em etapas bem demarcadas dos motivos do realismo/naturalismo no realismo socialista nos anos 1930-50 e o novo retorno no fim dos anos 1960, sua resiliência em ceder e desaparecer frente às novas escolas defendidas por jovens artistas

²⁵ DIDI-HUBERMAN, op. cit., 2013, p. 272; 274; 275; 276; 278; 285.

e diretores, e agora recebendo o reforço da produção artística dos anos 30-50, poderia ser compreendido dentro dos conceitos de sobrevivência, latência e recalque. Poder-se-ia argumentar que se tratava de uma gestão de modelos estéticos por parte do Estado autoritário. As influências realistas/naturalistas não foram completamente apagadas pelos construtivistas. Mesmo nos anos 1920. Elas possuíam o respaldo do público e os estetas revolucionários, não. Por mais que o regime soviético tenha reconhecido em padrões conservadores meios mais convenientes para expressar e difundir seus princípios, existiam forças sociais, independentes da ação do Estado, que indicavam a retomada do passado. No campo do cinema, o público “votava com os pés” ao abandonar as exibições de Eisenstein e se dirigir para o cinema americano.²⁶

Figura 12. Cenas de *Voskhozhdeniye/Ascensão*, 1977. As imagens evocam os ícones bizantinos e russos. Imagens de santos e mártires que fazem parte da tradição eslava.

O choque entre Estado/agências de controle/órgãos e empresas comitentes, de um lado, e artistas, por outro, ocorreu de maneira variada, dentro de um jogo com regras tácitas: adesão total, adesão parcial, crítica disfarçada intrincada com adesão formal ou ideológica (parcial), crítica disfarçada sem considerações para com o regime, crítica aberta. Esse conflito determinava o futuro do artista, que poderia ser de boas encomendas, financiamento farto e incentivos materiais difíceis ou impossíveis de serem obtidos com

²⁶ TAYLOR, Richard; CHRISTIE, Ian. *The Film Factory*. Londres: Routledge, 2012, p. 358.

rublos (acesso a supermercados com itens estrangeiros – o que era uma possibilidade no mercado negro, desde que se tivesse dinheiro suficiente; o primeiro lugar na fila, que poderia ser obtido com suborno; um apartamento de luxo – inalcançável apenas por meios financeiros), ou a repressão policial (nos tempos de Brejnev, isolamento em clínicas), escassez de trabalho, ou ainda, nos tempos amenos pós-Stalin, na crítica (ou mesmo no silêncio) das distribuidoras de filmes, galerias de arte, jornais e televisão, sobre o seu trabalho.

Figura 13. Acima, *O triunfo da mãe pátria vitoriosa*, Mikhail Khmelko, 1949. Abaixo, estandartes das tropas nazistas capturadas prontos para serem jogados aos pés de Stalin, assentado sobre o Mausoléu de Lenin. Registro cinematográfico do primeiro desfile do Dia da Vitória, em 24 de junho de 1945.

O passado czarista jamais foi resolvido e eliminado pelos anos revolucionários entre 1917 e 1924. O passado czarista permanece envergonhado e acuado na nova sociedade que continua a se constituir e a experimentar o novo. A passagem dos anos 1920 para a década de 1930 constitui o momento de latência, já defendido em alguns círculos com a crítica aos experimentalistas e construtivistas. A segunda metade da década de 1930, com a fixação do realismo socialista e a reabilitação de boa parte da história czarista, vem a se constituir a desforra das forças suprimidas e subterrâneas, o retorno das tendências agora recalçadas e a taxação das escolas dos anos 1910 e 1920 de “formalistas”, incapazes de produzir uma arte transformadora, interessante e realmente revolucionária – talvez portadora até mesmo de algum preconceito burguês e, frequentemente, de seu niilismo. Revolucionário, segundo o Estado e o sindicato dos escritores e artistas, seria o realismo socialista, exprimindo desejos a muito fossilizados. Uma sociedade aparentemente moderna, retoricamente à frente das demais nações, abrindo o caminho do futuro da humanidade, na prática, guiava-se cada vez mais por modelos, não só artísticos, mas sim de toda vida que dá sentido e ganha sentido junto à arte, de um passado czarista, rural e patriarcal.

Ocorreria um verdadeiro recalque realista na URSS, derivada originalmente da obsessão com o realismo na Rússia do século XIX.²⁷ Em seu próprio tempo, o realismo/naturalismo eclipsou as demais manifestações artísticas urbanas e acadêmicas no país. Enquanto os primeiros movimentos modernistas emergiam e ocupavam cada vez mais espaço na Europa Ocidental, não conseguiam ganhar dinamismo na Rússia. O realismo continuava com seu predomínio incontestável. A força brutal deste movimento não poderia ser barrada e apagada repentinamente. Veio a aflorar e recobrar suas forças após um breve interlúdio construtivista no século XX, até ser novamente desafiado por correntes externas adaptadas à URSS, como o neorealismo italiano ou a *nouvelle vague* francesa no cinema,²⁸ ou o grupo eclético dos não-conformistas e ocidentalistas nas artes

²⁷ ROBIN, op. cit., 1992, p. 81.

²⁸ O cinema pós ou antirrealismo socialista procurava se distanciar dentro do possível dos temas oficiais como a Grande Guerra Patriótica. Suas maiores realizações não estão completamente contempladas no cinema histórico. Ou, quando o diretor se sobressai em um filme sobre a Grande Guerra Patriótica sob uma nova estética e linguagem, procura não retornar ao tema, como Mikhail Kalatozov e seu *Quando voam as cegonhas*. O filme seguinte do diretor pertence a outro gênero e quase uma peculiaridade soviética – o cinema de expedição científica, com *A carta nunca enviada*, seguido por *Eu sou Cuba*. O novo cinema soviético é por definição iconoclasta na visualidade, inovador na narrativa e revisionista histórico. No entanto, o sistema de produção fílmica da URSS funcionava segundo duas fontes: encomendas do Estado e de organismos com algum vínculo com o Estado (sindicatos, associações como o Komsomol ou os Jovens

plásticas como pintura e escultura. O stalinismo se demonstrou conservador, não só com a pintura e o cinema, como também com a música. Enquanto o Ocidente via a música erudita se desagregar no atonalismo e a se isolar no academicismo, os compositores soviéticos se viam forçados a permanecer produzindo segundo os modelos clássicos do século XIX e o do século XX antes de Ravel e Stravinsky. O que, muito provavelmente, possibilitou que os nomes de Kachaturian, Shostakovitch e Prokofiev fossem universalmente conhecidos e, para muitos, inclusive fora da União Soviética, a música clássica florescesse na terra dos soviets enquanto se apagava no Ocidente. O recalque czarista aparece no detalhe, deixado captar pelo próprio Stalin. Na década de 1930, quando sua mãe, em uma das raras visitas do secretário-geral a sua terra natal georgiana, perguntou o que ele fazia, respondeu que ele era como o czar. Sua mãe aprovou a situação, mas lamentou-se igualmente: ele poderia ter se formado padre no seminário.²⁹

Figura 14. Acima, cena de *Povest plamennykh let*, 1960, e quadro de O. Ponomarenko, *Vitória*, 1974. Abaixo, à direita, cena de *Padenie Berlina*, 1949. Ao lado, quadro de N. Baskakov, *Vitória*, 1949. Todos giram em torno das comemorações nos Portões de Brandenburgo.

Pioneiros) ou parte da renda dos cinemas reservada pelos próprios estúdios, que podiam encomendar ou apostar no trabalho de seus diretores. No cinema que desconfiava do realismo socialista não se pode encontrar imagens icônicas da pintura diretamente vinculadas aos seus planos e tomadas. Pelo contrário, ele podia criar imagens icônicas, como é o caso do uso da mata de bétulas, do jogo de claro escuro, dos reflexos proporcionados pela água dos pântanos bielorrussos e ucranianos em relação com a luminosidade invasiva e alteradora do aspecto do cenário proporcionada pelos sinalizadores em *A infância de Ivan*, 1962, de Tarkovsky. A refilmagem de *Zvesda/Estrela*, 2002, de Nikolai Lebedev, clássico stalinista e do realismo socialista de 1949, se inicia com a utilização do mesmo esquema de luzes das pistolas sinalizadoras modelando o cenário criado por Tarkovsky.

²⁹ MEDVEDEV; MEDVEDEV, op. cit., 2006.

As imagens do passado que retornam no cinema bélico não são, entretanto, apenas as do realismo/naturalismo e as do realismo socialista sob Stalin. O cinema não-conformista de Larisa Shepitko, esposa do também diretor Elem Klimov, possui a linguagem do neorealismo italiano. Porém, transforma seu *Ascensão*, de 1977, numa verdadeira parábola bíblica: Sotnikov, o mais humano dos guerrilheiros, se vê traído pelo companheiro Rybak, o antes implacável zelota, quando ambos são presos por forças nazistas e colaboradores russos. Diante da situação limite, Rybak adere aos colaboracionistas e, como Judas Iscariotes, leva seu antigo amigo e os inocentes que o cercam para a forca. Em seguida, o próprio Rybak tenta se enforcar pelo remorso.

A representação, enquadramento e jogos de luz sobre o angustiado Rybak, o flagelado porém guiado por um ideal Sotnikov, os camponeses condenados à morte por lhes terem dado guarita, são reconstruções para o cinema dos ícones religiosos das igrejas ortodoxas russas. Uma das cenas, com os aldeões levantando o corpo de Sotnikov após uma sessão de tortura, segue o modelo das pietás e das deposições da cruz constantes da arte sacra.

Figura 15. Acima, tela de Petr Krivonogov, *Cavalaria soviética lutando perto de Moscou* (anos 40). Abaixo, cena de *Bitva za Moskvu* (1985) e a cavalaria de Dovator.

A analogia bíblica segue também no campo da composição das imagens. O olhar penetrante, sofrido e piedoso de Sotnikov, que decide permanecer em silêncio para tentar salvar os demais, segue o enquadramento do rosto do Cristo nos ícones bizantinos e russos, ou mesmo cristãos, em geral. O passado medieval e religioso da Rússia emerge com força num filme sobre a guerrilha bielorrussa. Não se trata de um nó do tempo de trinta ou cinquenta anos, mas tão antigo quanto a Rússia de Kiev e a difusão do cristianismo ao longo do Dnieper e do Volga.

Didi-Huberman indica os diferentes requerentes da herança de Warburg:

Warburg torna-se superespectral no exato momento em que cada um começa a invocá-lo como o santo protetor das mais diversas escolhas teóricas: santo protetor da história das mentalidades, da história social da arte e da micro-história; santo protetor da hermenêutica; santo protetor de um suposto antiformalismo; santo protetor de um chamado “pós-modernismo retromoderno”; santo protetor da New Art History, ou até grande aliado da crítica feminista...³⁰

História social da arte e o peso do passado

Um dos maiores nomes da história social da arte, Arnold Hauser, cita em seu trabalho monumental *História social da Literatura e da Arte*, de 1951, a outro pensador próximo de Warburg, que, igualmente judeu, poderia manter uma relação conflituosa com as imagens: Walter Benjamin³¹. Um dos principais alunos de Warburg, e segundo Agamben e Didi-Huberman, descaracterizador de sua obra, Panofsky, é citado em Arnold

³⁰ DIDI-HUBERMAN, op. cit., 2013, p. 30.

³¹ HAUSER, Arnold. *História social da literatura e da arte*. São Paulo: Mestre Jou, 1982, p. 1149.

Hauser por três vezes apenas no primeiro volume.³² Para o historiador, a versão mais amena de Warburg absorvida por meio de Panofsky se coadunava muito melhor ao seu quadro metodológico e teórico.

Figura 16. Tela de M. Kupriyanov, P. Krylov, N. Sokolov, *Tanya*, 1944. Abaixo, cena da execução de Zoya Kosmodemiánskava em *Bitva za Moskvu* (1985).

A história social, apesar de seguir um método materialista histórico muito similar ao marxista, se diferencia e se afasta dela em virtude de suas conclusões. Muitos de seus adeptos, como Arno Mayer, se reconhecem a dívida metodológica com Marx, também se demonstram ou se declaram mais próximos de uma visão dada a fitar permanências mais do que rupturas, como a do economista Schumpeter. Assim Barrington Moore Jr. recusa a análise marxista do imperialismo como causa da Primeira Guerra Mundial para, através da mesma observação do campo social e econômico, propor motivações políticas de elites governantes mantidas por modelos de modernização conservadora – outra maneira de dizer que a culpa da guerra recaia sobre os alemães, isentando os liberais ingleses. Arnold

³² Idem, p. 367; 441; 508.

Hauser, no entanto, se aproxima mais do marxismo, a ponto de cometer anacronismos como identificar as massas trabalhadoras assalariadas urbanas das cidades italianas do Renascimento como proletariado – já que seu modelo se enquadra perfeitamente na situação, inclusive em vista da divisão entre aqueles que trabalham e o ambiente e as ferramentas de trabalho.

Hauser possivelmente explicaria o ambiente russo e soviético lançando mão das mesmas contradições sociais encontradas por Moshe Lewin: uma Rússia sempre dividida entre pressões centralizadoras, emanadas do poder soviético ou czarista (e este próprio dividido entre a Moscou tradicional e a São Petersburgo aberta à ocidentalização) e centrifugas. Sempre teria existido mais permanências que mudanças, por mais que o sistema político-econômico tenha sido transformado ou substituído ao longo das décadas. Algumas características são permanentes e transpassam a todos eles.³³

Figura 17. Acima, assalto ao Reichstag em *Padenie Berlina*. Ao lado, quadro de V. Sibirsky, *Tempestade sobre Berlin*. Abaixo, cena em *Osvobozhdenie*.

³³ LEWIN, Moshe. *O século soviético*. Rio de Janeiro: Record, 2007.

O impulso da Revolução de Outubro não foi tão forte quanto o das permanências, que se fizeram sentir inicialmente diminuindo o ímpeto das mudanças, para, em seguida, reacionar em direção a uma sociedade mais conservadora, mergulhada na vida rural devido a substituição demográfica das cidades: elas, que haviam definhado durante o comunismo de guerra, sentiam uma explosão demográfica proporcionada pelo fluxo de camponeses com a industrialização acelerada. Assim a URSS contava também com a contradição de uma vida ao mesmo tempo mais urbana e mais provincial.

O caldeirão da permanência e da ruptura esteve especialmente em atividade durante o mandato do secretário-geral Nikita Krushev, inclusive pela maior facilidade em expor as ideias, mesmo subversivas, pela arte. Seu sucessor, Leonid Brejnev, utilizaria o KGB para investigar, pressionar e prender artistas modernos, ou não conformistas, na terminologia criada para o campo soviético, que denunciavam o regime para além da paciência das autoridades – que era imensamente maior do que as do tempo de Stalin. A acusação poderia ser a de venda de quadros no mercado negro ou mesmo acusações de contato com agentes externos. Ainda assim, de longe, a forma mais comum de censura para aqueles que não respeitassem os limites mínimos, era ter a exposição em galerias oficiais vedada. Daí as exposições nos apartamentos particulares e a acusação de contrabando.

Figura 18. A direita, quadro de V. Bozhko, *Bandeira da Vitória*, 1947. A esquerda, quadro de P. Loginov e V. Panfilova. 1957.

Nos tempos de Krushev mesmo o acesso às galerias de arte estatais estava aberto.³⁴ O premiê se viu envolvido pelos debates que opunham renovadores, conservadores, ocidentalizadores, cada qual tentando se impor sobre os demais e atrair para si o poder político demarcando seus espaços ou suprimindo concorrentes. Entre os renovadores, acusava-se os conservadores de não serem mais do que adeptos de uma pintura caduca e limitada com raízes no século XIX, e os ocidentalizadores de dissolver a arte como ocorreu no decadente mundo capitalista. Se os quadros oitocentistas românticos e realistas que representavam as grandes batalhas da Rússia czarista serviram de base para a produção de obras sobre os combates da Segunda Guerra, estes, por sua vez, serviam aos cineastas soviéticos como inspiração. Mesmo para aqueles que eram militares e participaram diretamente do conflito, como Ozerov. A montagem de algumas cenas segue a perspectiva, as cores, a organização ou mesmo uma visão global de quadros compostos anos antes.

Figura 19. Imagens icônicas da vitória para os soviéticos: a bandeira sobre a cúpula do Reichstag, mas não a bandeira da URSS, e sim a bandeira de regimento. Acima, cena de *Osvobozhdenie*, 1968. Abaixo, cenas de *Padenie Berlina*, 1949.

³⁴ Uma delas, na Galeria Manezh, em dezembro de 1962, contou inclusive com a presença do secretário-geral Krushev, antigo camponês do leste da Ucrânia. Elogiou as representações do realismo socialista, como o quadro de Y. Neprincev *Descanso após a batalha*, de 1955. Ao entrar na galeria de arte moderna, disse que um jumento poderia pintar melhor. KORT, Michael. *A brief history of Russia*. Nova York: Infobase, 2008, p. 207.

Nem todos foram afetados da mesma forma. Grigori Chukhrai também foi combatente. Sua visão crua da guerra baseava-se no neorrealismo italiano, e não no realismo russo do século XIX. A pressão governamental sobre o artista reduziu-se de tal forma que, Chukhrai, mesmo sendo revisionista histórico e atingindo muito mais que a imagem de Stalin na Segunda Guerra, foi escolhido para representar o país no Festival de Veneza repetidas vezes. Se a pressão política arrefeceu para uns poucos casos de conflitos diretos entre cineastas e governo (como Tarkovsky, Konchalovsky e Paradjanov), quem recebia orçamentos milionários para superproduções continuavam a ser os mais alinhados – ou menos divergentes – com o regime. Ozerov não recompôs a imagem de Stalin como a linha de Brejnev propunha. Mas também não tocou nas delicadas questões sobre o processo de libertação do Leste Europeu.

Figura 20. A construção de imagens icônicas tendo por base apenas o jogo político: foto de Yevgeny Khaldei que, manipulada, tornou-se constante no Ocidente, e esquecida no Leste. Ao lado, Vladimir Bogatkin, *Tempestade sobre o Reichstag*, fim dos anos 40.

Conclusão

A constituição de imagens icônicas pode ser, no entanto, muito mais rápida e politicamente determinada. O que torna infrutífera ou errônea a busca por raízes profundas na mentalidade, no inconsciente coletivo, nas transformações sociais ou nos desejos reprimidos do passado. Um ótimo exemplo é o da imagem mais icônica no Ocidente da Segunda Guerra Mundial travada pelos soviéticos – o hasteamento da bandeira vermelha no Reichstag. Os soviéticos possuem muitas representações artísticas no cinema e na pintura com esse motivo. Mas são distintas da que os países ocidentais

escolheram. Estes optaram pela foto da reconstituição da tomada do Reichstag em que a bandeira da URSS tremula sobre as ruas berlinenses a partir de um canto do prédio, sobre uma de suas paredes. Para os soviéticos, a imagem icônica é outra: o hasteamento não da bandeira soviética, mas do regimento que lá chegou primeiro, doravante chamada de “Bandeira da Vitória”, e não em uma quina do prédio do Parlamento alemão, e sim sobre seu domo. A simples resposta para essa divergência é que a foto usada pelo Ocidente foi manipulada. Quando o regime caiu e a original veio à tona, constatou-se as suspeitas existentes desde o início: o oficial que auxilia o soldado possui um relógio em cada braço, indicando pilhagem. O descuido soviético (já que cenas, por exemplo, de soldados americanos tosquiando os cabelos de francesas que se enamoraram com alemães são raras e ainda mais dificilmente divulgadas) foi usado politicamente pelos governos e pelos meios de comunicação ocidentais como forma de atacar ao Exército Vermelho. A exceção confirma a regra: a única publicação comunista com tal foto sobre a parede e não sobre o domo do Reichstage pertence ao *Editorial Avante!*, de Portugal. Os editores certamente não sabiam da origem da foto. Nenhum material da *Editora Progresso*, de Moscou, contém tal imagem.

Figura 21. Cena de *Goryachiy sneg*, de Gavriil Yegiazarov, 1974. B. Fedorov: *A manhã dos tanquistas*, 1954.

Figura 22. N. Trufanov, *No quartel-general de Kovpak*, 1951. A. Kivshenko, *Conselho de Guerra em Fili*, 1880.

O retorno aos modelos estéticos do século XIX, com um caráter mais popular, como o exibido pelos *peredvizhniki*, poderia ser tratado como pura ingerência ou total controle do Estado sobre a arte, ou, como aponta Benjamin, na politização da arte.³⁵ Pelo contrário, o regime soube se aproveitar das demandas populares por um padrão estético tradicional, reabilitando e favorecendo artistas que ainda o produziam. O regime serviu, interessadamente, de canal para movimentos sociais mais profundos. Sua pressão econômica e política sobre o campo artístico, se facilitou a expansão da arte alinhada e desejável, não deteve um controle total, como as rixas com Eisenstein e os ocidentalismos de Alexandrov, que rejeitaram boa parte da cartilha do realismo socialista, demonstram factualmente. Se a dissidência, crítica sutil ou alinhamento apenas parcial se fortaleceram no período pós-Stalin, existia demanda social para a manutenção do realismo socialista como uma força viva. Não eram os filmes artísticos, poéticos, porém ácidos, de Tarkovsky, que lotavam as salas de cinema. E sim as aventuras com enredo direto, ou estruturadas pelo molde stalinista dos anos 1930, ou segundo os parâmetros de Hollywood. O mesmo se pode dizer das galerias de arte. Essa adaptação do sistema tido como revolucionário com uma arte voltada esteticamente para o passado, como demonstra Ferro, ilustra como o stalinismo era reacionário³⁶. E mais que isso, como a sociedade soviética procurava a estabilidade e a tradição após o turbilhão revolucionário dos anos 1910-20, ou o convencionalismo durante a desestalinização e a estagnação posteriores.

³⁵ BENJAMIN, Walter. *A obra de Arte na Época de suas técnicas de reprodução*. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 28.

³⁶ FERRO, Marc. *Cinema e História*. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 123.

Figura 23. Acima, cena de *Osvobozhdenie*, 1968. Ao lado, *Vitória* (1948), de Petr Krivonogov. Ambos tratam da comemoração nas escadarias da chancelaria do Reich.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. *Revista Arte e Ensaios: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – EBA, UFRJ*, ano XVI, n. 19, 2009.

BEAUMONT, Matthew. *Adventures in realism*. Malden: Blackwell, 2007.

BROWN, Matthew Cullerne; TAYLOR, Brandon. *Art of the soviets: painting, sculpture and architecture in a one-party state, 1917-1992*. Manchester: Manchester University Press, 1993.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

_____. *O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

GOMBRICH, Ernst Hans. *A História da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

HARTOG, François. *Evidência da história*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

HAUSER, Arnold. *História social da literatura e da arte*. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1982.

HAUSER, Arnold. *Sociología del Arte*. Guadarrama: Barcelona, 1997.

HOBBSAWM, Eric; RANGER, Terence. *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

KORT, Michael. *A brief history of Russia*. Nova York: Infobase, 2008.

LEWIN, Moshe. *O século soviético*. Rio de Janeiro: Record, 2007.

LIEVEN, Dominic (org.). *The Cambridge History of Russia: Imperial Russia, 1689–1917*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

MEDVEDEV, Zhores; MEDVEDEV, Roy. *Um Stalin desconhecido*. Rio de Janeiro: Record, 2006.

METROPOLITAN MUSEUM OF ART; MINISTRY OF CULTURE OF THE USSR. *Russian and soviet painting*. New Haven: Metropolitan Museum of Art, 1977.

NORMAN, Geraldine. *Nineteenth-Century painters and painting: a dictionary*. Berkeley: University of California Press, 1977.

PRECKLER, Ana. *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. Madrid: Complutense, 2003.

ROBIN, Régine. *Socialist Realism: an impossible aesthetic*. Stanford: Stanford University Press, 1992.

SHUBIN, Daniel. *The history of Russian Christianity*. Nova York: Algora Publishing, 2004.

STRACHAN, Edward; BOLTON, Roy. *Russia and Europe in the Nineteenth Century*. Londres: Sphinx Fine Art, 2008.

SUNY, Ronald Grigor (org.). *The Cambridge History of Russia: the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

TAYLOR, Richard; CHRISTIE, Ian. *The Film Factory*. Londres: Routledge, 2012.

WARBURG, Aby. “Mnemosyne”. *Arte & Ensaios*, n. 19, 2009.

_____. *A renovação da Antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

WINCKELMANN, Johann Joachim. *Reflexões sobre a arte antiga*. Porto Alegre: Movimento, 1975.

Recebido em: 25/10/2015

Aprovado em: 27/04/2016

*O juiz da colônia: usos e abusos do poder judiciário na
dinâmica coronelista de poder na região de colonização
italiana do Rio Grande do Sul*

Giovani Balbinot*

Resumo

O presente artigo nomeia como objeto de análise os usos e abusos do poder judiciário pelo governo borgista na região de colonização italiana no Rio Grande do Sul durante o período da República Velha. Desta forma, buscamos compreender como o poder judiciário funcionou como engrenagem na máquina de cooptação e coerção estabelecida por Borges de Medeiros em colaboração com os poderes coronelistas locais. A abordagem do tema torna-se relevante pois contribui para a compreensão tanto da trajetória do poder judiciário no estado, quanto para a concepção da manifestação de fenômenos políticos e sociais peculiares do período, especialmente a “eternização” dos coronéis intendentos da região colonial e os fatores que contribuíram para a legitimidade, estabilidade e continuísmo do governo borgista.

Palavras-chave: Coronelismo. Política. Poder judiciário. Rio Grande do Sul.

Abstract

This article shall appoint as the object of analysis the uses and abuses of the judiciary by the government in borgista Italian colonization region in Rio Grande do Sul during the period of the so called Old Republic (1889-1930) in Brazil. In this way, we seek to

* Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo (PPGH-UPF) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

understand how the judiciary functioned as gear in the induction machine and coercion established by Borges in collaboration with local “*coronelistic*” powers. The approach to the subject is relevant because it contributes to the understanding of both the history of the judiciary in the state, and for the design of the manifestation of peculiar political and social phenomena of the period, especially the “perpetuation” of the colonial rulers called “*coronels*” (system of machine politics in Brazil under the Old Republic) region and factors contributing to the legitimacy, stability and continuity of castilhist-borgista government.

Keywords: Coronelism political. Politic. Judicial power. Rio Grande do Sul state in Brazil.

Durante o período da República Velha no Rio Grande do Sul, o governo de Borges de Medeiros (1898-1908 e 1913-1928), para manter sua legitimidade, estabilidade e continuidade, necessitava sustentar certa margem de reconhecimento junto ao eleitorado e legitimidade durante os pleitos efetivados para o governo do Estado. Para a sustentação simbólica do poder centralizador, sacerdotal e moderador exercido pelo Presidente do Estado e líder do Partido Republicano Rio-grandense (PRR), essa margem deveria ser de uma superioridade absoluta, muito próxima do consenso. Desta forma, poucos fatores mostravam-se igualmente alarmantes e dignos de preocupação como um alto índice de abstenção de eleitores ou, ainda pior, o sufrágio dos partidos de oposição, sempre latentes e esperando espaços para angariar terrenos e florescer.

Neste contexto, tanto para os coronéis ligados as intendências dos municípios da região de colonização italiana, quanto para os coronéis do restante do estado e do país, mobilizando junto as urnas, ou afastando delas o maior número possível de eleitores, o coronel demonstrava o alcance de sua rede de compromissos ou capacidade de coerção. Desta forma, as práticas fraudes, compra de votos, intimidações e violências delineavam-se como fortes indicativos do alcance e da envergadura de um coronel.

Este artigo dedica-se a analisar os usos e abusos do poder judiciário pelo governo borgista na região de colonização italiana no Rio Grande do Sul durante o período da República Velha. Desta forma, buscamos decompor como o poder judiciário funcionou como engrenagem na máquina de cooptação e coerção estabelecida por Borges de Medeiros em colaboração com os poderes coronelistas locais.

Para obter o objetivo proposto, analisaremos a ação do cel. Agilberto Atílio Maia no município de Guaporé estabelecendo, quando possível, paralelos com a ação de diversos coronéis nos municípios da região de colonização italiana adjacentes a Guaporé,

com o intuito de demonstrar que estas práticas não representaram um caso *sui generis* do coronel em análise.

Expomos sempre, como nosso principal objetivo, fornecer um estudo mais profundo e abrangente sobre as relações entre intendentess coronéis, responsáveis por inserir a política borgista na região, e os imigrantes e seus descendentes, buscando expor como estes intendentess estranhos a região eternizaram frente a chefia destes municípios, contribuindo também para a compreensão das relações os poderes locais e o poder central, cristalizado na figura de Borges de Medeiros, assim como prover novas chaves de análise para a trajetória do poder judiciário no Rio Grande do Sul.

O judiciário na dinâmica do sistema coronelista de poder na região de colonização italiana

Comprendemos o conceito de coerção como aquelas práticas que utilizavam-se de ameaças ou de violências físicas e morais com o intuito de induzir um determinado indivíduo ou grupo a realizar uma ação que o(s) mesmo(s) não dispunham de vontade ou intenção de exercer. Neste sentido, a coerção, no contexto coronelista da República Velha, é por nós compreendida como as práticas exercidas através de intimidações e violência física ou psicológicas, utilizadas pelos mandões locais para dominar e/ou reprimir aqueles indivíduos que não foram possíveis de serem integrados a rede de compromissos coronelistas local através das práticas de cooptação.

Ou seja, a coerção era utilizada nos casos em que a cooptação não havia apresentado os efeitos desejados, uma vez que a vontade e as ordens do coronel local eram tidas como leis, logo, deveriam ser, invariavelmente, cumpridas.

A falha na cooptação e a execução da coerção ocorria, normalmente, junto a indivíduos aliados a coronéis rivais, federalistas ou mesmo a eleitores recalcitrantes, insubordinados por motivos variados a liderança política local, correndo o risco de grande número de abstenções ou mesmo o sufrágio da oposição. Deste modo, para as práticas de coerção, Borges de Medeiros empregava importantes instrumentos de repressão, dos quais destacamos a estrutura judicial.

O aparelhamento judicial do Estado mostrou-se como um dos elementos do conjunto de medidas de sustentação necessárias para a estabilidade e continuidade do governo republicano positivista no Rio Grande do Sul.¹

Júlio de Castilhos, seguido por Borges de Medeiros, foi o arquiteto desse novo arcabouço jurídico. Tarefa realizada, segundo nossa compreensão, em dois momentos: elaboração de uma estrutura não apenas judicial, mas de toda uma matriz corporificadora do projeto político, governamental e de Estado do PRR que ganhou sua forma através da Constituição de 1891; segundo, compreende os anos subsequentes à conclusão da Revolução Federalista, Borges de Medeiros refina o aparelho jurídico estruturado e utilizado por Castilhos pela formulação de leis, decretos e atos promulgados paralelamente à substituição de postos da burocracia pública, antes ocupados por partidários do PL, por seus correligionários republicanos.²

De acordo com as premissas deste trabalho, nosso interesse reside neste último ponto. Tanto para a cooptação, quanto para a coerção, nas posições políticas, administrativas e jurídicas, houve uma aguda preocupação por parte do Presidente do Estado na montagem de uma sólida base de sustentação do governo estadual e de suas ações.

Esta atuação é naturalmente compreensível, especialmente pela particularidade da política no Rio Grande do Sul: a plena consciência por parte de Castilhos e Medeiros que estes, e seus correligionários, formavam um partido minoritário, alçado ao poder pelo contexto de um golpe militar, recentemente cruzado uma revolução e em uma conjuntura de extrema polarização política em que uma oposição, muitas vezes armada, fazia-se sempre presente.³

Conforme trouxemos a discussão, no âmbito jurídico, esta situação significava, em primeiro lugar, a criação de uma nova estrutura jurídica e, em seguida, o preenchimento destas colocações com magistrados a serem designados por indicação do governo ou por cooptação dos anteriores.

¹ AXT, Gunter. *Gênese do estado moderno no Rio Grande do Sul (1889-1929)*. Porto Alegre: Paiol, 2011, p. 129.

² STAMATTO, Maria Inês Sucupira. A construção de uma nova ordem jurídica: o governo de Júlio de Castilhos. *Revista do IFCH/URGS*, ano XI/XII, p. 261-273, 1983/1984, p. 266.

³ FÉLIX, Loiva Otero. *Coronelismo, borgismo e cooptação política*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987, p. 119.

A estruturação deste aparelho jurídico consolidava a posição do Presidente do Estado e fortalecia o poder dos coronéis locais cooptados para a máquina política do PRR no momento em que fornecia a estes uma estrutura que legitimava ou atenuava, no âmbito lícito do poder judicial, as inúmeras práticas de coerção empregadas pelo mandonismo local.

Além do que, a influência dos coronéis no aparelho jurídico poderia valer no aumento do seu prestígio, momento em que fornecia mais uma ferramenta de cooptação da sociedade local quando o coronel interferia junto a promotores, juízes de distrito, Comarca e Superior Tribunal em benefício e em favor dos componentes de sua rede de compromissos.

Enfatizamos também que a montagem desse aparelho jurídico, mesmo que estivesse sujeito às resoluções oriundas da composição coesa e hierarquizada do PRR, de forma alguma significou obrigatoriamente a diminuição do poder e da influência dos coronéis, pois, conforme analisamos, além da indicação para o preenchimento desses cargos passar pela rede de compromissos dos coronéis, eles valiam-se desta para a sustentação de sua autoridade de uma forma legítima perante os regulamentos da lei.

Os adeptos contemporâneos ao regime borgista defendiam a estrutura jurídica estabelecida pela Constituição de *14 de julho de 1891*. *Em letra, a Constituição garantia a autonomia, independência e liberdade de ação da magistratura estadual. Entretanto, compreendemos que o Judiciário se delineava como uma das faces do aparelho de cooptação e coerção do governo borgista em nome da estabilidade, legitimidade e continuidade.*

Os magistrados riograndenses tem a sua independencia perfeitamente assegurada, pois são vitalícios, promovidos segundo o principio da antiguidade absoluta e inamovíveis. As suas sentenças podem ser dadas com toda a imparcialidade, sem a atenção a qualquer interesse contrario ao direito evidente.⁴

Salientamos que apesar de a Constituição e os propagandistas do sistema garantirem um poder Judiciário com vestes de competência, prestígio e independência, dotado de magistrados com caráter de autonomia, isenção, liberdade e magistraturas, cujo

⁴ A *Federação*, Porto Alegre, 30 jan. 1913. Arquivo 00026. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

acesso ocorria através de concurso público e a carreira gozava de vitaliciedade e inamovibilidade, na prática, o Judiciário estava diretamente interligado ao poder Executivo borgista e sua rede de compromissos.

A organização da magistratura riograndese dessafia o exame dos competentes na materia e não teme o confronto das leis congeneres que gosarem de mais alta reputação. / Recommendavel pela concepção superior em que se inspira, digna pelos intuitos visados, tem a seu favor a experiencia de uma aplicação coroada de resultados que confirmam as previsões de quem a elaborou e justificam a confiança que inspira o Estado.⁵

Apesar desses direitos estarem plenamente definidos na legislação castilhista/borgista, conforme nossa compreensão, o poder Judiciário integrava a rede de compromissos estabelecida pela política do Rio Grande do Sul durante a República Velha, estando este diretamente integrado ao aparelho de coerção e cooptação estruturado pelo presidente do Estado em conjunto com o PRR e poderes locais coronelistas.

Dessa forma, iniciamos nossa análise do Judiciário na dinâmica do sistema coronelista de poder na região de Colonização italiana no período Borges de Medeiros através da apreciação da estrutura judiciária da época.

A concepção e organização do sistema judiciário no Rio Grande do Sul fundamentou-se na Lei 10 de 10 de dezembro de 1895, também supostamente atribuída ao então desembargado Antônio Augusto Borges de Medeiros por solicitação de Júlio de Castilhos. Concretizando o Decreto 16 de 1892, a aplicação da justiça no estado estava aos encargos dos distritos, das comarcas, fixadas em 32 pela Lei de 15 de janeiro de 1898, estas hierarquicamente subordinadas ao Superior Tribunal e do Procurador-Geral de Justiça.⁶

Não há Sr. Presidente, tenho a honra de proclamar, poder judiciario mais independente que o do Rio Grande Sul. / Os promotores, uma vez nomeados, não podem ser demittidos, como acontece nas demais unidades da Federação, os juizes districtaes são nomeados por quatro annos, não podendo ser demittidos, mas, podendo ser reconduzidos, os juizes de comarca são investidos por concurso, perante o Superior Tribunal do Estado, os membros do Superior Tribunal são tirados dentre os juizes de comarca por rigorosa antiguidade. / Pode haver poder judiciario mais independente?⁷

⁵ Idem.

⁶ AXT, Gunter. Apontamentos sobre o sistema castilhista-borgista de relações de poder. In: _____; et. al. (orgs.). *Júlio de Castilhos e o paradoxo republicano*. Porto Alegre: Nova Prova, 2005, p. 115-132.

⁷ *A Federação*, Porto Alegre, 20 jan. 1917. Arquivo 00018. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

Em cada distrito atuava um juiz distrital, assistido por três suplentes, cujas principais atribuições delineavam-se em homologar contratos, abrir testamentos, presidir casamentos, proceder a corpo de delito, preparar e julgar em primeira instância as causas cíveis, até o valor de 500 mil réis, além preparar processos crime.

A formas de acesso as magistraturas de juízes distritais apresentavam contornos bastante claros. As nomeações para os cargos eram temporárias e realizadas pelo Presidente do Estado de acordo com indicações dos coronéis em posição de chefes políticos municipais, conforme bem podemos observar na carta de Amaro Pereira a Borges de Medeiros, ao recusar, por motivos de saúde, a nomeação para juiz distrital de São Luiz após a indicação do Cel. Innocencio de Mattos Miller.

Exmo. Cheffe e Amigo Dr. Borges de Medeiros / Apresento a V. Ex. os meus respeitosos cumprimentos. Estando eu ainda enfermo, no goso de licença, em função de inspecção de saúde a que fui submetido pela Directoria de Hygiene, não me é possível actualmente acceitar o honroso convite que V. Ex. me fez, em telegramma, para occupar o cargo de Juiz Districtal de São Luiz, encaminhando-me, mais tarde, na elevada carreira da magistratura. / A minha permanência aqui, no seio de minha família, se impõem por mais alguns tempos afim de que, com cuidados especiais, me possa restabelecer da moléstia que me atacou o organismo debilitado.⁸

A indicação para esta magistratura primeira ocorria, constantemente, através da rede de compromissos que envolvia coronéis e Presidente do Estado. Os recomendados haviam sempre proporcionado “serviços” ao coronel local e a estrutura do PRR, especialmente no âmbito da qualificação e arregimentação de eleitores para os pleitos ou mesmo na administração do partido local.

Esta prática fica bastante clara quando analisamos a carta do Cel. Innocencio de Mattos Miller, de Antônio Prado, em 3 de janeiro de 1916. Nesta missiva, o coronel realiza a indicação junto a Borges de Medeiros do Sr. Salathiel Pires de Araujo, telegrafista estadual, que busca o acesso a magistratura distrital de Lagoa Vermelha. A recomendação do Cel. Mattos Miller proporciona a ilustração da indicação dos juízes de acordo com a recomendação dos chefes políticos locais, que elencam as qualidades dos postulantes já inseridos na rede de compromissos estabelecida.

⁸ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. PEREIRA, Amaro. Carta. Venâncio Aires, RS, 12/7/1914. 2 folhas. Documento 10411. Descritores: Municípios, Política Regional, Partido Republicano Rio-Grandense.

Exmo. Snr. Dr. Antonio A. Borges de Medeiros. / Cumprimento-vos respeitosamente. / O Snr. Salathiel Pires de Araujo telegraphista ex-estadual nesta Villa pede o meu intermédio junto a V. Ex. a favor de sua pretensão ao cargo de Juiz Distrital de Lagoa Vermelha, que, segundo o pretendente me informa vagará em 16 do corrente. O Snr. Salathiel informa-me que o Intendente está de pleno accordo e aceitará com satisfação a sua conducção ao cargo / O nosso amigo e Correligionário Salathiel é pessoa merecedora possuindo qualidades e habilitações que o recommendam, tendo aqui procedido rectamente. Pretendendo elle com a presente apporunidade melhorar de condição, não me oponho a sua pretensão que considero justa, e o recommendo com interesse a vossa valiosa protreção.⁹

Os indicados não necessitavam ser primeiramente formados em direito, além de, após a nomeação para a magistratura, poderem continuar exercendo, concomitantemente, outras profissões. Entretanto, esta colocação costumava ser ambicionada por estudantes de direito, advogados em dificuldades profissionais, serventuários da Justiça ou mesmo negociantes locais em busca de fontes de renda distintas e prestígio social.

Desta forma, a elevação e permanência na magistratura, assim como a promoção a magistraturas superiores, estava diretamente ligada a prestação de serviços a estrutura política e social borgista, conforme observamos em mensagem a Borges de Medeiros enviada pelo Cel. Innocencio de Mattos Miller em 17 de agosto de 1901

Tenho a honra de comprimetar a V. E. e tomo a liberdade de solicitar a bem da política local a nomeação do cidadão Diniz Vieira de Lemos, para o cargo de Juiz Districtal d'esta Villa e tenho interesse que este pedido seja atendido com a máxima bravidade. / Quanto ao que tínhamos combinado com refferencia a nomeação do cidadão Christiano Zigler jº deste logar, ficou sem efeito visto o mesmo não acceitar.¹⁰

Completamente inseridos na rede de compromissos coronelista, os juízes distritais realizavam uma função estratégica no que respeitava ao aparelho de controle político e expropriação econômica vinculados a um determinado coronel e ao poder central.

Julgando as causas cíveis de valor até 500 mil réis e procedendo com os processos crime sempre de acordo com os mandos e desmandos do poder local, estes juízes distritais funcionavam como importantes engrenagens na máquina institucional de coerção aparelhada por Borges de Medeiros e pelos coronéis locais.¹¹

⁹ _____. Arquivo Borges de Medeiros. MILLER, Innocencio de Mattos. Carta. Antonio Prado, RS, 3/1/1916. 2 folhas. Documento 00158. Descritores: Política Regional, Funcionalismo, Justiça.

¹⁰ _____. Arquivo Borges de Medeiros. MILLER, Innocencio de Mattos. Carta. Antonio Prado, 17/8/1901. 2 folhas. Documento 00143. Descritores: Municípios, Política Regional, Justiça.

¹¹ AXT, Gunter. O judiciário e a dinâmica do sistema coronelista de poder no Rio Grande do Sul. *Metis: história e cultura*, v. 11. n. 21, p. 38-88, jan./jun. 2012, p. 50-52.

Na estrutura judicial rio-grandense, os juízes distritais estavam subordinados hierarquicamente aos juízes de comarca, estas normalmente estabelecidas nas sedes dos municípios.

Aos juízes de comarca incumbia julgar, em segunda instância, as causas cíveis inferiores a 500 mil réis sentenciadas pelos juízes distritais. Em primeira instância, competia julgar as causas cíveis de valor superior a 500 mil réis, presidir e julgar crimes ordinários, políticos ou de responsabilidade de funcionários e autoridades públicas e judiciárias, além de presidir o tribunal do júri.

Conforme a Constituição de 10 de dezembro de 1895, os juízes de Comarca eram nomeados pelo Presidente do Estado, através de aprovação concurso realizado pelo Superior Tribunal e coordenado pelo Presidente da Corte, conforme o Artigo 42 do Capítulo IV, da Lei 10 já supracitada. Sem exigência *sine qua non* de diploma em direito, em concurso seriam elegidos os candidatos que houvessem apresentado “assinalado serviços ao Estado”, na condição de juiz distrital e/ou promotores. Este artigo fornecia margem para a manipulação do acesso a toga, pois vinculava a nomeação para a magistratura a inserção e a participação do postulante na rede de compromissos do coronel local, do PRR e do Presidente do Estado.¹²

Demonstrando essas práticas, observamos que em carta de 20 de abril de 2015, o Cel. Agilberto Atílio solicita a Borges de Medeiros a nomeação de novo juiz de comarca para Guaporé após o juiz atual, Sr. Ivalino Brum, ser requerido na Secretária da Intendência. As qualidades do novo juiz são bastante claras nas palavras do Cel. Atílio Maia, ou seja, “pessoa idônea que substitua o Senhor Ivalino, isto é, de um nosso correligionario distinto qual seja o atual secretário”.

Este contexto edificava um aparelho judicial solidário a política borgista, fornecendo também sustentação legal e possibilidades de manipulações dos processos de acordo com as práticas de cooptação e coerção praticadas pelos coronéis em ligação com o poder central.

Aproveitamos a oportunidade transmitida a V. Exc. uma idéia que vem de tempos a esta parte afagando-me o cérebro e que muito desejava vê-la transformada em realidade, mas que só conseguirei si V. Exc. não me negar a impressindivel dequicencia: necessitando do concurso de nosso correligionario e amigo Senhor Ivalino Brum, actual juiz d’aqui, na Intendencia, consultei-o

¹² Idem, p. 54-62.

se aceitava a permuta de cargo com o secretário do município, e, como esse nosso amigo me houvesse dito que, segundo as normas de nosso partido prestaria seu concurso onde fosse ele necessário, dirigindo-se porem, previamente a V. Exc. consultando no caso, como, segundo penso hoje o faz por carta, espero que V. Exc. consultando no caso, como, segundo penso hoje o faz por conta, espero que V. Exc. decidirá para que tal permuta se realice e tomo a liberdade de perguntar si poderei contar com a nomeação de pessoa idônea que substitua o Senhor Ivalino, isto é, de um nosso correligionario distinto qual seja o atual secretário. / Certo de que merecerei favorável solução, d'antemão que confesso muito agradecido. / De V. Exc. amigo dedicado e correligionário / Agilberto A. Maia.¹³

A carta do Cel. Agilberto Attílio Maia é bastante esclarecedora pois nos proporciona também dois aspectos relevantes acerca do judiciário e da estrutura burocrática do aparelho de cooptação e coerção estruturado pela rede de compromissos borgista: em primeiro ponto, ressaltamos o processo de consulta e aprovação prévia ao chefe político e Presidente do Estado acerca não apenas das nomeações, mas também para as transferências e permutas de cargos dentro da estrutura burocrática estatal, assim como a manifesta liquidez e fluência dos correligionários na ocupação dos distintos cargos que compunham a estrutura pública da época, sempre segundo as normas do partido, conforme ressalta o coronel de Guaporé. De forma geral, mas não unanime, os juízes de comarca delineavam-se como aliados do governo e de seu projeto político durante o período em que Borges de Medeiros esteve à frente da Presidência do Rio Grande do Sul.

Esta condição ocorria não apenas devido aos meios de acesso a magistratura que perpassava, imprescindivelmente, por integrar-se à rede de compromissos borgista, mas também pelos eficientes mecanismos de controle sobre a carreira do magistrado que eram frequentemente manejados governo.

Não obstante os juízes de comarca fossem vitalícios, os concursos públicos de acesso a magistratura eram prontamente manipulados. Pretendentes as colocações, em muitos casos, sequer realizavam os concursos sem indicação do coronel e/ou a consulta e aprovação prévia do Presidente do Estado.¹⁴ Uma vez conduzidos a magistratura, a integração e permanência do juiz na rede de compromissos que envolvia poderes locais e poder central era asseverada através do sistema de concessão de promoções e, até mesmo, das aposentadorias, que dependiam de decretos do Presidente do Estado.

¹³ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. MAIA, Agilberto Attílio. Carta. Guaporé, RS, 20/4/1915. 3 folhas. Documento 02460.Documento 02468. Descritores: Obras Públicas, Municípios.

¹⁴ AXT, op. cit., 2012, p. 51-63.

Já o coeficiente de autonomia de ação e decisão concentrada nas mãos dos juízes variava conforme acordos, atritos e acomodações políticas destes com os coronéis locais e relações destes com o Presidente do Estado. As incomuns insubordinações e rompimentos da rede de compromisso estabelecida eram confrontadas através de formas sutis. Enquanto juízes distritais e promotores eram exonerados, os juízes de comarca eram transferidos segundo solicitação própria ou “por conveniência pública”, o que significava, verdadeiramente, a remoção e a imposição de sérios prejuízo a carreira.

Estas insubordinações ocorriam devido a atritos com o poder central causados por problemas com promoções na carreira, desgostos por parte do magistrado com tratamento e prestígio dispendido a ele pelo poder central ou mesmo quando estes acabavam cooptados por poderosos locais, em especial nas regiões ligados aos latifúndios pastoris da região da fronteira, reduto da oposição federalista do Rio Grande do Sul.¹⁵

Por fim, seguindo na hierarquia judiciária do Estado, os juízes de distrito e juízes de comarca estavam subordinados hierarquicamente ao Superior Tribunal. Conforme as palavras do jornal A Federação

O Superior Tribunal, que é tribunal de apelação e também funciona como de primeira instância em alguns casos, é composto de juizes que nada podem recear do poder executivo, pois a sua inamovibilidade é absoluta e a sua vitalidade um direito intangível. / Além das garantias da lei, contamos ainda com a probidade e o saber dos nosso magistrados, cujas sentenças ahi estão para serem analysadas.¹⁶

A apelações de sentenças proferidas pelos juízes de comarca dirigiam-se para a capital do Estado, onde funcionava o Superior Tribunal. Instância final de julgamento, sentença e apelação na estrutura judicial borgista, era composto por sete desembargadores, nomeados pelo Presidente do Estado, satisfazendo critérios dúbios e imprecisos de antiguidade e merecimento. Conforme carta do Cel. Thomaz José Pereira Júnior, de Venâncio Aires, em 28 de abril de 1916, podemos observar a intervenção do Presidente do Estado no Superior Tribunal devido a solicitação do poder coronelista, em favor dos elos de sua rede de compromissos local. Desta forma, os critérios imprecisos e

¹⁵ Votar por quê? Ideologia autoritária, eleições e Justiça no Rio Grande do Sul borgista. In: *História e Justiça*, Porto Alegre: Memorial do Judiciário: Departamento de Artes Gráficas do Tribunal de Justiça do RS, 2001, p. 175-212.

¹⁶ *A Federação*, Porto Alegre, 30 jan. 1913. Arquivo 00026. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

manipuláveis de seleção a magistratura suprema do judiciário borgista propiciavam a formação de um Superior Tribunal alinhado ao Presidente do Estado e seus correligionários locais nas ações de empenho e importância política.

Tem esta por objecto communicar-lhe que o processo Ubatuba em breve será julgado pelo Superior Tribunal, pois já foram cumpridas as ultimas diligencias por elle determinadas achando-se os autos com o quarto Revisor. Conforme V. Ex. tem promettido espero a sua valiosa intervenção afim de que se faça inteira justiça, dando ganho de causa aos colonos. / Certo de que V. Ex. providenciará, subscrevo-me com muita estima e consideração. / Amigo e co-religionário. / Thomas Pereira.¹⁷

Este contexto nos sugere que se, após tramitado através de juízes de distrito e comarca, ainda sobrevivessem condenações de aliados ou absolvições de opositores, o Superior Tribunal, transformado em virtual aparelho no processo de cooptação e coerção, funcionava no enfrentamento ou colaboração entre o Presidente do Estado, o PRR e os poderes locais junto a sociedade civil.¹⁸

O *Século* com desembaraço que revolta, afirma, entretanto, que a nossa magistratura não tem em vista a justiça da causa, mas o interesse subalterno. / Felizmente, os representantes da justiça do Estado estão acima desses insultos grosseiros, filhos da paixão politica e da opposição systematica.¹⁹

Além de juízes de distrito, comarca e Superior Tribunal, o aparelho jurídico de cooptação e coerção estruturado e empregado por Borges de Medeiros contava também com as ações dos promotores de justiça. De acordo com a já supracitada Lei 10, de 10 de dezembro de 1895, os promotores de justiça apresentavam-se como serventuários da Justiça do Estado, cuja posição hierárquica acompanhava e colaborava com os juízes de comarca. Detendo como principais funções a promoção de ações no âmbito penal, mas também processos cujo domínio delineava-se “a defesa dos interesses do Estado e da sociedade”, o Ministério Público figurava como uma ferramenta de inserção do poder central estadual na esfera dos poderes locais.

¹⁷ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 28/4/1916. 2 folhas. Documento 10415. Descritores: Municípios, Justiça.

¹⁸ AXT, op. cit., 2012, p. 51-52.

¹⁹ *A Federação*, Porto Alegre, 30 jan. 1913. Arquivo 00026. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

Conforme carta enviada de Antônio Prado em 9 setembro de 1915, o advogado José Michel de Barros Cobra a Borges de Medeiros, após um interessante discurso acerca da enfermidade que afligiu o Presidente do Estado, ilustra as particularidades que norteavam o acesso a promotoria. O acesso ao Ministério Público passava obrigatoriamente pela inserção na rede de compromissos que entrelaçava Presidente do Estado, poderes locais coronelistas e correligionários. Se o acesso a função ocorria mediante concurso, o que de maneira nenhuma afastava as inúmeras fraudes ocorridas neste processo cujo quadro apresentava-se sobre a moldura da isonomia e impessoalidade, o poder central ainda adotava o método de nomear promotores interinos, por conseguinte demissíveis de acordo com os mandos e desmandos do Presidente do Estado. Fator este que tornava os promotores ainda mais imersos e emaranhados na rede de compromissos que norteava a dinâmica política do período.²⁰

Com esta vos apresento sinceras felicitações pelo vosso restabelecimento que veio de encher de grande contentamento o Rio Grande republicano. / A providencia age por meios fora do alcance vulgar... Para que V. Ex. tivesse conhecimento próprio de uma filial que o Estado não tributa, feriu-vos com duas affições: durante quarenta e tantos dias vos reteve no leito em perigo de vida e suscitou contra nós um profeta de máo agouro. Triunphando a sciencia V. Ex. acha-se completamente restabelecido, V. Ex. mais uma vez teve a reafirmação de quanto vos idolatram os republicanos desta terra. Eu, que sou de todos o mais humilde, de coração vos felicito. / Faço votos para que V. Ex. novamente se encontre a frente do governo do Estado e aproveito o pedido que por mais de uma vez vos fiz de ser nomeado promotor de qualquer comarca ou juiz distrital de qualquer município. / Ouso importunar-vos por ser paupérrimo e chefe de família e ainda não estar de todo desilludido da justiça exercida por V. Ex. / Sou vosso amigo e corr^o para vida e morte. / Jose Michel.²¹

Além disso, como grande parte dos promotores contavam com formação em direito - salientamos que nem todos o eram pois aqui a formação também não figurava como exigência *sine qua non* - buscavam exercer a função de forma temporária, ambicionando a magistratura da comarca, cujo acesso dependia de serviços prestados aos coronéis, ao PRR e ao Presidente do Estado.

²⁰ AXT, op. cit., 2011, p. 117.

²¹ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. COBRA, Jose Michel de Barros. Carta. Antonio Prado, RS, 9/9/1915. 1 folha. Documento 00157. Descritores: Política Regional, Partido Republicano.

Esta estrutura proporcionava promotores leais e dedicados aos nortes apontados tanto pelos coronéis, quanto pelo Procurador-geral de Justiça, este nomeado entre os sete Desembargadores do Tribunal, e, indiretamente, indicado pelo Presidente do Estado.

A carta de José Dotti a Borges de Medeiros, de Antônio Prado em 21 de outubro de 1924, ilustra não apenas o uso do Ministério Público como instrumento de coerção, mas também a efervescência política e social manifestada sob o manto das “*tranquilas ditaduras borgistas*” nas intendências dos municípios da região de colonização italiana.

Na missiva, observamos a ação Caetano Reginatto, intendente e chefe unipessoal do PRR em Antônio Prado, empregar o 8º Corpo Provisório na coerção de munícipes, possivelmente eleitores recalcitrantes em posição de oposição política.

Sr. Caetano Reginatto, intendente e, até então, chefe unipessoal do vosso partido aqui. / [...] neste município desenrolaram-se inqualificáveis desmandos sob a inspiração directa do mesmo snr. Caetano Reginatto, dentre esses o de virem as altas horas da noite os soldados do 8º Corpo Provisório chicotiam cidadãos pacatos e ao dia seguinte, o commandante desse corpo era o primeiro a sahir publicamente dizendo que taes atrocidades se deram exclusivamente por ordem do snr. Caetano Reginatto. Dahi, ante essa passada, é que certos companheiros de valor social e, especialmente, eleitoral affastaram-se do referido snr. Caetano Reginatto, [...].

Estas práticas motivaram a abertura de variados processos contra o intendente municipal, sendo que estes apenas não seguiram seus trâmites jurídicos legais devido a manipulação do Ministério Público pelo chefe político local. Desta forma, o Intendente Reginatto sustou os autos dos corpos de delitos visando a suspensão dos processos em andamento na Promotoria Pública contra suas arbitrariedades.

Não estão outros processos movimentados contra sua pessoa tão somente em vista de habilmente estarem três autos de corpo de delito sustados na delegacia de polícia, sem vistas a Promotoria Pública da comarca, por falta do respectivo andamento processual.²²

Conforme nos ilustra a missiva dirigida a Borges de Medeiros em 1916, em face da inserção dos promotores junto a rede de compromissos borgista, aliada a delegação do poder de promoção de ações no campo da defesa dos interesses do Estado e da sociedade,

²² _____. Arquivo Borges de Medeiros. DOTTI, Jose. Carta. Antonio Prado, RS, 21/10/1924. 2 folhas. Documento 00161. Acompanha documento de nº 00161.1. Descritores: Partidos Políticos, Municípios, Executivo Municipal, Partido Republicano Rio-Grandense.

tornavam o Ministério Público um braço do Presidente do Estado atuante na esfera do poder local, articulando práticas de cooptação e coerção tanto de poderes locais, cristalizados nas figuras dos coronéis e mandões locais, quanto de eleitores.

peço-vos o obsequio de tomando-me sob vossa proteção nomear-me, ou fazer com que eu o seja, Juiz Distrital de Bom Jesus ou de qualquer outro município do Estado, ou mesmo Promotor Publico de qualquer comarca. / Certo de que fazeis justiça e os desvalidos tem em V. Ex. amigo certo. Subscrevo-me amigo e correligionário.²³

A abertura ou retenção de ações de caráter criminal e administrativo, visando o “bem-estar da sociedade e do Estado” permitia o Presidente do Estado intervir diretamente nas instâncias das intendências municipais, procurando, deste modo, desprestigiar ou desacreditar um intendente e seus correligionários. Fator este que repercutia diretamente na sua capacidade de mando em sua região de atuação.

Devido ao contexto anteriormente abordado, promotores dispunham canais de comunicação diretos com as instâncias superiores da justiça, em especial ao Procurador-geral e, mesmo, junto ao Presidente do Estado, com quem conservavam respeitosa observância aos ditames. Desta forma, promotores dirigiam-se ao Procurador-geral em busca de orientações acerca dos procedimentos indicados em cada caso que envolviam questões ligadas direta ou indiretamente a política, especialmente questões relativas a gestão pública ou o exercício do poder de polícia. Por sua vez, a procuradoria-geral atuava em completa harmonia com os pareceres advindos da Presidência do Estado.

Além disso, o controle da promotoria pelo poder executivo central afiançava distinta ferramenta de controle sobre juízes de distrito e comarca e seus tribunais, coagindo juízes insatisfeitos ou mesmo cooptados pela oposição comprometendo a suas atuações de acordo com os desígnios da rede de compromissos borgista. Júlio de Castilhos, em busca de enfraquecer as posições ainda dominadas pelo PL após a Revolução de 93, e Borges de Medeiros, procurando coagir os recalcitrantes correligionários de Castilho integrar a nova aliança política borgista, empregaram promotores na perseguição de intendentes e coronéis – posições estas muitas vezes concentradas no mesmo indivíduo – em posição de atrito com o poder central.

²³ _____. Arquivo Borges de Medeiros. COBRA, Jose Michel de Barros. Carta. Antonio Prado, 29/2/1916. 1 folha. Documento 00159. Descritores: Política Regional, Funcionalismo, Justiça.

Nos novos municípios que emergiam das antigas colônias da região de colonização italiana, os promotores eram empregados na garantia do controle de intendentes que estabeleciam sólidas bases políticas nestes municípios, assim como de elementos ligados a instituição da Igreja Católica, de forte influência junto à sociedade colonial, ou mesmo de eleitores imigrantes e descendentes em ascensão econômica que reivindicavam posições políticas sem integrar-se à rede de compromissos borgista.²⁴ Em localidades onde poder central apresentava menor capacidade de inserção frente a um poder local solidamente estabelecido e dotado de grande habilidade de integração e absorção, os promotores findavam ou engolidos pela rede de compromissos coronelista local, ou limitavam-se a simplória condição de informantes do poder central, nem sempre fortalecido ou disposto o suficiente para intervir nas realidades locais frente as denúncias.

Embora muitas vezes a rede de compromissos e o aparelho jurídico de cooptação e coerção perpassasse o Presidente do Estado, os coronéis locais e os magistrados, Borges de Medeiros desejava, em especial dos promotores e juízes de comarca, lealdade ao poder central relativo distanciamento dos poderes locais, de suas composições, disputas e atritos.

Esta condição de lealdade e distanciamento fora mais facilmente concretizada devido a origem de grande parte dos bacharéis postulantes as magistraturas. Conforme carta de Angelo Pinheiro Machado (abaixo transcrita), devido a instalação tardia dos cursos de direito no Rio Grande do Sul, parcela considerável dos magistrados atuantes no Estado eram formados nos cursos do Rio de Janeiro e São Paulo. Desta forma, a filtragem e contrato de magistrados naturais de outros estados dispostos a integrar a rede de compromissos borgista e atuar no Rio Grande do Sul ocorria a partir de elementos do PRR ativos no Congresso Nacional, especialmente o Senador Pinheiro Machado e o Deputado Federal Arthur Pinto da Rocha.²⁵ Este contexto auxiliava na formação de um judiciário integrante do aparelho de cooptação e coerção edificado por Borges de Medeiros junto aos coronéis locais e as bases eleitorais.

Meu caro Borges / Formou-se este anno pela Faculdade de Dto. Daqui, um moço de distincta família paulista, tendo feito um curso brilhante. Chama-se

²⁴ AXT, op. cit., 2011, p. 60-62.

²⁵ MENDES, Maralucia Rodrigues. *Entre o “saber” e o “poder”*: os políticos profissionais do Governo Castilhistas (1891-1900). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 1999, p. 121.

Edgard Jordão e seu nome já está mais ou menos conhecido nas rodas literárias por causa do discurso que proferio por ocasião do grau recebido. / [...] / Ouve tempos que esse rapaz fallava-me que seo maior desejo era ir residir no Rio Grande logo que se formasse, não pela seducção que tem pela organização rio-grandense, como pela norma de administração de seus homens. / [...] / Logo que realisou o grau procurou-me para dar-lhe uma carta de apresentação, porque estava firma no proposito de se ir para o Rio Grande. / [...] / Elle quer servir teo governo governo na magistratura e acredito que será um auxiliar de elite, como melhor verificarás, se o aproveitares. / Elle esta de malas prontas e seguira a meo aviso. Não quis que elle partisse sem primeiro ter resposta tua, afim dele ir seguro da colocação logo á chegada. O Juca se não esquecer-se, deve também fallar-te sobre o rapaz. / Assim, o que resolveres rogo-te communicar-me por telegramma porque, se deferires o pedido, elle se deslocará sem perda de tempo, pois, como te disse está de malas prontas. / Recomendações á D. Clarinda e / Abraço-te o Corr^o e aff^o / A. P. Machado.²⁶

Deste modo, ressaltamos nesta discussão que nem Júlio de Castilho nem mesmo Borges de Medeiros conseguiram edificar e/ou dispor de uma autoridade absoluta e irrestrita sobre os magistrados, seus tribunais e suas deliberações. A resistência da rede de compromissos era diretamente proporcional ao prestígio e fidelidade dispendidos para com ela pelos elos que a formavam e sustentavam. Tanto para sua existência, quanto para seu funcionamento, tornava-se imperativo que todos cumprissem suas funções, desde o Presidente do Estado, poderes locais coronelistas, correligionários burocratas ligados a máquina Estatal, entre elas o aparelho jurídico discutido neste momento, e mesmo os eleitores, em específico neste estudo, os imigrantes e seus descendentes.

Refutamos então qualquer esforço explicativo baseado na completa manipulação ou domínio por qualquer um dos elos desta rede de compromissos. O desprestígio ou o descumprimento da rede de compromissos significava a quebra da corrente, desvencilhando seus elos o que, na prática, gerava instabilidade, atritos e conflitos que eleitores, poderes locais poder central que ameaçavam diretamente a legitimidade, estabilidade e continuísmo do governo e da política borgista.

Na análise desenvolvida acerca do judiciário na dinâmica coronelista da região de colonização italiana, percebemos que o aparelho político estruturado entre poder central, cristalizado na figura de Borges de Medeiros, e os poderes locais, fragmentados e distribuídos entre os coronéis, é bastante perceptível em torno das funções exercidas pela Justiça no Rio Grande do Sul. Processos judiciais tornavam-se questões nevrálgicas no

²⁶ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. MACHADO, Ângelo Pinheiro. Carta. São Paulo, SP, 21/1/1905. 2 folhas. Documento 11985. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

estabelecimento ou rompimento da rede de compromissos que fornecia a tônica da política do período justamente por nesta esfera incidirem importantes práticas de coerção e cooptação. Através da manipulação de sentenças, o podia-se prontamente prestigiar ou desprestigiar um poderoso local, enfraquecendo ou fortalecendo sua posição frente a política local e sua rede de relações de compromisso.

Desta forma, no âmbito do judiciário incidiam, em toda sua magnitude, as disputas políticas entre apoiadores e opositores do governo borgista. Processos cíveis, criminais e administrativos, disputas contratuais, julgamento, sentenças e apelações, testamentos, interesses públicos e privados eram motivos constantes de composições e atritos entre eleitores, coronéis e poder central.

Ressaltamos como prática habitual juízes distritais consultarem os desígnios dos coronéis locais, assim como juízes de comarca e Superior Tribunal avaliarem junto a Borges de Medeiros as ações adequadas a determinados processos que envolvessem, direta ou indiretamente, questões políticas. Desta forma, com a finalidade de garantir as obrigações hipotecadas na rede de compromissos, afiançando seus interesses e de seus correligionários junto as bases eleitorais, o Presidente do Estado e os coronéis locais buscavam intervir junto a tramitação da ação no processo judicial.

Afastando ou atenuando culpa, retirando ou incluindo testemunhas, fabricando ou eliminando provas, atrasando ou acelerando processos, manipulando sentenças e comutando penas, entre diversas variadas formas de intervenção nos trâmites legais, o judiciário funcionava como aparelho de cooptação prestígio da rede de compromissos e coerção e depreciação de adversários políticos e eleitores recalcitrantes.

Advertidos que o caráter desta intervenção ocorria de forma cautelosa e discreta, garantindo a imagem de isonomia, equidade, impessoalidade e paridade da justiça no Rio Grande do Sul. Tanto os coronéis, quanto o próprio Borges de Medeiros compreendiam, em determinadas situações, a dificuldade e os riscos de intervenções, ou mesmo as inevitáveis denúncias e protestos manifestados contra a manipulação de processos a favor de correligionários. Estas situações geravam repercussões substancialmente negativas para a imagem do aparelho judicial, levando a ações cautelosas ou mesmo a dispensa de intervenções diretas por parte do poder estadual e dos poderes locais.

Observamos então que política, justiça, magistratura, rede de compromissos, eleição e votos emaranhavam-se nas relações de poder do período borgista. O aparelho

jurídico trabalhava como mais um componente da engrenagem de cooptação e coerção estruturada por Borges de Medeiros junto aos poderes locais e as bases eleitorais na busca da edificação de pilares de sustentação para seu governo, garantindo os fatores de legitimidade, estabilidade e continuísmo característicos da política borgista do período.

Referências

A Federação, Porto Alegre, 20 jan. 1917. Arquivo 00018. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>.

_____. 30 jan. 1913. Arquivo 00026. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>.

AXT, Gunter. Apontamentos sobre o sistema castilhista-borgista de relações de poder. In: _____. et. al. (orgs.). *Júlio de Castilhos e o paradoxo republicano*. Porto Alegre: Nova Prova, 2005.

_____. *Gênese do estado moderno no Rio Grande do Sul (1889-1929)*. Porto Alegre: Paiol, 2011.

_____. O judiciário e a dinâmica do sistema coronelista de poder no Rio Grande do Sul. *Metis: história e cultura*, v. 11. n. 21, p. 38-88, jan./jun. 2012.

FÉLIX, Loiva Otero. *Coronelismo, borgismo e cooptação política*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Arquivo Borges de Medeiros. PEREIRA, Amaro. Carta. Venâncio Aires, RS, 12/7/1914. 2 folhas. Documento 10411. Descritores: Municípios, Política Regional, Partido Republicano Rio-Grandense.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. MILLER, Innocencio de Mattos. Carta. Antonio Prado, RS, 3/1/1916. 2 folhas. Documento 00158. Descritores: Política Regional, Funcionalismo, Justiça.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. MILLER, Innocencio de Mattos. Carta. Antonio Prado, 17/8/1901. 2 folhas. Documento 00143. Descritores: Municípios, Política Regional, Justiça.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. MAIA, Agilberto Attílio. Carta. Guaporé, RS, 20/4/1915. 3 folhas. Documento 02460. Documento 02468. Descritores: Obras Públicas, Municípios.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 28/4/1916. 2 folhas. Documento 10415. Descritores: Municípios, Justiça.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. COBRA, Jose Michel de Barros. Carta. Antonio Prado, RS, 9/9/1915. 1 folha. Documento 00157. Descritores: Política Regional, Partido Republicano.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. DOTTI, Jose. Carta. Antonio Prado, RS, 21/10/1924. 2 folhas. Documento 00161. Acompanha documento de nº 00161.1. Descritores: Partidos Políticos, Municípios, Executivo Municipal, Partido Republicano Rio-Grandense.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. COBRA, Jose Michel de Barros. Carta. Antonio Prado, 29/2/1916. 1 folha. Documento 00159. Descritores: Política Regional, Funcionalismo, Justiça.

_____. Arquivo Borges de Medeiros. MACHADO, Ângelo Pinheiro. Carta. São Paulo, SP, 21/1/1905. 2 folhas. Documento 11985. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

MENDES, Maralucia Rodrigues. *Entre o “saber” e o “poder”*: os políticos profissionais do Governo Castilhistas (1891-1900). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 1999.

STAMATTO, Maria Inês Sucupira. A construção de uma nova ordem jurídica: o governo de Júlio de Castilhos. *Revista do IFCH/URGS*, ano XI/XII, p. 261-273, 1983/1984.

Votar por quê? Ideologia autoritária, eleições e Justiça no Rio Grande do Sul borgista. In: *História e Justiça*, Porto Alegre: Memorial do Judiciário: Departamento de Artes Gráficas do Tribunal de Justiça do RS, 2001.

Recebido em: 28/04/2015

Aprovado em: 11/12/2015

*Fundamentalismo budista: história e caso do grupo 969
em Mianmar*

Paula Carolina de Andrade Carvalho*

Resumo

Nos últimos anos, muçulmanos vêm sendo alvo de ataques violentos em países asiáticos como Mianmar (também conhecido por Birmânia), Sri Lanka e Tailândia, onde a população segue predominantemente o budismo. Essa onda de “fundamentalismo budista” parece emergir juntamente com uma forma de nacionalismo que associa diretamente a identidade nacional ao budismo. Este artigo pretende compreender as condições do surgimento desse fenômeno especificamente em Mianmar, ex-colônia britânica que foi governada por uma junta militar de 1962 a 2011 e que passa, desde então, por um processo de transição democrática. Esse cenário de instabilidade política propiciou a ascensão de organizações radicais budistas, como o grupo 969, formado por monges budistas munidos de um discurso claramente anti-islâmico. É um quadro em que mudanças no âmbito político são interpretadas por uma chave religiosa devido às características históricas da relação entre a religião e os governantes no país e do vínculo histórico criado entre o budismo e a identidade nacional birmanesa, temas que também serão abordados neste artigo a fim de procurar refletir sobre as origens desse fenômeno no país.

Palavras-chave: Mianmar. Birmânia. Fundamentalismo. Budista. Muçulmano.

* Mestranda em História da Ásia do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (PPGH-UNIFESP).

Abstract

Recently, Muslims have been targeted in Asian countries like Myanmar (or Burma), Sri Lanka and Thailand, where the majority of the population follows Buddhism. This wave of “Buddhist fundamentalism” seems to emerge with a type of nationalism that directly associates national identity with Buddhism. This article tries to comprehend this situation in Myanmar, a former British colony ruled by a military junta from 1962 to 2011, that is going through a democratic transition. This context allowed the rise of the 969 movement, formed by Buddhist monks who adopted an islamophobic speech. This moment of political instability has been interpreted with religious bias in a country where Buddhism is historically linked with the Burmese national identity, and where religion is seen as means to legitimize the ruling class.

Keywords: Myanmar. Burma. Fundamentalism. Buddhist. Muslim.

“Fundamentalismo budista” é o termo que tem sido usado para descrever uma série de ataques violentos contra minorias religiosas em países asiáticos onde a fé predominante é o budismo. Este artigo tem como objeto de estudo o caso de Mianmar (também conhecido por Birmânia¹) onde, desde 2012, a minoria muçulmana tem sido alvo de ataques violentos, incentivados por um sentimento anti-islâmico que tem no grupo 969, formado por monges budistas, um de seus principais divulgadores. Mas antes de entrar diretamente no tema é pertinente fazer uma breve síntese desse fenômeno no Sri Lanka e na Tailândia que, como Mianmar, são países onde parece emergir uma forma de

¹ Até 1989, o país se chamava União da Birmânia (ou Burma, em inglês), mas o governo militar trocou o nome para República da União de Mianmar. “Mianmar” é a palavra que aparece em manuscritos birmaneses como o nome oficial do país, sendo que o termo completo é “Myanmar Naingandaw” (o País Real de Mianmar, em tradução livre). Os militares fizeram essa alteração com a justificativa de que seria “eticamente mais neutro” (uma vez que o maior grupo étnico do país é formado por birmaneses, ou bamares), o que levaria a uma sociedade mais “harmoniosa”, além de oferecer uma sensação de “libertação em relação ao passado colonial britânico”, quando o país era chamado de Birmânia. No entanto, como a mudança do nome foi realizada por um governo que a oposição considera ilegítimo, muitos ainda usam o termo “Birmânia” para se referir ao país. STEINBERG, David I. *Burma: the State of Myanmar*. Washington: Georgetown University Press, 2001, p. XI. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=CSTuWZ0BMmMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 18 mar. 2015. Aung San Suu Kyi, principal nome da oposição política do país e que ficou em prisão domiciliar por cerca de 15 anos em Yangon, em períodos diferentes – e Prêmio Nobel da Paz –, preferia usar o termo “Birmânia”. Entretanto, nos últimos anos, sua posição sobre o assunto tornou-se mais flexível diante do seu retorno à vida política nacional, tanto que prefere usar expressões mais neutras, como “o meu país”, para não ofender as sensibilidades dos membros da junta militar; mesmo assim, ela afirma que “Burma” é um termo mais fácil de ser pronunciado por estrangeiros do que “Mianmar”. *Bye-bye, Burma, bye-bye.* Disponível em: <<http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/05/what-s-name-myanmar>>. Acesso em: 19 mar. 2015. Este artigo vai usar o nome “Mianmar” para se referir ao país a partir do ano de 1989, quando seu nome foi alterado, e “Birmânia” para o período anterior. “Birmanês” será o termo usado para se referir à nacionalidade do país, assim como à etnia birmanesa.

nacionalismo budista simultaneamente ao aumento de embates violentos devido a diferenças religiosas.

No Sri Lanka, onde 70% da população seguem o budismo,² um grupo de monges formou o Bodu Bala Sena (BBS, ou Força de Poder Budista, em tradução livre) em 2012, para “proteger” a cultura budista do país. O grupo, que vem ganhando proeminência no país, é acusado de fomentar ataques a minorias religiosas, especialmente muçulmanos e cristãos,³ após o fim de uma guerra civil que durou décadas.⁴ Já na Tailândia, onde 93,6% da população são budistas,⁵ ao menos seis mil pessoas morreram, desde 2004, no conflito entre budistas (da etnia thai) e muçulmanos (de origem malaia) na região sul do país, na fronteira com a Malásia.⁶ Surgiu também na Tailândia um grupo chamado Knowing Buddha Foundation (Fundação do Saber do Buda, em tradução livre), que defende o budismo como a religião oficial da nação tailandesa e a implantação de leis severas para proteger o budismo de “blasfêmias”.⁷

Tanto Mianmar quanto Sri Lanka e Tailândia seguem o budismo theravada,⁸ o que não significa que ações violentas contra minorias só ocorram em países que seguem essa escola religiosa. Para autores como o birmanês exilado Maung Zarni, as manifestações

² O país ainda conta com 12,6% de hindus, 9,7% de muçulmanos e 7,4% de cristãos. *Censo da população do Sri Lanka*. Disponível em: <<http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=pop43&gp=Activities&tpl=3>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

³ Segundo o principal partido islâmico cingalês, Congresso Muçulmano do Sri Lanka, o BBS, só em 2013, foi responsável por ao menos 241 ataques contra muçulmanos e 61, contra cristãos.

⁴ A Guerra Civil do Sri Lanka durou 26 anos, de 1983 a 2009, colocando em confronto a maioria da população, de origem cingalesa budista, e a minoria da etnia tâmil, que procurava maior autonomia nas regiões do norte da ilha. A resistência era encabeçada pelo grupo rebelde Tigres de Libertação do Tamil Eelam (LTTE, na sigla em inglês). A guerra deixou cerca de 70 mil mortos e 250 mil refugiados.

⁵ Na Tailândia, os muçulmanos formam 4,9% da população, e os cristãos, 1,2%, segundo dados da CIA/World factbook. Disponível em: <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

⁶ *South Thailand's Muslim insurgency is not global jihad*. Disponível em: <<http://www.eastbysoutheast.com/south-thailands-muslim-insurgency-global-jihad/>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

⁷ No site oficial do grupo, há um “manual” de como tratar respeitosamente a imagem e os ensinamentos do Buda. Disponível em: <<http://www.knowingbuddha.org/>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

⁸ O budismo não é uma religião homogênea e tem dois ou três ramos principais, dependendo da classificação: theravada (seguido no Sri Lanka e Sudeste Asiático), mahayana (concentrado no Extremo Oriente) e vajrayana (o tibetano). O theravada é a corrente mais antiga do budismo atual, remontando a uma época anterior ao século I a.C., e tem sua ênfase no “conjunto de instruções práticas em prol da superação imediata das condições do *samsara* [ciclo de reencarnações] e da libertação do sofrimento”. Para alcançar o *nirvana*, é preciso se voltar para a vida monástica, pois as atividades mundanas dificultariam a rotina de disciplina espiritual exigida para se chegar a esse fim. USARSKI, Frank. *O budismo e as outras: encontros e desencontros entre as grandes religiões mundiais*. Aparecida: Editora Ideias & Letras, 2009, p. 36.

de violência religiosa são uma “distorção” do budismo,⁹ e que não há espaço para fundamentalismo nessa religião, uma vez que “nenhum budista pode ser nacionalista” por não existir um país para budistas.¹⁰ Mesmo assim, é importante ressaltar que “a violência é encontrada em todas as tradições religiosas, e o budismo não é uma exceção”, apesar de ser uma religião que defenda o respeito à vida de todos os seres vivos.¹¹ O fenômeno do fundamentalismo baseia-se em um tipo de nacionalismo religioso que vê o estado e a sociedade por ele governada como *necessariamente* budistas, e que tem no discurso de proteção da nação – ou de valores religiosos que se confundem com a integridade nacional – uma justificativa para cometer atos de violência ou guerras.¹²

No entanto, o fundamentalismo que surgiu recentemente nesses países possui características próprias. A origem desse fenômeno especificamente em Mianmar deve-se ao seu passado colonial e à situação atual de instabilidade política – momento de transição de um regime militar para uma democracia – que leva ao questionamento de identidades nacionais que perpassam o âmbito religioso. Portanto, pretendo tratar o extremismo budista em Mianmar como uma questão essencialmente política, mas que é experienciada pelos seus atores na esfera religiosa, já que existe uma imbricada relação entre budismo e poder governante no país. Para tanto, é preciso primeiro entender um pouco do contexto político atual de Mianmar e como a identidade budista passou a se vincular à nacionalidade birmanesa.

Nacionalismo birmanês e a identidade budista

A partir de 1962, a Birmânia foi controlada por uma junta militar que chegou ao poder por meio de um golpe de estado. Durante quase cinco décadas de isolamento da comunidade internacional, o governo militar começou uma transição “lenta e gradual”

⁹ *Nirvanaless: Asian buddhism's growing fundamentalist streak*. Disponível em: <<http://www.religionnews.com/2014/05/01/nirvanaless-asian-buddhisms-growing-fundamentalist-streak/>>. Acesso em: 19 mar. 2015.

¹⁰ Zarni escreveu extensivamente sobre os recentes ataques de violência em Mianmar. Artigos de sua autoria podem ser encontrados no site <http://www.maungzarni.net/>. O norte-americano Brian Victoria e o cingalês Mahinda Deegalle são alguns dos autores que negam qualquer relação entre budismo e violência; muitos dos autores que defendem essa ideia são ou foram monges.

¹¹ JERRYSON, Michael; JUERGENSMEYER, Mark (edit.). *Buddhist warfare*. New York: Oxford University Press, 2010, Versão Kindle, Posição 107. Esse livro tem como tema central a relação entre violência e budismo.

¹² Idem.

para a democracia, entregando o poder a um governo quase civil em março de 2011.¹³ O presidente Thein Sein, um antigo general eleito por um parlamento ainda dominado por militares em janeiro de 2011, deu início a uma série de reformas que abriram espaço para a participação política e o desenvolvimento econômico. Entre algumas das medidas tomadas, estão a libertação de centenas de prisioneiros políticos, a flexibilização das restrições à imprensa, a permissão de manifestações pacíficas, a formação de sindicatos e participação de partidos de oposição em eleições (incluindo a Liga Nacional pela Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, que teve uma grande vitória nas eleições de 2012), além da realização de acordos de cessar-fogo com vários grupos armados de minorias étnicas que combatem as forças do governo.¹⁴ Em 8 de novembro de 2015, foi realizada a primeira eleição geral nacional desde 2011, em que a Liga Nacional pela Democracia (LND) venceu com grande vantagem, podendo, assim, escolher o próximo presidente. Mesmo assim, segundo Matthew J. Walton e Susan Hayward, “a promessa retórica do novo governo ainda não teve a capacidade (ou vontade) de levar adiante as reformas necessárias ou resolver as barreiras institucionais para trazer mudanças significativas”.¹⁵ Muitos opositores políticos ainda continuam presos; os investimentos estrangeiros após a abertura econômica não trouxeram os benefícios esperados, ao passo que a situação fundiária no país se agravou, uma vez que grande parte da população rural perdeu terras e ficou endividada nesse processo econômico que parece ser dominado pelos chamados “cronies”, a elite financeira do país que detém laços fortes com os militares. Ao mesmo tempo, Walton e Hayward apontam que novos conflitos internos surgem em um contexto de mudanças políticas:

Há atores que, por várias razões, resistem às reformas. Múltiplas formas de parcialidades inter étnicas e inter-religiosas se manifestaram em meio ao debate sobre a natureza da reforma democrática e questões de inclusão na comunidade nacional e na direção geral do país. Décadas de autoritarismo e conflito violento deixaram entranhada uma sensação de cautela, senão de medo ou hostilidade, entre diferentes grupos, o que criou grandes barreiras para a

¹³ O parlamento birmanês é bicameral, totalizando 664 cadeiras, sendo que 75% são eleitos pelo voto direto dos eleitores, enquanto que os demais 25% são compostos por militares indicados pelo Comandante-em-chefe das Forças Armadas.

¹⁴ Muitos desses grupos armados formaram-se para lutar pela garantia de direitos às minorias, pelo federalismo e pela democracia, como o Exército pela Independência de Kachin, o Exército de Libertação de Arakan, entre vários outros. Para uma relação mais completa desses grupos, ver: <http://www.conflictmap.org/conflict/myanmar_rebels>.

¹⁵ WALTON, Matthew; HAYWARD, Susan. Contesting buddhist narrative: democratization, nationalism and communal violence in Myanmar. *Policy Studies*, Honolulu, Hawaii, n. 71, 2014, p. 3.

realização de esforços colaborativos para a promoção da paz e de reformas, e que estimulam tensões comunais e violência.¹⁶

Um dos grandes problemas do país é a relação entre o governo e as minorias étnicas. O governo de Mianmar reconhece oficialmente a existência de 135 etnias no país, sendo que dos 51,4 milhões de habitantes, 68% são formados por birmaneses (ou bamar); 9% são shan; 7%, kayin (ou karen); 4%, rakhine (ou arakan); 2%, mon; 1,5%, kachin, entre outros, segundo censo de 2014.¹⁷ Muitos desses grupos não-birmaneses vivem em áreas que fazem fronteira com Bangladesh, Índia, China e Tailândia, possuindo língua e práticas culturais próprias. O budismo theravada é seguido por 89% das pessoas, principalmente a maioria birmanesa; o cristianismo (batista, principalmente) é a fé de muitos que compõem as etnias karen, kachin e chin; o islã é a religião de 4% da população, e os demais 3% são devotos dos nats (espíritos) ou de outras religiões como hinduísmo e bahá'í.¹⁸

Por décadas vários grupos étnicos têm lutado para alcançar maior grau de autonomia em relação ao governo central – que é visto como representante dos interesses da etnia birmanesa –, assim como manter suas próprias práticas culturais e garantir que a riqueza gerada pela exploração de recursos naturais permaneça em seus respectivos territórios. Durante o período do regime militar, a liberdade religiosa era bastante restrita para outras crenças não budistas. O governo militar via qualquer manifestação de diferença étnica ou religiosa como algo que ameaçava a integridade do país. Com isso, o

¹⁶ Idem, pp. 3-4 [Tradução livre]. “There are a number of actors who, for various reasons, are resisting the reform efforts. Multiple forms of interethnic and interreligious bias have expressed themselves as groups debate the nature of the democratic reform, questions of inclusion in the national community, and the country’s overall direction. Decades of authoritarianism and violent conflict have left entrenched wariness, if not outright fear and hostility, between different groups, which has created major barriers to collaborative efforts to promote peace and reform fueled communal tensions and violence”.

¹⁷ A etnia rohingya, que segue a religião islâmica, não é reconhecida oficialmente pelo governo. Este artigo abordará este tema mais à frente.

¹⁸ Dados retirados de WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014, p. 4-5. Os resultados sobre a composição étnica da população serão divulgados em 2016. Mesmo assim, é preciso olhar com ceticismo para as estatísticas oficiais, uma vez que falta ao governo birmanês infraestrutura e conhecimento técnico para realizar um recenseamento adequado (embora o de 2014 tenha recebido ajuda internacional). Muitas áreas do país ainda são palco de conflitos armados – e por isso suas populações não são contadas – e a controversa questão da identidade étnico-religiosa confunde essas categorizações – a etnia rohingya, que segue a fé islâmica, não foi contemplada entre as etnias no censo, por exemplo. Segundo Walton, “tecnicamente existem muçulmanos birmaneses (por casamento ou conversão) mas, aos olhos do estado (e da maioria dos nacionais birmaneses), eles deixam de ser birmaneses e são classificados como ‘muçulmanos’ ou até ‘estrangeiros’”. WALTON, Matthew. *A primer on the roots of buddhist/muslim conflict in Myanmar, and a way forward*. Disponível em: <<http://islamiccommentary.org/2013/10/matthew-walton-a-primer-on-the-roots-of-buddhistmuslim-conflict-in-myanmar-and-a-way-forward>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

nacionalismo birmanês passou a se identificar com a identidade religiosa budista, passando a ideia de que para ser um autêntico cidadão de Mianmar era preciso ser budista – e etnicamente birmanês.¹⁹

Mas essa identificação já existia desde a colonização europeia, quando houve contato com práticas, instituições e visões de mundo modernas. No século XIX, os britânicos colonizaram a Birmânia depois das três Guerras Anglo-Birmanesas (que aconteceram de forma espaçada entre os anos 1824 e 1886) até o ano de 1948, quando o país se tornou independente. Essa nova conformação política modificou as comunidades e práticas budistas, e acelerou a desintegração de valores tradicionais e a fragmentação de instituições locais.

O governo colonial britânico também extinguiu uma tradição política que tinha respaldo no simbólico: a hegemonia da monarquia irradiava de um centro cósmico – representado pelo Trono do Leão, em Mandalay – para o seu entorno. O rei era um *dhammaraja*, sendo ao mesmo tempo comprometido com responsabilidades políticas e religiosas. Nessa sociedade, a força política do *dhammaraja* dependia da mobilização de rituais comunitários e outras práticas religiosas. Como um governante honrado, o *dhammaraja* deveria governar de acordo com a Lei Budista (*dhamma*) ou Verdade Universal. Uma parte importante do dever real era garantir a prosperidade do seu povo ao evitar a guerra e a fome; como representante religioso, deveria fazer doações para a *sangha* (a comunidade monástica) e construir pagodas e monastérios. Nessa cultura, a liderança política do *dhammaraja* baseava-se nas obrigações rituais e religiosas, uma vez que o poder real era culturalmente visto como uma expressão de mérito religioso; as comunidades monásticas também eram importantes para legitimar o *dhammaraja* no poder. Esse modo tradicional de governo acabou quando os britânicos conquistaram a capital do Reino da Birmânia, Mandalay, em 1885.²⁰

A conquista pelos britânicos da corte de Konbaun [a última dinastia a governar a Birmânia] marcou o colapso da monarquia tradicional budista e o declínio de valores culturais e modos de vida na Birmânia Superior²¹. Os colonizadores

¹⁹ _____. *Myanmar needs a new nationalism*. Disponível em: <http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-02-200513.html>. Acesso em: 22 mar. 2015.

²⁰ SCHÖBER, Juliane. *Buddhism in Burma: engagement with modernity*. BERKWITZ, Stephen (edit.). *Buddhism in world cultures: comparative perspectives*. Santa Barbara: ABC Clio, 2006.

²¹ Birmânia Superior (“Upper Burma”, em inglês) era o termo usado pelos britânicos para se referir às áreas norte e central do país; hoje, equivale à cidade de Mandalay (a segunda maior cidade de Mianmar) e seu entorno (os estados Shan e Kachin). Depois da Segunda Guerra Anglo-Birmanesa, em 1852, a Birmânia

transformaram o Palácio de Mandalay [antiga residência da realeza] no Forte Dufferin, exilou o rei Thibaw (1878-86), e mudou o centro cósmico do regime, o Trono do Leão, de Mandalay para Rangoon [hoje Yangon], e ao final para Calcutá (Mendelson 1975). Enquanto a *sangha* foi a única instituição tradicional birmanesa que sobreviveu às transformações coloniais, sua organização e relevância cultural diminuíram. O colapso das instituições tradicionais acelerou a reestruturação da sociedade tradicional para formatos coloniais de conhecimento e classificação (Cohn 1996). O declínio gradual das instituições monásticas precipitou uma crise da autoridade budista (Keyes *et al.* 1994) no sudeste asiático.²²

Os colonizadores britânicos procuraram separar, por fim, as esferas política e religiosa, recusando-se a indicar o líder da *sangha*, um dever de responsabilidade do *dhammaraja*. Diante da ausência dessa autoridade central monástica – que ficou vaga por quase uma década – observou-se a decadência política e organizacional da *sangha*, a única instituição cultural que havia sobrevivido à conquista europeia. Segundo Schober, “Aos olhos dos budistas birmaneses tradicionais, que esperavam que a Coroa britânica agisse como um governante budista honrado, essa recusa fez diminuir ainda mais o respeito pela autoridade colonial”.²³

O budismo birmanês acabou passando por reformas que centralizaram a administração da *sangha* em uma hierarquia burocratizada que procurou padronizar os textos, a educação e as práticas monásticas. Formas de conhecimento ocidentais, assim como a imprensa, tornaram-se uma via para a ascensão econômica e social, levando à constituição de uma classe média colonial local e a uma nova consciência sobre o sujeito colonizado.

O poder colonial facilitou o acesso secular à riqueza e ao prestígio que até então não havia sido possível nas culturas budistas do sudeste asiático, que

Inferior foi anexada ao império britânico, enquanto a Birmânia Superior se manteve independente como Reino da Birmânia até a Terceira Guerra Anglo-Birmanesa, quando foi inserida ao império britânico em 1885.

²² SCHOBER, Juliane. Modern buddhist conjectures in Southeast Asia. In: MCMAHAN, David (org.). *Buddhism in the modern world*. Londres: Routledge, 2012, p. 12. [Tradução livre] “The British conquest of the Konbaun court marked the collapse of traditional Buddhist kingship and the decline of cultural values and lifeways in Upper Burma. The colonizers transformed Mandalay Palace into Fort Dufferin, exiled King Thibaw (1878-86), and moved the polity’s cosmic center, the Lion Throne, from Mandalay to Rangoon and eventually Calcutta (Mendelson 1975). While the *sangha* was the only traditional institution to survive Burma’s colonial transformations, its organization and cultural relevance were greatly diminished. The collapse of traditional institutions hastened the restructuring of traditional society through colonial reforms of knowledge and classification (Cohn 1996). The gradual decline of monastic institutions precipitated a buddhist crisis of authority (Keyes *et al.* 1994) in Southeast Asia”.

²³ Idem, 2006, p. 82. [Tradução livre]. “In the eyes of traditional Burmese Buddhists, who expected the British Crown to act like a righteous Buddhist ruler, the British refusal further diminished respect for colonial authority”.

passaram a se preocupar cada vez mais com questões de identidade, educação e língua nacional. Talvez involuntariamente, a política colonial também abriu novos espaços que materializaram práticas budistas modernas. Por exemplo, os britânicos permitiram reuniões públicas apenas para fins religiosos, tornando o domínio budista um refúgio óbvio para as vozes nacionalistas na Birmânia. Nessa matriz complexa, as vozes budistas convergiram para se engajar à modernidade colonial, assim como para desafiá-la.²⁴

Várias práticas e organizações budistas modernas surgiram durante domínio colonial. Schober cita a criação da Associação Budista de Moços (YMBA, na sigla em inglês) como um bom exemplo desse processo. Fundada em Rangoon, em 1906, por budistas seculares que procuravam promover uma identidade nacional birmanesa moderna, uma educação ocidental e um modernismo budista, a associação tinha como modelo a Associação Cristã de Moços (ACM), valendo-se do meio impresso para organizar movimentos populares. O grupo defendia maior autoridade religiosa para os seculares, e procurou promover a ideia de uma identidade nacional baseada na imagem do “birmanês moderno”, popularizada entre a classe média emergente que se via como moderna, birmanesa e budista. “‘Ser birmanês é ser budista’ dizia o slogan criado pela YMBA e reinterpretado posteriormente por, entre outros, U Nu, primeiro-ministro birmanês no pós-independência”.²⁵ O nacional acabou por se refugiar no religioso.

Embora a política colonial não tenha realmente conseguido isolar a política birmanesa das visões de mundo budistas, acabou por enfraquecer as instituições tradicionais dessa religião. Assim, diante da falta de instituições políticas estáveis, a religião acabou por reafirmar seu papel em novas configurações de discursos públicos. Para Schober, para conseguir apoio popular para objetivos mais abrangentes e conseguir deter alguma autoridade, os estados modernos – incluindo impérios coloniais – geralmente fazem uso de manifestações religiosas locais mantidas por organizações civis – no caso de Mianmar, são organizações budistas que funcionam como entidades religiosas e políticas. O budismo entranhado na política continuou a fazer parte da

²⁴ Idem, 2012, p. 14. [Tradução livre]. “Colonial power facilitated a secular access to wealth and prestige that until then had not been a conceptual possibility in the Buddhist cultures of Southeast Asia, which became increasingly concerned with questions of identity, education, and a national language. Perhaps unintentionally, colonial policy also opened up new spaces from which modern Buddhist practices materialized. For instance, the British allowed public gatherings only for religious purposes, which made the Buddhist domain an obvious refuge for nationalist voices in Burma. In this complex matrix, Buddhist voices converged to engage and also to challenge colonial modernity”.

²⁵ Idem, p. 15. [Tradução livre]. “To be Burmese is to be Buddhist” was a slogan coined by the YMBA and reinterpreted later by Burma’s post-independence Prime Minister, U Nu, and others since then”.

Birmânia moderna,²⁶ tanto que diante da instabilidade política atual em Mianmar, o budismo surge como um pilar de estabilidade social – pelo menos em seu formato discursivo.

Walton resume:

Na cosmologia do budismo theravada, o bom funcionamento da religião e a força do estado são vistos como interdependentes. Para defender o budismo, portanto, era necessária a independência política – por isso, nas primeiras décadas do século XX, por vezes, monges lideravam protestos e movimentos nacionalistas. Mesmo assim, muitos budistas acreditavam que apenas um governo explicitamente budista poderia assegurar o desenvolvimento contínuo da religião. Essa crença se manifestava de várias maneiras. Às vezes a defesa do budismo era direcionada contra determinados grupos (muçulmanos, cristãos, etc.) ou ideologias (comunismo, marxismo, etc.), vistos como ‘ameaças’ tanto à nação [birmanesa] quanto à religião. Além disso, como o nacionalismo birmanês se desenvolvia, seus proponentes geralmente se valiam de símbolos religiosos para associar a nação birmanesa à identidade religiosa budista. Uma vez que o nacionalismo birmanês era essencialmente birmanês e budista, muitos indivíduos e grupos não birmaneses e não budistas desenvolviam identidades que eram definidas cada vez mais em oposição à maioria.²⁷

O próprio governo militar – que tomou o poder em 1962 para “estabilizar o país diante de rebeliões violentas realizadas por grupos de minorias étnicas” – compreendeu que poderia buscar legitimidade no âmbito religioso, ao fazer com que seus governantes se comportassem como “budistas honrados”, tanto que buscou implementar um regime socialista tendo como base os ensinamentos morais budistas. Da mesma forma, em anos subsequentes, o regime abriu espaço para o desenvolvimento do budismo no país, realizando a construção de estruturas religiosas e apoiando monges publicamente.²⁸

Mesmo assim, é importante ressaltar a existência de uma certa independência na mobilização política por parte da comunidade monástica que, obviamente, não é

²⁶ Idem, 2006.

²⁷ WALTON, op. cit., 2013. [Tradução livre]. “Within the Theravada Buddhist cosmology, the well-being of the religion and the strength of the polity are seen as interdependent. Defending Buddhism, therefore, required political independence and in the first decades of the twentieth century, monks occasionally led nationalist movements and protests. Beyond mere independence, however, many Buddhists believed that only an explicit Buddhist government could assure the continued development of the religion. This belief manifested in several ways. Sometimes the defense of Buddhist was directed against particular groups (Muslims, Christians, etc.) or ideologies (communism, Marxism, etc.), perceived as “threats” to both the nation and the religion. Additionally, as Burmese nationalism developed, its proponents often used religious symbolism to link the Burmese nation to a Buddhist religious identity. Because Burmese nationalism was essentially a Burman, Buddhist nationalism, many non-Burman and non-Buddhist groups and individuals developed identities that were increasingly defined in opposition to this majority”.

²⁸ WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014.

homogênea. A maioria dos monges procurou manter distância do regime militar, colocando os monastérios a serviço da comunidade ao preencher espaços que deveriam ser ocupados por programas governamentais nas áreas de educação, saúde pública e de ajuda humanitária após desastres naturais, como quando o ciclone Nargis atingiu o país em 2008 matando pelo menos 146 mil pessoas. Muitos monges também participaram de protestos contra o governo em 1988 e em 2007, momento este que ficou conhecido como Revolução de Açafrão.²⁹

Sentimento anti-islâmico

Após esse breve panorama sobre o vínculo entre o budismo e a nacionalidade birmanesa, é importante procurar compreender as características do islã e dos seus seguidores no país, e como o medo da “islamização” de Mianmar faz parte de um contexto de instabilidade política que extrapola para a interpretação religiosa, uma vez que o político e o religioso continuam a se imbricar no país.³⁰

A grande maioria dos muçulmanos em Mianmar é formada por sunitas, mas também há xiitas, sufis e outros grupos islâmicos. Os primeiros contatos dessa população com a região da Birmânia datam do século XI com o objetivo de realizar trocas comerciais, sendo que mercadores muçulmanos vinham da Ásia Central e de outras partes do sudeste asiático.³¹ Com a dominação britânica, muçulmanos (e hindus) vindos do subcontinente indiano passaram a imigrar para o país como funcionários a serviço do

²⁹ A Revolução de Açafrão se tornou a manifestação monástica contemporânea mais conhecida de Mianmar. “Em setembro de 2007, em reação à decisão do governo de retirar os subsídios dos combustíveis, o que agravaria ainda mais as condições de vida da população já bastante empobrecida, ativistas foram às ruas em todo o país para protestar. Quando muitos desses ativistas foram presos, alguns monges começaram a protestar. A reação monástica se difundiu rapidamente quando alguns monges que estavam protestando na cidade de Pakokku foram espancados pelas forças de segurança. As marchas que se seguiram duraram dias, aumentando para dezenas de milhares o número de monges e monjas envolvidos nas manifestações, especialmente em Yangon e Mandalay. Os monges marcharam e rezaram na frente da casa de Aung San Suu Kyi, que na época ainda estava em prisão domiciliar, e recusaram receber doações de militares, mostrando sua oposição a eles. No final, as forças de segurança passaram a reprimir os monges que protestavam, a invadir monastérios e a prender, ferir ou matar qualquer um. O regime conseguiu abafar a Revolução de Açafrão e manter-se no poder” [tradução livre]. Mas é incerto o quanto essa manifestação influenciou os rumos políticos recentes. Idem, p. 11.

³⁰ Para uma explicação de como uma determinada interpretação religiosa do budismo theravada legitima atos de violência contra muçulmanos, ver: WALTON, Matthew. *Buddhism turns violent in Myanmar*. Disponível em: <http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-020413.html>. Acesso em: 22 mar. 2015.

³¹ _____, op. cit., 2013.

império. A população muçulmana atual é formada por descendentes de indianos, malaios, chineses.

Desde o período colonial, os muçulmanos foram alvo de ataques repressivos, assim como os cristãos. Em 1930, houve atos contra imigrantes indianos, que eram vistos como representantes simbólicos do poder colonial; em 1938, os ataques foram diretamente contra muçulmanos, apesar de seu caráter anticolonial. Em 1962, após o estabelecimento do regime militar, os muçulmanos foram excluídos das Forças Armadas. Outros ataques anti-islâmicos aconteceram em 1997, em Mandalay, e em 2001, em Taungoo (cidade a cerca de 200 quilômetros de Yangon). Walton explica que houve especulações sobre a participação dos militares na organização desses atos para desviar a atenção dos problemas políticos internos ligados à junta militar e/ou para incentivar o sentimento nacionalista.³² Para Walton e Hayward, “essas ações reforçam o teor geral da identidade nacional birmanesa como ‘budista’ e a ideia de que não budistas são elementos estrangeiros”.³³

Como Mianmar é um país onde o acesso à informação é muito restrito, “a circulação é feita pelo boca-a-boca e, como muitas comunidades habitam áreas distantes umas das outras, rumores negativos sobre o islã se espalharam rapidamente e se tornaram a ‘verdade’”.³⁴ Tanto que muitos muçulmanos estão sendo alvo de atos de violência cometidos pela maioria budista.

O estado de Rakhine (ou Arakan), localizado na costa oeste do país na fronteira com Bangladesh, é um dos epicentros de ataques à minoria muçulmana da etnia rohingya, que não é reconhecida pelo governo birmanês. Em junho de 2012, uma garota budista foi estuprada por três muçulmanos, o que foi o estopim para uma série de tumultos no estado. Budistas da etnia rakhine reagiram matando dez muçulmanos em um ataque a um ônibus; depois disso, a violência se espalhou rapidamente entre budistas e rohingya. Além de várias mortes de ambos os lados, houve um grande número de deslocados internos. Muitos rohingya se refugiaram em assentamentos temporários, onde ainda vivem

³² Idem.

³³ WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014, p. 6. [Tradução livre]. “However, whatever the stated purpose, these actions do reinforce the general tenor of Burmese national identity as ‘Buddhist’ and the idea that non-Buddhists are foreign elements”.

³⁴ Idem, p. 7. [Tradução livre]. “In a country that for a long time restricted access to information, word of mouth became the primary vehicle for relaying information. As communities often lived at a remove from one another, negative rumors about Islam spread quickly and became entrenched as ‘truth’”.

segregados do restante da comunidade, sem ter acesso à assistência médica e a qualquer ajuda humanitária. Em outubro de 2012, o conflito voltou a explodir no estado, aumentando o número de mortos para ao menos 200 e desalojando cerca de 100 mil pessoas³⁵ – a ONG Human Rights Watch coloca esse número em 140 mil.

Diante dessa situação, o governo de Mianmar declarou estado de emergência em Rakhine, em junho de 2012, assim como em outras localidades onde foram registrados conflitos entre budistas e muçulmanos. Mesmo assim, as forças do governo foram criticadas pela Human Rights Watch por não intervirem diretamente para acabar com as ações violentas.³⁶ Esse cenário, além de mostrar como a transição democrática de Mianmar é bastante frágil, pode ser usado como justificativa para a permanência dos militares no poder com o intuito de “restaurar a ordem na região”,³⁷ o que pode ser uma ameaça ao futuro da democracia em Mianmar.

A história de Rakhine é bastante complicada, e não é de hoje que é centro de conflitos. A maioria da população é formada pela etnia rakhine, muitos dos quais são budistas, mas ainda assim não deixam de ser uma minoria em um país de maioria birmanesa. O reino de Mrauk U, criado em 1430, foi o último dos reinos rakhine, mas foi marcado pela instabilidade. Em 1666, o império muçulmano mughal anexou a região de Chittagong – que se encontra hoje perto da baía de Bengala, em Bangladesh; em 1784, o reino foi conquistado por um monarca birmanês. A identidade rakhine foi, desde então, desenvolvida parcialmente em torno da “sensação de se estar cercado (e conquistado) por reinos muçulmanos a oeste e reinos birmaneses (budistas, mas etnicamente distintos) a leste”.³⁸

Já no período colonial, a Birmânia ocidental – atualmente, o estado de Rakhine – foi adquirida pelos britânicos em 1826. Com a fusão da Índia britânica e dos territórios britânicos na Birmânia, as fronteiras ficaram ainda mais porosas, favorecendo a intensificação de movimentos migratórios. No início da luta pela independência, conflitos

³⁵ WALTON, op. cit., 2013.

³⁶ *Why is there communal violence in Myanmar?* Disponível em: <<http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

³⁷ Essa, aliás, foi a declaração realizada pelo presidente Thein Sein ao declarar estado de emergência, em fevereiro de 2015, na região de Kokang, no estado Shan, onde confrontos entre as forças do governo e de rebeldes de Kokang deixaram ao menos 65 mortos e milhares de refugiados que se dirigiram para a fronteira com a China. *Govt declares state of emergency, martial law in Kokang region*. Disponível em: <<http://www.irrawaddy.org/burma/govt-declares-state-emergency-martial-law-kokang-region.html>>. Acesso em: 23 mar. 2015.

³⁸ Idem.

entre budistas e muçulmanos irrompiam ocasionalmente no estado de Rakhine. Durante a 2ª Guerra Mundial, formaram-se milícias étnicas e religiosas tanto entre os budistas rakhine – que pretendiam garantir sua autonomia em relação à maioria birmanesa – quanto entre os muçulmanos – incluindo insurgentes *mujahideen* que por um breve período pensaram em uma possível anexação ao Paquistão, uma vez que Bangladesh, na época, formava o Paquistão Oriental depois da independência britânica em 1947. Os militares birmaneses acabaram com esses grupos rebeldes ao longo da década de 1950.³⁹

Em 1978, os militares conduziram uma operação nessa área intitulada “Naga Min”, ou “Dragão Rei”, depois da crescente militarização nas fronteiras com Índia e Bangladesh após a guerra de independência de 1971, em que Bangladesh se desmembrou do estado do Paquistão. Segundo fontes oficiais, o objetivo dessa operação era expulsar os militantes islâmicos que ainda se encontravam na região; outra versão é a de que essa operação buscava exterminar os rohingya muçulmanos que lá viviam. Ao final, milhares de refugiados cruzaram a fronteira com Bangladesh – décadas mais tarde, muitos retornariam para fugir da violência e pobreza bengalis – e, desde então, os militares birmaneses procuram manter a segurança fronteiriça por meio de cooperações internacionais e de táticas repressivas.

A população muçulmana desse estado é formada por dois grupos: os kaman⁴⁰ – que conta com um número menor de pessoas e é reconhecido como uma das etnias do país – e os rohingya, que formam a maioria dessa comunidade local. A origem desse grupo é obscura, e é objeto de debate tanto dentro quanto fora de Mianmar. Alguns afirmam que os rohingya são originais de Rakhine, enquanto outros afirmam que vieram de áreas da Índia ou de Bangladesh.⁴¹ A língua desse grupo tem raízes próximas à da falada em Chittagong, mas é mais distante do bengali. Embora muitos rohingya vivam em Rakhine há muito tempo, um grande número deles passou a entrar ilegalmente em Mianmar nos últimos anos.⁴²

³⁹ Idem.

⁴⁰ Muitos kaman também são vítimas de violência e deslocamentos internos nos conflitos com os rakhine, pois estes não fazem distinção entre kaman e rohingya.

⁴¹ Habib Siddiqi, ao traçar a história do estabelecimento da população rohingya no estado de Rakhine, defende que estes são os *bhumiputras* (*adibashis*), “filhos genuínos da terra de Arakan”, e que são alvo de “propaganda racista” por parte do governo de Mianmar. *Muslim identity and demography in the Arakan state of Burma (Myanmar)*, 2011.

⁴² O governo birmanês afirmou que o nome “rohingya” foi uma identidade política criada na década de 1950. Estudiosos e ativistas contestam essa declaração, mostrando que documentos coloniais britânicos do século XVIII já mencionavam uma população muçulmana “rooinga” na região de Rakhine. Além disso,

A maioria dos birmaneses rejeita a alegação de que os rohingya sejam originais de Rakhine, considerando-os, na verdade, “imigrantes bengalis ilegais”. O governo de Mianmar não reconhece oficialmente os rohingya como um grupo étnico e, desde 1982, não são considerados cidadãos birmaneses.⁴³ Nas últimas décadas, a desigualdade econômica e o distanciamento geográfico entre os budistas rakhine e os muçulmanos rohingya cresceram gradualmente. Além disso, ainda existe o temor de que a comunidade rohingya supere demograficamente os rakhine, devido a uma taxa de natalidade mais elevada e à imigração ilegal. Não há dados estatísticos confiáveis para confirmar essas alegações, mas estimativas mais recentes sugerem que os rohingya somem 800 mil pessoas, e que a maioria dos distritos fronteiriços do estado seja formada por 90% de muçulmanos.⁴⁴

Em dezembro de 2014, a ONU (Organização das Nações Unidas) passou uma resolução que recomenda que Mianmar reconheça os rohingya como cidadãos birmaneses, já que são classificados como sem estado. Em fevereiro de 2015, milhares de budistas fizeram protestos contra uma lei que permitiria aos “residentes temporários” que detêm “documentos brancos” – entre os quais, os rohingya – votar nas eleições marcadas para este ano.⁴⁵ Muitos dos manifestantes consideram essa uma medida para integrar não cidadãos ao país e uma “estratégia” para políticos ganharem votos; para representantes dos rohingya, o direito ao voto só se tornou um problema depois dos conflitos violentos de 2012. Logo em seguida aos protestos, o presidente Thein Sein revogou essa lei,⁴⁶ e os rohingya não puderam se candidatar e nem votar nas eleições de novembro de 2015.

A crise humanitária dos rohingya foi descrita pela ONG Humans Right Watch como “limpeza étnica”.⁴⁷ Chama a atenção o silêncio tanto por parte do ícone da luta pela

importantes líderes políticos budistas no pós-independência reconheceram publicamente os rohingya como um dos grupos étnicos da Birmânia. WALTON, op. cit., 2013.

⁴³ Idem.

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Os “documentos brancos” (“white papers”, em inglês) foram introduzidos em 2010 pela junta militar para permitir que os rohingya e outras minorias pudessem votar nas eleições gerais.

⁴⁶ *Myanmar revokes Rohingya voting rights after protests*. Disponível em: <<http://www.bbc.com/news/world-asia-31421179>>. Acesso em: 27 mar. 2015.

⁴⁷ O site da organização internacional explica como o Plano de Ação para o Estado de Rakhine, preparado pelo governo de Mianmar, procura manter a comunidade rohingya segregada do resto da população de Rakhine. Disponível em: <<http://www.hrw.org/news/2014/10/03/burma-government-plan-would-segregate-rohingya>>. Acesso em: 26 mar. 2015. O professor canadense William Schabas, antigo presidente da Associação Internacional de Estudiosos de Genocídio, em um documentário exibido pela rede de TV Al Jazeera, em dezembro de 2012, disse que a violência sectária contra os rohingya “está caminhando” para o que pode ser caracterizado como genocídio. MARNI, Zaung. *Buddhist nationalism in Burma*:

democracia birmanesa, Aung San Suu Kyi, quanto dos principais líderes internacionais. A ativista negou qualquer tipo de “limpeza étnica” em Mianmar, e declarou que muçulmanos e budistas sofrem em igual medida no país.⁴⁸ É bastante provável que essa posição de Suu Kyi seja uma estratégia política para garantir um maior número de votos para seu partido, a Liga Nacional pela Democracia (LND), nas eleições de 2015,⁴⁹ objetivo atingido com amplo sucesso, uma vez que esse partido conseguiu quase 80% dos assentos parlamentares disponíveis para o voto direto. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou, em visita ao país em 2014, que “a discriminação contra os rohingya ou qualquer outra minoria religiosa [...] não representa o tipo de país que a Birmânia quer se tornar a longo prazo”.⁵⁰

Até junho de 2012, a violência religiosa declarada se concentrava entre os budistas e muçulmanos de Rakhine, e não no país como um todo.⁵¹ Esse conflito acabou por se espalhar para outras regiões de Mianmar. Em março de 2013, mais de 40 pessoas morreram na cidade de Meikhtila, no centro do país, e onde vive uma maioria da etnia birmanesa, após protestos anti-islâmicos, em que budistas queimaram casas, mesquitas e escolas muçulmanas, em reação a uma disputa sobre a propriedade de uma loja de joias e ao assassinato de um monge budista por um grupo de muçulmanos. Em maio de 2013, atos anti-islâmicos também aconteceram em Lashio, situada no estado Shan (região com um grupo armado da etnia shan que, geralmente, entra em confronto com militares birmaneses); em outubro de 2013, conflitos do mesmo tipo aconteceram na área de Thandwe, uma cidade no estado de Rakhine. Em 2014, houve ações da mesma ordem em Mandalay, onde um budista e um muçulmano foram mortos; também houve atos anti-islâmicos em Yangon.

institutionalized racism against the Rohingya muslims led Burma to genocide. Disponível em: <<http://www.tricycle.com/feature/buddhist-nationalism-burma>>. Acesso em: 25 mar. 2015.

⁴⁸ STOKES, Emanuel. *Aung San Suu Kyi is turning a blind eye to human rights in the name of politics*. Disponível em: <<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/27/aung-san-suu-kyi-is-turning-a-blind-eye-to-human-rights-in-the-name-of-politics>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

⁴⁹ MARNI, op. cit., 2015.

⁵⁰ O fato de Obama ter usado o termo “rohingya” foi também alvo de protestos em Mianmar. *Myanmar's Buddhist terrorism problem*. Disponível em: <<http://america.aljazeera.com/opinions/2015/2/myanmars-buddhist-terrorism-problem.html>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

⁵¹ WALTON, op. cit., 2013.

Como se percebe, a violência contra a minoria muçulmana vem crescendo em Mianmar, e um grupo formado por monges, em especial, vem insuflando o sentimento anti-islâmico entre a população budista: o grupo 969.⁵²

O surgimento do grupo 969

A ascensão do movimento 969 é concomitante à visibilidade de seu membro mais famoso, o monge U Wirathu (“U” é um termo honorífico birmanês), que se tornou o rosto da mobilização monástica contra a comunidade muçulmana, ou mesmo “a face do terror budista”, como descreveu a revista norte-americana *Time*, em edição de julho de 2013.⁵³

U Wirathu, segundo Walton, é “uma figura complexa”, que “espelha” as ações de monges nacionalistas budistas do início do século XX, quando realizavam discursos inflamados contra a colonização britânica, organizavam grupos políticos monásticos e até conduziam treinamento político em áreas rurais.⁵⁴ Ele foi preso em 2003 por incitar tumultos anti-islâmicos em Mandalay; passou nove anos preso até ser libertado em 2012, após o governo conceder anistia geral. Retornou, logo em seguida, para as atividades monásticas e a militância política em Mandalay.

À medida que a violência contra os muçulmanos aumentava no estado de Rakhine no ano de 2012, U Wirathu, em setembro desse mesmo ano, liderou uma marcha que reuniu milhares de monges em Mandalay, pedindo aos birmaneses que apoiassem a proposta do presidente birmanês, feita à ONU, de enviar os 800 mil rohingya de Rakhine para um outro país, uma vez que representariam uma “ameaça” à nação birmanesa.⁵⁵ O

⁵² O movimento 969 não é o único grupo desse tipo em Mianmar. Outras organizações mais centralizadas e com políticas e estratégias mais objetivas vêm surgindo em Mianmar desde o início de 2014. Uma das mais importantes é a Organização para Proteção da Raça e da Religião (*A-myo Batha Thathana Saun Shauq Ye a-Pwe*, em birmanês, mais conhecida por sua forma abreviada MaBaTha), fundada em janeiro de 2014 por monges em Mandalay. As mensagens ainda são ambivalentes pois, ao mesmo tempo que defendem a noção de uma identidade budista, procuram pregar paz e tolerância inter-religiosa. Mesmo assim, é preciso destacar que associações com esse perfil podem ser uma reação à proibição do uso político do símbolo do 969, oficializada em setembro de 2013, pelo principal comitê da comunidade monástica de Mianmar, ou até como um reflexo de mudanças nas estratégias políticas, já que muitos desses grupos nacionalistas budistas passaram a trabalhar em conjunto com partidos políticos. WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014.

⁵³ Esse perfil fez com que a *Time* fosse alvo de protestos em Mianmar em 2013, tanto que essa edição específica foi banida do país. O gabinete do presidente Thein Sein defendeu o monge e condenou a revista publicamente. *The number of the beast*. Disponível em: <<http://sea-globe.com/the-number-of-the-beast/>>. Acesso em: 23 mar. 2015.

⁵⁴ WALTON, op. cit., 2005.

⁵⁵ Idem.

monge acredita que exista uma “conspiração muçulmana” para conquistar Mianmar, a qual descobriu em 1996, quando um monge que havia deixado o islã pelo budismo deu a ele um documento que supostamente circulava dentro da comunidade muçulmana. Eram “planos de islamização de Mianmar, que incluía a dominação econômica do país, assim como a realização de casamento com mulheres budistas para forçá-las a se converter ao islã e dar à luz ao maior número possível de crianças muçulmanas”.⁵⁶

Para tentar impedir essa suposta “islamização”, o monge propôs uma lei que proibisse o casamento entre mulheres budistas com homens de outras religiões. A “lei de proteção à raça nacional” propõe que mulheres budistas que desejem se casar com não budistas devem ter a autorização dos pais e de oficiais governamentais locais. Já homens não budistas que queiram se casar com mulheres budistas devem se converter ao budismo. Apesar de grupos de mulheres e de direitos humanos terem rechaçado essa legislação, ela recebeu o apoio de vários setores da sociedade birmanesa, inclusive de membros da Liga Nacional pela Democracia (LDN), partido de Aung San Suu Kyi – a ativista, ao contrário, afirmou que era uma “violação dos direitos humanos e das leis do país”.⁵⁷

Wirathu nega qualquer responsabilidade pelas violências cometidas contra muçulmanos, mesmo que muitos de seus sermões com mensagens anti-islâmicas sejam vistos por muitas pessoas na internet e em DVDs que circulam pelo país. Ao mesmo tempo, muitos birmaneses acreditam que membros do governo estejam por trás do 969 – o que é desmentido pelos participantes do movimento -, uma vez que uma instabilidade contínua poderia beneficiar o governo justificando uma maior presença militar em regiões importantes e criando oportunidades de fazer alianças com minorias étnicas budistas, como os shan e mon, para as eleições de 2015.⁵⁸

Como explica Walton:

U Wirathu condensa o modelo comum de líder nacionalista que luta para expandir liberdades políticas para alguns cidadãos, mas também se utiliza do

⁵⁶ *The number of the beast*, op. cit., 2015. [Tradução livre]. “Wirathu claims that it laid out plans to Islamise Myanmar, which includes the economic conquest of the country, as well as marrying Buddhist women in order to force them to convert to Islam and give birth to as many Muslim children as possible”.

⁵⁷ *Controversial Myanmar marriage proposal gains two million signatures*. Disponível em: <<http://www.rfa.org/english/news/myanmar/interfaith-marriage-07172013194410.htm>>. Acesso em: 23 mar. 2015.

⁵⁸ *The number of the beast*, op. cit., 2015.

raciocínio religioso para justificar a exclusão de grupos vistos como estranhos à comunidade nacional.⁵⁹

Ao contrário do que muitos acreditam, U Wirathu não é o líder do 969, já que é um movimento descentralizado formado por monges e seculares, e que tem seguidores espalhados pelo país.⁶⁰ As próprias origens do grupo são um tanto obscuras, mas monges que fazem parte do movimento afirmam que ele nasceu em 2012 na cidade de Mawlamyine, no estado Mon. Foi também nessa cidade que o nome e o logo do grupo 969 surgiu. Os números correspondem às três joias do budismo: os nove atributos de Buda, os seis atributos de seus ensinamentos e os nove atributos da *sangha*.⁶¹ Os birmaneses budistas ainda ocasionalmente usam “969” como uma abreviação da Gema Tripla. O logo do grupo inclui, além dos números 969 em caracteres birmaneses, um pilar de pedra rodeado por três leões, que representa o antigo pilar do imperador Ashoka, que teria se convertido ao budismo depois de conquistar a região que hoje é a Índia, no século III a.C.⁶²

O grupo vê o símbolo 969 como uma resposta ao número 786, a representação numerológica de “Bismillah ar-Rahman ar-Rahim” (“em nome de Allah”) e uma abreviação usada por muçulmanos em países asiáticos para representar o islã. O número, geralmente, é exposto em restaurantes para indicar que lá se serve comida halal, mas também funciona para mostrar que o estabelecimento é de propriedade de um muçulmano. Como reação a isso, o grupo 969 distribui adesivos com o logo do movimento para seus seguidores para indicar que o estabelecimento pertence a um budista; dessa forma, há um estímulo para que budistas comprem apenas em negócios de budistas, boicotando os estabelecimentos pertencentes a muçulmanos. Por trás dessa campanha, para Walton e Hayward, estão “ressentimentos do sucesso econômico de alguns muçulmanos da comunidade de Mianmar, que historicamente formavam a classe

⁵⁹ WALTON, op. cit., 2005. [Tradução livre]. “U Wirathu epitomizes the all too common model of a nationalist leader who fights for expanded political freedoms for some citizens but also uses religious reasoning to justify the exclusion of groups considered to be outside the national community”.

⁶⁰ WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014, p. 3.

⁶¹ *The number of the beast*, op. cit., 2015.

⁶² WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014, p. 3.

mercantil que detinha sucesso financeiro”,⁶³ apesar de a elite econômica dominada pelos “cronies” ser etnicamente birmanesa.

É preciso deixar claro, no entanto, que muitos monges não compactuam com as ações do movimento 969, respondendo à violência anti-islâmica com ajuda humanitária e procurando manter uma convivência pacífica com as outras religiões. Ao mesmo tempo, a comunidade monástica não condenou tão explicitamente os membros desse movimento. Portanto, é difícil saber o número exato de monges que se opõe ao 969, e quantos o apoiam de fato.

Considerações finais

Como se viu, Mianmar é um país onde as esferas política e religiosa estão imbricadas. É um vínculo histórico e cultural que permanece desde a secularização do governo da Birmânia, iniciada com a dominação colonial britânica, mas retomada tanto no contexto de independência política do país quanto pelo regime militar buscando legitimar internamente seu poder. Da mesma forma, a associação entre a identidade nacional birmanesa com a religião budista se fortalece diante do imperialismo britânico, e se desenvolve em períodos de instabilidade política como o que se vive atualmente. Além disso, Mianmar possui uma das populações com maior diversidade étnica – oficialmente, são reconhecidas 135 etnias – e religiosa do sudeste asiático, o que torna ainda mais frágeis as relações entre a maioria birmanesa budista com as outras etnias e religiões em um contexto de transição democrática.

Ainda é bastante comum a incompreensão e a intolerância, especialmente em áreas que não tiveram acesso à informação, para com os grupos considerados “diferentes”, como é o caso dos muçulmanos – e cristãos. Esse isolamento foi criado durante décadas de confrontos interétnicos e inter-religiosos em um estado autoritário marcado por conflitos violentos. Enquanto há uma grande diversidade religiosa em Mianmar, seria difícil descrevê-lo como um país de pluralidade religiosa, uma vez que, segundo Roberth Wuthnow:

⁶³ Idem, p. 14. [Tradução livre]. “Behind this campaign may lie resentments about the economic success of some members of the Myanmar Muslim community, who historically comprised the mercantile class and so enjoyed financial success”.

diversidade e pluralismo não são a mesma coisa. É possível ser diverso sem ser realmente pluralista. Pluralismo é a nossa resposta à diversidade – como pensamos sobre isso, como respondemos a ela pelas nossas atitudes e modos de vida, e se escolhemos abraçá-la, ignorá-la, ou apenas lidar com ela.⁶⁴

O atual nacionalismo budista em Mianmar surge em um momento de grande instabilidade política, em que as incertezas dos rumos do país extravasam para o campo da religião, a partir de um argumento que envolve uma homogeneização étnico-religiosa nacionalista que vê o “outro” como uma ameaça ao ideal harmonioso de nação, que é birmanesa e budista. Walton afirma que “a verdade inconveniente” talvez seja a de que “a natureza do nacionalismo é de ser uma força que leva à exclusão, em que a unidade da maioria depende da demonização e segregação de um grupo menor e mais fraco de ‘outros’”.⁶⁵ Ao mesmo tempo, o nacionalismo poderia vir a ser um elemento para manter ligadas populações bastante heterogêneas convivendo em um único país. Formar uma nação passa, portanto, pela questão da formação de uma identidade nacional, que poderia assumir a pluralidade ou insistir em uma homogeneização artificial. Dificilmente a identidade nacional que vem sendo construída em Mianmar conseguirá manter a estabilidade necessária para a implantação de uma democracia, o que poderia levar a um cenário em que a manutenção da “ordem” seja privilegiada em detrimento do direito e o respeito à pluralidade. Temer pelo futuro das liberdades políticas em Mianmar não é um devaneio quando se lê que o monge U Wirathu diz que “cuidar da nossa religião e da nossa raça é mais importante que a democracia”.⁶⁶

Referências

Bye-bye, Burma, bye-bye. Disponível em:

<<http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/05/what-s-name-myanmar>>.

Censo da população do Sri Lanka. Disponível em:

<<http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=pop43&gp=Activities&tpl=3>>.

⁶⁴ WUTHNOW *apud* WALTON; HAYWARD, op. cit., 2014, p. 7. [Tradução livre]. “Robert Wuthnow makes the distinction: “diversity and pluralism are not the same. We can be diverse without being truly pluralistic. Pluralism is our response to diversity – how we think about it, how we respond to it in our attitudes and lifestyles, and whether we choose to embrace it, ignore it, or merely cope with it”.

⁶⁵ WALTON, op. cit., 2005. [Tradução livre] “But the uncomfortable truth might be that nationalism, by nature, has always been an exclusionary force, where the unity of a majority is dependent on, and in some cases actually created by, demonizing and ostracizing a smaller, weaker group of ‘others’”.

⁶⁶ The face of Buddhist terror. *Time Magazine*, 01 jul. 2013.

CIA/World factbook. Disponível em: <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>>.

Controversial Myanmar marriage proposal gains two million signatures. Disponível em: <<http://www.rfa.org/english/news/myanmar/interfaith-marriage-07172013194410.htm>>.

Govt declares state of emergency, martial law in Kokang region. Disponível em: <<http://www.irrawaddy.org/burma/govt-declares-state-emergency-martial-law-kokang-region.html>>.

JERRYSON, Michael; JUERGENSMEYER, Mark (edit.). *Buddhist warfare.* New York: Oxford University Press, 2010.

MARNI, Zaung. *Buddhist nationalism in Burma: institutionalized racism against the Rohingya muslims led Burma to genocide.* Disponível em: <<http://www.tricycle.com/feature/buddhist-nationalism-burma>>.

Muslim identity and demography in the Arakan state of Burma (Myanmar), 2011.

Myanmar revokes Rohingya voting rights after protests. Disponível em: <<http://www.bbc.com/news/world-asia-31421179>>.

Myanmar's Buddhist terrorism problem. Disponível em: <<http://america.aljazeera.com/opinions/2015/2/myanmars-buddhist-terrorism-problem.html>>.

Nirvanaless: Asian buddhism's growing fundamentalist streak. Disponível em: <<http://www.religionnews.com/2014/05/01/nirvanaless-asian-buddhisms-growing-fundamentalist-streak/>>.

SCHOBBER, Juliane. Buddhism in Burma: engagement with modernity. BERKWITZ, Stephen (edit.). *Buddhism in world cultures: comparative perspectives.* Santa Barbara: ABC Clio, 2006.

_____. Modern buddhist conjectures in Southeast Asia. In: MCMAHAN, David (org.). *Buddhism in the modern world.* Londres: Routledge, 2012.

South Thailand's Muslim insurgency is not global jihad. Disponível em: <<http://www.eastbysoutheast.com/south-thailands-muslim-insurgency-global-jihad/>>.

STEINBERG, David I. *Burma: the State of Myanmar.* Washington: Georgetown University Press, 2001, p. XI. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=CSTuWZ0BMmMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

STOAKES, Emanuel. *Aung San Suu Kyi is turning a blind eye to human rights in the name of politics*. Disponível em: <<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/27/aung-san-suu-kyi-is-turning-a-blind-eye-to-human-rights-in-the-name-of-politics>>.

The face of Buddhist terror. *Time Magazine*, 01 jul. 2013.

The number of the beast. Disponível em: <<http://sea-globe.com/the-number-of-the-beast/>>.

USARSKI, Frank. *O budismo e as outras: encontros e desencontros entre as grandes religiões mundiais*. Aparecida: Editora Ideias & Letras, 2009.

WALTON, Matthew. *Myanmar needs a new nationalism*. Disponível em: <http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-02-200513.html>.

_____. *A primer on the roots of buddhist/muslim conflict in Myanmar, and a way forward*. Disponível em: <<http://islamiccommentary.org/2013/10/matthew-walton-a-primer-on-the-roots-of-buddhistmuslim-conflict-in-myanmar-and-a-way-forward>>.

_____. *Buddhism turns violent in Myanmar*. Disponível em: <http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-020413.html>.

WALTON, Matthew; HAYWARD, Susan. Contesting buddhist narrative: democratization, nationalism and communal violence in Myanmar. *Policy Studies*, Honolulu, Hawaii, n. 71, 2014.

Why is there comunal violence in Myanmar? Disponível em: <<http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788>>.

Recebido em: 19/04/2015

Aprovado em: 19/03/2016

Canoas e o trabalhismo durante a experiência democrática brasileira (1945-1964): o PTB, os eleitores e as eleições

Anderson Vargas Torres*

Resumo

O objetivo do presente artigo é compreender os processos eleitorais da cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, durante o período da experiência democrática brasileira (1945-1964), com ênfase no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Procura-se entender o desenvolvimento e o protagonismo desse partido naquela cidade – caracterizada pela forte presença operária entre seus habitantes, público-alvo do programa partidário trabalhista – a partir da documentação relacionada ao partido em Canoas, de depoimentos publicados por personagens daquele momento histórico e dos resultados eleitorais tanto nos pleitos estaduais como nos municipais dentro do período estudado. Nota-se, na análise proposta, que mesmo com um eleitorado propenso a aderir ao ideário trabalhista, tal fato nem sempre ocorria nas eleições locais.

Palavras-chave: Canoas/RS. Partido Trabalhista Brasileiro. Eleições. Experiência democrática.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGH-UFRGS) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

Resumé

L'objectif de cet article est celui de comprendre les processus électoraux de la ville de Canoas, à l'état du Rio Grande do Sul, pendant la période de l'expérience démocratique brésilienne (1945-1964), avec l'emphase sur le Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). On cherche à comprendre le développement et le rôle de ce parti dans cette ville – caractérisée par la forte présence ouvrière parmi ses habitants, public-cible du programme du parti travailliste – à partir de la documentation relative au parti à Canoas, des témoignages publiés par des personnages de ce moment historique et des résultats des élections régionales et locales pendant la période étudiée. On peut apercevoir par l'analyse proposée que même avec un électorat incliné à adhérer aux idées du travaillisme, ce fait ne se passait pas toujours lors des élections locales.

Mots-clés: Canoas/RS. Partido Trabalhista Brasileiro. Élections. Expérience démocratique.

Introdução

Este trabalho pretende apresentar o trabalhismo no município de Canoas/RS no contexto da experiência democrática brasileira (1945-1964), iniciando-se com uma descrição do desenvolvimento desta cidade até os anos 60, quando a mesma começa a se desenhar como um centro industrial importante no estado do Rio Grande do Sul, com incentivo das administrações locais para que empresas e indústrias abrissem negócios. Por consequência, tais empreendimentos necessitavam de vasta mão de obra, o que possibilitou o surgimento de uma população operária considerável em Canoas.

Em seguida, buscaremos compreender os processos político-partidários da cidade naquele momento histórico, com ênfase no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Procura-se investigar, a partir dos dados eleitorais entre 1945 e 1963 e também de depoimentos orais, como deu-se o desenvolvimento do PTB e do seu eleitorado em Canoas, assim como entender porque os resultados eleitorais deste partido na cidade manifestavam divergências dependendo do tipo de competição eleitoral: ainda que seja um município majoritariamente operário, com uma população propensa a aderir ao ideário trabalhista, o PTB muitas vezes saiu-se derrotado nas urnas em nível local, mas obtinha vitórias consistentes nas disputas estaduais.

Canoas entre a emancipação e a década de 1960

Canoas emancipou-se em 1939. Dois anos antes, já havia sido instalado no território do então 4º distrito de Gravataí o 3º Regimento de Aviação do Exército (3º RAV) — que viria a se tornar a Base Aérea de Canoas, em 1944. Viegas¹ destaca que a presença dos militares naquele distrito impulsionou os movimentos favoráveis a melhorias. Todavia, não era apenas a chegada de soldados e oficiais que alavancaria as mudanças direcionadas à emancipação local. Fora também decisiva a participação de diversos setores da região que se organizavam no sentido de requerer tais melhorias devido ao crescimento experimentado ali, especialmente com a chegada de moradores advindos de Porto Alegre, que encontravam naquela região espaços para moradia que já não eram possíveis na capital.

Com a expansão urbana de Porto Alegre, muitos trabalhadores desta passaram a encontrar lotes mais baratos e acessíveis em regiões próximas, como Canoas. A cidade era visada por esta população e, já nos anos 30, antes mesmo da emancipação, regiões como a Vila (atual bairro) Niterói eram alvos destes trabalhadores porto-alegrenses. Tal aumento populacional levava os moradores a buscar soluções para problemas de infraestrutura junto às autoridades de Gravataí, o que acelerou o processo de emancipação, concretizado em 1939. Viegas acentua, no entanto, que já havia indústrias no município: neste ponto, a Vila Rio Branco teve uma ocupação diferente em relação a Niterói devido à presença dos Frigoríficos Nacionais Sul-Brasileiros (FRIGOSUL). Aqui, o que ocorria, além da ocupação habitacional, era a migração de trabalhadores de diversas regiões do estado e até mesmo estrangeiros que chegavam atrás de oportunidades de trabalho.

A presença operária tornava-se, portanto, notável no município após a emancipação da cidade na década de 1940. Todavia, ainda era um operariado que, em geral, vivia em Canoas, mas que ocupava postos de trabalho na capital gaúcha — a exceção, como já visto, da Vila Rio Branco. Vivia-se um processo de migração e de crescimento urbano, mas sem enraizamento por parte dos moradores ao local. Tal percepção levou as administrações canoenses na década de 1950 a investir mais

¹ VIEGAS, Danielle. *Entre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: um estudo sobre a urbanização de Canoas/RS (1929-1959)*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2011.

fortemente na industrialização local. A intenção, de acordo com autora, era que a cidade procurasse se libertar da imagem de “cidade-dormitório” e se tornasse uma “cidade industrial”, para que os moradores adquirissem maior identidade com o município e dependessem menos de Porto Alegre para trabalhar, podendo fazê-lo na sua própria localidade. É nesse momento que surgem novos lotes à venda em outras regiões da cidade, distantes das “operárias” vilas Niterói e Rio Branco, e com mais condições materiais que estas. As medidas tomadas foram uma série de benefícios oferecidos pela prefeitura aos empresários para que aproveitassem a cidade como local para a instalação de indústrias. Foi na administração de Sezefredo Azambuja Vieira² (1956-1959) que tais incentivos foram propostos como um projeto para a cidade, embora a preocupação com a industrialização fosse mais antiga.³

Em suma, Canoas constituiu-se em um importante centro urbano na década de 60. Mais do que uma cidade que recebia os trabalhadores de Porto Alegre, era também um município em expansão industrial e que atraía imigrantes de outras regiões do estado em busca de oportunidades de trabalho. Sendo assim, a cidade experimentou um crescimento populacional intenso: de acordo com dados obtidos por Angeli (2014), a população de Canoas era de 17.630 habitantes em 1940, passando para 39.826 em 1950 e para 103.503 no início da década de 1960. Ou seja, entre 1940 e 1960 – 20 anos –, a população teve um crescimento de mais de 85 mil pessoas. Uma população majoritariamente operária, que vivia principalmente nas regiões periféricas como as já citadas vilas Rio Branco e Niterói.

O PTB, as eleições e os eleitores em Canoas (1945-1963)

Canoas era uma localidade com uma população de trabalhadores possivelmente considerável e estes, necessitando serem atendidos pelo poder público, buscavam algum

² Sezefredo Azambuja Vieira (1916-1993) era advogado e administrou o município entre 1956 e 1959. Nas eleições de 1959, candidatou-se a vereador e foi eleito com a segunda maior votação. No entanto, renunciou ao mandato em 1960, abandonando a vida político-partidária. Era filiado ao PRP. Informações contidas em: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOAS. (Coord.). *História dos Nossos Prefeitos: Sezefredo Azambuja Vieira*. Canoas: Fundação Cultural de Canoas / Prefeitura Municipal de Canoas, 2004. (Série Documento – v. 5).

³ O prefeito Sady Fontoura Schivitz (1952-1955), antecessor de Vieira, já destacava a importância da industrialização para a cidade em entrevista para o Diário de Notícias. Citado em: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOAS (Coord.). *História dos Nossos Prefeitos: Edgar Braga Fontoura*. Canoas: Fundação Cultural de Canoas / Prefeitura Municipal de Canoas, 2003 (Série Documento – v. 4), p. 46.

agrupamento político que articulasse suas reivindicações. Neste ponto compreendemos a força do PTB junto a setores da sociedade local, exercendo o papel de mediação política, conforme o termo utilizado por Serge Bernstein.⁴ Para esse autor, os partidos políticos exercem o papel de mediadores entre as demandas e as pressões da sociedade e a formação do discurso e do programa partidário, ou seja, o segundo sofrerá interferências do primeiro e o partido é que articulará tais relações. Nas palavras de Bernstein:

É no espaço entre o problema e o discurso que se situa a mediação política, e esta é obra das forças políticas, que têm como uma de suas funções primordiais precisamente articular, na linguagem que lhes é própria, as necessidades ou as aspirações mais ou menos confusas da população.⁵

Além disso, o PTB correspondia — como nos diz Ferreira⁶ — a uma série de crenças e tradições vinculadas ao trabalhismo que já circulavam na sociedade brasileira, que eram ainda mais fortes em um município em pleno processo de desenvolvimento urbano e econômico.

O PTB surgira, enquanto agremiação partidária, ao final do regime do Estado Novo, segundo Gomes⁷, como uma forma de manutenção do ideário trabalhista iniciado por Getúlio Vargas durante os seus 15 anos no poder. Este ideário caracterizava-se por introduzir algo que já estava em pauta entre os diversos movimentos sociais, mas que fora capitalizado por Vargas ao longo do período em que este esteve no poder (1930-1945): os direitos sociais. De acordo com Gomes⁸ ao apropriar-se da “palavra operária”, ou seja, do processo construtivo da identidade trabalhadora a partir dos próprios trabalhadores, o que vinha acontecendo desde o final do século XIX, o Estado — o governo Vargas — reconfigura estas imagens e as transforma em benefícios materiais e simbólicos com a legislação trabalhista e o papel do Estado na constituição da mesma.

Assim, o PTB surgia na redemocratização de 1945 como o partido defensor da bandeira do trabalhismo getulista, que fazia a mediação política entre a sua estrutura e o

⁴ BERNSTEIN, Serge. Os partidos. In: RÉMOND, René. *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 57-98.

⁵ BERNSTEIN, op. cit., 2003, p. 61.

⁶ FERREIRA, Jorge. *O imaginário trabalhista: getulismo, PTB e cultura política popular (1945-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

⁷ GOMES, Ângela de Castro. Partido Trabalhista Brasileiro (1945-1965): getulismo, trabalhismo, nacionalismo e reformas de base. In: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs.). *Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 53-82.

⁸ GOMES, Ângela de Castro. [1988] *A Invenção do Trabalhismo*. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

seu programa e o eleitorado por ele interpelado, neste caso, os trabalhadores e suas organizações, como os sindicatos. De qualquer forma, o PTB desenhava-se como um partido trabalhista — voltado aos trabalhadores urbanos beneficiados pela legislação social getulista — vinculado ao carisma e à personalidade de seu líder, Getúlio Vargas, a quem são associadas tais conquistas.

A morte de Vargas, em 1954, representou um ponto de virada no projeto petebista. A nova conjuntura, sem seu chefe e com a ascensão de novas lideranças como João Goulart e Leonel Brizola, renovou o PTB, que se aproximou cada vez mais de suas bases, atuando lado a lado com os movimentos sociais - reformistas e nacionalistas - que começavam a surgir no período, tornando-se um interlocutor direto de seus seguidores junto às instituições políticas nacionais, como bem lembra Neves⁹:

o trabalhismo só alcançou a dimensão e a projeção que marcaram sua história nos anos 50 e 60, por não apresentar um discurso descolado da realidade, mas sim, por ter incorporado à prática política de seus adeptos as proposições que constituíam o suporte de seu programa.¹⁰

O nacionalismo e as reformas de base, portanto, faziam parte dessa mediação entre os adeptos — não só o operariado, mas também outros grupos sociais como os militares e as classes médias — e o partido, seguindo o modelo de Bernstein. O programa que o PTB assumiu, a partir dos anos 50, estava ligado aos desejos e às aspirações daqueles que o acompanhavam e acreditavam nele como um porta-voz da luta pelas mudanças sociais, esforço esse que era compartilhado entre diversos setores da sociedade como os trabalhadores, os camponeses, os militares subalternos, entre outros. Tratava-se de um projeto que vinculava o trabalhismo getulista e as novas demandas como o nacionalismo e o desenvolvimentismo, temas caros naquele período para a sociedade brasileira. Dentre os diversos projetos apresentados neste sentido, o trabalhismo petebista era um dos mais significativos.

Tal posição do partido foi adotada também por sua seção gaúcha. Karnikowski¹¹ entende que o PTB também representou no Rio Grande do Sul esse novo segmento social:

⁹ NEVES, Lucília de Almeida. *Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil (1945-1964)*. In: FERREIRA, op. cit., 2013, p. 167-204.

¹⁰ Idem, p. 194.

¹¹ KARNIKOWSKI, Romeu. *Uma contribuição ao estudo do Trabalhismo no Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 1999.

a classe operária nascente a partir da industrialização empregada por Vargas durante o Estado Novo (1937-1945), constituindo novos atores, que representavam novas forças de pressão por demandas, como a participação política e as melhorias de cunho social. No Estado, assim como nacionalmente, o PTB surgira nos meios sindicalistas, identificada por Bodea¹² como a corrente fundadora do partido no território gaúcho. Essa facção, oriunda da ala trabalhista do PSD gaúcho,¹³ fora inicialmente a base do partido, ao que depois se somou a União Social Brasileira (USB), grupo político liderado por Alberto Pasqualini e que apresentava um programa próximo ao trabalhismo inglês, e o grupo pragmático-getulista, este de políticos profissionais advindos do PSD e que, sob influência de Vargas, aderiram ao partido trabalhista. Cruz¹⁴ ressalta, todavia, que a classificação de Bodea refere-se à fundação do partido e que essa configuração se alteraria até as primeiras eleições estaduais, em 1947.

Em que pesem suas especificidades, o PTB gaúcho apresentava, portanto, características próximas ao núcleo central: voltado para as classes trabalhadoras urbanas, oriundo da influência de Getúlio Vargas e defensor do projeto trabalhista getulista. Embora tivesse uma postura mais progressista do que a cúpula nacional.

A atuação do PTB em Canoas inseria-se nesta conjuntura: exercia o papel de mediação política entre grupos sociais significativos, tais como o operariado, o funcionalismo público e, especificadamente no caso de Canoas, os militares instalados na cidade. Desse jeito, relacionava-se também com os setores subalternos das Forças Armadas.¹⁵ Um local em transformação urbana e em processo de industrialização, não poderia deixar de ser um ambiente propenso às ideias petebistas daquele momento.

É possível perceber a existência de uma organização interna estável do PTB no município, como é indicado em diversos indícios, tais como notícias de jornais e as atas do diretório local trabalhista. Nota-se, por exemplo, a presença de lideranças estaduais

¹² BODEA, Miguel. *Trabalhismo e populismo no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Editora da Universidade / UFRGS, 1992.

¹³ Devido a este rompimento, ocorreu aquilo que Bodea chamou de “desgetulização” do PSD: diferentemente da escala nacional, em que frequentemente PTB e PSD eram aliados, devido a origem getulista de ambos, no Rio Grande do Sul, houve o afastamento destes dois partidos.

¹⁴ CRUZ, João Batista Carvalho da. *Da formação ao desafio das urnas: o PTB e seus adversários nas eleições estaduais de 1947 no Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UVRS, São Leopoldo, 2010.

¹⁵ Ressalta-se aqui que Canoas era sede desde 1937 - dois antes de sua emancipação - do 3º Regimento de Aviação do Exército e que em 1944 tornou-se a Base Aérea de Canoas. Portanto, desde os anos 30 a presença de militares no município era algo comum. Cf. GAYESKI; SABALLA; CORBELLINI, 2005.

junto a esta seção do partido. Em 1962, quem deixava a presidência do diretório canoense era o deputado estadual Domingos Spolidoro. Não era incomum também receber visitas como as do então prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise, que consta na Ata 40, de 2 de março de 1964. Sobre Sereno, ele próprio relatou, em suas memórias, sua campanha para deputado estadual em Canoas, em 1958:

Em Canoas organizamos um grupo excelente sob a liderança de um médico, o Doutor Bonder [...]. O grupo dele era formado pelo Aguiar, o Nilo Del Cueto Reis, o doutor Zubaran [...]. Havia uma exímia organização: mapas dos comitês dos bairros em Canoas. Vila Mathias Velho, Niterói, Rio Branco, comitês em cada rua e avenida, propaganda boca-a-boca. Trabalhamos muito em Canoas.¹⁶

Anteriormente, já era destacada a presença de lideranças estaduais trabalhistas. Em 1953, o deputado estadual Zacarias de Azevedo esteve presente na festa do dia do trabalho na cidade, sendo orador dos festejos.¹⁷ Em 1956, durante a inauguração da nova sede do partido, no centro da cidade, outras lideranças estaduais estiveram presentes: Rui Ramos, Leonel Brizola, Unírio Machado, Waldemar Rodrigues e Sílvio Sanson. Foi também inaugurado naquele momento um retrato do presidente nacional do partido, João Goulart.¹⁸

Retomando a fala de Chaise quanto à organização do partido em Canoas, ela é corroborada pela documentação do diretório, em que se encontra um anexo da Ata 25, do dia 15 de maio de 1963, no qual estão listados os 14 Diretórios Distritais de Canoas¹⁹: Niterói, Rio Branco, Santa Rita, Morretes, Harmonia, Vila Fernandes, Chácara Barreto, Vila São Luiz, Centro, Mathias Velho, Mato Grande, Estância Velha e Zona Militar. Atente-se para a existência de um Diretório na Zona da Base Aérea, um bom vestígio da tentativa de construção da relação do partido com os setores subalternos militares e com os setores nacionalistas das Forças Armadas.²⁰

Indícios do papel exercido pelo PTB na cidade podem ser encontrados nas atas das reuniões da executiva do partido em Canoas, entre 1962 e 1965, documentação rica

¹⁶ KLOCKNER, Luciano. *O Diário Político de Sereno Chaise: 60 anos de História*. Porto Alegre: AGE Editora, 2007, p. 51.

¹⁷ DIÁRIO DE NOTÍCIAS. 31/05/1953. Citado em FCC, 2003, p. 88.

¹⁸ CORREIO DO POVO, 20/11/1956. Citado em FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOAS (A partir daqui referido como FCC), 2004, p. 199.

¹⁹ DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB/CANOAS. Ata 25, 15 de maio de 1963, Canoas.

²⁰ Sobre a relação do PTB com as forças armadas, ver: Rolim, 2009 e Ferreira, 2005, p. 211-276.

para entender o funcionamento deste grupo partidário em Canoas. Na ata 1, de 25 de fevereiro de 1962, foram convocados os filiados do partido na cidade para a eleição do novo diretório: foram eleitos 53 membros, sendo 50 da Executiva e três do Conselho Fiscal - Dentre estes membros do diretório local encontravam-se, grupos consideráveis de funcionários públicos, operários e profissionais liberais.²¹ A ata registrou a presença de 384 filiados ao partido; entretanto, segundo a mesma ata:

... o número de inscritos no Partido Trabalhista Brasileiro, no município de Canoas, é da ordem de um mil e quinhentos (1.500) conforme consta de seu fichário até este momento...²²

Esse é um dado bastante relevante, se lembrarmos de que a população de Canoas nesse período já superava 100 mil habitantes.²³ Levando-se em ainda em consideração os dados eleitorais do ano de 1962 - de acordo com Noll e Trindade,²⁴ votaram 25.343 eleitores na cidade. Em outras palavras, em torno de 5% do eleitorado local possivelmente tinha vínculos diretos com o partido. Um número significativo de indivíduos diretamente envolvidos com este grupo partidário, seu programa e suas propostas.

A partir dos resultados dos pleitos majoritários estaduais em Canoas, é possível encontrar indícios do crescimento eleitoral do PTB no município: nas eleições de 1947 para o governo estadual, Walter Jobim (PSD-PRP) vencera Alberto Pasqualini (PTB), obtendo 42,17% dos votos contra 38,4% do candidato petebista. Nesta eleição, os votos de Canoas foram contados em uma junta que reunia ainda Porto Alegre, Guaíba e Gravataí.²⁵ Nesta junta, cujo número de votantes fora de 10.772, Jobim obtivera a maior votação: 37,71%. No entanto, Pasqualini ficou atrás com uma pequena diferença: 37,54%. Deve-se considerar que os votos de Canoas estavam misturados com os de outras três cidades, mas, de qualquer forma, demonstrava que havia já um eleitorado trabalhista consistente, ainda que equilibrado em relação às outras forças políticas. Se considerarmos

²¹ Dos 53 membros, havia 18 funcionários públicos; 12 operários; 8 profissionais liberais e 6 militares. In: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB/CANOAS, Ata 1, 25 de fevereiro de 1962, Canoas.

²² DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB/CANOAS, Ata 1, 25 de fevereiro de 1962, Canoas.

²³ ANGELL, Douglas. Partidos, eleições e poder local: análise das trajetórias eleitorais do PTB e do MDB em Canoas/RS (1947-1976). In: *Escritas – Colegiado de História da Universidade Federal do Tocantins – Campus Araguaína*. v. 6, n. 1, jul.-dez. 2014, p. 104-125.

²⁴ NOLL, Maria I.; TRINDADE, Hélgio. *Estatísticas Eleitorais do Rio Grande da América do Sul: 1823/2002*. Porto Alegre: UFRGS Editora/Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2004.

²⁵ A Junta 06 reunia os votos de Canoas, Guaíba, Gravataí e uma parte de Porto Alegre, já que as juntas 01, 02, 03, 04 e 05 reuniam votos apenas da capital gaúcha. Possivelmente, cada junta representava uma região da cidade. Cf. NOLL, TRINDADE, 2004.

que o terceiro colocado, Décio Martins (PL-UDN), obteve na mesma junta 24,75% dos votos, nota-se que o trabalhismo tinha força, mas ainda era minoritário em Canoas e nas cidades próximas.

Tabela 1 - Eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1947

Candidato	Coligação	Votação geral (%)	Votação Junta 06 (%)
Walter Só Jobim	PSD-PRP	42,17	37,71
Alberto Pasqualini	PTB	38,4	37,54
Décio Martins Costa	PL-UDN	19,34	24,74
Branços e Nulos	-	2,22	Não Consta

Fonte: NOLL; TRINDADE, 2004.

Nas eleições de 1950 para o governo estadual a balança já tendia favoravelmente ao PTB na junta correspondente a Canoas, Gravataí e parte de Porto Alegre - alterada para o número 7 naquela ocasião. O vencedor fora o trabalhista Ernesto Dornelles, que obteve 45,85% dos votos contra 39,47% do seu principal concorrente, o pessedista Cylon Rosa. Na junta 07, a vitória do petebista fora maior: 51,20% contra 32,06% do candidato do PSD, em um universo de 11.774 eleitores.

Tabela 2 - Eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1950

Candidato	Coligação	Votação geral (%)	Votação Junta 07 (%)
Ernesto Dornelles	PTB-PSDA-PSP	45,85	51,20
Cylon Rosa	PSD-UDN-PRP	39,47	32,06
Edgar Schneider	PL	11,23	13,18
Mendonça Lima	PSB	0,11	0,04
Branços e Nulos	-	3,32	3,52

Fonte: Livro Eleições de 1950 - 1º volume - Arquivo TRE/RS

Nas eleições de 1954 o trabalhismo consolidava sua força: nos resultados gerais, o governador eleito fora Ildo Meneghetti (PSD), com 47,08%. Pasqualini era novamente

o candidato petebista e obteve 43,35%. Notava-se uma polarização entre PSD e PTB, já que as outras três candidaturas não somaram sequer 10%. Em Canoas, Pasqualini sagrou-se vencedor com votação expressiva: dos 7.223 eleitores, 63,41% votaram no petebista, contra 29,21% que escolheram Meneghetti. Em 1958, a diferença tornou-se mais latente. Leonel Brizola (PTB-PRP) elegeu-se governador com 55,18% contra 41,26% de Walter Peracchi Barcellos (PSD-UDN-PL). Em Canoas, a vitória foi ainda mais consagradora: Brizola fez 75,36% dos 21.307 eleitores canoenses — nota-se aqui que praticamente triplicou, em quatro anos, o número de votantes, um vestígio do crescimento da cidade —, enquanto Barcellos atingiu apenas 18,99%.

Tabela 3 - Eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1954

Candidato	Coligação	Votação geral (%)	Votação Canoas (%)
Ildo Meneghetti	PSD	47,08	29,21
Alberto Pasqualini	PTB	43,35	63,41
Wolfram Metzler	PRP	8,66	5,32
José Diogo Brochado da Rocha	PSP	0,9	2,05
João Ferreira Sampaio	PSB	0,01	0,01
Branços e Nulos	-	1,99	Não Consta

Fonte: NOLL; TRINDADE, 2004.

Tabela 4 - Eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1958

Candidato	Coligação	Votação geral (%)	Votação Canoas (%)
Leonel Brizola	PTB-PRP	55,18	75,36
Walter Peracchi Barcellos	PSD-UDN-PL	41,26	18,99
Branços e Nulos	-	3,56	5,66

Fonte: NOLL; TRINDADE, 2004.

Nas eleições de 1962 houve um elemento novo: a candidatura de Fernando Ferrari pelo seu partido, o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), dissidência do PTB.

Conforme D'Araújo,²⁶ o MTR foi resultado das lutas internas do PTB, principalmente entre Goulart e Ferrari. O último optou por romper com os trabalhistas e formar a sua agremiação partidária. O fator Ferrari acabou dividindo os votos trabalhistas naquela eleição. Ao fim, a eleição fora vencida por Meneghetti, que trouxe para sua coligação outras forças conservadoras do estado como o PL, a UDN, o PRP e o PDC, além do PSD, partido do candidato, formando a Ação Democrática Popular (ADP). O pessedista fez 37,10% contra 35,46% do candidato do PTB, Egydio Michaelсен, e 21,45% para Ferrari. Em Canoas, sentiram-se os efeitos do fator Ferrari; todavia, ainda assim Michaelсен fez 40,34% junto aos 25.343 votantes. A queda entre 58 e 62 seria surpreendente não fosse a votação de Ferrari: em Canoas, o dissidente trabalhista fez 31%, enquanto o governador eleito fora apenas o terceiro na cidade, com 20,68%.

Tabela 5 - Eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1962

Candidato	Coligação	Votação geral (%)	Votação Canoas (%)
Ildo Meneghetti	ADP	37,06	20,68
Egydio Michaelсен	PTB	35,42	40,34
Fernando Ferrari	MTR	21,57	31
Branços e Nulos	-	5,96	7,97

Fonte: NOLL; TRINDADE, 2004.

Estes dados indicam, portanto, a força e o crescimento que o trabalhismo experimentou junto ao eleitorado de Canoas. Ainda que em 1962 tenha havido uma queda de votos para o candidato trabalhista, boa parte deles foram direcionados para uma candidatura que também se proclamava como trabalhista. Se, como ressalta Cánepa,²⁷ não houvesse o rompimento entre Ferrari e o PTB, a vitória seria da candidatura petebista e o mesmo valeria para a votação em Canoas: sem a divisão de votos, o partido possivelmente teria um resultado mais expressivo ainda do que já tivera naquela eleição.

²⁶ D'ARAÚJO, Maria Celina. *Sindicatos, carisma e poder: O PTB de 1945-65*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.

²⁷ CÁNEPA, Maria Mercedes Loguercio. *Partidos e Representação Política: a articulação nos níveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945 – 1965)*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.

Logicamente, existem outros condicionantes que podem ajudar a explicar a queda de votos dos trabalhistas no município, como a fragilidade do nome de Michaelsen em relação aos concorrentes e mesmo dentro do PTB e até uma possível omissão do diretório petebista local na campanha do candidato petebista. Uma ata de 1962 apresenta queixas do presidente regional do partido, João Caruso, ao andamento da propaganda para o candidato ao governo estadual pelo PTB na cidade: em visita ao diretório canoense, ele reclama da “inexistência de propaganda do Sr. Egydio Michaelsen, assim como a frieza com que vem sendo tratada, não só pelos candidatos a deputação como pela maior parte dos companheiros, à candidatura a sucessão do Eng^o (sic) Leonel Brizola”.²⁸

De qualquer forma, o trabalhismo demonstrava ter a preferência do eleitorado local, possivelmente pelo seu programa reformista e atento às demandas das populações urbanas e trabalhadoras, características essas, presentes no município de Canoas após 1945.

Nas eleições municipais, o PTB também demonstrava evolução em termos eleitorais, embora este fato nem sempre significasse vitórias. Entre 1945 e 1964 houve cinco eleições: 1947 — em que se escolheu apenas os representantes legislativos²⁹ — 1951, 1955, 1959 e 1963. Na primeira eleição, em 1947, o partido vencedor foi o PSD, que elegeu cinco vereadores, contra 2 eleitos do PTB, 1 da coligação PRP-PL e 1 da UDN. Angeli³⁰ a enfatiza como a única legislatura em que a maior bancada não fora trabalhista: em 1951, o PTB já obtinha maioria, com quatro eleitos, contra dois da coligação PSD-UDN e 2 do PRP, além de um eleito pelo PSP; em 1955, PTB e PSD dividem a maior bancada com 3 vereadores cada, PL, PSP e PRP elegem cada um 2 vereadores e a UDN conquista uma cadeira; 1959 marcou o predomínio trabalhista: 6 vereadores eleitos, contra 3 do PSD, 2 do PL e 2 do PRP; em 1963, o PTB permanecia majoritário, com 5 vereadores, contra 2 de cada um destes partidos: PSD, PL e PDC, além de um eleito pelo PRP. Se olharmos os números dessas eleições, especialmente os anos de 1959 e 1963, das quais dispomos de dados, torna-se mais evidente a preferência pelo PTB em relação aos outros grupos partidários.

²⁸ DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB/CANOAS. Ata 11, 25 de julho de 1962, Canoas.

²⁹ A primeira eleição majoritária em Canoas ocorrera em 1951. Até então, os prefeitos eram nomeados pelo governo estadual.

³⁰ Cf. ANGELI, op. cit., 2014, p. 113.

Tabela 6 - Número de votos por legenda nas eleições proporcionais de Canoas nas eleições municipais de 1959 e 1963

Legendas \ Ano	1959	1963
PTB	6.995	7.056
PSD	3.898	3.679
PL	2.463	3.035
PDC	937	2.731
MTR	-	2.619
PRP	3.202	2.548
PSB	-	1.664
PSP	1.533	1.344
UDN	-	621
PR	933	-
Total de votantes	21.576	27.489

Fontes: Arquivo do TRE/RS. Disponível em: http://www.tre-rs.gov.br/upload/26/Municipais_Canoas1959.PDF. Acervo Partidos/eleições. UPHAM/ AHC.

A partir destes números, torna-se perceptível a força do trabalhismo junto ao eleitorado canoense. Todavia, há outra forma de estudar esses dados e que acabam mitigando essa predominância trabalhista. Se analisarmos as eleições municipais para prefeito, notamos, primeiro, que houve uma alternância de poder ao longo do período entre o PTB e o grupo anti-PTB. Em 1951, na primeira eleição para prefeito de Canoas, o vitorioso foi o petebista Sady Fontoura Schvitz,³¹ que superou Hugo Simões Lagranha³² (PSD-UDN-PL-PSP) e Sezefredo Azambuja Vieira (PRP). Os números foram os seguintes:

³¹ Sobre Sady Fontoura Schvitz, ver FCC, 2003.

³² Hugo Simões Lagranha (1918-2005) era natural de Alegrete/RS. Foi fiscal de impostos da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul entre 1942 e 1968. Vice-Prefeito de Canoas entre 1955 e 1959 e prefeito durante cinco mandatos (1964-1967; 1968-1971; 1983-1984; 1989-1992; 1997-2000), sendo dois deles nomeado pela Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Também foi vereador na cidade por dois mandatos entre 1973 e 1982 e deputado federal entre 1994 e 1996. Também trabalhou como assessor do governo de Ildo Meneghetti durante o ano de 1963. Cf. FCC, 2006 e DE PAULA; LATTMAN-WELTMAN, 2010.

Tabela 7 - Eleição para a prefeitura de Canoas (1951)

Candidato	Partido/Coligação	Votos
Sady Fontoura Schvitz	PTB	1897
Hugo Simões Lagranha	PSD-UDN-PL-PSP	1512
Sezefredo Azambuja Vieira	PRP	1498

Fonte: FCC, 2003, p. 7.

Para algumas análises, a vitória trabalhista teria ocorrido, portanto, devido à proletarização do eleitorado e também devido à divisão entre as forças anti-PTB canoenses.³³ De qualquer forma, este fora um período em que o trabalhismo ainda estava desenvolvendo-se na cidade, o que se consolidaria nas eleições seguintes. Entretanto, as eleições de 1955 marcaram a vitória de um candidato conservador: Sezefredo Azambuja Vieira, derrotado em 1951:

Tabela 8 - Eleição para a prefeitura de Canoas (1955)

Candidato	Partido/Coligação	Votos
Sezefredo Azambuja Vieira	PSD-PRP-PL	4609
Major José João de Medeiros	PSP	3503
Maurício Muller	PTB	2302
Antônio Canabarro Tróis ³⁴	UDN	464

Fonte: FCC, 2004, p.31.

O resultado, no entanto, não era uma surpresa: o Major — depois Coronel — Medeiros era membro do PTB e, em função de divergências internas, candidatou-se pelo PSP, enquanto o PTB lançou Maurício Muller³⁵ como candidato oficial. De acordo com o jornal *O Momento*, assim explicava-se a derrota trabalhista:

³³ FCC, 2003.

³⁴ Coletor federal do município. Consta sua participação em partidos como o PTB, PRP e UDN. Cf. FCC, 2003 e 2004 e RANINCHESKI, 1998.

³⁵ Foi secretário municipal durante a administração Schvitz. Cf. FCC, 2003.

Quanto à votação propriamente dita, temos que se não tivesse o Partido Trabalhista Brasileiro se subdividido com o lançamento da candidatura extremamente vazia, com (sic) a do Sr. Maurício Muller, sem base popular, e a inexplicável dissidência do major José João de Medeiros, teria sido bem outro o veredito das urnas. A vitória dos trabalhistas seria inapelável se tivesse havido coalizão em torno a um nome prestigioso, o que se pode facilmente concluir somando a votação de Muller e Medeiros: 5.805.³⁶

A partir da perspectiva teórica de Bourdieu,³⁷ as lutas políticas acontecem dentro dos mais diversos espaços do campo político, incluindo-se os partidos. Em 1955, existiram conflitos internos que levaram à deserção de Medeiros e seus apoiadores e a consequente candidatura dissidente. Não podemos afirmar com certeza as motivações. Seriam ideológicas ou disputa de posições de poder dentro do partido? O que se pode afirmar é que, embora tal disputa interna tenha prejudicado as forças trabalhistas da cidade e levado a sua derrota na competição eleitoral, os resultados expressavam que, somadas, estas forças tinham o apoio da população.

O confronto seguinte, em 1959, dera-se entre apenas duas candidaturas: o então Coronel José João de Medeiros, desta vez pelo PTB, e o então vice-prefeito Hugo Simões Lagranha (PSD). Ainda com a vitória trabalhista, a votação foi apertada:

Tabela 9 - Eleição para a prefeitura de Canoas (1959)

Candidato	Partido	Votos
Cel. José João de Medeiros	PTB	9697
Hugo Simões Lagranha	PSD	9610

Fonte: Arquivo TRE/RS. Disponível em: http://www.tre-rs.gov.br/upload/26/Municipais_Canoas1959.PDF

A despeito da vitória petebista, só ocorrera uma diferença de 87 votos. Além disso, informações da imprensa local davam conta de que, em zonas tradicionalmente operárias, tais como a Vila Niterói, a disputa havia sido voto a voto. O jornal *Gazeta de Notícias*, ao trazer uma reportagem sobre o pleito, informa que:

³⁶ O MOMENTO, 15/10/1955. Citado em FCC, 2004, p. 30.

³⁷ BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 12.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

A cada minuto aumentava a expectativa (sic) de vez que, ora vencia Medeiros, ora Lagranha, tendo entretanto o candidato trabalhista conseguido relativa colocação quando da abertura das urnas de Mathias Velho, Harmonia, Chácara Barreto e outras zonas. Esperavam os correligionários do candidato “frentista” que o mesmo conseguisse eliminar a diferença existente com a votação obtida em Niterói. Tal não se deu, uma vez que as vitórias de Lagranha naquele distrito não foram suficientes para cobrir o resultado parcial favorável a Medeiros.³⁸

Curiosamente, a expectativa de Lagranha era reverter o resultado na Vila Niterói, vila essa tradicionalmente operária. Local que fora rapidamente habitado por trabalhadores de Porto Alegre e mesmo de Canoas, uma população que, teoricamente, não cogitaria votar em um concorrente ligado a forças anti-PTB, mais conservadoras. O que levava Lagranha a crer nesta possibilidade? Retomando os dados sobre as eleições para a Câmara de Vereadores, notamos que o número de votos do PTB é expressamente maior frente aos outros partidos. Todavia, devemos conjecturar que a soma dos votos do PTB em oposição aos partidos tradicionalmente anti-PTB equilibra estes dois polos políticos no município. Nas eleições de 1963, torna-se mais manifesta tal situação, pois sabemos as coligações que apoiaram cada um dos candidatos:

Tabela 10 - Eleição para a prefeitura de Canoas (1963)

Candidato	Partido/Coligação	Votos
Hugo Simões Lagranha	PSD-PRP-MTR-PDC-PL	13420
David Lanner	PTB-PSP-PSB	9324

Fonte: Ata das eleições de 1963. Acervo Partidos/Eleições. UPHAM/AHC

Ora, o primeiro dado é a derrota trabalhista por uma diferença grande de votos: 4.096. Olhando os números de votos por partido para o legislativo e os somando de acordo com as coligações, temos a seguinte definição:

³⁸ GAZETA DE NOTÍCIAS, ano I, edição extra, 1959.

Tabela 11 - Relação de votos na eleição para a Câmara de Vereadores de Canoas por coligação (1963)

Coligação	Votos
PSD-PRP-MTR-PDC-PL	14612
PTB-PSP-PSB	10064

Fontes: Arquivo do TRE/RS. Disponível em: http://www.tre-rs.gov.br/upload/26/Municipais_Canoas1959.PDF. Acervo Partidos/eleições. UPHAM/ AHC.

Em número de vereadores eleitos, foram oito para a coligação vencedora, contra cinco da derrotada, todos do PTB. Mesmo em 1959, Medeiros teve de administrar a cidade com uma maioria oposicionista no legislativo: eram seis trabalhistas contra sete oposicionistas, divididos entre PSD, PRP e PL.

A partir desses dados, é possível observar que o trabalhismo era um elemento importante nas decisões políticas dos eleitores canoenses daquele momento. Ainda que não obtivesse sempre vitórias nas eleições majoritárias, as votações proporcionais demonstram números expressivos, bem como os resultados eleitorais na cidade das competições eleitorais estaduais. O PTB local era um partido sólido e com substancial apelo. Todavia, mesmo sendo uma cidade com características urbanas e, conseqüentemente, propensa a ter uma população devota ao trabalhismo e ao seu programa social e reformista, duas variáveis pesavam na escolha dos indivíduos, mais ainda quando se tratava das disputas locais. Uma variável era os conflitos internos existentes dentro da agremiação trabalhista. A outra era que o eleitor em nível local não necessariamente vota em função de um programa partidário.

Como já referido, as eleições locais de 1955 foram marcadas por uma divisão entre os filiados, o que levou a ter duas candidaturas: uma oficial e outra dissidente, esta sendo representada pela sigla do PSP. Não eram novidades os conflitos por poder dentro do partido: em nível nacional, D'Araújo³⁹ lembra que, a partir da institucionalização do partido após a morte de Vargas, o PTB abriu-se para as lutas internas, visando à conquista do poder para agir em nome do "líder". É o que a autora chamou de rotinização do carisma. Tal fato ocorrera com o PTB após Vargas, levando a conflitos entre aqueles que

³⁹ D'ARAÚJO, op. cit., 1996.

se proclamavam herdeiros do fundador da agremiação.⁴⁰ Em Canoas, tais lutas por interesse e poder eram comuns: o ano de 1962 apresentou embates entre os vereadores Edson de Medeiros e Antônio Soares Flores,⁴¹ ambos do PTB. O primeiro havia sido indicado para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa naquele ano;⁴² além disso, era filho do prefeito da cidade, Cel. José João de Medeiros. O segundo era apoiador do então candidato a deputado estadual e Secretário Estadual da Saúde, Lamaison Porto. Edson, antes mesmo da indicação oficial, fez uma declaração surpreendente na Câmara de Vereadores:

formulou o vereador Edson Medeiros o seu ponto de vista sôbre a sua campanha eleitoral, bem como fazendo uma formulação para que todos os canoenses, que por quaisquer questões porventura não votarem em seu nome para Deputado Estadual, então que votem em candidatos próprios de Canoas, pois não concebe sua Senhoria que candidatos a Deputados só se lembrem de Canoas em época de eleições.⁴³

Canoas teve naquela eleição ainda mais dois vereadores candidatos: Armando Wurth (PSD) e Orestes Ferla (PRP) — sendo que este tinha saído do PTB para poder concorrer nas fileiras do PRP. Já em setembro, Flores fez algumas críticas a Edson por este supostamente estar se utilizando da máquina pública e do seu prestígio pessoal em favor de sua campanha:

falou o vereador Antônio Soares Flores, dizendo que estava revoltado com a atuação de um candidato à Deputação Estadual, por êste Municipio, que transformou a sala de sessões desta Câmara, num verdadeiro Comitê Político, tendo até Secretário particular a sua disposição. [...] formulou o vereador Antônio Soares Flores, um apêlo à presidência, para que coibisse a atitude do Vereador Edson Medeiros, porquanto esta Casa não éra lugar para formação de Comitê.⁴⁴

Tal situação evidenciava que o partido não era homogêneo. Embora partilhassem de um discurso ideológico semelhante — o trabalhismo —, a lógica da conquista de poder

⁴⁰ Foi o caso do rompimento entre Fernando Ferrari e o PTB, que levou o primeiro a fundar sua própria agremiação: o Movimento Renovador Trabalhista (MTR), como já dito anteriormente.

⁴¹ Antônio Soares Flores era comerciante. Teve filiação inicial no PSD, mas depois passou para o PTB. SOUZA, Luís Pereira de. *Depoimento* (setembro/2012). Entrevistado pelo autor. Canoas: (s.l.), 2012.

⁴² DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB/CANOAS. Ata 4, 10 de maio de 1962, Canoas.

⁴³ CÂMARA DE VEREADORES DE CANOAS. Ata 25/62, Canoas, 3/05/1962.

⁴⁴ CÂMARA DE VEREADORES DE CANOAS. Ata 77/62, Canoas, 13/09/1962.

por parte de ambos, representando aquilo que Sartori⁴⁵ chama de facções — ou seja, grupos dentro das unidades partidárias que disputam posições de poder, interessadas em cargos e/ou vantagens dele decorrentes — está presente no diretório municipal do partido. Uma luta por poder dentro da instituição partidária. Todavia, o componente ideológico não deixou de existir. Ao contrário, as acusações de ambos os lados buscavam justamente desconstruir a imagem do adversário enquanto liderança positiva e ideológica dentro do partido. Ao fim, Edson Medeiros não conseguiu se eleger, embora tenha ficado com a vaga de suplente e tenha sido o candidato a deputado estadual mais votado em Canoas.⁴⁶ As disputas internas sobressaíam-se em relação à união partidária na cidade e este elemento também pesou para as derrotas dentro da localidade.

Outro fator que nos propicia apreender porque, embora o PTB fosse um partido potente em Canoas e que angariava simpatias por seu programa voltado aos trabalhadores, nem sempre lograva bons resultados eleitorais é que o voto não necessariamente era direcionado em função do programa partidário. Como alegado anteriormente, nas eleições de 1959, o candidato mais conservador, Hugo Lagranha, tinha esperanças de reverter a sua derrota na Vila Niterói, vila consagrada segundo a historiografia local como majoritariamente operária. Neste ponto, busca-se aqui apoio no trabalho de Heredia e Palmeira⁴⁷: para esses pesquisadores, o voto não se trata de uma escolha individual, predefinida e precisa do eleitor. Esta visão idealizada do ato de votar é uma construção social. Longe de ser uma realização impessoal, é um ato que está ligado aos mais diferentes laços e interações sociais do indivíduo votante. Os autores definem a existência de dois tempos. Em primeiro lugar, o tempo da política, que é o tempo das eleições, em que os partidos estão em luta e buscam o maior número de pessoas além daqueles diretamente ligados à política para apoiá-los e demonstrar força. Não são apenas votos em jogo, mas uma apresentação pública de força dos partidos. Em segundo lugar, o tempo fora da política, em que a luta se resume aos líderes e aos seus seguidores. É no tempo da política, portanto, que se busca o voto, ou mais do que isso, que as forças políticas se

⁴⁵ SARTORI, Giovanni. *Partidos e Sistemas Partidários*. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Ed. da Universidade de Brasília, 1982, p. 99.

⁴⁶ De acordo com dados obtidos no NUPERGS/UFRGS, Edson de Medeiros obteve 3597 votos em Canoas e alcançou a vaga de suplente, Armando Wurth (PSD) fora o segundo mais votado, 3232 votos, mas não conseguiu a suplência. Lamaison Porto atingiu a quinta maior votação na cidade, com 1102 votos, e fora eleito na eleição geral.

⁴⁷ HEREDIA, Beatriz M.A. de; PALMEIRA, Moacir. O voto como adesão. In: CÂNEDO, Leticia (org.). *O sufrágio universal e a invenção democrática*. São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p. 453-476.

enfrentam pela adesão dos cidadãos. O voto é adesão e ela compromete os eleitores aderentes com aqueles para quem deram seu voto. O ato de votar impõe uma relação de reciprocidade entre eleitor e candidato que passa do tempo da política.

Logo, a adesão significa compromisso: o político vai formando um capital pessoal interessante para ser utilizado no jogo político. Um acordo é estabelecido tacitamente entre o político e o aderente. Se o político cumpriu com o seu compromisso, o aderente trabalhará para ele na sua eleição. Ao receber algo, o aderente sente-se comprometido com o doador. Esses aderentes são disputados no período eleitoral por aqueles que têm os capitais para distribuir junto a eles.

A partir destas contribuições, é possível compreender porque o trabalhismo — ao menos na luta política municipal, em que tais fatores como o recebimento de recursos materiais e simbólicos e o consequente estabelecimento de relações de adesão entre candidatos e eleitores eram importantes — tendo peso maior do que as questões programáticas e ideológicas, nem sempre era bem-sucedido: a adesão da comunidade era direcionada para aqueles que tinham mais recursos para resolver seus problemas mais imediatos. A vila Niterói torna-se um exemplo, com um dos seus movimentos comunitários, a SAVIN: um dos fundadores da entidade, Olímpio Rodrigues Henriques, afirmou que ela não tinha caráter eleitoral, mas sim, reivindicatório, embora deixasse transparecer que havia alguma relação política estabelecida entre a associação e os políticos:

Na nossa época fizemos muita campanha. O primeiro prefeito que fizemos campanha foi para o Sezefredo, isso antes da fundação da sociedade. Desde que fundamos a sociedade já éramos eleitores dele. Como prefeito o único que se destaca como milagre é o Lagranha. Ele fez miséria para nós [...]. E o asfaltamento de Niterói então, onde o senhor vai tem asfalto [...]. Eles eram políticos, então engabelavam. O Lagranha não. O Lagranha sambou aqui. Acho que prefeito igual a ele não tem.⁴⁸

Nota-se na fala de Henriques que as relações entre a sua entidade e os prefeitos citados iam ao encontro da ideia de adesão: há um compromisso entre o movimento e estas lideranças, uma vez que estes acabavam auxiliando a região com a resolução de alguns problemas imediatos como asfaltamento e ligação de ruas. Na percepção do depoente, Lagranha e Vieira obtiveram sucesso ao angariar a adesão daquela comunidade:

⁴⁸ PENNA, Rejane. (coord.). *Centro*. Canoas: La Salle, 2004b, p. 62-63.

ofereciam os recursos e tacitamente recebiam em troca o apoio daqueles. Uma vez que faltassem com esse compromisso, poderia haver a troca de lado por parte da entidade. Tudo passava pela lealdade do político com o eleitor/aderente. É possível que muitos dos que votavam em Lagranha por este compromisso, em escala estadual e nacional, fossem eleitores do PTB. O que se conclui é que o fator ideológico-partidário não vinculava diretamente o voto no pleito municipal. O voto está inscrito no contexto social e cultural e nas relações neles estabelecidas.

Outros depoentes, de distintas regiões canoenses também expressam em suas falas a relação destes dois ex-prefeitos com a sua comunidade. Nas vilas São Luiz e São José isto é lembrado por um morador: “Na época o Dr. Sezefredo Azambuja Vieira foi um grande prefeito. Deu muito para Canoas. Lagranha, (...). O Lagranha sempre se destacou mais pela ambição dele, de abrir ruas, asfaltar, iluminação”.⁴⁹

Tais exaltações vão ao encontro da proposta de entender as relações destes políticos e seus eleitores como adesão. Na luta política, estas autoridades – que, em termos programáticos, eram mais conservadoras do que as trabalhistas - tinham maior capacidade de agir e conquistar as adesões. No confronto local, esta capacidade de construir vínculos de reciprocidade com o eleitor acaba tendo um peso maior do que as questões programáticas, já que o eleitor se sente comprometido com a liderança política que lhes deu uma rua asfaltada ou iluminada, enfim, ofereceu-lhes melhorias na vida cotidiana. O ex-vereador Antônio Canabarro Tróis Filho cita qual seria o modo de operar destes dois políticos em comparação com os petebistas locais:

É que o discurso do Lagranha, do Sezefredo, embora não fossem trabalhistas, tinham um discurso... A relação deles com o eleitor era até mais eficaz que a do PTB. Arregaçavam as calças para entrar no banhado para conversar com o..., tinham familiaridade com o povo, o povo da vila. E eles conseguiram ganhar. O Sezefredo quando se elegeu primeiro, com o Lagranha de vice, com esse discurso meio populista, de amizade mesmo, beber cachaça junto com os caras, ir aos bailes.⁵⁰

Este relato apresenta um detalhe interessante: embora não fossem trabalhistas, a relação destes dois ex-prefeitos com os eleitores era mais eficaz que a do PTB. Em outras palavras, parte-se da imagem de que este tipo de articulação, em que havia troca de

⁴⁹ PENNA, Rejane (coord.). *São Luiz e São José: Identidade, indústrias e universidade*. Canoas, La Salle, 2001, p. 46.

⁵⁰ TRÓIS Fº, Antônio Canabarro. *Depoimento* (julho/2012). Entrevistado pelo autor. Canoas, 2012.

favores, era exclusivamente petebista, devido a sua política mais voltada para os trabalhadores, mas que nesta circunstância era usada por indivíduos mais conservadores. Todavia, não se tratava de algo específico ao PTB. A questão é que este tipo de ação — relações de reciprocidade — é marcadamente utilizado por aqueles que querem manter sua dominação de forma tácita, vista como uma relação que beneficia também o dominado.⁵¹ De qualquer forma, o que ocorreu é a maior eficácia daqueles em conquistar a adesão do eleitorado e receber, em troca, o apoio destes.

Considerações Finais

Esse artigo procurou compreender o processo eleitoral da cidade de Canoas/RS durante a experiência democrática (1945-1964), tendo como foco principal o PTB. Para tal empreitada, foi colocado uma breve descrição do desenvolvimento dessa localidade, que, desde sua emancipação, conviveu com a presença de importantes atores sociais tais como os militares e os trabalhadores operários. Estes, em um primeiro momento, passaram a morar em Canoas pela sua proximidade com a capital, Porto Alegre - onde exerciam suas profissões. Tal situação levou ao incremento populacional de Canoas. Ao longo do tempo, esse município passou a atrair indústrias, acelerando ainda mais sua urbanização e, por consequência, aumentando a presença de trabalhadores vinculados a essas empresas.

Foi nesse contexto que o PTB se apresentou como mediador político desses segmentos sociais em Canoas. Formado com um programa político voltado aos trabalhadores urbanos - beneficiários diretos da expansão de direitos sociais da Era Vargas (1930-1945) e fortemente vinculado ao seu fundador, Getúlio Vargas, o PTB local também mostrava-se organizado para atender as demandas desse grupo social e os resultados eleitorais demonstram que, durante toda a Experiência Democrática, o PTB obteve votações consideráveis tanto nos pelitos municipais como nos estaduais, ainda que não significasse sempre vitórias. Das quatro eleições majoritárias entre 1951 e 1963, venceu duas vezes (1951 e 1959) e fora derrotado em outras duas (1955 e 1963). Ainda assim, conquistou em três eleições (1955, 1959 e 1963) a maior bancada da Câmara de Vereadores.

⁵¹ Cf. BOURDIEU, op. cit., 2002.

Alguns fatores pesaram nessas derrotas: o PTB, como qualquer partido e em qualquer espaço, tinha facções internas, disputas entre os atores políticos dentro da própria agremiação, lutas que envolviam interesses e espaços de poder. Tais conflitos - e a intensidade deles - podem ter pesado nos fracassos. Por outro lado, o eleitor podia não necessariamente votar devido ao programa partidário e ideológico de um partido, mas por adesão e vínculo a um determinado político ou grupo político.

No caso petebista, portanto, operavam aí outros motivos tão importantes quanto o programa reformista e trabalhista, como as disputas internas no seio do partido e a capacidade de outros agentes políticos locais em conquistar adesões na comunidade local.

Referências

ANGELI, Douglas. Partidos, eleições e poder local: análise das trajetórias eleitorais do PTB e do MDB em Canoas/RS (1947-1976). *Escritas – Colegiado de História da Universidade Federal do Tocantins – Campus Araguaína*. v. 6, n. 1, jul. - dez. 2014.

BERNSTEIN, Serge. Os partidos. In: RÉMOND, René. *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

BODEA, Miguel. *Trabalhismo e populismo no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1992.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

_____. O campo político. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n.5. Brasília, janeiro-junho de 2011.

_____. Modos de dominação. In: *A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos*. São Paulo: Zouk, 2002.

CÁNEPA, Maria Mercedes Loguercio. *Partidos e Representação Política: a articulação nos níveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945 – 1965)*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.

CRUZ, João Batista Carvalho da. *Da formação ao desafio das urnas: o PTB e seus adversários nas eleições estaduais de 1947 no Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UFRS, São Leopoldo, 2010.

D'ARAÚJO, Maria Celina. *Sindicatos, carisma e poder: O PTB de 1945-65*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.

DE PAULA, Christiane; LATTMAN-WELTMAN, Fernando. *Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro*. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

FERREIRA, Jorge. *O imaginário trabalhista: getulismo, PTB e cultura política popular (1945-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

_____. *Populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOAS (Coord.). *História dos Nossos Prefeitos: Edgar Braga Fontoura*. Canoas: Fundação Cultural de Canoas/Prefeitura Municipal de Canoas, 2003. (Série Documento – v. 4).

_____. (Coord.). *História dos Nossos Prefeitos: Hugo Simões Lagranha*. Canoas: Fundação Cultural de Canoas/Prefeitura Municipal de Canoas, 2006. (Série Documento – v. 7).

_____. (Coord.). *História dos Nossos Prefeitos: Sezefredo Azambuja Vieira*. Canoas: Fundação Cultural de Canoas/Prefeitura Municipal de Canoas, 2004. (Série Documento – v. 5).

GAYESKI, Miguel; SABALLA, Viviane; CORBELLINI, Dárnis. *Nossa Senhora das Graças*. Canoas, MR-3 Gráfica e Editora, 2005. (Canoas: para lembrar quem somos v. 10).

GOMES, Ângela de Castro. Partido Trabalhista Brasileiro (1945-1965): getulismo, trabalhismo, nacionalismo e reformas de base. In: Ferreira, Jorge; Reis, Daniel A. (Org.). *Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

_____. [1988] *A Invenção do Trabalhismo*. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

HEREDIA, Beatriz; PALMEIRA, Moacir. O voto como adesão. In: CÂNEDO, Letícia. (org.). *O sufrágio universal e a invenção democrática*. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.

KARNIKOWSKI, Romeu. *Uma contribuição ao estudo do Trabalhismo no Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 1999.

KLOCKNER, Luciano. *O Diário Político de Sereno Chaise: 60 anos de História*. Porto Alegre: AGE Editora, 2007.

NEVES, Lucília de Almeida. Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil (1945-1964). In: FERREIRA, Jorge (org.). *O populismo e sua história: debate e crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

NOLL, Maria; TRINDADE, Hélió. *Estatísticas Eleitorais do Rio Grande da América do Sul: 1823/2002*. Porto Alegre: UFRGS Editora/Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2004.

PENNA, Rejane (coord.). *Centro*. Canoas: La Salle, 2004b. (Canoas: para lembrar quem somos v. 3).

_____. *São Luiz e São José: Identidade, indústrias e universidade*. Canoas, La Salle, 2001. (Canoas: para lembrar quem somos v. 7).

RANINCHESKI, Sônia (org.). *História, poder local e representação: a câmara de vereadores de Canoas*. Canoas: La Salle, 1998.

ROLIM, César Daniel de. *Leonel Brizola e os setores subalternos das Forças Armadas Brasileiras: 1961-1964*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 2009.

SARTORI, Giovanni. *Partidos e Sistemas Partidários*. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Ed. da Universidade de Brasília, 1982.

VIEGAS, Danielle. *Entre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: um estudo sobre a urbanização de Canoas/RS (1929-1959)*. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2011.

Recebido em: 04/01/2016

Aprovado em: 17/04/2016

REH

“[...] não era apenas por meio de postos nomeados pela Coroa que se fazia a administração colonial. Instituições e formas de organização política foram transplantadas da metrópole para o território americano. Dentre elas se destacava a câmara municipal, órgão administrativo onde atuavam os *homens bons* e que detinha responsabilidades fundamentais sobre o gerenciamento da economia e defesa comunitárias. Colonos estabelecidos na América lusa procuravam ascender socialmente através do acúmulo de riqueza, mercês e poder, conseguindo muitas vezes manter e estender seu domínio a partir da atuação dentro da câmara municipal”.

Luiz Pedro Dario Filho

Ano III, vol. 3, n. 5
Jan./jun. 2016
